

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Heilpädagogische Früherziehung im Spannungsfeld zwischen Separation und Integration

Ein Argumentarium zur Durchführung von heilpädagogischen Spielgruppen

Abb. 1: Spannungsfeld

eingereicht von: Monika Heggendorf

Begleitung: Christina Koch

Datum der Abgabe: 6.Dezember 2015

Abstract

Nach der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention eröffnen sich in der Heilpädagogischen Früherziehung neue Denk- und Handlungsansätze in Bezug auf die Durchführung von heilpädagogischen Spielgruppen. In der vorliegenden Masterarbeit steht die Frage nach der Positionierung der Fachpersonen aus der Heilpädagogischen Früherziehung im Spannungsfeld zwischen integrativen und separativen Möglichkeiten im Zentrum. Dazu werden drei problemzentrierte Interviews, mit je zwei Interviewpartnerinnen, durchgeführt.

Die Resultate, welche mittels qualitativer Inhaltsanalyse erhoben werden, zeigen deutlich, dass eine Diskrepanz zwischen der Theorie und der Praxis besteht. Vorrangig werden bestehende Rahmenbedingungen in der Praxis genannt, welche die Umsetzung des integrativen Gedankens erschweren.

Dank

Kürzlich habe ich auf einem Werbeplakat folgenden Satz gelesen: „**No personal triumph is the work of one person alone.**“ Dies gilt auch für diese Masterarbeit. Deshalb möchte ich danken!

Ich danke all jenen Menschen, die mich in dieser intensiven Zeit unterstützt haben. Viele Diskussionen und Gespräche mit themenrelevantem Inhalt haben mich auf dem Weg der Entstehung dieser Arbeit begleitet und sind mitverantwortlich für das Ergebnis. Nicht minder wichtig waren persönliche Gespräche durch Menschen, die mich in schwierigeren Zeiten aufgebaut und motiviert und sich in guten Zeiten mit mir gefreut haben. Vielen Dank für alle offenen Ohren!

Einen ganz besonderen Dank gilt meiner Schwester Priska Heggendorf für all ihre kurz- oder längerfristigen Einsätze und ihren kompetenten Rat und hartnäckigen Blick auf Inhaltliches und vor allem Formales.

Ein herzlicher Dank geht an Christina Koch, welche mich beim Entstehungsprozess dieser Arbeit von Beginn an sehr kompetent, bestimmt aber immer mit einem wohlwollenden Blick begleitet hat.

Nicht zuletzt danke ich den sechs Interviewpartnerinnen für ihr Engagement, ihr Interesse und die Zeit, die sie sich für die interessanten Gespräche genommen haben.

Muttenz, im Dezember 2015, Monika Heggendorf

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	7
2	Ausgangslage	8
2.1	Problembeschreibung	8
2.2	Fragestellung	8
2.2.1	Unterfragen	8
2.3	Ziele	9
3	Relevanz der Arbeit	10
3.1	Theoretische Relevanz	10
3.2	Praktische Relevanz	10
4	Aktueller Forschungsstand	11
4.1	Die Arbeit der heilpädagogischen Früherziehung	11
4.1.1	Aufgabenfelder der HFE	13
4.1.1.1	Diagnostik	13
4.1.1.2	Förderung des Kindes	14
4.1.1.3	Präventive Massnahmen und Früherkennung	14
4.1.1.4	Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen	14
4.1.1.5	Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Vernetzung und Koordination der Hilfesysteme	15
4.1.2	Settings in der HFE	15
4.1.3	Rolle der HFE im Dialog zwischen Separation und Integration	16
4.1.4	Professionalisierung	16
4.2	Historische und Gesellschaftliche Entwicklung – von der Separation zur Inklusion	17
4.2.1	Exklusion/Separation	17
4.2.2	Integration	18
4.2.3	Inklusion	19
4.2.4	Gesetzliche Grundlage	20
4.2.4.1	Salamanca Erklärung	20
4.2.4.2	UN- Behindertenrechtskonvention	20
4.2.5	Fokus der HFE	22
4.3	Bedeutende Faktoren der Integration im Frühbereich	22
4.3.1	Ebene Kind	22
4.3.2	Ebene Umwelt	26
4.3.2.1	Faktor Fachkräfte	26
4.3.2.2	Faktor Zusammenarbeit mit den Eltern	29
4.3.2.3	Faktor Rahmenbedingungen	30
4.3.3	Fördernde und hemmende Faktoren	31
4.4	Gruppenformen im pädagogischen Alltag	33
4.5	Zusammenfassung	34
5	Forschungsdesign	35
5.1	Erhebungsmethode	35
5.1.1	Problemzentriertes Interview	36

5.1.2	Interviewleitfaden	36
5.1.3	Kategorien	37
5.1.4	Pretest	38
5.1.5	Demografische Daten	39
5.2	Probandengruppe	39
5.2.1	Zugang zu den Interviewpartnerinnen.....	39
5.2.2	Zusammensetzung der Probandengruppe.....	39
5.2.3	Briefing der Interviewpartnerinnen	40
6	Durchführung	40
6.1	Validität und Vergleichbarkeit.....	40
6.2	Interviewsprache	41
6.3	Rolle der Interviewleiterin	41
6.4	Ablauf	41
6.5	Setting und Räumlichkeiten	42
6.6	Aufbereitungsmethode	43
6.7	Analysemethode	44
7	Darstellung der Ergebnisse	58
7.1	Positionierung auf den Spannungsfeldern	58
7.1.1	Interview B1/B2	58
7.1.2	Interview B3/B4	58
7.1.3	Interview B5/B6	59
7.2	Argumentarium.....	59
7.3	Aufgabenfelder der HFE	62
7.4	Settings	63
7.5	Veränderungen der HFE	64
8	Interpretation der Ergebnisse und Beantwortung der Fragen.....	65
8.1	Zusammenhang zwischen Probandengruppe und Ergebnisse.....	65
8.2	Argumentarium.....	65
8.3	Aufgabenfelder.....	66
8.4	Settings	66
8.5	Veränderungen in der HFE	66
8.6	Beantwortung der Fragestellung	67
8.6.1	Unterfragen	67
8.6.2	Hauptfrage	70
8.7	Zielüberprüfung	70
9	Fazit.....	71
9.1	Schlussfolgerungen.....	71
9.2	Ausblick.....	72
9.3	Abschluss.....	72
10	Evaluation des Forschungsvorgehens	73
11	Verzeichnisse	74

11.1	Tabellenverzeichnis	74
11.2	Abbildungsverzeichnis	74
11.3	Literaturverzeichnis	75
11.3.1	Printmedien	75
11.3.2	Onlinemedien	77
12	Anhang	79

1 Einleitung

***Ich habe meine Füße auf zwei Planeten
Ich trage zwei Welten in mir
Aber keine ist ganz
Sie bluten ständig
Die Grenze verläuft mitten durch meine Zunge***
(Zafra Senozak)

Mit diesen Zeilen beschreibt Senozak ein Spannungsfeld. Das zerrissen sein, ganz sein mit zwei, und sich doch halb fühlen, all das gehört dazu. Die vorliegende Masterarbeit setzt sich zum Ziel, sich mit einem ebensolchen Spannungsfeld auseinander zu setzen. Das Spannungsfeld zwischen Separation und Integration begleitet heilpädagogische Früherzieherinnen täglich bei ihrer Arbeit und ist ein wichtiger Bestandteil davon. Diese Masterarbeit nimmt sich Zeit, genau hinzuschauen.

Die ersten Kapitel setzen sich mit den Grundlagen der Thematik auseinander. Kapitel 2 beschreibt die Ausgangslage, die Fragestellung und die Ziele der vorliegenden Arbeit. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Relevanz der Thematik. Kapitel 4 widmet sich den theoretischen Grundlagen. Es teilt sich auf in Kapitel 4.1 „die Arbeit der heilpädagogischen Früherziehung“, Kapitel 4.2 „Historische und Gesellschaftliche Entwicklung – von der Separation zur Inklusion“, Kapitel 4.3 „Bedeutende Faktoren der Integration im Frühbereich“ und Kapitel 4.4 „Gruppenformen im pädagogischen Alltag“. Abgerundet wird das Kapitel mit 4.5 „Zusammenfassung“. In Kapitel 5 wird das Forschungsdesign präsentiert. Die Erhebungsmethode wird in Kapitel 5.1 beschrieben. Kapitel 5.2 befasst sich mit der Probandengruppe, beschreibt wie diese zustande gekommen ist und wie sie sich zusammensetzt. In Kapitel 6 wird die Durchführung der Untersuchung beschrieben. Die Kapitel 6.1- 6.3 widmen sich formalen Aspekten wie der Vergleichbarkeit der Interviews, der Interviewsprache und der Rolle der Interviewleiterin. In Kapitel 6.4 wird der Ablauf der Interviews nach den Vorgaben der problemzentrierten Interviews nach Misoch beschrieben. Das Setting und die Räumlichkeiten sind Inhalt von Kapitel 6.5. In Kapitel 6.6 wird die Aufbereitungsmethode und in Kapitel 6.7 die Analysemethode beschrieben. Kapitel 7 präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung und in Kapitel 8 werden diese interpretiert und die Fragestellung wird beantwortet. In Kapitel 9 wird ein Fazit gezogen. Schlussfolgerungen werden formuliert und ein Ausblick mit weiterführenden Gedanken wird dargelegt. Abgeschlossen wird die Arbeit mit einer Evaluation des Forschungsvorgehens.

In den Titeln und in der Fragestellung wird jeweils von den „Fachpersonen der heilpädagogischen Früherziehung“ gesprochen. Im Fliesstext wird zugunsten der besseren Lesbarkeit auf diesen langen Titel verzichtet. Es wird stattdessen der Begriff „Früherzieherinnen“ verwendet. Im Text wird im Allgemeinen die weibliche Person gewählt. Dies, weil in der Praxis mehrheitlich weibliche Fachpersonen anzutreffen sind und es daher komisch wäre, das Maskulin zu benutzen. Die männlichen Berufskollegen sind aber immer mitgemeint.

2 Ausgangslage

Nachfolgend wird dargelegt, welche Gedanken und Fragestellung der Arbeit zugrunde liegt.

2.1 Problembeschreibung

Die Schweiz hat im Mai 2014 die Behindertenrechtskonvention in ihre Rechtsprechung aufgenommen. Diese besagt klar, dass Menschen mit Behinderungen gleich behandelt werden müssen wie Menschen ohne Behinderungen. Kinder mit einer Behinderung sollen in gleichen Schulen unterrichtet werden, sie sollen an gleichen Freizeitaktivitäten teilnehmen und sie sollen die gleichen Kinderkrippen besuchen können, wie dies Kinder ohne Behinderungen tun. Sie sollen keine Sonderbehandlung bekommen. Menschen mit Behinderungen sollen in die Gesellschaft integriert werden.

Am heilpädagogischen Dienst im Kanton Aargau wird aktuell darüber diskutiert, ob eine heilpädagogische Spielgruppe aufgebaut werden soll. In anderen Kantonen der Schweiz gehört eine heilpädagogische Spielgruppe als separatives Setting zum „Standardangebot“ der heilpädagogischen Dienste, für die Förderung von Kindern im Frühbereich schon lange dazu.

Das separative Setting ist also im Frühbereich, wie auch im Schulsystem, ein aktiver Teil des Angebots. Theorie, beziehungsweise die Vorgaben der UNO durch die Behindertenrechtskonvention, und die gängige Praxis stehen einander gegenpolig gegenüber. Dazwischen entsteht ein Spannungsfeld, in dem sich Fachkräfte wie die heilpädagogischen Früherzieherinnen, aber auch Spielgruppenleiterinnen, Kindergärtnerinnen und schulische Heilpädagoginnen bewegen und sich positionieren müssen.

Dieses Spannungsfeld soll in der vorliegenden Masterarbeit ins Zentrum gerückt, zum Anlass für eine Diskussion werden und Reibungsfläche für Pro und Contra bieten.

2.2 Fragestellung

Diese Masterarbeit wird sich, aus der Problemstellung resultierend, mit folgender Forschungsfrage beschäftigen.

Wie begründen Fachpersonen der heilpädagogischen Früherziehung ihre Positionierung im Spannungsfeld zwischen Separation und Integration, in Bezug auf die angebotenen Settings der heilpädagogische Früherziehung?

2.2.1 Unterfragen

Die Unterfragen teilen sich thematisch in vier Bereiche auf:

Bereich: Settings:

1. Welche (Gruppen-) Settings sind im Frühbereich existent?
2. Welche integrativen bzw. separativen (Gruppen-) Settings liegen im Auftrag der heilpädagogischen Früherziehung?

Bereich: Positionierung

3. Wie positionieren sich Früherzieherinnen im Spannungsfeld zwischen Separation und Integration?

Bereich: Argumentarium

4. Welche Argumente sprechen für ein separatives Setting?
5. Welche Argumente sprechen für ein integratives Setting?

Bereich: Veränderung der HFE

6. Inwiefern hat der Integrationsgedanke den Auftrag der heilpädagogischen Früherziehung geprägt?
7. Verändert sich der Auftrag der heilpädagogischen Früherziehung nach der Behindertenrechtskonvention?
8. Wie verändert der Integrationsgedanke die Arbeit der heilpädagogischen Früherziehung?

2.3 Ziele

1. Der Forschungsstand zum Spannungsfeld Separation-Integration in der Schweiz, Deutschland und Österreich, bezogen auf Kinder im Frühbereich, wird dargelegt.
2. Früherzieherinnen nehmen Stellung zu ihrer Positionierung im Spannungsfeld zwischen Separation und Integration.
3. Ein Argumentarium pro und contra heilpädagogische Spielgruppe als separatives Setting wird aufgebaut.

3 Relevanz der Arbeit

In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, weshalb es für die Theorie und die Praxis relevant ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.

3.1 Theoretische Relevanz

In der Literatur ist nur marginal etwas zur Integration im Vorschulbereich im Bezug auf die heilpädagogische Früherziehung zu finden. Vorhandene Studien beschränken sich auf die Integration, bzw. die Inklusion von Kindern mit speziellen Bedürfnissen in Kinderkrippen und dem Kindergarten in Deutschland (Ytterhus 2000, Kron 2013). Die Rolle der Heilpädagogischen Früherziehung wird dabei aber nicht beleuchtet. Ebenso wenig findet sich Literatur, welche die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention im Frühbereich beleuchtet bzw. kritisch betrachtet. In diesem ganzen Diskurs um die Integration muss die heilpädagogische Früherziehung ihren Platz und ihre Positionierung finden. Um eine professionelle Haltung zu bilden und sich anzueignen und so das Handeln im heilpädagogischen Alltag begründen zu können, ist diese Auseinandersetzung in der Theorie sehr wichtig.

3.2 Praktische Relevanz

In der Praxis begegnet man dem Begriff der Integration auf Schritt und Tritt. Damit verbunden sind verschiedene Gefühle, die von motivierender Neugier bis zu hemmenden Ängsten reichen. Verschiedene Fachpersonen, Kindergärtnerinnen, Spielgruppenleiterinnen, schulische Heilpädagoginnen, heilpädagogische Früherzieherinnen usw. werden ständig mit diesem Begriff und dem dahinter stehenden Konzept konfrontiert. Vermutlich versteht aber jede Person etwas anderes unter demselben Begriff. Fehlt den Fachpersonen fundiertes Wissen, so kann dies dazu führen, dass die Motiviert- Neugierigen zu vorschnellen, unüberlegten Integrationsaktionen, und die Gehemmt- Ängstlichen die Separation für Kinder mit Behinderungen, als alt bekanntes und bewährtes Mittel empfehlen und favorisieren.

Die Autorin ist von der Wichtigkeit überzeugt, dass sich Früherzieherinnen mit diesen Fragen auseinandersetzen müssen. Die Früherzieherin muss versuchen, zu Gunsten der Menschen mit Beeinträchtigungen, die Inhalte und Ideen der Behindertenrechtskonvention in ihre Arbeit aufzunehmen und sie umzusetzen. Dazu muss sie sich ein fundiertes Wissen über Integration, Inklusion und Partizipation aneignen, um in der Praxis sorgfältige Entscheidungen treffen zu können. Früherzieherinnen können und sollen andere Fachpersonen beraten und in Entscheidungsfindungen unterstützen.

„Dazu muss belastbares und handlungsleitendes Wissen erworben und zur Umsetzung müssen Diskurse geführt werden. Aber ebenso wichtig ist es, Aufklärung über „Drachen und andere Fabelwesen“ zu betreiben, die derzeit als Vorurteile und Bestandeswahrungen das gemeinsame Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung bedroht.“ (Wacker, 2010, S.1).

Somit hat das Thema eine klare heilpädagogische Wichtigkeit. Es ist unumgänglich, dass sich Früherzieherinnen mit den aktuellen Veränderungen zu mehr Partizipation und weniger Separation beschäftigen und ihre Arbeitshaltung und –settings kritisch hinterfragen und überdenken.

4 Aktueller Forschungsstand

Im nachfolgenden Kapitel wird der aktuelle Forschungsstand der Schweiz, Deutschland und Österreich zur Problembeschreibung und der Ausgangslage dieser Arbeit dargelegt. Ergänzend wird eine Studie aus den USA erwähnt, die Sarimski et al. (2013) in ihrer Forschungsarbeit zum Thema „Qualität der ausserfamiliären Betreuungsangebote“ verwendet haben.

4.1 Die Arbeit der heilpädagogischen Früherziehung

Heilpädagogische Früherziehung (nachfolgend HFE genannt) will „die Entwicklung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen im Alter von 0-7 Jahren positiv beeinflussen.“ (Pfäffli & Kofmel, 2006, S. 9) Sie will „Eltern in ihren oft schwierigen Lagen stärken“ (ebd. S.9) und sie will „in einem interdisziplinären Team arbeiten.“ (ebd., S. 9)

Abb. 2: FEBB-Bereich der Schweiz; aufgegliedert nach Alter der Kinder und Angebotsformen. (Stamm, 2009, S. 35)

Abb. 3: FABBE-Bereich Schweiz; aufgegliedert nach formellem und informellem Bereich der familienergänzenden Betreuung. (Stamm, 2009, S.36)

Die HFE ist ein Angebot im Rahmen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE). Sie beinhaltet die Bildung von Kindern im Alter von 0-6 Jahren und ist aufgeteilt in den Frühbereich (0-4 Jahre) und den Vorschulbereich (4-6 Jahre). (vgl. Stamm, 2009, S. 35-36)

Die Angebote werden durch einen formellen und einen informellen Bereich abgedeckt. Mit den formellen Angeboten sind Angebote gemeint, die von der öffentlichen Hand organisiert werden, unter den informellen Angeboten werden jene Angebote aufgeführt, die privat organisiert werden müssen. Die HFE fällt unter die „familienergänzende Betreuung“ und stellt ein formelles Angebot dar.

„Die HFE ist ein zukunftsweisendes heilpädagogisches Angebot, das dazu beitragen kann, Kosten im Bereich der Sonderpädagogik einzusparen, da durch frühzeitige Unterstützung viele Folgen von Behinderungen verhindert oder zumindest verkleinert werden können.“ (Kofmel & Pfäffli, 2006, S. 7-8)

„Die heilpädagogische Früherziehung (HFE) ist eine wichtige Instanz für die professionelle frühkindliche Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Sie besteht aus Beratungs- und Fördermassnahmen der heilpädagogischen Dienste für Kinder mit Behinderungen, Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder –gefährdungen.“ (Stamm, 2009, S. 60-61)

In der Gesellschaft, der Literatur und unter Fachpersonen besteht ein unterschiedliches Verständnis vom Begriff „Behinderung“.

Behinderung im medizinischen Verständnis wird als „individueller körperlicher, seelischer oder geistiger Mangel gesehen.“ (Aichele, 2011, S. 50)

„Das soziale Verständnis von Behinderung richtet -...- den Blick auf die gesellschaftliche Barriere, die Menschen behindert. Dieses Verständnis macht Behinderung allerdings im Wesentlichen an der Einschränkung sozialer Teilhabe fest. (ebd., S. 50)

Ähnlich diese Definition, welche die Unterschiedlichkeit, die Normabweichung und die Defizite ins Zentrum rückt: „In der Polarisierung zu bürgerlichen Werten wie Vernunft, Aktivität, Selbstbewusstsein und Selbstbeherrschung konzipiert, wurde Behinderung als Unvernunft, Passivität Bewusstlosigkeit und Ungeteuertheit bestimmt.“ (Prenzel, 2006, S. 145)

Die UN-Behindertenrechtskonvention definiert Behinderung als die

„gesellschaftlich bedingte Einschränkung ihrer individuellen Rechte. Die Konvention setzt immer dort an, wo die Wechselwirkung zwischen einer individuellen körperlichen, seelischen, geistigen oder sinnesbezogenen Beeinträchtigung mit einer gesellschaftlichen Barriere dazu führt, dass der aktive Gebrauch fundamentaler Rechte wesentlich beeinträchtigt oder vereitelt wird oder nicht gleichberechtigt mit anderen möglich ist.“ (Aichele, 2011, S. 50).

In dieser Arbeit wird das Verständnis von Behinderung gleich dem der Behindertenrechtskonvention vertreten. Eine Behinderung tritt da auf, wo die Partizipationen eingeschränkt werden.

4.1.1 Aufgabenfelder der HFE

Die folgenden Unterkapitel geben einen Überblick darüber, mit welchen Tätigkeiten sich eine heilpädagogische Früherzieherin in ihrem Arbeitsalltag beschäftigt. Dabei wird, vor allem für Struktur und Aufbau des Kapitels, auf die Studie von Lütolf; Vernetz; Koch (2014) Bezug genommen und mit anderen Autoren ergänzt.

4.1.1.1 Diagnostik

Die Diagnostik ist laut Lütolf, et al. (2014, S. 12) eine der Kernaufgaben der HFE. Zur Abklärung des Entwicklungsstandes werden „entwicklungspsychologische Testverfahren eingesetzt. Diese werden durch strukturierte oder freie Beobachtung des Spiels und der Eltern-Kind-Interaktion ergänzt und durch anamnestische Angaben der Eltern vervollständigt.“ (ebd., S. 12)

An Bedeutung gewonnen habe in den letzten Jahren die Umfelddiagnostik, die gezielt entwicklungsfördernde und –hemmende Faktoren erfasst. (ebd.) Die Diagnostik hat sich folglich von der reinen Kindzentriertheit wegentwickelt und berücksichtigt heute vielmehr auch die Einflüsse der Umwelt des Kindes.

Büchner und Burgener beschreiben die heilpädagogische Diagnostik als Verknüpfung pädagogisch-therapeutischer Bemühungen vor „dem Hintergrund der Entwicklungsausgangslage eines Kindes sowie vor dem Hintergrund entwicklungsfördernder wie –behindernder Bedingungen.“ (Büchner & Burgener, 1996, S. 12)

Eisner-Binkert und Kofmehl (n.d., S. 8) unterteilen die Diagnostik in drei Bereiche: Eingangs- und Zuweisungsdiagnostik, die Förder- und Verlaufsdiagnostik und die Pädagogische Zukunftsplanung.

4.1.1.2 Förderung des Kindes

Bei der Förderung des Kindes stehen die Bedürfnisse des Kindes im Zentrum. Die ganze Fördereinheit orientiert sich daran und richtet sich danach aus. „Dabei spielt die Lebenswelt des Kindes eine wichtige Rolle.“ (Lütolf et al., 2014, S. 13) Da die Familie und die häusliche Umgebung als Zentrum für die frühkindliche Lebenswelt gilt, findet die HFE meisten bei den Kindern zu Hause statt. In den Förderstunden werden heilpädagogische Angebote gemacht. „Die Tätigkeiten werden als Spiel benannt, verfolgen ein festgelegtes Ziel und sind somit didaktischer Natur.“ (ebd., S. 13) Das Spiel wird als didaktisches Mittel gewählt, weil es der Lebenswelt des Kindes entspricht und weil es den Kindern Freude macht. In einem Umfeld, in dem das Kind Freude erlebt, bestehen die besten Voraussetzungen um zu lernen. „Das Spiel -...- soll dem Kind ermöglichen, neue Kompetenzen zu erlernen, diese in seinem alltäglichen Handeln zu verorten und damit nächsthöhere Entwicklungsstufen zu erreichen.“ (ebd., S. 14).

Die Förderung sei –im Gegensatz zur Diagnostik- die Verknüpfung pädagogisch-therapeutischer Bemühungen vor dem Hintergrund „entsprechender Handlungs- und Interventionskonzepte und (heil-)pädagogischer Grundsätze und Konzeptionen. Solche Grundsätze und Konzeptionen bestimmen das Handeln der Früherzieherin.“ (Büchner & Burgener, 1996, S. 12).

Eisner- Binkert und Kofmehl sagen, dass die Förderung des Kindes einzeln oder in einer kleinen Gruppe stattfindet und sie die „Autonomie und Selbstgestaltung des Kindes ... unter Berücksichtigung der individuellen Zielvereinbarungen“ unterstützt. (Eisner-Binkert & Kofmel, n.d., S.8).

4.1.1.3 Präventive Massnahmen und Früherkennung

Die präventiven Massnahmen richten sich vor allem auf Kinder mit Entwicklungsgefährdungen. Die kindlichen Ressourcen, welche die Entwicklung fördern, sollen gestärkt werden um so der Entwicklungsgefährdung entgegenzuwirken. Lütolf et al. (2014, S. 14) schreiben, dass die präventiven Massnahmen erst seit 1991 zu den Aufgaben- und Handlungsfeldern der HFE gehören.

„Die HFE ist allerdings meist Massnahme der sekundären oder tertiären Prävention.“ (ebd., S. 14).

In diesem Aufgabenfeld verdeutlicht sich noch mehr die Wegbewegung von der Kindzentrierung hin zur Umweltzentrierung. Die Aufgaben der HFE beziehen sich im Kern auf das „besondere“ Kind und seine Familie, das Aufgabenfeld der frühen Hilfen umfasst zentral die „besonderen“ Familien und ihre Kinder. Unter dem „besonderen“ wird dabei der erhöhte Förder- und Unterstützungsbedarf,..., verstanden.“ (ebd., S. 14).

4.1.1.4 Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen

Die Beratung der Bezugspersonen der Kinder ist seit jeher eine zentrale Aufgabe der HFE. Man unterscheidet dabei zwischen zwei Beratungsformen: der fachliche Beratung (Consulting) und der psychotherapeutisch orientierten Beratung (Counseling).

Im Laufe der Zeit haben sich drei Prämissen in der Zusammenarbeit mit den Eltern etabliert: „Ganzheitlichkeit“, „Familien- und Lebensweltorientierung“ sowie „Interdisziplinarität und Vernetzung“ (vgl. Lütolf et al., S. 15).

„Bei der Lebensweltorientierung werden nicht ausschliesslich Bedürfnisse der Eltern berücksichtigt; Anliegen von Bezugs- und Betreuungspersonen im ausserfamiliären Umfeld stehen ebenso im Fokus, da in Folge gesellschaftlicher Veränderungen Kinder zunehmend auch ausserfamiliär betreut werden, beispielsweise in Spielgruppen oder Kindertagesstätten.“ (Lütolf et al., 2014, S. 15)

„Im Sinne systemisch-ökologischen Denkens berücksichtigt die Heilpädagogische Früherzieherin spezifisch individuelle, familiäre und kulturelle Aspekte.“ (Büchner & Burgener, 1996, S. 13) In diesem Sinne offeriert sich die Heilpädagogische Früherzieherin den Eltern „als unterstützendes und begleitendes Angebot in der Auseinandersetzung mit den Entwicklungsmöglichkeiten und –grenzen ihres Kindes.“ (ebd., S. 13)

„Eltern werden in der Verarbeitung der heilpädagogischen Diagnose und der Auseinandersetzung mit der Behinderung oder Entwicklungsauffälligkeiten ihres Kindes begleitet. Beratungsgespräche mit den Eltern oder Erziehungsberechtigten unterstützen die Autonomie der Eltern und das soziale Eingebundensein von Kind und Familie.“ (Eisner-Binkert & Kofmel, n.d., S. 9)

4.1.1.5 Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Vernetzung und Koordination der Hilfesysteme

Ziel der interdisziplinären Zusammenarbeit ist das Abgleichen und das gemeinsamen Entwickeln und Ausarbeiten von Förderschwerpunkten zum Wohle einer positiven Entwicklung des Kindes. Die Entwicklungsgefährdung eines Kindes wird dazu immer in seinem bio-psycho-sozialen System betrachtet.

Mit dem gegenseitigen Abgleichen können „Doppelspurigkeiten“, aber auch unklare und unterschiedliche Befunde vermieden“ werden. (vgl. Lütolf et al., 2014, S. 16)

„Interdisziplinäre Kooperation ist der Prüfstein eines wirksamen, massvollen und zielbestimmten Einsatzes der verschiedenen Fachpersonen, Informationsaustausch und Koordination innerhalb des Erziehungs- und Helfersystems und münden idealerweise in koordinierte Handlungskonzepte.“ (Büchner & Burgener, 1996, S. 15)

4.1.2 Settings in der HFE

Bereits Büchner und Burgener (1996, S. 20) haben beschrieben, dass sich die Heilpädagogische Früherziehung vor allem als mobile Hausfrüherziehung versteht, dass aber durchaus ambulante und stationär institutionelle Formen denkbar sind.

Die HFE ist demzufolge grundsätzlich ein Einzelfördersetting, das zu Hause bei den Kindern stattfindet. Mit dem zunehmenden Einbezug der Umwelt des Kindes werden aber die ausserfamiliären Strukturen wie die Kita oder die Spielgruppe wichtig (vgl. Kapitel 4.1.1.3).

In diversen heilpädagogischen Diensten in der Schweiz (vgl. HPD Solothurn, 2014; HFD Luzern, 2014) gehören heilpädagogische Spielgruppen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten zum Standardangebot. Die Leitidee der Spielgruppen ist, das Lernen in Gruppen, im Hinblick auf die Integration in die Spielgruppe im Wohnort, zu fördern (vgl. HPD Luzern, 2015).

4.1.3 Rolle der HFE im Dialog zwischen Separation und Integration

Die HFE hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt und wird dies vermutlich auch in den kommenden Jahren weiterhin stetig tun. Durch die Fokussierung auf das Kind und sein Umfeld muss HFE flexibel und anpassungsfähig bleiben. Um die Fallbegleitung optimal ausfüllen zu können, ist ein grosses Hintergrundwissen und Vernetzung nötig und der Wille jeder Früherzieherin, das Beste für das Kind und dessen Umfeld herauszuholen.

Im Hinblick auf Dialoge zwischen Separation und Integration sind für die HFE die Aufgabenfelder „Präventive Massnahmen und Früherkennung“ (vgl. Kap 4.1.1.3), „Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen“ (vgl. Kapitel 4.1.1.4) und „Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Vernetzung und Koordination der Hilfesysteme“ (vgl. Kapitel 4.1.1.5) von grosser Bedeutung. Die Rolle der HFE gestaltet sich in diesem Prozess dadurch, die Beteiligten zu beraten und, im Hinblick auf die bestmögliche Entwicklungschance, Wege aufzuzeigen. Es geht darum herauszufinden, in welchem Setting das Kind die besten Partizipationschancen hat.

Wenn es darum geht, innerhalb des Teams, an einem Dienst zu diskutieren, welche Settings angeboten werden sollen, bzw. in welche Settings die Früherzieherinnen Einfluss nehmen wollen und sollen ist es wichtig, dass sich der Dienst mit seinen Mitarbeiterinnen im Spannungsfeld positioniert. Es muss Stellung bezogen werden, ob eher in separativen (z.B. heilpädagogischen Spielgruppen) oder in integrativen Settings (z.B. integrativen Spielgruppenprojekte, integrativen Kitas) gearbeitet werden soll. Es muss ebenfalls diskutiert werden, ob die Früherzieherinnen in den jeweiligen Settings der Auftrag von Förderung oder von Beratung bekommen, muss diskutiert und abgeklärt werden. Wie diese Argumentation aussieht interessiert in dieser Arbeit im empirischen Teil. Faktoren, welche als Argumente für die eine oder andere Seite herhalten, werden nachfolgend, in Kapitel 4.3 beschrieben.

4.1.4 Professionalisierung

Die HFE hat sich seit ihrem Beginn mit Jörg Grond in den 1970er Jahren stark gewandelt. Veränderungen in der Gesellschaft und auf politischer Ebene (z.B. der neue Finanzausgleich¹) waren immer wieder Grund zum Umdenken und Weiterentwickeln (vgl. Eisner-Binkert & Kofmehl, n.d., S. 3-6).

„Heute steht das Familiensystem als Ganzheit im Zentrum unserer Bemühungen. Nicht mehr die einzelnen Entwicklungsbereiche werden isoliert gefördert, sondern die Entwicklungsbedingungen des Kindes.“ (ebd., S. 6)

Das bedeutet, dass sich die Zielgruppe verändert hat und weiter verändern wird: weg von der kindzentrierten Arbeit mit einem Kind mit einer diagnostizierten Behinderung, hin zu einer Arbeit, die das Kind und seine Umwelt im Fokus hat zusammen mit „Kindern, welche in belasteten psychosozialen Verhältnissen leben, Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten und frühgeborene Kinder, sowie Kinder mit Migrationshintergrund.“ (ebd., S. 6) Der Austausch mit anderen Fachdisziplinen wird

¹ „Die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung (NFA) (oft auch Neuer Finanzausgleich genannt) gestaltet die Finanzflüsse und die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, sowie auch zwischen den Kantonen neu. Die NFA ist eines der grössten Reformvorhaben der letzten Jahre und wurde gemeinsam von Bund und Kantonen angepackt.“ (Vimentis, 2015) Der Neue Finanzausgleich ist am 1. Januar 2008 in Kraft getreten.

einen grösseren Stellenwert in der Arbeit einnehmen. Eisner-Binkert und Kofmel (n.d., S. 1) sprechen von einem neu entstandenen systemischen Modell in der Früherziehung.

Dennoch: „Obwohl sie [die HFE, Anm. d. Verf.] sich in den letzten Jahren in der Schweiz stark entwickelt hat, fehlen bis jetzt einheitliche Konzepte und landesweite Erhebungen. Dies zeigt sich beispielsweise darin, dass jeder Kanton seine zentralen Stellen und Integrations- beziehungsweise Fördermassnahmen in unterschiedlicher Weise organisiert.“ (Stamm, 2009, S. 61)

Ein wichtiger Aspekt der Weiterentwicklung der HFE und der damit zusammenhängenden Professionalisierung ist, dass die Früherzieherinnen sich selbst und ihr Handeln immer wieder überdenken und in Super- und Intervisionen oder Fallbesprechungen reflektieren. So kann sich die Früherzieherin immer wieder, zu verschiedenen Themen positionieren, die ihr im Alltag begegnet. Positionierung ist ein Begriff, der ursprünglich aus dem Marketing kommt und in dieser Branche folgendermassen definiert wird:

Positionierung ist die „zielgerichtete Einordnung eines Objektes in einem mehrdimensionalen Merkmalsraum, z.B. in einem Koordinatenkreuz aus Marktattraktivität und Marktwachstum (Portfolio-Analyse). Positioniert werden können Unternehmen, Geschäftsfelder, Produkte (Produktpositionierung) oder Marken (Markenpositionierung). Wenn gleichzeitig die Objekte der Mitbewerber in den gleichen Merkmalsraum eingefügt werden, kann man Rückschlüsse über die eigene Stellung am Markt und über Entwicklungspotenziale gewinnen.“ (Kirchgeorg, n.d.)

Hier wird der Begriff in psychologischer Weise verwendet. Das Objekt, bzw. in dieser Masterarbeit das Subjekt (die Früherzieherinnen), wird in ein zweidimensionales Spannungsfeld -das Spannungsfeld zwischen Separation und Integration- eingeführt. Damit vertreten sie ihre Haltung, bzw. Einstellung zum Thema und begründen diese mit einem Argumentarium, in dem sie positive und negative Aspekte des Themenfeldes für sich abwägen und so zu einer persönlichen Entscheidung kommen, wo sie sich im Spannungsfeld positionieren wollen.

4.2 Historische und Gesellschaftliche Entwicklung – von der Separation zur Inklusion

Im Folgenden Kapitel wird beschrieben, wie sich die Haltung der Gesellschaft weg vom separativen, hin zum inklusiven Gedanken entwickelt hat.

4.2.1 Exklusion/Separation

Das separative Bildungssystem fand seinen Anfang Ende des 18. Jahrhunderts, mit der Absicht, Gehörlosen eine planvolle Bildung zukommen zu lassen. Nachfolgend wurden viele bedeutende Schulen gegründet und die Bildung behinderter Menschen, welche bis dato keine Bildung bekommen haben, im Allgemeinen bahnte sich an (vgl. Prengel, 2006, S. 149).

Die Separation geschah, resp. begann mit durchaus positiven Absichten. Hochdifferenzierte Lehrmittel und genauestens auf die Förderbedarfe der Schüler abgestimmte Lehrmittel wurden entwickelt.

Dadurch wurde diesen Menschen ein Entwicklungspotential und grösserer Wert zugesprochen (vgl. ebd., S. 150).

Ganz nah und zeitgleich fand aber auch die Inferiorisierung der Sonderpädagogik statt. Dennoch ist sie klar unterscheidbar.

„Sonderpädagogik als Inferiorisierung ist gekennzeichnet durch die Auffassung, dass Behinderung ein statischer, unveränderter Defekt einer Person ist, dass diese Person darum minderwertig ist, dass sie infolgedessen aus dem üblichen sozialen Zusammenhang auszuschliessen ist und dass Massnahmen ihrer Unterbringung und Erziehung vor allem der Disziplinierung, der ökonomisch nützlichen Verwendung und der Entlastung der Nichtbehinderten zu dienen habe. Sonderpädagogik als Förderung ist gekennzeichnet durch die Auffassung, dass Behinderung die Beeinträchtigung einer Person darstellt, die im Vergleich zu anderen Menschen unterentwickelt ist.“ (Prenzel, 2006, S. 150).

Frühauf (2010, S. 2) beschreibt diesen Prozess als ein Wegkommen vom exkludierenden Schulsystem, in welchem Menschen mit einer Behinderung keinen Zugang zu Bildung hatten, hin zu einem segregativen System. In der Segregation werden die Kinder nach ihren Defiziten „sortiert“ und so unterschiedlich, an separaten Orten, gefördert.

„Seit der Phase ihrer Installation [von Hilfsschulen für Lernbehinderte, Anm. d. Verf.] wurde dann auch immer damit argumentiert, dass diese schlechten Schülerinnen und Schüler die Begabten nicht in ihrer Entwicklung stören sollen. Es ging also bei der Überweisung von lernbehinderten und verhaltensgestörten Kindern in die Sonderschule nicht primär oder ausschliesslich um die Förderung der beeinträchtigten Kinder, sondern um den vermeintlichen Schutz der Regelschüler durch Störung durch sie.“ (Prenzel, 2006, S. 148)

4.2.2 Integration

Mit zunehmendem Bewusstsein über die Stigmatisierung von SonderschülerInnen wurden Gedanken zu Normalisierung und zur Integrationsdebatte laut.

Integration ist eine „Weiterentwicklung der segregierenden Systeme ... wie auch Begründung für eine grundlegende Infragestellung dieser speziellen Lern- und Lebensorte.“ (Frühauf, 2010, S. 2).

Theo Frühauf beschreibt in seinem Artikel (Frühauf, 2010, S. 1), dass Integration vor allem im Bereich Migration verwendet wird, wobei Inklusion für den Bereich der Geistigbehindertenpädagogik verwendet wird. Diese Definition wird so in dieser Arbeit nicht verwendet.

Integration wird aber weitläufig als das Recht von allen Menschen, mit oder ohne Behinderung, an der Teilhabe an einer Regelbeschulung gesehen. Kinder mit besonderen Bedürfnissen sollen so unterstützt werden, dass sie in einer Regelklasse bestehen und an deren Aktivitäten teilhaben können (vgl. Kobelt Neuhaus, 2010). So wird Integration auch in dieser Arbeit verwendet.

„Integration ist ... nicht misszuverstehen als gelegentliches Zusammensein, z.B. bei Festen und Feiern, oder als Begegnung mit „gruppenfähigen“ Behinderten in Situationen, in denen Hilfeleistungen der Nichtbehinderten die Kommunikation bestimmen würden. Ein anderes Missverständnis wäre die Gleichsetzung von Integration mit kompensatorischer Förderung, die Behinderung beseitigen und zum Mitkommen in der homogenen Jahrgangsklasse befähigen möchten.“ (Prenzel, 2006, S. 139).

Die integrative Pädagogik „geht davon aus, dass Hilfen die betroffenen Kinder nicht mehr als unbedingt notwendig in ihren normalen Lebensvollzügen einschränken dürfe und alle Kinder an allen Aktivitäten und Angeboten für Kinder, die sich „normal“ entwickeln, teilhaben sollen. Diese Entwicklung wurde vor allem von Eltern behinderter Kinder vorangetrieben, die nur in der Aufnahmen ihrer Kinder in integrative Einrichtungen einen Schutz vor sozialer Ausgrenzung sahen.“ (Sarimski, 2012, S. 11)

Das Konzept der integrativen Pädagogik geht von der Unterschiedlichkeit der Kinder aus und definiert für alle Kinder in der heterogenen Gruppe individuelle Lernziele (vgl. ebd., S. 11).

4.2.3 Inklusion

Die Weiterentwicklung des Konzepts der Integration führt zum Konzept der Inklusion. Die Inklusion geht davon aus, dass alle Kinder gleich zu behandeln sind (Egalität), jedes Kind aber grundverschieden ist und die Kinder so eine grosse Vielfalt entwickeln. (vgl. Prengel, 2011, S. 34) Kron und Papke (2006, S. 26) sind der Überzeugung, dass die gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung den Elementarbereich in den letzten 25 Jahren stark beeinflusst. „Zukunftsweisende Konzepte streben heute danach, ein Leben mit Behinderung von Geburt an in den sozialen Regelstrukturen des Gemeinwesens ... zu verankern und auch dort zu sichern. (Frühauf 2010, S. 2)

„Inklusion kann ... als die konsequente Weiterführung von Integration verstanden werden und versteht sich als die Realisierung des Rechts aller Kinder auf gemeinsame Bildung, Betreuung und Erziehung, die nur durch einen umfassenden Reformprozess zu realisieren ist.“ (Albers, 2012, S. 113)

Wunder (2011) sagt, dass eine inklusive Gesellschaft keine Besonderung mehr toleriert, und es so nicht mehr oder weniger geförderte Kinder gibt. „Inklusion ist keine Frage der Behindertenhilfe oder der Sozialpsychiatrie, sondern eine Frage mit Unterschiedlichkeit schlechthin.“ (ebd, S. 19)

Wunder (2011, S. 19) beschreibt 3 Vorzüge, aber auch Risiken der Inklusion:

- (1) Das Konzept der Inklusion überwindet den Lobbyismus eines Klientenhandels. Sie wirkt von der Gesellschaft aus und versucht, die Gesellschaft so zu stärken, dass alle Menschen darin bestehen können. (vgl. ebd., S. 19)
- (2) Sie „stärkt einen bürgerrechtlich begründeten Anspruch auf Unterstützung für jeden, der zur Teilhabesicherung Unterstützung bedarf.“ (ebd., S. 19)
- (3) Es „richtet seinen Blick auf den Sozialraum, in dem verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Lebensentwürfen und diversen Unterstützungsbedarfen zusammenleben.“ (ebd., S. 19)

Nach wie vor finden wir im Bildungssystem im deutschsprachigen Raum „sehr ungleiche Voraussetzungen und Chancen für ein gesundes Aufwachsen. Das Bewusstsein für diese Ungleichheit ist ... deshalb blass, weil grosse wohlfahrtsstaatliche Anstrengungen unternommen werden, hoch professionelle, aber auch exkludierende Hilfen zu bieten.“ (Wacker, 2010, S. 4). In einer eigenen Studie hat Wacker (2010, S. 5) aufgezeigt, dass eine Veränderung angezeigt ist „um das gesunde Aufwachsen bei Behinderung zu fördern, insbesondere [brauche es, Anm. d. Verf.]:

- (1) mehr aufsuchende Hilfe,

- (2) vernetzte Leistungen und Disziplinen,
- (3) transdisziplinäre Dialogen sowie
- (4) Beratung und Qualifizierung. (Wacker, 2010, S. 4-5).

4.2.4 Gesetzliche Grundlage

Im Verlauf der letzten Jahrzehnte hat sich auch die Politik mit der Integration von Menschen mit speziellen Bedürfnissen befasst. Daraus entstanden verschiedene Schriften, welche die Arbeits- und Handlungsweise der Fachleute prägen und beeinflussen. Hier sollen zwei davon genannt werden, die der Autorin bedeutend erscheinen.

4.2.4.1 Salamanca Erklärung

Bereits Salamanca hat 1994 mit dem „Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse“ die richtungweisende Aussage gemacht, dass sie allen Regierungen nahe legen, „auf Gesetzes- bzw. politischer Ebene das Prinzip integrativer Pädagogik anzuerkennen und alle Kinder in Regelschulen aufzunehmen, ausser es gibt zwingende Gründe, dies nicht zu tun.“ (UNESCO, 1994, S. 2)

„Danach sind alle Kinder ohne Rücksicht auf ihre psychische, intellektuellen, sozialen, emotionalen religiösen, ethnischen, sprachlichen Voraussetzungen in die allgemeine Schule aufzunehmen, es sein denn, es gebe schwerwiegende Gründe für eine andere Entscheidung. Integrativer Unterricht hat den unterschiedlichen Lern- und Förderbedürfnissen der Kinder zu entsprechen, sich den verschiedenen Lernstilen und Lerngeschwindigkeiten anzupassen, allen eine qualitativ gute Bildung zu garantieren, und dies durch geeignete Curricula, organisatorische Arrangements, Unterrichtsstrategien, Inanspruchnahme von Ressourcen und ein Kontinuum von Stütz- und Förderangeboten sicher zu stellen.“ (Sarimski, 2012, S. 12)

4.2.4.2 UN- Behindertenrechtskonvention

Die UN-Behindertenrechtskonvention (nachfolgend BRK genannt) ist ein Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Sie ist ein menschenrechtliches Übereinkommen und stärkt ausschliesslich universelle Menschenrechte. Es wäre deshalb nicht richtig, die Rechte der Konvention als „Sonderrechte“, „Spezialrechte“ oder „spezielle Rechte“ für behinderte Menschen zu verstehen. (vgl. Aichele, 2011, S. 49) Sie beinhaltet folgende Forderungen: Barrierefreiheit, Selbstbestimmte Lebensführung, Zugang zu Informationen, Bildung, Gesundheit, und Arbeit & Beschäftigung. (vgl. Fachstelle und Rat Egalité Handicap, 2013, S. 3-4). Für die Früherziehung ist besonders der Artikel 24 von besonderer Bedeutung. Er befasst sich mit den Bildungschancen und –möglichkeiten von Menschen mit Behinderungen:

„Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen ...“ (BRK, Art. 14, Abs. 1)

In der BRK sind die Begriffe „Integration“ und „Inklusion“ allerdings terminologisch nicht eindeutig

definiert. In der UN-Behindertenkonvention,...., wird z.B. im englischen Original von „Inklusion“ gesprochen, in der amtlichen Übersetzung jedoch von „Integration“. (Sarimski, 2012, S. 12) Laut Schriber und Wolfisberger (2015) handelt es sich bei der BRK um eine Schattenübersetzung. So wurden bei der Übersetzung aus dem Deutschen der Begriff „inclusion“ mit „Integration“, statt „Inklusion“ übersetzt. (vgl.ebd., S. 27)

„Wesentlich für den inhaltlichen Umfang dieses Rechts ist, dass dem Kind nicht nur ein Zugangsanspruch zusteht, sondern auch ein Recht darauf, dass die angemessenen Vorkehrungen getroffen werden, um den Anspruch wirksam zu entfalten.“ (Riedel, 2010, S. 7) Die BRK gibt, laut Schriber und Wolfisberger (2015, S. 28) die Möglichkeit, Rechte der Integration zwar nicht einzuklagen, aber dennoch einzufordern.

Notwendig für die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention sind angemessene Vorkehrungen wie „notwendige und geeignete Änderungen und Anpassungen, die, wenn sie in einem bestimmten Fall erforderlich sind, vorgenommen werden müssen, um dem Kind ein effektives Lernen zu ermöglichen und um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen alle Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen und ausüben können.“ (Riedel, 2010, S. 7)

Nur so können die Ziele der BRK, die von diversen Autoren beschrieben werden, angegangen werden. Aichele (2011, S. 49) sagt: „Ziel der Konvention ist: Alle behinderten Menschen sollen ihre fundamentalen Rechte voll und gleichberechtigt mit anderen ausüben können.“

„Während sich Bestrebungen um Integration darauf ausrichten, Menschen in bestehende Systeme einzupassen, besteht das Ziel nach Massgabe der UN-Konvention nun darin, die Systeme so weiterzuentwickeln, dass sie allen Menschen gerecht werden und alle Menschen von vornherein aufnehmen, auch Menschen mit Behinderungen, deren Wohlergehen Thema dieser Konvention ist.“ (Stein und Müller 2015, S. 11)

Stein & Ellinger beschreiben in ihrem Bericht (2015, S. 77), dass es keineswegs Ziel der BRK ist, alle Förderbedarfe gleich zu behandeln und in einen Topf zu werfen. Nach wie vor muss vom Individuum ausgegangen und situativ entschieden werden, was der geeignetste Förderort für ein Kind ist. So liegt es auch nicht in der Absicht der BRK, Sonderschulen und jegliche separativen Settings abzuschaffen. Die Fachstelle und Rat Egalité Handicap (2013, S. 3) sagt: „Zweck der UNO-BRK ist es, den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten, sowie die Achtung ihrer Würde zu fördern.“

Kritiker sagen, dass die BRK (besonders in der Schweiz) viel zu weit gehe. Besonders die nachfolgenden Punkte merken sie kritisch an (vgl. Fachstelle und Rat Egalité Handicap, 2013, S. 8-9):

- Die Schweiz hat bereits ein Behindertenrecht
- Gleiches Ziel wie vorherige Konventionen (Menschen-/ Kinderrechtskonvention)
- Verstärkung für fragmentiertes Schweizer Behindertenrecht
- Die Umsetzung der BRK generiere zu hohe Kosten, welche nicht tragbar sind.
- Besonders im Art. 24 gehe die BRK zu weit. Es brauche eine interpretative Auslegung dazu.

4.2.5 Fokus der HFE

Die Gesellschaft hat einen grossen Wandel vollbracht. Der Gedanke, dass Menschen mit speziellen Bedürfnissen zusammengenommen und „weggesperrt“ werden sollen, um vordergründig speziell gefördert werden zu können, im eigentlichen Sinn aber um die „normalen“ Menschen in ihrer Entwicklung nicht zu hemmen, hat sich verändert. Der Gedanke, dass jeder Mensch mit all seinen Besonderheiten Teil vom Ganzen ist, hat sich, nicht zuletzt durch die UN-Behindertenrechtskonvention, behauptet. Das Ziel der Bestrebungen ist, dass alle Menschen unter gleichen Voraussetzungen gefördert werden und so am Ganzen teilhaben können.

Tendenziell wird in der Literatur zur frühen Kindheit über Inklusion und nicht über Integration gesprochen. Grund dafür könnte sein, dass es in diesem Altersspektrum vor allem um soziale Integration, also um die Teilhabe am sozialen Geschehen und der Gesellschaft geht und weniger um Zugehörigkeit einer Leistungsgruppe, wie dies später in der Schule der Fall ist. In der frühen Kindheit soll es darum gehen, in einer Kindergruppe zu bestehen und dort Anschluss zu finden. Dies wird durch eine Gleichstellung und gleichberechtigte Behandlung der Kinder mit und ohne Behinderung erlangt. Dies ist im Grunde nichts anderes als Inklusion.

„Im Elementarbereich hat sich der inklusive Gedanken aus unterschiedlichen Gründen leichter verbreiten können als in der Schule. Leitend waren dabei unter anderem drei Prinzipien, die vor allem aus Erfahrungen in den Vereinigten Staaten und in den skandinavischen Ländern gründet“ (Kobelt Neuhaus, 2010, S. 1): Prävention, Normalisierung und Partizipation.

Dennoch ist in der Praxis die Inklusion noch lange nicht angelangt. Betrachtet man die Bildungssysteme der Schweiz und ihre Nachbarländer, so ist es die Realität, dass man versucht, die Integration praxistauglich zu machen, jedoch noch vielerorts Separation praktiziert wird.

4.3 Bedeutende Faktoren der Integration im Frühbereich

„Die gemeinsame Erziehung – so zeigen die Untersuchungen – ist in vieler Hinsicht ein optimaler Entwicklungsraum für alle Kinder – die einzelnen wie die Gruppe profitieren davon, vor allem, wenn bestimmte Umweltbedingungen und Kooperationen gesichert sind.“ (Kron & Papke, 2006, S. 26) Entsprechend werden im folgenden Abschnitt Faktoren beschrieben, die für eine Integration von Kindern im Frühbereich wegweisend sind und über das Gelingen und Scheitern der Integration bestimmen. Die Faktoren werden in zwei Ebenen unterteilt: „Ebene Kind“ und „Ebene Umwelt“. In der „Ebene Kind“ werden Eigenschaften aufgeführt, die dem Kind eigen sind, wie zum Beispiel die Art der Behinderung. Bei der „Ebene Umwelt“ werden Aspekte aus er Umwelt des Kindes genannt, wie zum Beispiel die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Institution oder die Ausbildung der involvierten Fachkräften.

4.3.1 Ebene Kind

Das Kind mit all seinen Stärken und Schwächen bildet ein massgebendes Element in der Diskussion über Gelingen und Scheitern einer Integration. Dies zeigen diverse Studien (vgl. Kron & Papke, 2006; Sarimski, 2012; Ytterhus, 2013).

Kron beschreibt in ihrer Untersuchung verschiedene Faktoren im Zusammenhang mit behinderten Kindern und dem Thema Freunde/ Freundschaften.

Tab. 1: Studie Kron & Papke (2006)

Faktor	Beschreibung
Gruppenklima	<p>„Die Kinder mit Behinderungen nehmen ein breites Spektrum von Gruppenpositionen ein. Am häufigsten berichten Erzieherinnen und Eltern übereinstimmend, dass sie mittlere Positionen besetzen. Kinder mit Verhaltensproblemen – ob sie behindert sind oder nicht – geraten am ehesten in randständige Positionen.“ (Kron & Papke 2006, S. 120)</p> <p>„Erzieherinnen betonen ..., dass die Kinder Unterschiede und unterschiedliche Fähigkeiten als selbstverständlich erleben, nicht nur auf Kinder mit Behinderungen bezogen... Neuere Untersuchungen bestätigen, dass dies in der Tat ein Sozialisationsgewinn ist, der über den Kindergarten hinaus wirkt, nicht nur auf Menschen mit einer Behinderung bezogen.“ (ebd. S. 120)</p>
Unterstützung des Einbezugs und des Gruppenzusammenhalts	<p>Kinder mit verschiedenen Fähigkeiten können, wenn sie gemeinsam eine Aufgabe bewältigen, voneinander profitieren und lernen. Dazu ist aber eine Kleingruppe mit dem passenden Personalschlüssel erforderlich. (vgl. Kron & Papke 2006, S. 120)</p>
Nachbarschaftskinder:	<p>„Kinder in heilpädagogischen Gruppen begegnen dort fast nie Nachbarschaftskindern, behinderte Kinder in Schwerpunktgruppen treffen hier gelegentlich Kinder aus ihrer Nachbarschaft. Bei behinderten Kindern in der Regelgruppe ist dies am häufigsten der Fall.“ (Kron & Papke, 2006, S. 120)</p>
Rolle der Kindertageseinrichtung für Elternkontakte	<p>Kontakte zwischen den Eltern werden von den Erzieherinnen auf vielfältige Weise initiiert und organisiert. Dabei wird teilweise vergessen, dass nicht alle Eltern im gleichen Masse an diesen Kontakten interessiert sind. (vgl. Kron & Papke 2006, S. 121)</p>
Kontakte und Freundschaften der Kinder ausserhalb der Kindertageseinrichtung	<p>Verschiedene Faktoren beeinflussen das Kontaktaufnahmeverhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verschiedene Einzugsgebiete - Eigenaktivität des jeweiligen Kindes - Engagement der Eltern - Sympathien - Abgrenzung und Annäherung <p>Kindertageseinrichtungen können hier entlasten. Die Eltern sollen darauf hingewiesen werden, dass es andere Entlastung/ Unterstützung (z.B. Entlastungsdienste) gibt. (vgl. Kron & Papke 2006, S. 121)</p>
Soziale Beziehung im Rückblick	<p>Zwei bis drei Jahre nach der Kindergartenzeit gehen die Antworten zu Fragen bezüglich der sozialen Beziehungen der Kinder mit Behinderungen auseinander. Am positivsten beschreiben die</p>

	<p>Betreuerinnen, leicht positiver die heilpädagogischen Betreuerinnen die Beziehungen. Bei den Eltern kommt es darauf an, ob deren Kinder Kontakte bzw. Freundschaften aufbauen konnten oder nicht.</p> <p>Diejenigen Eltern, deren Kinder Freunde gefunden haben, sind positiver eingestellt. (vgl. Kron & Papke 2006, S. 212)</p>
--	--

Kron und Papke (2006) beschreiben viele positive Auswirkungen der sozialen Integration auf Kinder mit speziellen Bedürfnissen. Besonders der Bezug zu den Nachbarskindern scheint ein wichtiger Punkt zu sein. Sie beschreiben, dass Kinder mit speziellen Bedürfnissen in der Kindergruppe nicht grundsätzlich eine Aussenseiterrolle einnehmen, sondern dass ihre Rollen in der Gruppe vielfältig sind. Für die Eltern der Kinder mit speziellen Bedürfnissen ist es wichtig, dass ihre Kinder soziale Beziehungen aufbauen und Freundschaften schliessen können. Nur so können sie rückblickend von einer gelungenen Integration sprechen. Fachleute berichten grundsätzlich von gelungenen sozialen Beziehungen der Kinder mit speziellen Bedürfnissen.

Etwas kritisch wird die Zusammenarbeit zwischen den Eltern und den Betreuerinnen geschildert. Hier wird vor allem das Bedürfnis der Betreuerinnen beachtet und manchmal wird vergessen, dass die Eltern vielleicht andere Bedürfnisse haben.

Ytterhus (2013, S. 124-126) hat eine Studie gemacht in der sie beschreibt, wie sich Kinder im Vorschulalter gegenseitig in Kategorien einordnen:

Tab. 2: Studie Ytterhus (2013)

Kategorie	Beschreibung
Die Netten	Kinder die spielbar sind. Die meisten Kinder wurden als nett bezeichnet. „Sie reagierten auf Initiativen wie erwartet, sie beherrschten die Interaktionsregeln und sie behinderten keine andren in ihrer Entfaltung.“ (Ytterhus, 2013, S. 124)
Die Komischen	Kinder, die zweideutige Aussagen machten und dadurch schwer einzuordnen sind. „Einzelne Kinder mochten in der einen Situation als „nett“ und in der anderen als „komisch“ dastehen, und so gesehen waren die Kategorien flexibel.“ (ebd., S. 124)
Die Komischen und Kranken	Z.B. Kinder mit Down-Syndrom. „Sie brachen Verbotsregeln etwas häufiger als nicht beeinträchtigte Kinder und konnten manchmal recht unvorhersehbare Reaktionen zeigen.“ (ebd., S. 125) Ihr andersartiges Aussehen, „schien auf mildernde Weise mit ihrem Verhalten in Verbindung gebracht zu werden.“ (ebd., S.125)
Die Komischen und Langsamen	Kinder ohne Etikettierung oder Diagnose oder Kinder mit einer geistigen Behinderung, aber ohne sichtbare Merkmale. „Kurz gesagt handelt es sich hier um Kinder, die mehr Zeit brauchen, um Dinge zu begreifen und die eine längere Reaktionszeit haben als die meisten Kinder.“ (ebd., S. 126)

Die Komischen und Gemeinen	Kinder ohne Diagnose, denen im Spiel die Nuance Feinfühligkeit fehlt, um anderen Kindern nicht unbeabsichtigt weh zu tun. Z.B. bei Raufereien mit Gleichaltrigen, in denen sie kaum zwischen „so tun als ob“ und „etwas wirklich tun“ unterscheiden konnten. (vgl. ebd. S. 126)
----------------------------	---

Die Kinder ordnen ihre Gschpändli also nicht aufgrund einer Behinderung ein, sondern aufgrund ihres Verhaltens, bzw. aufgrund der Passung des Gegenübers zu den eigenen Bedürfnissen (will und kann das Kind mit mir spielen oder nicht). Das Aussehen der Kinder spielt bei der Einordnung aber eine bedeutende Rolle.

Klaus Sarimski (2012) beschreibt, „Unterschiedliche Beurteilung von Integrationschancen“ je nach Art der Behinderung:

Tab. 3: Studie Sarimski (2012)

Beurteilungsgrad	Beschreibung der Klientengruppe
Problemlos	<ul style="list-style-type: none"> • Kinder mit Körper- und Sprachbehinderungen • Blinde Kinder
Skeptisch	<ul style="list-style-type: none"> • Kinder mit Gehörbeeinträchtigungen, etwas positivere Einstellung, wenn das Kind Lautsprache besitzt, sehr skeptisch, wenn die Kinder Gebärden brauchen.
Problematisch	<ul style="list-style-type: none"> • Kinder mit geistiger Behinderung Bei diesen Kindern sehen viele Erzieher/-innen grosse Probleme, sie an gemeinsame Aktivitäten zu beteiligen. Bei ihnen sei der Bedarf an Anleitung durch Erwachsene besonders gross, damit es nicht zu einem blossen Nebeneinander oder sozialer Ausgrenzung kommt. Bei ihnen fällt es den Erzieherinnen auch schwerer, angemessene Erwartungen an die kindliche Selbständigkeit zu stellen; Probleme im Alltag führen häufiger zu der Haltung, das Kind gehöre eigentlich nicht hierher und die Bewältigung der Schwierigkeit sei nicht Aufgabe der Erzieherin. (Sarimski 2012, 21) • Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten

Stein & Ellinger (2015) fassen in ihrer Studie zur Integration von Kindern mit Förderschwerpunkt soziale und emotionale Entwicklung zusammen und äussern sich dahingehend, dass Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten aufgrund ihres Erscheinungsbildes die ungünstigsten Voraussetzungen für eine gelingende Integration haben. Sie seien in der Integrationsklasse von sozialer Ablehnung betroffen, sehen sich selbst sozial- und leistungsbezogen in ungünstigem Licht und neigen unter der Bedingung der Hyperaktivität dazu, negativ modellierend zu wirken. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch die Studie von Sarimski (siehe oben), welche die Integrationschancen von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten als problematisch einstuft.

Die Autoren und auch die Studien nehmen kontroverse Stellungen ein. So spricht sich

Albers generell positiv zu einer frühen Integration aus und beschreibt deren Vorteile.

„Im Vorschulalter lernen sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede kennen und erleben diese als Normalität. Sie begegnen anderen Kulturen und Sprachen mit Interesse, vergleichen unterschiedliche körperliche Voraussetzungen mit ihren eigenen Möglichkeiten und sind offener gegenüber Andersartigkeit. Allerdings werden manche Kinder von Gleichaltrigen aus unterschiedlichen Gründen zunächst nicht als Spielpartner akzeptiert.“ (Albers, 2012, 18)

Stein und Ellinger stehen der Diskussion weit kritischer gegenüber, wenn sie sagen:

„Was die Lerngruppe angeht, so wird zwar Heterogenität in der aktuellen Diskussion um Inklusion oft als positiver Faktor gesehen – sie muss jedoch differenziert betrachtet werden.... Heterogenität und Homogenität seien keine für sich hinreichenden Bedingungen, die sich ohne weiteres positiv oder negativ auswirken.“ (Stein & Ellinger, 2015, S. 99)

Aus der Literatur lässt sich daher deutlich ableiten: Nebst den Faktoren, die das Kind ausmachen, muss es andere Faktoren geben, die das Gelingen und Scheitern der Integration im Frühbereich beeinflussen.

4.3.2 Ebene Umwelt

Nachfolgend werden drei Faktoren zur Umwelt beleuchtet, die in der Literatur beschrieben werden und massgeblichen Einfluss auf das Gelingen oder Scheitern der Integration haben.

4.3.2.1 Faktor Fachkräfte

Sarimski, Hintermair & Lang (2013) haben sich mit der Qualität der ausserfamiliären Betreuung beschäftigt. Dazu haben sie verschiedene Studien gesichtet und miteinander verglichen.

Tab. 4: Vergleich Studien zur Qualität in Krippen nach Sarimski (2013)

Hohe Qualität der ausserfamiliären Betreuung	Niedrige Qualität der ausserfamiliären Betreuung
NUBBEK-Studie (2012, Deutschland)	
Weniger als 10% der untersuchten ausserfamiliären Betreuungsformen konnten als gut befunden werden. (vgl. Sarimski et al., 2013, S. 198)	80% der ausserfamiliären Betreuungsformen liegen im Bereich der mittleren Qualität. (vgl. Sarimski et al., 2013, S. 198)
NICHD-Studie (2001, USA)	
„Auf die sozial-emotionale Entwicklung hatte die Qualität der ausserfamiliären Einrichtung ... einen nachhaltigen Einfluss.“ (Sarimski et al., 2013, S. 197) Mütter und Fachpersonen berichten, die Kinder mit 24 Monaten seien weniger verhaltensauffällig und zeigen mehr soziale Kompetenzen. (vgl. ebd., S. 197)	Besonders Kinder, die auch im familiären Umfeld wenig Feinfühligkeit erleben, zeigen bei niedriger Qualität der ausserfamiliären Betreuung unsichere Bindungsmuster. (vgl. Sarimski et al., 2013)

Kinder mit besonderen Bedürfnissen, die ausserfamiliär betreut wurden, zeigten keinen signifikanten Unterschied in ihrer Entwicklung im Gegensatz zu solchen, die keine ausserfamiliäre Betreuung genossen haben. „Die Ergebnisse dieser Studie lassen sich als Hinweis interpretieren, dass sich eine frühe ausserfamiliäre Betreuung auch bei Kindern mit Behinderungen oder anderen „special needs“ nicht negativ auf die kognitive, motorische oder sprachliche Entwicklung auswirkt.“ (Sarimski et al. S. 201)	
Bäuerlein et al. und Linke et al. (2013)	
„Positive, kompensierende Auswirkungen auf die kognitive, sprachliche und sozial-emotionale Entwicklung kann sie haben, wenn die Kinder aus sozial hoch belasteten Familiensituationen stammen.“ Die Kinder zeigen „nach den Ergebnissen dieser Forschungsübersicht im Kindergarten weniger sozial-emotionale Auffälligkeiten und einen günstigeren kognitiv-sprachlichen Entwicklungsverlauf.“(Sarmiski et al. S. 199).	Diese Studie zeigt keine Merkmale für Institutionen mit niedriger Betreuungsqualität auf.
„Aus den vorliegenden Forschungsergebnissen zu präventiven Hilfen in Familien mit besonderen sozialen Belastungen lässt sich schliessen, dass eine Betreuung der Kinder in familienergänzenden Einrichtungen nur dann nachhaltige, positive Effekte hat, wenn die mit elternzentrierten Interventionen verbunden wird.“ (Sarimski et al. 2013, S. 199)	

Sarimski et al. (2013, S. 201) attestieren der ausserfamiliären Betreuung grundsätzlich eine gute Wirkung auf die kindliche Entwicklung.

„Für Kinder aus besonders ungünstigen sozialen Lebensumständen kann sie negative Effekte kompensieren helfen. Der Glaube mancher Pädagogen, dass alleine schon die Aufnahme in eine Krippe vor Entwicklungsbeeinträchtigungen schützt, lässt sich allerdings nicht empirisch stützen: es kommt auf die Qualität der Betreuung in der Krippe an, und es bedarf zusätzlicher elternzentrierter Interventionen, die die familiären Beziehungen stabilisieren.“ (Sarimski et al. 2013, S. 201)

Sarimski betont, dass die Qualität der ausserfamiliären Betreuung in Kinderkrippen ein äusserst wichtiger Prädiktor für die kindliche Entwicklung in der frühen Kindheit ist (vgl. ebd., S. 197). Ein wichtiger Bestandteil der Qualität von Institutionen ist die Kompetenz und Professionalität der Fachleute, die darin tätig sind.

Kron und Papke (2006, S. 136) stellen in ihrer Studie zur Kenntnis und Kompetenz der Fachkräfte folgendes fest:

- Die meisten Fachkräfte in den Kindergruppen sind Erzieherinnen. „Über eine heilpädagogische (Zusatz-) Ausbildung verfügen insgesamt nur wenige (häufig in heilpädagogischen Einrichtungen, selten in Regeleinrichtungen).“ (ebd., S. 136)

- „Was die Konsequenz von Fort- und Weiterbildung angeht, so zeigt sich ein klares Bild: Leiterinnen und Mitarbeiterinnen stellen einen deutlichen Kompetenzzuwachs durch Fortbildung in der täglichen Arbeit fest.“ (ebd., S. 137)
- „An vielen Punkten wird der Stellenwert des qualifizierenden fachlichen Austauschs in einrichtungsübergreifenden Arbeitskreisen, meist angeleitet von den Fachberaterinnen, deutlich, vor allem bei dem Thema Integration.“ (ebd., S. 137)
- Auswirkungen auf die berufliche Position (Verantwortungsbereich und finanzielle Eingruppierung) haben Weiterbildungen fast nie.
- Supervisionsangebote finden insgesamt eher selten, am ehesten in heilpädagogischen Einrichtungen, statt. Für einige Einrichtungen verschwimmt die Grenze zwischen Supervision und kollegialer Beratung. Einige Einrichtungen bekunden Supervisionsbedarf, der jedoch nicht realisiert werden kann.“ (ebd., S. 137)

Die Fachkräfte sind für das integrative Angebot also tendenziell unterqualifiziert.

Weiterbildungsangebote bestehen zwar, sie werden von den Einrichtungen aber nicht gefördert (keine finanziellen Auswirkungen). Ebenso die internen Reflexionsgefäße wie z.B. Supervision.

Dennoch lässt sich feststellen: „Inklusion gelingt nur mit Professionalität.“ (Albers, 2012, S. 113)

„Inklusion stellt erhöhte Anforderungen an die Fachkräfte. Dabei geht es zunächst um gute allgemeinpädagogische, entwicklungspädagogische und heilpädagogische Fachkenntnisse.

Wichtigste persönliche Voraussetzungen der Mitarbeiter(innen) sind reflexive Kompetenzen und Kommunikationsfähigkeit.“ (Kobelt Neuhaus, 2010, S. 6)

Vielerorts bedeutet dies, das Umdenken und Weiterentwicklung wichtig und unumgänglich ist. Aber auch schwierig. Denn es „wurde den Erzieherinnen über viele Jahre hinweg weisgemacht, sie wären ungeeignet ausgebildet um die Kinder mit besonderen Bedürfnissen adäquat zu fördern.“ (Kobelt Neuhaus, 2010, S. 4) Es ist keine Frage, dass das Umdenken und die Aneignung einer neuen Arbeitshaltung und –ausführung eine grosse Herausforderung ist. Um die Teilhabe von allen Menschen an einem gemeinsamen Aufwachsen zu fördern, sind besonders Anstrengungen in Zusammenarbeit mit dem Sozial- und dem Gesundheitssystem zu unternehmen (vgl. Wacker, 2010, S. 5). Sarimski et al. sagen dazu: „Wichtigstes Merkmal der Prozessqualität ist die fachliche und persönliche Kompetenz der Erzieherinnen, eine stützende sozial-emotionale Beziehung zu den Kindern zu entwickeln, feinfühlig auf ihre Bedürfnisse einzugehen und in der Gestaltung der alltäglichen Interaktion in der Gruppe ihre spezifischen Hilfebedürfnisse zu beachten.“ (Sarimski et al., 2013, S. 202) Unter Prozessqualität verstehen Sarmiski et al (2013, S. 199) die pädagogischen Interaktionen zwischen dem Kind und den Fachkräften. So sagt auch Prenzel (2011, S. 39): „Eine gute und verlässliche pädagogische Beziehung ist das Herzstück der Inklusiven Pädagogik auf allen Bildungsstufen.“

Nebst der Qualität der Institution und der Arbeit der Fachpersonen ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit und eine gute Zusammenarbeit im Team ein wichtiger Faktor, der besonders in der Arbeit mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen wichtig ist.

Das Fachwissen über Behinderungen und deren jeweiligen Bedürfnisse ist zentral. „Damit diese Voraussetzungen erfüllt werden, ist in der Regel eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit einer

interdisziplinären oder sonderpädagogischen Frühförderstelle angezeigt, die die Erzieherinnen in diesen Fragen beratend begleiten kann.“ (Sarimski, 2013, S. 202). So kann die bestmögliche Förderung unter dem grösstmöglichen Wissen sichergestellt werden. Für die persönliche Weiterentwicklung ist es wichtig, sich selbst und das Team zu reflektieren. „Längerfristig ist es natürlich für jede Einrichtung, die inklusiv handeln will, unabdingbar, auf eine einheitliche Grundhaltung hinzuwirken. Gezielte Einflussnahme geschieht zum Beispiel im Rahmen der Personalauswahl oder durch eine stetige Diskussion und Supervision inklusionsförderlicher Haltungen.“ (Kobelt Neuhaus, 2010, S. 3)

Zentral dabei ist die Aufgabe der Einrichtungen und Institutionen. Sie geben die Rahmenbedingungen und Richtung, in die sich eine Institution bewegen will, vor. Dennoch hängt das Gelingen bzw. Scheitern von jeder einzelnen Fachkraft ab.

„Eine gemeinsame Philosophie und die Offenlegung innerer Werthaltungen lassen sich nicht anordnen. Unabdingbar für das Gelingen von Pädagogik der Vielfalt wäre jedoch das wertschätzende Bemühen um eine enge Zusammenarbeit im Team der Einrichtung und mit anderen beteiligten Berufsgruppen.... Darüber hinaus ist die Erziehungspartnerschaft zwischen Familie und Fachkräften ein weiterer Bestandteil, um nicht für das Kind zu planen, sondern im Dialog mit dem Kind Entwicklungsschritte zu begleiten, die „dran“ sind.“ (Kobelt Neuhaus, 2010, S. 3)

Auch die Gesellschaft hat in diesem Diskurs eine bedeutende Rolle. „Wenn die Gesellschaft nicht vom generellen Nutzen integrativer Konzepte überzeugt ist, drohen diese zu scheitern.“ (Schwab, Tretter, Gebhardt, 2014, S. 29). Um dies zu erreichen, muss die Gesellschaft aber erst aufgeklärt werden. Vielerorts scheint Nichtwissen vordergründig zu sein. Bei einer Umfrage gaben viele Befragte an, „(69.1%) über keinerlei Erfahrung mit der Integration von Menschen mit Behinderung zu verfügen.“ (Schwab, et al., 2014, S. 30) Dies fördert Unsicherheit und Ablehnung.

„Inklusion beinhaltet zwingend vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung. Sie zielt darauf, allen Kindern und Erwachsenen Erfahrungen mit Vielfalt zu ermöglichen. ... Daher ist es eine der wichtigsten Aufgabe inklusiv tätiger Fachkräfte, präventiv und stetig Vielfalt deutlich zu machen.“ (Kobelt Neuhaus, 2010, S. 5) So scheint es eine weitere wichtige Aufgabe der Fachkräfte zu sein, die Gesellschaft über dieses Thema und seine Entwicklung zu informieren und ein Bewusstsein zu schaffen.

4.3.2.2 Faktor Zusammenarbeit mit den Eltern

Diverse Autoren sind sich einig, dass die Familie der wichtigste Ort für ein gesundes Aufwachsen von Kindern ist. (vgl. Schüpbach & von Allmen, 2013, S. 352; Albers, 2012, S. 116; Kobelt Neuhaus, 2010, S. 5). Albers (2012, S. 116) spricht sogar davon, dass der Einfluss der Familie auf das Kind doppelt so hoch ist, wie der Einfluss der Krippe.

Deshalb wird der Zusammenarbeit der Fachkräfte mit der Familie so viel Bedeutung beigemessen. Im „Gelingen der Zusammenarbeit mit der Familie liegt daher einer der wichtigsten Standards, an dem sich inklusive Kindertageseinrichtungen messen müssen.“ (Albers, 2012, S. 116) Kobelt Neuhaus

(2010, S. 5) schreibt sogar, dass jedes Kind seine Familie mit in die Einrichtung bringt und Fachpersonen daher gut beraten sind, dem Rechnung zu tragen.

Studien zeigen, dass Eltern, auch wenn sie der wichtigste Ort für die Kinder sind, sehr froh um die Entlastung und die Unterstützung der verschiedenen Betreuungsangebote sind. Kobelt Neuhaus (2010, S. 3) fand in Interviews mit Eltern, die sie im Rahmen eines Elternabends in einer Einrichtung durchführte, heraus, dass Eltern von Kindern mit einer Behinderung sehr dankbar sind um die Zeit, die ihre Kinder in der Kita verbringen dürfen. „Die beiden Elternpaare haben dazu gesagt, sie würden die Zeit in der Kita als „geschenkte Zeit“ sehen, in welcher die Kinder sehr vom Zusammenspiel mit anderen Kindern profitieren.“ (Kobelt Neuhaus, 2010, S. 3) Nicht nur, dass sich Eltern sehr darüber freuen, wenn ihr Kind ausserfamiliär gut betreut wird.

„Als entwicklungsfördernd kann sicher auch die Entlastung der Betreuungspersonen, in der Regel die Mütter, betrachtet werden. Zugleich scheint es aber nötig zu sein, in der Tagesbetreuung der Kinder ein qualitativ hochwertiges Angebot bereitzustellen, da die Förderung der Kinder einen weitaus höheren Stellenwert hat als die eigene Entlastung.“ (Albers, 2012, S. 116)

Umso mehr scheint es sinnvoll zu sein wenn Fachkräfte und Eltern sich zusammen tun, im Interesse des Kindes zusammenarbeiten und Erziehungspartnerschaften bilden, in denen beide Parteien ihr Wissen einfließen lassen können. „Erziehungspartnerschaft betrachtet Eltern als Experten für die Entwicklung und Erziehung ihres Kindes, die sie bis zum Eintritt in die Tageseinrichtung gesteuert und verantwortet haben.“ (Kobelt Neuhaus, 2010, S. 5). So ist es auch möglich, die Eltern auf wertschätzende Art und Weise mit dem Wissen zu versorgen, das ihnen vielleicht noch fehlt um das Kind optimal in der Entwicklung und dem Aufwachsen zu begleiten. Denn auch Sarimski et al. (2013) sind der Meinung, „ dass eine Betreuung der Kinder in familienergänzenden Einrichtungen nur dann nachhaltige, positive Effekte hat, wenn sie mit elternzentrierten Interventionen verbunden wird.“ (Sarimski et al., 2013, S. 199) Den Eltern soll also aufgezeigt werden, welche Interventionen in der Krippe oder ähnlichen Institutionen durchgeführt werden, und weshalb, damit in den Familie ähnliches installiert werden kann.

4.3.2.3 Faktor Rahmenbedingungen

„Eltern, die ihr Kind mit Behinderung auf dem Weg zum Erwachsenwerden in die Mitte der Gesellschaft begleiten wollen, erleben in vielfältiger Weise, dass ihr Sohn, ihre Tochter in erster Linie für behindert, erst dann eventuell für ein Kind gehalten wird. An den klassischen Orten der Kindheit – in der Krippe, dem Kindergarten ..., dem Hort, in der allgemeinen Schule,...-werden diese Kinder nicht selbstverständlich erwartet.“ (Hausmanns, 2010, S. 1)

Dies zeigt eindrucksvoll, dass die Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen nicht an einer mangelnden Ausbildung der Fachkräfte anfängt; sondern viel früher. Daher trägt die Gesellschaft ebenfalls eine grosse Verantwortung.

„Ob eine sozialinklusive Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern mit Behinderungen in Kindertageseinrichtungen gelingt, hängt entscheidend vom Kontext ab, in den Einrichtungen eingebettet sind: Träger, andere Einrichtungen, Wohnumfeld, Gemeinde usw.“ (Kobelt Neuhaus,

2010, S. 6). Dies scheint doch einer der zentralsten Punkte zu sein, aber auch jener, der die Fachpersonen ohnmächtig macht. Die erwähnten Faktoren können durch die Fachkräfte, die mit den Kindern arbeiten, nur marginal beeinflusst werden. Sie sind diesen Faktoren ausgesetzt. Dazu schreibt Kobelt Neuhaus (2010, S. 1): „Obwohl Inklusion mittlerweile seit 25 Jahren nicht nur angemahnt, sondern auch praktiziert wird, sind nach wie vor die strukturellen, d.h. politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für eine inklusive Perspektive mehr hinderlich denn förderlich.“ Sie teilt die Meinung, dass die Rahmenbedingungen von Tageseinrichtungen nicht auf Inklusion eingestellt sind (vgl. Kobelt Neuhaus, 2010, S. 4) Hausmann (2010, S. 1) beschreibt, dass die Teilhabe von Kindern und Menschen mit Behinderungen auf viele Hindernisse stösst. „Bauliche und gesetzliche Barriere, mangelnde Zusammenarbeit von Behörden und Anbietern, Barrieren in den Köpfen, scheinbar unlösbare Aufsichts- und Haftungsfragen, Ahnungs- und Hilflosigkeit der Akteure.... So beginnt Exklusion bereits im frühen Kindesalter.“ Nebst den Rahmenbedingungen auf kommunaler und politischer Ebene müssten auch in den Institutionen Anpassungen vorgenommen werden. „Damit eine inklusive Betreuung von Kindern mit Behinderungen in diesem frühen Alter gelingt, müssen die Gruppengrösse, ihre Zusammensetzung und der Personalschlüssel so gestaltet sein, dass die Fachkräfte die Möglichkeit haben, auf die individuellen Hilfe- und Förderbedürfnisse der Kinder einzugehen.“ (Sarimski et al., 2013, S. 202) Diesen, für Kindertagesstätten ungewöhnlichen Bedürfnissen und Probleme der Kinder fühlen sich viele Einrichtungen weder fachlich, zeitlich, noch räumlich gewachsen. (vgl. Kobelt Neuhaus, 2010, S. 4)

Gelingt dieser Schritt aber, so kann man von einer Einrichtung mit hoher Betreuungsqualität sprechen und man kann „davon ausgehen, dass eine qualitativ hochwertige Einrichtung eine gute Einrichtung für alle Kinder ist. Die Qualität spiegelt sich darin wieder, dass Formen der Beobachtung und Dokumentation der Fähigkeiten und Bedürfnisse der Kinder als ein Ausgangspunkt für die Formulierung individueller Bildungsziele gesehen werden.“ (Albers, 2012, S. 116)

Albers (2012, S. 113) berichtet von Studien, die belegen, „dass diese eine grössere Zufriedenheit unter Eltern und Mitarbeiter vorweisen können, als Einrichtungen, die nicht integrativ arbeiten.“ (Albers, 2012, S. 113) Eine hinreichende Betreuungsqualität in Kitas „spiegelt sich in der Sensitivität der Erzieherinnen für die Bedürfnisse der Kinder wider und geht mit günstigen Rahmenbedingungen (z.B. kleinen Gruppengrössen, gutem Ausbildungsstand der Mitarbeiterinnen) einher.“ (Sarimski et al., S. 199)

4.3.3 Fördernde und hemmende Faktoren

Die präsentierten Untersuchungen zeigen eindeutig, dass es sowohl Faktoren, die eine Integration unterstützen, wie auch solche, die dies nicht tun, gibt. „Es scheint Faktoren zu geben, die oft entscheidender sind als die Weichenstellung zwischen einer grundsätzlichen integrativen bzw. inklusiven oder auch besondere, exklusiven Beschulung.“ (Stein & Ellinger, 2015, S. 99) Diese verschiedenen Faktoren scheinen fördernde oder aber auch hemmende Auswirkungen auf das Gelingen der Integration von Kindern mit speziellen Bedürfnissen zu haben. Die einzelnen Faktoren,

wie sie oben beschrieben sind, können aber nicht als Ganzes in hemmend oder fördernd eingeteilt werden. Jeder Faktor für sich, hat in sich fördernde und hemmende Elemente.

Tab. 5: Fördernde und hemmende Faktoren der Integration

Fördernde Faktoren	Hemmende Faktoren
Ebene Kind	
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialisationsgewinn: Die Kinder werten die Unterschiedlichkeit als Bereicherung und Gewinn • Diversität: Die Unterschiedlichen Fähigkeiten unterstützen und ergänzen sich • Die Kinder verteilen ihre Sympathien nicht nach Behinderungsart, sondern nach der Qualität des Matches mit ihrer eigenen Spielart. • Nachbarschaft: Die Integration findet unter den Kindern der Nachbarschaft statt, nicht in separierten Orten, weg vom Wohnort. So haben Freundschaften unter den Kindern grössere Chancen. • Kinder mit Körperbehinderungen werden positiv in eine Kindergruppe aufgenommen 	<ul style="list-style-type: none"> • Das Aussehen der Kinder entscheidet über die Zugehörigkeit eines Kindes. • Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten und geistigen Behinderungen werden nur ungern integriert.
Ebene Umwelt	
Faktor Fachkräfte	
<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Qualität der Institution • Gute Zusammenarbeit mit den Eltern • Hohe Qualifikation der Fachkräfte • Gute interdisziplinäre Zusammenarbeit • Einheitliche Grundhaltung der Teams, geformt in Supervision 	<ul style="list-style-type: none"> • Nur wenige Institutionen verfügen über eine hohe Qualität • Geringe Förderung der Qualifikation der Fachkräfte durch die Institutionen. • Fachkräfte sind tendenziell unterqualifiziert • Nichtwissen der Gesellschaft über Integration von Menschen mit speziellen Bedürfnissen.
Faktor Zusammenarbeit mit Eltern	
<ul style="list-style-type: none"> • Erziehungspartnerschaften Eltern-Fachkräfte • Positive Einstellung der Eltern 	

Faktor Rahmenbedingungen	
	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur steht nicht zur Verfügung • Mangelnde Zusammenarbeit von Behörde und Anbieter • Barriere in den Köpfen • Scheinbar unlösbare Haltungs- und Haftungsfragen • Ahnungs- und Hilflosigkeit • Gruppenbedingungen in den Institutionen (Grösse, Zusammensetzung) • Überforderung der Institutionen

Zusammenfassend wird ersichtlich, dass es Faktoren gibt, die klar für eine Integration sprechen und versprechen, positiv für die Entwicklung des Kindes zu sein. So werden bei der Ebene Kind und dem Faktor Eltern vorwiegend fördernde Elemente ersichtlich. Der Faktor Fachkräfte hält sich neutral. Hier weiss die Literatur sehr vieles, welches umgesetzt werden sollte und was teilweise auch versucht wird, umzusetzen. In der Praxis gestaltet sich dies aber noch schwierig. Der Faktor Rahmenbedingungen sticht klar hinaus. Es wird ersichtlich, dass sowohl die Infrastruktur als auch die Haltung und Vorstellung von Gesellschaft, Politik und Institutionen noch nicht bereit sind für die Integration im Frühbereich. Ob das nun bedeutet, dass Kinder in separativen Settings besser aufgehoben sind, kann hier nicht abschliessend diskutiert werden.

4.4 Gruppenformen im pädagogischen Alltag

In der Literatur werden verschiedene Formen der Integration beschrieben. Diese haben jeweils unterschiedliche Massnahmen zur Folge und entsprechend unterschiedliche Bedeutungen für die HFE.

Tab. 6: Formen der Integration

Bezeichnung	Beschreibung	Massnahme	Bedeutung für die HFE
Stille Integration	Kinder mit speziellem Förderbedarf, die in Regelkindergärten aufgenommen werden, ohne dass sie dort spezielle Unterstützung erhalten oder die Lehrperson eine heilpädagogische Ausbildung hat. (vgl. Sarimski, 2012, S.10)	Keine Massnahmen. Das Kind mit speziellen Bedürfnissen läuft mit wie alle anderen Kinder. (vgl. Sarimski, 2012, S.10)	Beratung durch die HFE (Anm. d. Verf.)

Einzelintegration	Kinder mit speziellen Bedürfnissen werden in den Regelkindergarten aufgenommen und erhalten dort zusätzliche Unterstützung durch eine Fachkraft. (vgl. Sarimski, 2012, S.10)	Reduzierung der Gruppenstärke (vgl. Sarimski, 2012, S.10)	Mögliche Beratung durch die Frühförderstelle (vgl. Sarimski, 2012, S.10)
Integrative Gruppen	Zusätzliche Betreuung findet statt. (vgl. Sarimski, 2012, S.10)	Gruppengröße: 12-18 Kinder; Max. 5 Kinder mit zusätzlichem Förderbedarf. (vgl. Sarimski, 2012, S.10)	Austausch HFE-zusätzliche Betreuung (Anm. der Verf.)
Umgekehrte Integration	Kinder ohne zusätzlichen Förderbedarf werden in Klassen des Sonderkindergartens integriert. (vgl. Sarimski, 2012, S.10)		
Kooperative Integration bzw. additive Form	Kinder mit besonderem Förderbedarf bilden eine Gruppe, welche unter dem Dach des Regelkindergartens angesiedelt wird. (vgl. Sarimski, 2012, S.10)		
Separation (anm. der Verf.)	Kinder mit besonderem Förderbedarf werden in speziellen Schulen gefördert. (Anm. der Verf.)	Gruppengröße 6-9 Kinder (Anm. der Verf.)	

Kron und Papke (2006, S. 46 ff.) stützen ihre Studie, in der sie die Qualität von Einrichtungen untersuchen, auf ähnliche Gruppen. Sie untersuchen in heilpädagogischen Tagesstätten, additiven Einrichtungen, Schwerpunkteinrichtungen und Regeleinrichtungen mit Einzelintegration.

4.5 Zusammenfassung

Nach Aufarbeitung der Theorie kann diese in verschiedenen Themenkomplexen zusammengefasst werden. Die in Kapitel 4.1 und 4.2 aufgeführten **Entwicklungen des Berufsfeldes** zeigen, wie vielfältig es ist und wie viele verschiedene Faktoren eine Positionierungsentscheidung beeinflusst, wenn es darum geht, sich als Fachperson in diesem Spannungsfeld zu positionieren. Zudem zeigt die Diskussion um die Integration nur eines von vielen Spannungsfeldern auf, mit welchen sich eine

Früherzieherin in ihrem Berufsalltag auseinandersetzen muss. Ebenfalls wird sichtbar, dass das Berufsfeld einen grossen **Wandel** hinter sich hat. Durch den Anspruch, den Themen und Aufträgen der Familie zu folgen und die Arbeit den Familien auszurichten, wird sich die HFE auch weiter wandeln. Früherzieherinnen sind also gefordert, sich immer wieder neu auszurichten und sich neu zu positionieren.

In der Diskussion an einem heilpädagogischen Dienst, ob und in welcher Form **Gruppenangebote** geschaffen werden sollen, muss die eigene Positionierung nach aussen vertreten und begründet werden.

Die verschiedenen **Faktoren der Integration**, das Kind und die Umwelt betreffend, so wie sie in Kapitel 4.3 aufgeführt sind, werden im Positionierungsprozess mit den eigenen, personenbezogenen Faktoren kombiniert und im Team diskutiert. Alle oben genannten Faktoren, so wie auch die verschiedenen Formen der Integration, spielen dabei eine grosse Rolle.

Klar kommt im theoretischen Diskurs heraus, dass viele Faktoren, die Umwelt betreffend, (noch) nicht für eine Integration sprechen. Infrastrukturelle Rahmenbedingungen und fachliches Know-How fehlen grösstenteils. Die Umwelt ist für die Integration nicht bereit. Im Gegenzug dazu würden viele Faktoren auf der Ebene Kind für eine Integration sprechen, dies bedeutet, die Kinder würde von einer Integration profitieren.

5 Forschungsdesign

Aufbauend auf der theoretischen Grundlage wird nun eine Erhebung im Praxisfeld durchgeführt. Zur Erhebung der Forschungsfrage werden qualitative Interviews eingesetzt. Es wird die qualitative Forschung gewählt, weil nach Haltungen und Meinungen gefragt wird. Diese können nicht quantitativ erfasst werden. Mit qualitativen Interviews ist es zudem möglich, mit den Interviewpartnern in einen persönlichen Kontakt zu kommen, eine Vertrauensbasis aufzubauen und so eine grössere Offenheit der Gesprächspartner zu erlangen, als dies mit quantitativen Forschungsmethoden möglich ist (vgl. Mayring, 2002, S. 27). Die qualitative Forschung dreht sich im Gegensatz zu der quantitativen Forschung nicht um numerische Daten. Wesentliche Kennzeichen der qualitativen Forschung sind laut Kuckartz die „Gegenstandsangemessenheit von Methode und Theorie“, die „Berücksichtigung und Analyse unterschiedlicher Perspektiven“ und die „Reflexion des Forschers über die eigene Forschung“ (vgl. Flick, 2007, zitiert nach Kuckartz, 2012, S. 16)

5.1 Erhebungsmethode

Wie Misoch (2015, S. 65) beschreibt, ist der Fragebogen bei quantitativen Erhebungen das zentrale Instrument. Für qualitative Interviews ist dies der Leitfaden. Er erfüllt eine Steuerungs- und

Strukturierungsfunktion und bekommt so im hypothesengenerierenden Vorgehen eine zentrale Bedeutung. Deshalb wird das Leitfadeninterview als Erhebungsmethode ausgewählt.

„Leitfadeninterviews gehören zu den sogenannten semi-strukturierten Erhebungsformen zur Ermittlung verbaler Daten. Als Leitfadeninterview ... können alle Formen der Erhebung qualitativer Daten bezeichnet werden, die anhand des Einsatzes eines vorab formulierten Leitfadens durchgeführt werden.“ (Misoch, 2015, S. 65)

5.1.1 Problemzentriertes Interview

Als Interviewform wird das „Problemzentrierte Interview“ gewählt (Mayring, 2002, S. 67-72; Helfferich, 2011, S. 36). Im Fokus der Befragung steht das Problem, bzw. das Spannungsfeld Separation-Integration. „Die Forschung setzt an konkreten, gesellschaftlichen Problemen an“ (Mayring 2002, S. 69), was in der vorliegenden Masterarbeit geschehen soll.

„Das problemzentrierte Interview wurde von Andreas Witzel als eine Methodenkombination aus Interview, biografischer Methode, Gruppendiskussion und Fallanalyse in den 1980er-Jahren entwickelt. Es handelt sich um eine spezifische Form von Leitfadeninterviews,... Ihr erklärtes Ziel ist es, subjektive Sichtweisen oder Sinnkonstruktionen von Individuen im Hinblick auf ein bestimmtes gesellschaftlich relevantes Thema („Problem“) zu untersuchen...“ (Misoch, 2015, S. 71).

Mayring (2002, S. 67) beschreibt, dass das problemzentrierte Interview den Befragten möglichst frei zu Wort kommen lässt „um einem offenen Gespräch nahe zu kommen“. Dem Gespräch zu Grunde liegt aber ein bestimmtes Problem, welches zu Beginn des Gesprächs eingeführt wird und zu welchem der Interviewleiter immer wieder zurückführt. (vgl. ebd., S. 67)

Die Interviewerin führt während der Befragung einen Leitfaden als Hilfestellung im Hintergrund mit, mit dem sie die Interviewpartnerin durch das Interview führt. Der Leitfaden basiert auf dem vorher durch den Interviewer analysierten Problem.

Das Problemzentrierte Interview hat laut Witzel (1982, zitiert nach Mayring, 2002, S. 68) folgende Grundgedanken:

- Problemzentrierung: Das zentrale gesellschaftliche Problem wird vor der Durchführung der Interviews durch den Interviewleiter eingehend analysiert.
- Gegenstandsorientierung: Die Gestaltung des Interviews ist auf einen Gegenstand bezogen
- Prozessorientierung: Der komplette Ablauf, von der Analyse des Problems, der Durchführung der Interviews und die anschließende Analyse untersteht einem sorgfältigen Prozess, welcher Schritt für Schritt immer wieder reflektiert und angepasst wird.

5.1.2 Interviewleitfaden

„Der Leitfaden fungiert als „roter Faden“ für die Erhebung der qualitativen, verbalen Daten.“ (Misoch, 2015, S. 66) Er dient als Orientierungs- und Strukturierungshilfe.

Der Interviewleitfaden orientiert sich an der Forschungsfrage (vgl. Kapitel 2.2). Er wird auf der Grundlage der verarbeiteten Literatur und des Erfahrungshintergrundes der Autorin entwickelt. Dazu werden aus dem erarbeiteten Theorieteil (vgl. Kapitel 4) mittels deduktiver Inhaltsanalyse Kategorien gebildet. (vgl. Kuckartz, 2012, S. 59). Den Kategorien werden Unterkategorien zugeteilt. Die Kategorien werden ihrer Wichtigkeit nach geordnet und dazu Fragen formuliert. So entsteht der Interviewleitfaden.

5.1.3 Kategorien

Kategorie steht im sozialwissenschaftlichen Kontext meistens für „Klasse“. „D.h. eine Kategorie ist das Ergebnis der Klassifizierung von Einheiten.“ (Kuckartz, 2012, S. 41) So wird der Begriff auch in der vorliegenden Arbeit verwendet. Für die Kategorienbildung wird ein Mischverfahren, die sogenannte deduktiv- induktive Kategorienbildung, angewandt (vgl. Kuckartz, 2012, S. 69). Es werden zuerst deduktiv, in Anlehnung an den Theorieteil und das Vorwissen der Autorin, immer im Bezug auf die Fragestellung, Kategorien und Unterkategorien gebildet. Aus diesen Kategorien wird der Interviewleitfaden konstruiert. Im Anschluss an die Durchführung der Interviews werden induktiv, das heisst direkt am Text, bzw. an den transkribierten Interviews, weitere Kategorien gebildet.

Abb. 4: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2012, S.78)

Aus dem Vorwissen der Autorin und dem theoretischen Hintergrund, dargelegt in den theoretischen Grundlagen (vgl. Kapitel 4) dieser Arbeit, entstehen im Hinblick auf die Fragestellung (vgl. Kapitel 2.2) deduktiv folgende Kategorien mit ihren Subkategorien. Kuckartz (2012, S. 58) beschreibt, dass man von einem deduktiven Verfahren spricht, wenn „man die Kategorien aufgrund einer bereits

vorhandenen Theorie über den Gegenstand oder auf der Grundlage bereits vorhandener Hypothesen“ bildet.

Tab. 7: Kategorienübersicht

Kategorie	Subkategorie
Aufgabenfelder -	<ul style="list-style-type: none"> - Diagnostik - Förderung des Kindes - Präventive Massnahmen & Früherkennung - Beratung und Begleitung der Eltern und der Bezugspersonen - Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Vernetzung und Koordination der Hilfesysteme
Settings	<ul style="list-style-type: none"> - Einzelsettings - Gruppensettings
Dilemma im Spannungsfeld	Keine Subkategorien
Historisch- Gesellschaftliche Elemente der HFE	<ul style="list-style-type: none"> - BRK - Salamanca Erklärung - IV Revision/ NFA
Bedeutende Faktoren der Integration	<ul style="list-style-type: none"> - Personelle Faktoren - Kindzentrierte Faktoren - Umweltzentrierte Faktoren
Entscheidungsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - persönliche Erlebnisse - Vorgaben vom Arbeitgeber - Orientierung an gesetzlichen Grundlagen - Gesellschaftliche Vorgaben

Die Kategorien werden durch die Subkategorien vertreten. Wie der Name bereits sagt, sind die Subkategorien der Kategorie untergeordnet. Alle Subkategorien zusammen bilden die Kategorie.

5.1.4 Pretest

Vor der eigentlichen Durchführung wird ein Probeinterview durchgeführt. Für das Probeinterview werden Früherzieherinnen aus dem Arbeitsumfeld der Autorin befragt. Die Interviews werden so durchgeführt, wie dies auch in den eigentlichen Interviews gemacht werden soll.

Im Anschluss an das Probeinterview wird die Durchführung mit den Testprobanden reflektiert und anhand der Reflexion entsprechende Änderungen an der Form und den Fragen vorgenommen.

5.1.5 Demografische Daten

Die sozio- demographischen Daten werden mittels eines kurzen Fragebogens erhoben (vgl. Fragebogen im Anhang). Mit dem Fragebogen geben die Befragten Auskunft über ihr Alter, ihre Aus- und Weiterbildungen und ihre Berufserfahrung. Die Daten sind wichtig für die Analyse der Interviews. Die Fragebogen werden anonym ausgefüllt und werden im Anschluss ans Ausfüllen von der Interviewleiterin mit dem Interviewcode versehen.

5.2 Probandengruppe

Ein Proband ist im deutschen Wortgebrauch eine Versuchsperson (vgl. Duden, 2001). Im folgenden Teil geht es also darum, die Gruppe der Personen, die an den Interviews teilgenommen haben, im Weiteren „Interviewpartnerinnen“ genannt, zu beschreiben.

5.2.1 Zugang zu den Interviewpartnerinnen

Für die Interviews wurden Früherzieherinnen gesucht, welche in unterschiedlichen Settings der Integration arbeiten. Optimalerweise erklärten sich zwei Früherzieherinnen bereit, welche Erfahrung mit separativen Settings haben, zwei Früherzieherinnen, welche Erfahrung mit integrativen Settings haben und zwei, welche bereits in beiden Settings Erfahrungen sammeln konnten.

So wurde im deutschsprachigen Raum der Schweiz nach Früherziehungsdiensten gesucht, welche diese Kriterien erfüllten. Per Mail wurden Stellenleiterinnen von einem Dienst, welche grosse Erfahrung mit separativen Spielgruppen hat, ein Stellenleiterin eines Dienstes, welcher sowohl integrative als auch separative Gruppenangebote hat und eine freischaffende Früherzieherin, welche integrative Projekte vertritt, angeschrieben. Die freischaffende Früherzieherin leitete die Anfrage an die Stellenleiterin des heilpädagogischen Früherziehungsdienstes weiter, mit welchem sie für solche Projekte zusammenarbeitet. Dieser Dienst bietet nebst den integrativen Projekten auch separative Spielgruppen an.

Die Stellenleiterinnen leiteten die Anfrage an ihre Mitarbeiterinnen weiter, welche dann mit der Autorin per Mail in Kontakt traten. So konnten mit 6 Früherzieherinnen, je zwei von jedem Dienst, Termine für Interviews vereinbart werden.

Die Kolleginnen von jedem Dienst wurden jeweils gemeinsam interviewt. Es wurde davon ausgegangen, dass die beiden Früherzieherinnen ähnliche Haltungen vertreten. Mit dem gemeinsamen Interview sollte einerseits bezweckt werden, dass sich die Früherzieherinnen in ihrer Haltung stärken und unterstützen, andererseits wurde das Zweierinterview gewählt, damit eine Diskussion entstehen kann und so unter Umständen Themen zur Sprache kommen, die in einer Einzelsituation verborgen geblieben wären.

5.2.2 Zusammensetzung der Probandengruppe

Wie im vorangehenden Kapitel beschrieben, setzt sich die Probandengruppe aus 6 Früherzieherinnen zusammen. Zwei Früherzieherinnen arbeiten an einem Dienst, welcher separative Spielgruppen anbietet, zwei Früherzieherinnen arbeiten an einem Dienst, welcher nebst den separativen

Spielgruppen ein Integrationsprojekt in die Spielgruppen am Laufen hat und zwei Früherzieherinnen arbeiten an einem Dienst, welcher nebst den separativen Spielgruppen ein Integrationsprojekt mit Kitas am Laufen hat.

Alle Früherzieherinnen haben bereits Erfahrung mit beiden Settings.

Die Hälfte aller Probanden haben eine heilpädagogische Grundausbildung. Die anderen sind Kindergärtnerinnen. Fünf der sechs Probanden haben die Weiterbildung in Heilpädagogischer Früherziehung abgeschlossen. Die Probanden verteilen sich gleichmässig im Alter zwischen 30 und 60 Jahren. Drei Probanden arbeiten aktuell 60%, eine 70% und zwei 80%. Zwei der Probanden arbeiten bereits länger als 20 Jahre in diesem Beruf, die anderen verteilen sich gleichmässig zwischen 1-19 Jahren.

5.2.3 Briefing der Interviewpartnerinnen

Die Interviewpartnerinnen erhalten ca. eine halbe Woche vor dem Interviewtermin ein Informationsblatt zu den Interviews (vgl. Anhang I). Darauf befinden sich organisatorische Daten, wie Ort und genauer Zeitpunkt des Interviews. Ebenso werden auf dem Blatt der Zweck und der ungefähre thematische Inhalt beschrieben. Des weiteren geht aus dem Informationsblatt hervor, welche Interviewform gewählt wurde und dass die Interviews aufgezeichnet werden müssen. Aufzeichnungsbedingungen werden ebenfalls beschrieben. Zudem sind auf dem Informationsblatt die Kontaktdaten der Interviewerin vermerkt.

Ebenfalls wird den Interviewpartnerinnen eine Einverständniserklärung für die Audioaufnahme (vgl. Anhang II) geschickt, welche sie zu den Interviews mitbringen sollen.

6 Durchführung

6.1 Validität und Vergleichbarkeit

Als Einleitung in das Interview wird die Ausgangslage durch die Interviewleiterin mündlich präsentiert. Auf einem Plakat wird das Spannungsfeld, welches sich zwischen Separation und Integration aufbaut, grafisch dargestellt. Die Interviewpartnerinnen werden dazu eingeladen, sich mit einer Spielfigur in dem Spannungsfeld zu positionieren.

Danach ist die Gesprächsform sehr frei. Die Interviewerin orientiert sich an dem Leitfaden. Fragen, die sich aus dem Gespräch selbst erklären, werden nicht extra noch einmal gestellt. Das Interview hat einen grossen narrativen Anteil.

Das Narrative Interview an und für sich zeichnet sich dadurch aus, dass der Interviewpartner nicht mit standardisierten Fragen konfrontiert wird, sondern dass er ganz frei zum erzählen animiert wird. Die

Grundidee dahinter ist, dass sich so Themen erschliessen lassen, die bei einem reinen „Abfragen“ gewisser Themen verschlossen würden. (vgl. Mayring 2002, S. 72)

In dieser Arbeit soll aber nicht das Narrative Interview in Reinform angewendet werden. Die Autorin orientiert sich lediglich methodisch am Grundgedanken dieser Interviewform. Das (freie) Erzählen soll die Interviewpartner animieren, ihre Haltung preiszugeben. Der Gesprächsverlauf orientiert sich aber an dem Leitfaden, bzw. den Vorgaben des problemzentrierten Interviews.

Damit die Interviews vergleichbar sind, wird bei der Gesprächsanordnung, dem Gesprächsablauf und bei der Einleitung darauf geachtet, dass alles möglichst gleich ist und dass auch der gleiche Wortlaut verwendet wird.

6.2 Interviewsprache

Die Interviews werden in Schweizerdeutsch, der Muttersprache der Autorin und Interviewleiterin, geführt. Bei der Transkription werden die Interviews ins Hochdeutsch übersetzt.

In den Interviews wird, nach Absprache mit den Interviewpartnerinnen, die Du-Form gewählt.

6.3 Rolle der Interviewleiterin

Die Interviewleiterin, vertreten durch die Autorin der Arbeit, hat in den Interviews eine nicht-teilnehmend Rolle. Das heisst, sie beantwortet keine Fragen, die in den Diskussionen der Interviewpartnerinnen entstehen und diskutiert allgemein nicht mit. Ihre Aufgabe ist es, das Gespräch zu leiten. Dies macht sie gestützt auf den Interviewleitfaden (vgl. Anhang V) und die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit. Dies beinhaltet, den Diskussionen, die entstehen, so viel Raum zu geben, solange sie sich inhaltlich noch um die Fragestellung dreht und sie dort zu unterbrechen oder umzulenken, wo sie das Thema der Arbeit verlässt.

6.4 Ablauf

Zu Beginn der Interviews werden den Interviewpartnerinnen die Rahmenbedingungen und der Ablauf erläutert. Misoch nennt dies die **Informationsphase** (vgl. Misoch, 2012, S. 71). Es wird auf die Dauer der Interviews und die gewählte Interviewform eingegangen. Zudem werden die Datenschutzbestimmungen genannt. Danach wird das Interview, gestützt auf den Interviewleitfaden, durchgeführt.

Einführend wird die Ausgangslage, gleich der Ausgangslage der vorliegenden Arbeit, beschrieben (vgl. Interview B3/B4, #00:01:55-1#)

Abb. 5: Plakat Spannungsfeld

Danach folgt das **Warm-up**, mit welchem die Interviewpartnerinnen auf das Thema eingestimmt werden sollen. (vgl. Misoch, 2012, S. 71) Als Einstieg in die Thematik

werden die Interviewpartnerinnen gebeten, ihre Positionierung, mittels Spielfiguren, auf dem grafisch dargestellten Spannungsfeld auf dem Plakat zu markieren.

Mit der Bitte, ihre Positionierung zu begründen, kommt das Gespräch in Gang.

Danach folgt der **Hauptteil** der Interviews. Gestützt auf den Interviewleitfaden werden Fragen zur Begründung der Positionierung und zu den Aufgabenfeldern der HFE - früher, heute und in Zukunft - gestellt.

Als **Ausklang** wird eine Visionsfrage gestellt. Die Interviewpartnerinnen werden gebeten in die Zukunft, mit fest institutionalisierter Integration zu schauen und zu beschreiben, wie sich die HFE verändert. Offene Themen, welche die Interviewpartnerinnen gerne noch deponieren wollen, werden abgefragt.

Im Anschluss an das Gespräch werden die Interviewpartnerinnen gebeten, einen kurzen Fragebogen mit den demographischen Daten (vgl. Anhang III) auszufüllen. Es wird den Interviewpartnerinnen erklärt, dass diese ebenso vertraulich behandelt werden, die Informationen aber zur Analyse der Daten wichtig sind.

6.5 Setting und Räumlichkeiten

Zwei der Interviews werden an den Diensten der Früherzieherinnen durchgeführt. Ziel ist, dass die Interviewpartnerinnen keinen grossen Anfahrtsweg auf sich nehmen müssen. Das dritte Interview findet am Wohnort einer der Interviewpartnerinnen statt, da das Interview an deren Frei-Tag stattfindet und sich die andere Interviewpartnerin bereit erklärte, einen Anreiseweg auf sich zu nehmen. Das Interview findet in der Universitätsbibliothek statt.

Das Gesprächssetting ist immer gleich. Die Interviewerin sitzt stirnseitig am Tisch, die Interviewpartnerinnen sitzen sich gegenüber, im 45°-Winkel der Interviewleiterin abgewandt.

Abb. 6: Settingsanordnung

Auf dem Tisch liegt in Leserichtung zur Interviewleiterin das Plakat, auf dem die Interviewpartnerinnen ihre Positionierung festlegen dürfen. In der Mitte des Tisches steht das Audioaufnahmegerät und eine Uhr.

Für die Durchführung der Interviews wird eine Zeitspanne von 45 bis maximal 75 Minuten festgelegt.

6.6 Aufbereitungsmethode

Um die Interviews, welche mittels eines Audioaufnahmegerät festgehalten wurden, weiter verwendbar zu machen, müssen sie transkribiert werden. Um bei der Analyse genaue Resultate zu erzielen, wird eine wörtliche Transkription der Interviews vorgenommen. Als Grundgedanken äussert Mayring dazu folgendes: „Durch wörtliche Transkription wird eine vollständige Textfassung verbal erhobener Materials hergestellt, was die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung bietet.“ (Mayring, 2002, S. 89)

Transkribiert werden die Interviews mit dem Transkriptionsprogramm f5. f5 ist ein Programm, das speziell für die Transkription von Audiodateien entwickelt wurde. Es enthält, im Gegensatz zu anderen Audioabspielprogrammen, welche nicht speziell für die Transkription konzipiert sind, Funktionen, welche die Transkription unterstützen und verkürzen.

„Diese sind vor allem die Verlangsamung der Abspielgeschwindigkeit ohne Tonhöhenänderung, das automatisch kurze Rückspulintervall beim Pausieren (so hört man nach einer Pause nochmal die letzten zwei/drei Worte), Zeitmarken, Textbausteine und schließlich die Steuerung per Tasten oder Fußschalter.“ (Dresing & Pehl, 2015, S. 32)

Transkribiert wird nach den Transkriptionsregeln nach Kuckartz (vgl. Kuckartz, 2012, S.136) und nach dem Transkriptionssystem nach Jefferson (1984, zitiert nach Kuckartz, 2012, S. 137).

„Qualitative Daten enthalten in der Regel sehr sensible Informationen, die leicht einen Rückschluss auf konkrete Personen erlauben. Daraus ergibt sich zwingend die Notwendigkeit der Anonymisierung.“ (Kuckartz, 2012, S.140). Daher werden die Interviews im Anschluss an die Transkription verschlüsselt. Dabei „werden alle im Interview enthaltenen sensiblen Namen durch Decknamen (Codes) oder Kürzel ersetzt.“ (ebd. S. 140)

Die Transkriptionen der Interviews befinden sich im Anhang VI.

Die Codes werden in einer Übersichtsliste festgehalten, welche, gemäss den Vorschriften des Datenschutzes, getrennt von den transkribierten Interviews aufbewahrt wird. Die Codeliste wird nach Abschluss dieser Arbeit vernichtet.

Die Audioaufnahmen der Interviews werden, sobald die Transkription abgeschlossen ist, ebenfalls vernichtet,

6.7 Analysemethode

Die Interviews werden mittels qualitativer Inhaltsanalyse bearbeitet. Diese Analysemethode basiert auf folgendem Grundgedanken:

„Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet.“ (Mayring, 2002, S. 114)

Analysiert und weiterverarbeitet werden die transkribierten Interviews mit dem Computerprogramm MAXQDA. „MAXQDA ist eine Software für die qualitative Analyse von unstrukturierten Daten wie Interviews, Feldnotizen, Umfragen, Tabellen, Bildern, Video- und Audioaufnahmen, bibliographische Datenbanken und Ähnlichem.“ (MAXQDA-Homepage, Produktbeschreibung). Das Programm hilft dabei, Daten zu strukturieren, sie zu analysieren, zu codieren und wieder zu finden. Ebenfalls wäre es möglich, Audiodateien in diesem Programm zu transkribieren und dann direkt weiterzuverarbeiten. Beim Codieren, das heisst beim Zuordnen von Kategorien zu Textstellen, verfährt die Autorin nach den Grundsätzen zum Codieren nach Kuckartz (2012, S. 82):

1. Es werden Sinneinheiten codiert, jedoch mindestens ein vollständiger Satz.
2. Wenn die Sinneinheit mehrere Sätze oder Abschnitte umfasst, werden diese codiert.
3. Sofern die einleitende (oder zwischengeschobene) Interviewer-Frage zum Verständnis erforderlich ist, wird diese ebenfalls mitcodiert.
4. Beim Zuordnen der Kategorien gilt es, ein gutes Mass zu finden, wie viel Text um die relevante Information herum mitcodiert wird. Wichtigstes Kriterium ist, dass die Textstelle ohne den sie umgebenden Text für sich alleine ausreichend verständlich ist.

Während dem Codieren wurden induktiv weitere Kategorien gefunden und dem Kategoriensystem beigefügt. Unter induktiv versteht man nach Kuckartz (2012, S. 63) „die Entwicklung der Kategorien am Material selbst, d.h. es werden nicht vorab aus Theorien, Hypothesen oder einer bereits vorhandenen inhaltlichen Strukturierung des Gegenstandes abgeleitet.“ Zudem werden die Kategorien definiert.

In der Darstellung erscheinen die induktiv erarbeiteten Kategorien rot.

Tab. 8: Kategoriensystem inkl. Definitionen

Kategorie	Subkategorie	Definition
Aufgabenfelder (Def: Betrifft die verschiedenen Aufgaben, die eine Früherzieherin in ihrem Arbeitsalltag zu bewältigen hat. (Vgl. Lütolf et al. 2014))	Diagnostik	Abklärung des Entwicklungsstandes des Kindes mittels „entwicklungspsychologischen Testverfahren ... Diese werden durch strukturierte oder freie Beobachtung des Spiels und der Eltern-Kind-Interaktion ergänzt und durch anamnestische Angaben der Eltern vervollständig.“ (vgl. Kap. 4.1.1.1)
	Förderung des Kindes	Bei der Förderung des Kindes werden heilpädagogische Angebote gemacht. „Die Tätigkeiten werden als Spiel benannt, verfolgen ein festgelegtes Ziel und sind somit didaktischer Natur. Das Spiel wird als didaktisches Mittel gewählt, weil es der Lebenswelt des Kindes entspricht und weil es den Kindern Freude macht. In einem Umfeld, in dem das Kind Freude erlebt, bestehen die besten Voraussetzungen um zu lernen. (vgl. Kapitel 4.1.1.2)
	Präventive Massnahmen & Früherkennung	Die präventiven Massnahmen richten sich vor allem auf Kinder mit Entwicklungsgefährdungen. Die kindlichen Ressourcen, welche die Entwicklung fördern, sollen gestärkt werden, um so der Entwicklungsgefährdung entgegenzuwirken. (vgl. Kapitel 4.1.1.3)
	Beratung und Begleitung der Eltern und der Bezugspersonen	Die Beratung der Bezugspersonen der Kinder ist seit jeher eine zentrale Aufgabe der HFE. Man unterscheidet dabei zwischen zwei Beratungsformen: die fachliche Beratung (Consulting) und der

		<p>psychotherapeutisch orientierten Beratung (Counseling).</p> <p>Im Laufe der Zeit haben sich drei Prämissen in der Zusammenarbeit mit den Eltern etabliert:</p> <p>„Ganzheitlichkeit“, „Familien- und Lebensweltorientierung“ sowie „Interdisziplinarität und Vernetzung“ (vgl. Kapitel 4.1.1.4)</p>
	Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Vernetzung und Koordination der Hilfesysteme	<p>„Interdisziplinäre Kooperation ist der Prüfstein eines wirksamen, massvollen und zielbestimmten Einsatzes der verschiedenen Fachpersonen.</p> <p>Informationsaustausch und Koordination innerhalb des Erziehungs- und Helfersystems münden idealerweise in koordinierte Handlungskonzepte.“ (Büchner und Burgener, 1996, S. 15)</p>
Settings (Def: Umgebung, in der Förderung stattfindet)	Gruppensettings	Fördersituation zwischen der Früherzieherin und mehreren Kindern, bzw. einer Gruppe.
	Einzelsetting	Fördersituation zwischen der Früherzieherin und dem Kind.
	Pädagogischer Gewinn des Settings	Gewinn aus pädagogischer Sicht, der Umgebung, in der Förderung stattfindet
Dilemma im Spannungsfeld	Zwiespalt in der Praxis, der sich daraus ergibt, dass sowohl die Separation als auch die Integration keine optimale Lösung darstellt.	
Geschichtliche und Gesellschaftliche Elemente der HFE (Def: Faktoren aus der Geschichte und der Gesellschaft, welche die HFE beeinflussen.)	UN-Behindertenrechtskonvention (BRK)	<p>„Die UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) ist ein Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Sie ist ein menschenrechtliches Übereinkommen und stärkt ausschliesslich universelle Menschenrechte..... Sie beinhaltet</p>

		folgende Forderungen: Barrierefreiheit, Selbstbestimmte Lebensführung, Zugang zu Informationen, Bildung, Gesundheit, und Arbeit & Beschäftigung.“ (vgl. Kapitel 4.2.4.2)
	Salamanca Erklärung	Die Salamanca- Erklärung hat 1994 mit dem „Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse“ die richtungsweisende Aussage gemacht, dass sie allen Regierungen nahe legen, „auf Gesetzes- bzw. politischer Ebene das Prinzip integrativer Pädagogik anzuerkennen und alle Kinder in Regelschulen aufzunehmen, ausser es gibt zwingende Gründe, dies nicht zu tun.“ (vgl. Kapitel 4.2.4.1)
	IV Revision/ NFA	„Die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung (NFA) (oft auch Neuer Finanzausgleich genannt) gestaltet die Finanzflüsse und die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, sowie auch zwischen den Kantonen neu. Die NFA ist eines der grössten Reformvorhaben der letzten Jahre und wurde gemeinsam von Bund und Kantonen angepackt.“ (Vimentis, 2015) Der Neue Finanzausgleich ist am 1. Januar 2008 in Kraft getreten.
	Gesetzliche Veränderungen	Angepasste oder veränderte Gesetze, welche den Arbeitsbereich der Früherzieherin beeinflussen.
	Migration	Einwanderung von Kriegs- bzw Wirtschaftsopfem. Dadurch entsteht eine neue Durchmischung unserer Gesellschaft

	Gesellschaftliche Veränderungen	Veränderungen in der Gesellschaft, d.h. in der Zusammensetzung, der Einstellung und der Handlungen der Gesellschaft.
	Neue Medien	Medien, wie Smartphones, Internet, Fernseher, welche die Informationsbeschaffung beeinflussen und verändern.
Faktoren der Integration (Def: Elemente, welche eine zentrale Rolle im Diskurs zwischen Separation und Integration einnehmen)	Ebene Kind	Faktoren, die das Kind betreffen.
	Ebene Umwelt	Faktoren, welche die Umwelt des Kindes betreffen.
	Ebene Heilpädagogische Früherzieherin	Faktoren, welche die Heilpädagogische Früherzieherin betreffen.
Entscheidungsgrundlage (Def: Faktoren die die Entscheidung der Positionierung zwischen Separation und Integration beeinflussen)	persönliche Erlebnisse	Erlebnisse, welche die Interviewpartnerinnen im Bezug auf die Thematik gemacht haben, die ihre weiteren Entscheidungen beeinflussen.
	Vorgaben vom Arbeitgeber	Leitbilder, Konzepte, die der Arbeitgeber vorgibt, an welche sich der Arbeitnehmer halten muss.
	Orientierung an gesetzlichen Vorgaben	Gesetzliche Bestimmungen, an die sich Arbeitnehmer halten müssen.
	Gesellschaftliche Vorgaben	Vorgaben der Gesellschaft wie Traditionen, Kultur, Einstellungen, Haltungen
	Inkompatibilität Theorie – Praxis	Nicht- Übereinstimmung von Theorie und Praxis
	Menschenbilder	„Grundmeinungen über das Wesen des Kindes im speziellen und des Menschen im Allgemeinen können als Menschenbilder bezeichnet werden. Um in unvorhersehbaren Erziehungssituationen sicheres,

		unmittelbares, spontanes Handeln zeigen zu können, sind Menschen im Erziehungsalltag auf die Möglichkeit des unreflektierten, im Augenblick des Handelns nicht bewussten Rückgriff auf diese Menschenbilder angewiesen.“ (Haeberlin, 1996, S. 60)
	Persönliche Überzeugung	Eine subjektive, feste, unerschütterliche, durch Nachprüfen eines Sachverhalts oder durch Erfahrung gewonnene Meinung – oder ein fester Glaube.
Veränderung der HFE (Def: Veränderungen, welche die Arbeit der HFE betreffen)	Veränderte Aufgabenfelder	Betrifft die Veränderung der verschiedenen Aufgaben, die eine Früherzieherin in ihrem Arbeitsalltag zu bewältigen hat. (Vgl. Lütolf et al. 2014)
	Verändertes Settings	Betrifft die Veränderung der Umgebung, in der Förderung stattfindet

Die codierten Textstellen werden ihren Kategorien zugeordnet und tabellarisch in den Analyserastern mit Definitionen und Ankerbeispielen zusammengefasst. Exemplarisch wird die Kategorie „Aufgabenfelder“ vorgestellt. Die übrigen Analyseraster befinden sich im Anhang VI.

Wie in Kapitel 5.3.3 Kategorien beschrieben ist, bilden alle Subkategorien zusammen die Kategorie. Im Textmaterial wurde also nicht nach den Kategorien, sondern nach den Subkategorien gesucht. Somit sind die Kategorien selbst nicht durch explizite Ankerbeispiele vertreten. Einzig die Kategorie „Dilemma im Spannungsfeld“ steht aufgrund ihrer Brisanz und Exklusivität alleine.

Tab. 9: Analyseraster "Aufgabenfelder"

Kategorie	Definition	
Aufgabenfelder	Betrifft die verschiedenen Aufgaben, die eine Früherzieherin in ihrem Arbeitsalltag zu bewältigen hat. (Vgl. Lütolf et al. 2014)	
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Diagnostik	Abklärung des Entwicklungsstandes des Kindes mittels „entwicklungspsychologische Testverfahren Diese werden durch strukturierte oder freie Beobachtung des Spiels und der Eltern-Kind-Interaktion ergänzt und durch anamnestische Angaben der Eltern vervollständigt.“ (vgl. Kap. 4.1.1.1)	Dann mache ich ja noch Abklärungen, Erstabklärungen, einen Teil und dann habe ich drei Familien, eigentlich nur noch, Einzel [-förderung, Anm. d. Verf.]
<p><u>Interview B1/B2:</u> Dann mache ich ja noch Abklärungen, Erstabklärungen, einen Teil und dann habe ich drei Familien, eigentlich nur noch, Einzel [-förderung, Anm. d. Verf.] #00:38:43-2#</p> <hr/> <p><u>Interview B3/B4</u> I: Wo bringt ihr die Diagnostik unter? #00:41:11-4# B3: Also die Abklärung selber meistens zu Hause oder dann zum Beispiel hier #00:41:18-0# I: Aber ihr macht auch, das machen die Früherzieherinnen auch? #00:41:19-9# B3: Wenn wir den Auftrag dafür haben, ja #00:41:21-9# I: Ja #00:41:20-9# B3: Es kommt darauf an. Zum Teil kriegen wir Kinder, welche eine Abklärung gehabt haben und dann gerade Stunden verordnet bekommen haben, eehm, und zum Teil kriegen wir auch den Auftrag zur Abklärung #00:41:35-8# B4: Aber das ist auch etwas, was mehr Raum einnimmt als noch vor zwei, drei Jahren. (5) Also das hat dann auch für uns geheissen, dass wir uns, ehm, uns quasi das Know-How, eehm, aneignen, von diesen verschiedenen Instrumenten, oder, also verschiedenen Tests und so, das sind jetzt wirklich eindeutig mehr als noch vor ein paar Jahren, dass wir versuchen, möglichst bereit abdecken zu können, von den Altersstufen her, früher hat man eher noch ein Kind vielleicht, eehm, ans SPZ da, Sozialpädiatrische Zentrum, wo sie entwicklungspädiatrische Abklärungen machen, im Spital, geschickt, eehm, und jetzt haben wir wirklich da auch einen klaren Auftrag. Eben nicht immer, manchmal kommen sie schon mit einem Bericht, welcher so</p>		

<p>ausführlich ist, dass es, ja, dass es nicht noch einmal muss abgeklärt werden(. .).Wir haben uns jetzt wirklich, glaube ich, jedes Jahr zwei neue Tests angeschafft, und versuchen uns da einzuarbeiten, dass wir die dann wirklich auch anwenden können. #00:42:54-2#</p> <p>B3: Jetzt merkt man wieder den kantonalen Unterschied #00:42:57-8#</p> <p>B4: Okay, ja #00:42:57-8#</p> <p>B3: Ja, weil wir im A. halt immer abgeklärt. Also ich bin erst seit einem Jahr im Kanton Z. #00:43:01-8#</p> <p>I: Okay #00:43:03-5#</p> <p>B3: Und im A. immer Abklärungen gemacht hat. Ja, also man hat von Anfang an eigentlich ein sehr vielseitiges Angebot an verschiedenen Tests gehabt, das hat sich nicht verändert. (3) #00:43:16-2#</p> <p>B4: Ja, also man hat da schon auch Abklärungen gemacht, aber die sind einfacher gewesen, also mehr so quasi, besteht eine Entwicklungsverzögerung oder nicht, besteht ein Förderbedarf oder nicht. Und jetzt, eehm, ja, wird einfach mehr noch erwartet mit standartisierten Tests, auch konkrete Ergebnisse handfeste Ergebnisse quasi zu liefern. (3) #00:43:46-6#</p> <hr/> <p><u>Interview B5/B6</u></p> <p>In welchem Arbeitsfeld bin ich tätig (B6: Beratung) Abklärung, Förderung, eehm #00:43:05-5#</p>		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Förderung des Kindes	In den Förderstunden werden heilpädagogische Angebote gemacht. „Die Tätigkeiten werden als Spiel benannt, verfolgen ein festgelegtes Ziel und sind somit didaktischer Natur. Das Spiel wird als didaktisches Mittel gewählt, weil es der Lebenswelt des Kindes entspricht und weil es den Kindern Freude macht. In einem Umfeld, in dem das Kind Freude erlebt, bestehen die besten Voraussetzungen um zu lernen. (vgl. Kapitel 4.1.1.2)	Eehm, dann eben zu Hause, dann . . da, ja, da habe ich noch ein paar gehabt, jetzt hab ich auch fast keine mehr, eh, dass die Kinder einfach hier hin kommen, das ist meistens bei den älteren Kindern so, die, ja, bei denen man merkt, es tut ihnen vielleicht gut, mal ein bisschen von zu Hause weg zu kommen und auch zu merken, da bin ich nicht Chef, oder, da sagt jetzt wirklich sie mit, wie dass es läuft und mit was wir spielen. Man kann es einfach besser steuern, auch Sachen in den Mittelpunkt stellen, man kann auch mal Sachen komplett wegräumen, oder, den Raum quasi reizarm machen, dass das Kind sich auf das konzentrieren

			<p>kann, was wir in den Mittelpunkt stellen oder was das Kind aussucht, aber dann wird es nicht ständig abgelenkt und findet so vielleicht eher in ein Spiel als zu Hause, wo es umgeben ist von seinen tausend Spielsachen oder Geschwistern, welche auch noch herumlaufen.</p>
<p><u>Interview B1/B2</u></p> <p>Dann mache ich ja noch Abklärungen, Erstabklärungen, einen Teil und dann habe ich drei Familien, eigentlich nur noch, Einzel [-förderung, Anm. d. Verf.] #00:38:43-2#</p> <hr/> <p><u>Interview B3/B4</u></p> <p>Ich begleite zum Beispiel ein in einer Regelspielgruppe, welches sehr viele Stunden gesprochen hat, welches ich in einer normalen Regelgruppe als Einzelintegration begleiten kann. #00:08:47-3#</p> <hr/> <p>Mehrheitlich ist bei mir schon noch zu Hause. #00:33:01-9#</p> <hr/> <p>Ich arbeite noch ab und zu in Kitas, sicher jeden Tag ein, zwei Kinder, welche ich in einer Kita besuche, das ist vielleicht auch noch eine Veränderung, gesellschaftlich, dass die Kinder mehr in der Kita sind, es gibt Kinder, die sind fünf Tage in der Woche in der Kita, die kann man gar nicht mehr zu Hause besuchen, da muss man in die Kita gehen #00:33:30-1#</p> <hr/> <p>Und das andere ist, ja, eben gerade bei Kindern, welche nicht mehr zu Hause sind, da muss die Förderung einfach in der Kita stattfinden, es gibt aber auch Situationen, in welchen wir das ganz bewusst machen, man könnte zwar das Kind zu Hause besuchen, aber es stehen wie, irgendwie soziale Themen dann mehr im Vordergrund, also das Kind findet nicht in ein Spiel hinein mit anderen Kindern, muss, braucht wie ein bisschen Anleitung oder so, oder ich habe schon ein Kind gehabt, eehm, mit selektivem Autismus, es hat nur zu Hause geredet, dann habe ich sie zuerst zu Hause quasi abgeholt, oder, bis sie das Vertrauen gehabt hat zu mir, die ist zwei Jahre in die Kita gegangen und die haben gar nicht gewusst, dass sie sprechen kann (lacht), und, eehm, ich habe dann natürlich gewusst, ja, sie kann sprechen, und bin sie dann nach einer Weile in der Kita besuchen gegangen, bis sie sich geöffnet hat, und ja, und die Angst oder was immer das gewesen ist, das sie dort abgehalten hat vom sprechen, verloren hat. Und da kann man auch, ehm, ein anderes Kind beiziehen, die meisten Krippen sind da sehr unkompliziert, dass man fragt, ja, mit welchem Kind spielt es denn normalerweise, oder wo ist schon ein Draht da, und manchmal ergibt es sich auch einfach, dass Kinder angerannt kommen: Darf ich auch mitspielen, darf ich auch mitkommen? #00:35:43-3#</p>			

Ehm, dann eben zu Hause, dann . . da, ja, da habe ich noch ein paar gehabt, jetzt hab ich auch fast keine mehr, eh, dass die Kinder einfach hier hin kommen, das ist meistens bei den älteren Kindern so, die, ja, bei denen man merkt, es tut ihnen vielleicht gut, mal ein bisschen von zu Hause weg zu kommen und auch zu merken, da bin ich nicht Chef, oder, da sagt jetzt wirklich sie mit, wie dass es läuft und mit was wir spielen. Man kann es einfach besser steuern, auch Sachen in den Mittelpunkt stellen, man kann auch mal Sachen komplett wegräumen, oder, den Raum quasi reizarm machen, dass das Kind sich auf das konzentrieren kann, was wir in den Mittelpunkt stellen oder was das Kind aussucht, aber dann wird es nicht ständig abgelenkt und findet so vielleicht eher in ein Spiel als zu Hause, wo es umgeben ist von seinen tausend Spielsachen oder Geschwistern, welche auch noch herumlaufen. #00:38:36-8#

Die Kinder, welche auf dem Land sind und in die Krippe gehen, das sind bei mir jetzt Kinder, welche zu Hause sonst zu wenig Anregung erhalten. Also von dem her, eehm, die Mutter vielleicht sogar zu Hause ist, gar nicht arbeitet, wo es eigentlich nicht wirklich eine Kita bräuchte zur Entlastung, sondern einfach, dass das Kind mehr Anregung hat. Dann arbeite ich sowieso zu Hause und nicht in der Kita, einfach vom Schwerpunkt her. #00:40:42-1#

Interview B5/B6

In welchem Arbeitsfeld bin ich tätig (B6: Beratung) Abklärung, Förderung, eehm #00:43:05-5#

	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
	Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen	Die Beratung der Bezugspersonen der Kinder ist seit jeher eine zentrale Aufgabe der HFE. Man unterscheidet dabei zwischen zwei Beratungsformen: die fachliche Beratung (Consulting) und der psychotherapeutisch orientierten Beratung (Counseling). Im Laufe der Zeit haben sich drei Prämissen in der Zusammenarbeit mit den Eltern etabliert: „Ganzheitlichkeit“, „Familien- und Lebensweltorientierung“ sowie „Interdisziplinarität und Vernetzung“ (vgl. Kapitel	Also für mich war eigentlich die Integration der Grund gewesen, weshalb das ich begonnen habe, in der Früherziehung zu arbeiten. weil ich habe immer gedacht, wenn man so nahe mit Eltern zusammen arbeite kann und Eltern stärken kannst zu ihrem Kind, damals hatte man noch wirklich Kinder mit einer Behinderung in der Früherziehung, zu dem Kind auch öffentlich zu stehen kann das etwas bewirken, oder.

Interview B1/B2:

Also für mich war eigentlich die Integration der Grund gewesen, weshalb das ich begonnen

habe, in der Früherziehung zu arbeiten. weil ich habe immer gedacht, wenn man so nahe mit Eltern zusammen arbeite kann und Eltern stärken kannst zu ihrem Kind, damals hatte man noch wirklich Kinder mit einer Behinderung in der Früherziehung, zu dem Kind auch öffentlich zu stehen kann das etwas bewirken, oder. #00:17:08-5#

hm, oder eben bei den Fällen, bei den Fällen, bei denen es eigentlich so gedacht war, dass man die Spielgruppenleiterinnen ein Bisschen berätet und schaut, was sie machen können, war das Kind dann relativ schnell wieder draussen. Also jetzt in den Fällen, die ich gehabt habe. Und sonst schauen wir ja immer, dass wir Kontakt haben mit ihnen. Also mit allen, ja.
#00:13:54-4#

Interview B3/B4

Ehm, und diese Kontakte sind dann auch die, welche noch sehr viele Gespräche mit sich bringen, halt vom Alltag her ganz einen grossen Stellenwert haben, ich glaube es gibt keine Woche, in der nicht irgend ein Gespräch oder, ja, stattfindet #00:38:53-4#

Also, wenn wir nach Hause gehen, dann ergibt es sich ja von selber, und bei den Kita-Besuchen merke ich, dass man wirklich achtsam sein muss, dass man den Kontakt zu den Eltern nicht verliert, eehm, ich versuche, die Kinder in den Randstunden zu besuche, also bevor sie abgeholt werden, dass es dort wie noch eine Überschneidung gibt, noch einmal einen Kontakt mit der Mutter oder dem Vater, der dann das Kind abholt, dass man sich noch einmal kurz austauschen kann und, ehm, ja, je nach dem auch Sachen abmachen kann #00:39:43-5#

Und bei den Spielgruppen ist es halt auch so, die Eltern kommen und gehen, aber die Eltern von allen Kindern, welche ein Anliegen haben, mal ist es dieses Kind mehr, mal jenes, oder umgekehrt, wenn ich etwas für die Eltern habe, dann hat man den Austausch dann an diesen Randzeiten, wenn sie gebracht werden und kommen. #00:40:42-1#

Interview B5/B6

In welchem Arbeitsfeld bin ich tätig (B6: Beratung) Abklärung, Förderung, eehm #00:43:05-5#

Also Beratungen in Kita, Spielgruppen, Eltern #00:43:11-2#

Also es ist ja auch ein Gebiet, welches für uns nicht fassbar ist. Wir haben den Auftrag, quasi, das Kind, weil das Kind Auffälligkeiten zeigt, und du merkst aber, eigentlich müsste man an einem anderen Ort arbeiten. #00:45:42-8#

Und ganz viel in die Beratungen hineingeben und merken, es funktioniert bis zu gewissen Momenten und es gibt immer wieder Momente, in welchen alles auseinander fällt. Und dort

	<p>bräuchten dann die Eltern Stütze, und ja, die einen nehmen die Stütze und andere auch nicht. Ich finde jetzt, das ist mir jetzt erst bewusst geworden, dass die, die als Kind aus Kriegsgebieten kommen, als Kinder, und wenn die selber Kinder kriegen, passiert etwas. (3) #00:46:17-7#</p> <hr/> <p>Euer Projekt Kita Plus, das geht in dem Fall in dieses Beratungsset, da berätet ihr?</p> <p>B5/B6: Ja</p> <p>B6: Einfach die Kita-Mitarbeiterinnen. #00:49:53-3#</p>	
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
<p>Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Vernetzung & Koordination</p>	<p>„Interdisziplinäre Kooperation ist der Prüfstein eines wirksamen, massvollen und zielbestimmten Einsatzes der verschiedenen Fachpersonen, Informationsaustausch und Koordination innerhalb des Erziehungs- und Helfersystems und münden idealerweise in koordinierte Handlungskonzepte.“ (Büchner und Burgener, 1996, S. 15)</p>	<p>ich habe drei Kinder die im Kindergartenalter sind und ich habe jetzt mit allen Kindergärtnerinnen gesprochen und war in den Kindergärten, also sehr viel Zusammenarbeit mit involvierten. Ich habe ein Kind, welches im kleinen Kindergarten ist, also im Vorkindergarten, aber im Kijuzu. Dort ist die Zusammenarbeit im Moment stark zwischen den Eltern und Kijuzu weil, weil sie diesen Schritt machen müssen, und ich schaue, dass sie den Schritt machen.</p>
	<p><u>Interview B1/B2:</u></p> <p>ich habe drei Kinder die im Kindergartenalter sind und ich habe jetzt mit allen Kindergärtnerinnen gesprochen und war in den Kindergärten, also sehr viel Zusammenarbeit mit involvierten. Ich habe ein Kind, welches im kleinen Kindergarten ist, also im Vorkindergarten, aber im Kijuzu. Dort ist die Zusammenarbeit im Moment stark zwischen den Eltern und Kijuzu weil, weil sie diesen Schritt machen müssen, und ich schaue, dass sie den Schritt machen. #00:33:13-1#</p> <hr/> <p>Ja, und dann ist noch dieser eine Knabe, welcher immer nicht in H. in die Spielgruppe geht. Den habe ich jetzt auch besucht, weil ich eben noch ein Bisschen Unterzeit habe. Und da müssen wir einen Antrag stellen für Integration im Regelkindergarten und das war sehr wertvoll, was die Spielgruppenleiterin zurückgemeldet hat. #00:34:04-3#</p>	

Und dann habe ich noch ein Kind, welches wirklich, ja, in einer Spielgruppe ist.. im Dorf ehm, in Dt.. und das würde gut gehen. Da war er letztes Jahr bereits, und dann habe ich mal mit ihr telefoniert und, das würde gut gehen. Aber der hat wirklich auch also eine Behinderung sonst, und eigentlich vom Verhalten her ist er, ähm, unauffällig... Ja, das ist das. #00:38:43-2#

Also es wird schon ein Austausch st, also quasi wie eine Übergabe oder so oder man hat nachher irgendwie alle paar Monate oder so hört man wieder voneinander, eehm, also schon eine Zusammenarbeit irgendwie findet statt, aber es ist auch nicht so . also so wie ich es jetzt gehabt habe, dass man quasi sie wie eng begleitet oder so, die Spielgruppenleiterinnen . #00:13:54-4#

Interview B3/B4

Aber eben, da kommen Besuche dazu, eehm, in der Spielgruppe der Kinder, und Gespräche, es ist immer wieder anders. (3) #00:33:01-9#

Also wir haben, wir bieten das an, Krippenberatung, ist auch ein Projekt mit der Stadt, wo eigentlich die Krippenleiterinnen informiert sein sollten, dass, sie können uns anfragen, dass wir vorbeigehen, ein Kind beobachten, natürlich immer mit dem Einverständnis der Eltern, und dann, je nach dem ist das eine einmalige Sache, eehm, oder man macht ein bisschen ein Coaching auch von dieser Betreuerin dann, von dieser Gruppe, mit diesen Kindern #00:35:43-3#

es ist ein sehr vielseitiger Beruf, eben von den Settings her, aber auch von den, von diesem Interdisziplinären her, also wir haben es mit Leuten aus so vielen Berufssparten zu tun, ich denke manchmal, es ist unglaublich, also (3), ja, Ärzte, Physio-, Ergotherapeuten, Logopädinnen, mit welchen wir sehr eng zusammenarbeiten, eehm, eben KiTa-Betreuerinnen, nebst den Eltern, Grossmüttern, und sonst Familienangehörige, welche auch noch (unv.). Und das macht es extrem spannend, ja, diesen Austausch. #00:38:36-8#

Vorteil ist natürlich auch bei den Kita-Kindern, eehm, wenn man in die Kita geht, und sie sind doch häufig dort, dann kann man auch mit dem Betreuerinnen austauschen und quasi dort die Zusammenarbeit anstreben und sagen, an was man jetzt arbeitet, also auch wenn es gerade wichtig erscheint mit dem Kind. #00:41:06-9#

Interview B5/B6

Also Beratungen in Kita, Spielgruppen, Eltern #00:43:11-2#

Ah, überhaupt interdisziplinär, ja, viele, eehm, Beistandschaft, zusammenarbeiten

B6: mit Beratungsstellen, Kinderärzten, das ist auch etwas, das in den letzten Jahren viel

intensiver worden ist. #00:43:31-8#

Und irgendwie diese finanziellen Probleme, die nehmen einfach zu, das heisst für mich, ehm, ich bin einfach relativ viel am Geld generieren noch irgendwie, um eben, bis ich, es ist ja super, wenn uns die Gemeinde das bezahlt für das Kind, aber ich habe natürlich auch ein Budget gemacht für das, ich kann das super, also ich bin Früherzieherin, aber ich kann das, weisst du, so, und ich finde auch, ich kann Eltern jetzt immer mehr, also nicht nur, die die Kinderbeistandschaft haben, auch die Eltern haben eine Beistandschaft oder eine finanzielle Beistandschaft und, ja, ich kenne mich ziemlich gut aus, bei Kindern, Jugend und Familie.
(lacht) #00:44:19-5#

Und mir ist es bei einem Kind gelungen, die öffentliche Hand, Gemeinde, zu einer, dazu zu bringen, dass sie bei diesem Kind eine Assistenz in der Spielgruppe finanzieren, und das Kind konnte das ganze Jahr in die öffentliche Spielgruppe gehen #00:06:12-0#

7 Darstellung der Ergebnisse

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Untersuchung dargestellt. Die Ergebnisse werden in Anlehnung an die Themenblöcke in der Fragestellung aufgebaut und dargestellt.

7.1 Positionierung auf den Spannungsfeldern

Als erste Aufgabe wurden die Interviewpartnerinnen gebeten, sich auf dem Spannungsfeld einzuordnen. Die Einordnung passierte, ohne spezielle Aufforderung als Einzelaufgabe. Während der Ausführung wurde kaum gesprochen. Einzelne Verständnisfragen zur Ausführung wurden gestellt.

7.1.1 Interview B1/B2

Abb. 7: Spannungsfeld Interview B1&B2

Settings. (vgl. Interview B1/B2, siehe Anhang)

B1 und B2 stammen aus einem Dienst, an dem die heilpädagogischen Spielgruppen eine lange Tradition haben. Integration in die öffentliche Spielgruppe wird nur sehr vereinzelt praktiziert und ist konzeptionell nicht verankert. Die Interviewpartnerinnen haben sich zwar mittig positioniert, in der Diskussion kam aber heraus, dass sie den heilpädagogischen Gruppensettings sehr verbunden sind und diese auch weniger kritisch betrachten als die integrativen

7.1.2 Interview B3/B4

Abb. 8: Spannungsfeld Interview B3&B4

Anhang)

B3 und B4 stammen aus einem Dienst, welcher ein integratives Projekt mit öffentlichen Spielgruppen und parallel auch heilpädagogische Spielgruppen führt. Beide Interviewpartnerinnen haben aber Erfahrung in beiden Settings und haben auch schon heilpädagogische Spielgruppen geführt. Im Interview betonten sie immer wieder, dass sie die beiden Settings einander nicht gegenüber stellen möchten und dass beide ihre Berechtigung und ihre Wichtigkeit haben. Sie wehren sich dagegen, sich klar zu positionieren. (vgl. Interview B3/B4, siehe

7.1.3 Interview B5/B6

Abb. 9: Spannungsfeld Interview B5&B6

B5 und B6 stammen aus einem Dienst, welcher separate und integrative Settings führt. Die beiden Interviewpartnerinnen sind in dem integrativen Setting tätig. Sie äussern sich auch klar für die Integration. Es sei ein Menschenbild, welches dem zugrunde liegt. Alle Menschen sind gleich zu behandeln und sollen dieselben Chancen und Möglichkeiten haben. Sie sehen aber auch Chancen in separativen Settings und schliessen dies in ihren Gedanken und ihrer Arbeit keineswegs aus. (vgl. Interview B5/B6, siehe Angang)

7.2 Argumentarium

Zum Erstellen des Argumentariums für heilpädagogische Spielgruppen sind die beiden Kategorien „Faktoren der Integration“ und „Entscheidungsgrundlage“ wegweisend.

Abb. 10: Auswertung "Faktoren der Integration"

Die Überlegungen und Äusserungen zu den Faktoren der Integration zeigen, was die Interviewpartnerinnen über die Integration wissen und welche Faktoren sie in ihre Positionierung mit einfließen lassen.

Die Kategorie „Faktoren der Integration“ setzt sich aus 3 Subkategorien zusammen. Der „Ebene Kind“, der „Ebene Umwelt“ und der „Ebene HFE“.

Signifikant am häufigsten äusserten sie sich zur Ebene Umwelt. Wie aus den Interviews ersichtlich wurde, herrscht hier eine grosse Unzufriedenheit. Häufig wurde eine grosse Diskrepanz zwischen den Wünschen und Bestrebungen in der Theorie zur Integration und der Umsetzung in der Praxis

festgestellt. Es fehlt in der Praxis an ausreichender Ausbildung der Spielgruppenleiterinnen (vgl. Interview B1&B2, #00:20:43-1#) und an ausreichenden Ressourcen der HFE's, um die Spielgruppenleiterinnen zu begleiten und anzuleiten, bzw. um Kinder in die Spielgruppe zu begleiten (vgl. Interview B1&B2, #00:08:35-8#). Ebenso sind die Spielgruppen von der Infrastruktur her nicht auf Kinder mit speziellen Bedürfnissen vorbereitet (vgl. Interview B1&B2, #00:08:53-0#). Die Interviewpartnerinnen, welche in dem „Intergrative-Spielgruppen“-Projekt mitarbeiten, äussern sich folgendermassen zu diesem Thema: „also da ist es natürlich, die Klasse können wir einschränken, wir können die Klassengrösse bestimmen. Und in einer Regelspielgruppe ist es gegeben. Die muss ja irgendwo auch wirtschaftlich sein, auch für die Stadt dann, oder, für die Spielgruppe. Eehm, und im Normalfall sind das zehn, elf, in meinem Fall sind es jetzt zwölf Kinder, und das ist manchmal einfach nicht zumutbar, einem Kind, welches das erste Mal in so eine Gruppe kommt, und je nach dem noch, eehm, Aufmerksamkeitschwierigkeiten hat, oder Autismus-Spektrum-Störung, welches einfach so schnell abgelenkt ist.“ (Interview B3&B4 #00:09:43-2#). Ebenfalls sehr kritisch wurde die Bereitschaft und die Einstellung mancher Spielgruppenleiterinnen thematisiert (vgl. Interview B1&B2, #00:06:24-4#). Mehrmals wurde erwähnt, dass das Umfeld auf keinen Fall ausser Acht gelassen werden kann und dies eine sehr grosse Rolle spielt (vgl. Interview B3&B4, #00:14:04-1#).

Auch zur Ebene Kind wurden viele Aussagen gemacht. Besonders Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten und Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) wurden häufig genannt und als schwer integrierbar angeschaut (vgl. Interview B3&B4, #00:09:43-2#).

Ganz klar wurde aber mehrmals, und in jedem Interview betont, dass man nicht grundsätzlich entscheiden kann, sondern dass es auf jedes Kind einzeln ankommt und man in jedem Fall einzeln wieder neu überlegen und entscheiden muss, was nun das richtige ist. So wie dies die Interviewpartnerinnen in Interview B5&B6 getan haben: „Aber die Überlegung, was profitiert das Kind, es kommt wahrscheinlich auch auf das Kind an, was. Ein Kind, welches gerne einfach, von der Wahrnehmung her den Betrieb um sich rum hat, dann ist es da vielleicht durchaus am richtigen Ort.“ (#00:17:56-2#).

Einzelne wenige Aussagen wurden auch zur Ebene HFE gemacht. Hier geht es vor allem um die bisherige Arbeitserfahrung, das was man schon lange, gut und gerne tut (vgl. Interview B1&B2, #00:05:10-8#).

Abb. 11: Auswertung "Entscheidungsgrundlage"

Die Kategorie „Entscheidungsgrundlage“ wird durch die Subkategorien „persönliche Erlebnisse“, „Vorgaben vom Arbeitgeber“, „Orientierung an gesetzlichen Vorgaben“, „Gesetzliche Vorgaben“, „Inkompatibilität Theorie – Praxis“ und „Menschenbild“ repräsentiert. Signifikant am häufigsten wurden Aussagen zu persönlichen Erlebnissen gemacht. Dies können Erlebnisse im beruflichen Alltag (vgl. Interview B1&B2, #00:12:01-1#), Erzählungen im beruflichen Alltag (vgl. Interview B5&B6, #00:13:13-7#) oder private Erlebnisse (vgl. Interview B5&B6, #00:23:56-1#) sein. Ebenfalls häufig wurden Aussagen zur „Inkompatibilität Theorie – Praxis“ gemacht. Dieses Spannungsfeld kam in jedem Interview zur Sprache (vgl. Interview B1&B2, #00:19:18-5#). Das „Menschenbild“ (Interview B5&B6, #00:09:09-5#) und „Persönliche Überzeugung“ (Interview B5&B6, #00:04:52-0#) wurden je einmal genannt.

Die Kategorie „Dilemma im Spannungsfeld“ ist für die Argumentation ebenfalls wichtig. In verschiedenen Interviews wird klar formuliert, dass die Vision der Integration in der Theorie und die Umsetzung in der Praxis weit auseinander klaffen (vgl. Interview B1&B2, #00:19:18-5#). Mehrmals wird erwähnt, dass die Integration grundsätzlich schon gut sei und die Grundgedanken unterstützt werden, dass die Praxis aber nicht oder noch nicht dafür vorbereitet ist und die Umsetzung deshalb scheitert.

7.3 Aufgabenfelder der HFE

Abb. 12: Auswertung "Aufgabenfelder"

Die Kategorie setzt sich, aufbauend auf den Aufgabenfeldern nach Leutolf et al. (2014), auf den fünf Aufgabenfelder der HFE – „Diagnostik“, „Förderung der Kindes“, „präventive Massnahmen und Früherkennung“, „Beratung und Begleitung der Eltern“ und „Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Vernetzung und Koordination im Hilfesystem“ zusammen. Alle Aufgabenfelder wurden von den Interviewpartnerinnen genannt, als Aufgabenfelder, die in ihrem Alltag vorkommen. Einzig das Aufgabenfeld „präventive Massnahmen und Früherkennung“ wurde nicht genannt. Die „Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Vernetzung und Koordination im Hilfesystem“ wird am häufigsten genannt und kommt in allen Interviews vor (vgl. Interview B1&B2, #00:13:54-4#; Interview B3&B4, #00:38:36-8#; Interview B5&B6, #00:43:31-8#). Am zweithäufigsten wurde die „Beratung und Begleitung von Eltern und Bezugspersonen“ genannt (vgl. Interview B3&B4, #00:38:53-4#), gefolgt von der Förderung des Kindes (vgl. Interview B3&B4, #00:33:30-1#) und der Diagnostik (Interview B1&B2, #00:38:43-2#).

Abb. 13: Auswertung "geschichtliche und gesellschaftliche Elemente der HFE"

Die Kategorie „geschichtliche und gesellschaftliche Elemente der HFE“ wird durch sieben Subkategorien repräsentiert: „neue Medien“, „gesellschaftliche Veränderungen“, „Migration“, „gesetzliche Veränderungen“, „IV-Revision/ NFA“, „Salamanca Erklärung“ und die „BRK“. Signifikant am häufigsten ist die Kategorie „IV-Revision/ NFA“ genannt worden. Diese Änderung wurde in der Praxis als sehr einschneidend und prägend erlebt (vgl. Interview B3&B4, #00:25:48-4#). Gefolgt wurden die Aussagen zum NFA von Aussagen zur Migration (vgl. Interview B1&B2, #00:41:47-7#). Gesetzliche und gesellschaftliche Veränderungen wurden gleichhäufig genannt (vgl. Interview B1&B2, #00:41:04-1#). Einzelne Aussagen zu neuen Medien und der BRK, welche die HFE ebenfalls prägen, vervollständigen die Kategorie.

7.4 Settings

Abb. 14: Auswertung "Settings"

Die Kategorie „Settings“ setzt sich zusammen aus den Subkategorien „Gruppensettings“, „Einzelsettings“ und dem „pädagogischen Profit des Settings“.

Signifikant am häufigsten genannt wurden Äusserungen zu den Gruppensettings. Dabei ging es vor allem darum, die Gruppensettings, in denen gearbeitet wird, zu nennen und zu beschreiben: „Also wir bieten hier separative heilpädagogische Spielgruppen an, wir arbeiten aber auch mit Regelspielgruppen zusammen, in welchen wir Co-Leitungen haben und wir Kinder integrieren“ (Interview B3&B4, #00:03:25-5#). Über die Einzelsettings wurde nicht gesprochen. Eine Äusserung gab es dazu, weshalb das genannte Setting seine pädagogische Berechtigung hat (vgl. Interview B1&B2, #00:18:35-5#).

7.5 Veränderungen der HFE

Abb. 15: Auswertung "Veränderungen der HFE"

Die Kategorie „Veränderung der HFE“ setzt sich zusammen aus den Subkategorien „Aufgabenfelder“ und „Settings“. Die Interviewpartnerinnen spüren eine deutliche Veränderung in den Aufgabenfeldern. Dazu wurden 10 Aussagen gemacht. Die Interviewpartnerinnen nehmen Veränderungen, grad in der Beratung von Eltern (Interview B5&B6, #00:32:20-2#) und Fachkräften (Interview B1&B2, #00:31:40-7#) wahr. Die Veränderung der Settings wurde fast gleichhäufig genannt (neunmal). Die Interviewpartnerinnen berichten von Projekten, die aufgebaut wurden, um Kinder mit speziellen Bedürfnissen zu integrieren (Interview B5&B6, #00:40:44-8#). Kritisch wurde angemerkt, dass sowohl separate wie auch integrative Settings ihre Berechtigung haben und nicht gegeneinander ausgespielt werden sollten (vgl. Interview B3&B4, #00:45:51-8#)

8 Interpretation der Ergebnisse und Beantwortung der Fragen

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse diskutiert und interpretiert. Die Fragestellung mit ihren Unterfragen wird beantwortet.

8.1 Zusammenhang zwischen Probandengruppe und Ergebnisse

Die Probandengruppe (eine graphische Zusammenstellung der demographischen Daten der Probandengruppe befindet sich im Anhang IV) setzt sich, wie in 5.4 beschrieben, aus sechs Interviewpartnerinnen zusammen. Im Bezug auf das Alter der Interviewpartnerinnen ist die Gruppe sehr heterogen, ebenfalls im Bezug auf die Berufserfahrung. Somit kann man davon ausgehen, dass diese Faktoren keine verfälschende Wirkung auf die Ergebnisse haben werden. Alle Interviewpartnerinnen haben bereits Erfahrung sowohl in separativen als auch in integrativen Settings. Auch dies scheint nicht ausschlaggebend für unterschiedliche Antworten zu sein. Die Hälfte der Probandengruppe hat eine heilpädagogische Grundausbildung absolviert. Die andere Hälfte hat sich auf dem ersten Bildungsweg zur Kindergärtnerin ausbilden lassen. Zwischen diesen zwei Gruppen sind aber keine signifikanten Vergleiche zu ziehen. Fünf Interviewpartnerinnen haben die Weiterbildung zur Früherzieherin absolviert. Auch dies gibt keinen Anlass zur Interpretation. Jedoch arbeiten aktuell zwei Interviewpartnerinnen in separativen, drei in integrativen und eine in beiden Settings. Aktuelle Erfahrungen und das „gewohnt sein“ an eine bestimmte Art zu arbeiten, können Einfluss auf die Argumentation haben. Jeweils zwei Interviewpartnerinnen stammen vom gleichen Dienst. Die Dienste bieten unterschiedliche Angebote an im Bezug auf die Thematik der vorliegenden Arbeit. Ein Dienst bietet ausschliesslich separative heilpädagogische Spielgruppen an, einer unterhält nebst den heilpädagogischen Spielgruppen, ein Projekt, in dem Kitas so beraten werden, dass sie integrativ arbeiten können, und der dritte Dienst hat neben den heilpädagogischen Spielgruppen ein Projekt für integrative Spielgruppen, in denen die Interviewpartnerinnen Co-Leitungen anbieten. Man kann vermuten, dass die unterschiedlichen Arbeitssettings und die Vorgaben vom Arbeitgeber massgeblichen Einfluss auf die Argumentation der Interviewpartnerinnen haben.

8.2 Argumentarium

Die Interviewpartnerinnen haben alle irgendwann im Verlauf der Interview gesagt, dass Integration etwas Gutes ist. Dies kann sicher auf das ihnen als Heilpädagogin zugrundeliegende Menschenbild und die schlagkräftigen Argumente aus Geschichte und Forschung zurückgeführt werden. Alle Interviewpartnerinnen argumentieren klar vom Kind aus. Es sei wichtig zu schauen, was das Kind braucht und wozu seine Ressourcen ausreichen. Nicht jedes Kind profitiere von einer grossen Gruppe und die Gefahr der Separation in der Integration sei gross. Da Früherzieherinnen in der Förderung und Begleitung grundsätzlich vom Individuum ausgehen, liegt diese Argumentation nahe und ist nachvollziehbar. Diese dennoch grundlegend positive Einstellung der Integration gegenüber wurde aber sehr stark durch eigene Erlebnisse und Erfahrungen gefärbt. Dies sind Erfahrungen sowohl aus dem beruflichen wie auch aus dem privaten Kontext der Interviewpartnerinnen. Diese Erfahrungen sind ganz eng mit den Umwelt- und Rahmenbedingungen verknüpft. Ganz klar wird von allen

Interviewpartnerinnen festgestellt, dass die Praxis nicht parat ist für die Integration. Dies deckt sich mit den Ausführungen in den theoretischen Grundlagen, welche ebenfalls sagen, dass die Ebene Umwelt noch viele hemmende Faktoren aufweist. Es fehle sowohl an der richtigen Aus- bzw. Weiterbildung und der Infrastruktur der Fachpersonen und Institutionen, wie aber auch an einer integrationsfreundlichen Einstellung von Fachleuten und der Gesellschaft.

8.3 Aufgabenfelder

Bei den Antworten zum Thema Aufgabenfelder haben die Interviewpartnerinnen alle Aufgabenfelder nach Lütolf et al. (2014) genannt, ausser die „Präventiven Massnahmen und Früherkennung“. Da dies ein Aufgabenfeld ist, welches sich nicht automatisch aus dem Alltag einer Früherzieherin ergibt, ist dies nachvollziehbar. Wenn man die Interviewpartnerinnen direkt nach präventiven Massnahmen, die sie in ihrem Alltag haben, gefragt hätte, wäre es denkbar, dass durchaus Antworten gekommen wären. Die „Diagnostik“ und die „Förderung des Kindes“ wurden weniger häufig genannt als „Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen“ und „Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Vernetzung und Koordination im Hilfesystem“. Auch dies ist auf die Thematik der vorliegenden Arbeit zurückzuführen. Die Interviewpartnerinnen, vor allem in Interview B3&B4 und Interview B5&B6 haben stark betont, dass die Integration vor allem mehr Beratung fordert. Ebenso wichtig sei die Interdisziplinäre Zusammenarbeit. An der Häufigkeit der Nennungen kann in diesem Themenblock die Wichtigkeit bzw. die Relevanz für die Integration abgelesen werden. Schaut man die Nennungen aber inhaltlich an, so wird klar, dass sich das Hauptgeschäft der Interviewpartnerinnen nach wie vor um das Kind und sein Umfeld dreht, und dass die Förderung des Kindes am meisten Zeit in Anspruch nimmt.

8.4 Settings

Bei den Settings passiert etwas Ähnliches, wie oben im Zusammenhang mit den Aufgabenfeldern diskutiert wird. Die häufigsten Nennungen gehen eindeutig an die Gruppensettings. Einzelsettings werden, obwohl dies die Kernaufgabe der HFE war und ist (vgl. Büchner & Burgener, 1996). Wiederum darf davon ausgegangen werden, dass sich dies aufgrund der Thematik der vorliegenden Arbeit so ergeben hat und nicht quantitativ wiedergibt, was sich in der Praxis abspielt. Aber es macht deutlich, dass die Gruppensettings einen festen Platz in der HFE eingenommen haben, sei es als heilpädagogische Spielgruppen, oder Gruppensettings mit einem integrativen, kooperierenden Charakter, wie z. B. integrative Spielgruppen.

8.5 Veränderungen in der HFE

Die Veränderungen in der HFE sehen auf der Grafik (vgl. Abb 15, Kap. 7.5) sehr homogen aus. Tatsächlich wurde diese Frage aber in den Interviews sehr uneinheitlich beantwortet. Grösstenteils wurde nur zögerlich Antwort gegeben. Durch das Experimentieren mit neuen Settings in verschiedenen Projekten (Integrative Spielgruppen, Interview B3&B4; Projekt Kita+, vgl. Interview B5&B6) haben sich allerdings bereits Veränderungen angebahnt, von denen dann auch berichtet werden konnte. Es ist zu vermuten, dass die Einstellung des Arbeitgebers einen Einfluss hat, wie frei

die Mitarbeiter mit Gedanken experimentieren und sich auf neue Settings und Arbeitsfelder einlassen können. Im Endeffekt ist es auch der Arbeitgeber, der die Umsetzung der Gedanken möglich macht oder nicht.

Alle Interviewpartnerinnen haben aber festgestellt, dass die Beratung einen immer grösseren Stellenwert einnimmt. Nicht ausschliesslich Beratung der Eltern und Bezugspersonen, sondern auch die Beratung anderer Fachleute wie Spielgruppen- oder Kitaleiterinnen. Und die Vermutung wird laut, dass sich diese Veränderung durch zunehmende Integration manifestieren wird.

8.6 Beantwortung der Fragestellung

Im folgenden Kapitel werden zuerst die Unterfragen der Forschungsfrage beantwortet. Dies führt zur Beantwortung der Hauptfrage im zweiten Teil.

8.6.1 Unterfragen

Bereich: Settings:

1. Welche (Gruppen-) Settings sind im Frühbereich existent?

Eines der wichtigsten Settings im Leben eines Kindes ist die Familie (vgl. Schüpbach & von Allmen, 2013, S. 352; Albers, 2012, S. 116; Kobelt Neuhaus, 2010, S. 5). Diese deckt zusammen mit den Verwandten und Bekannten der Familie und den privat organisierten Betreuungspersonen die informellen Betreuungsangebote eines Kindes ab (vgl. Stamm, 2009). Wie bei Stamm (2009) nachzulesen ist, existieren im Frühbereich drei familienergänzende, formelle Angebote. Nebst den Kindertagesstätten und den Spielgruppen als Gruppensettings gibt es die Tagesfamilienbetreuung. Die Kindertagesstätten betreuen bereits ganz kleine Kinder ab dem Säuglingsalter bis ca. 4 Jahre. Die Spielgruppe nimmt Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zum Eintritt in den Kindergarten auf.

2. Welche integrativen bzw. separativen (Gruppen-) Settings liegen im Auftrag der heilpädagogischen Früherziehung?

Ganz klar im Auftrag der heilpädagogischen Früherziehung liegen die heilpädagogischen Spielgruppen, die an vielen heilpädagogischen Diensten der Schweiz eine lange Tradition und einen festen Stellenwert einnehmen. Zweck der heilpädagogischen Spielgruppe ist das Erlernen von sozialen Regeln und Strukturen in einer Kleingruppe als Vorbereitung für die Eingliederung in die normale Spielgruppe im Dorf (vgl. Interview B1&B2).

Integrative Angebote sind bisher noch nicht fester Bestandteil der heilpädagogischen Früherziehung. Zwar bemühen sich die Früherzieherinnen, die Fachkräfte, z. B. Spielgruppenleiterinnen, zu beraten um die (stille) Integration möglich zu machen. Dies ist aber nicht immer erfolgreich. An einigen heilpädagogischen Diensten in der Schweiz wurden Projekte zur Integration lanciert und sind erfolgreich angelaufen (z. B. Integrative Spielgruppen mit Co-Leitung durch eine Früherzieherin, vgl. Interview B3&B4; Kita+, vgl. Interview B5&B6).

Bereich: Positionierung**3. Wie positionieren sich Früherzieherinnen im Spannungsfeld zwischen Separation und Integration?**

Die Früherzieherinnen positionieren sich, nach ihrem ersten Impuls, allesamt mittig, weichen dann im Gespräch aber je nach Erfahrungshintergrund nach links (Separation) oder rechts (Integration) ab.

Bereich: Argumentarium**4. Welche Argumente sprechen für ein separatives Setting?**

Aus den theoretischen Grundlagen sind die Faktoren der Integration, die eine hemmende Wirkung auf die Integration haben, als Argumente für die Separation zu werten. Stichhaltige Argumente liefern hier die Faktoren Fachkräfte und die Faktoren Rahmenbedingungen. Die Fachkräfte sind vielfach unterqualifiziert und die Institutionen weisen eine niedrige Qualität auf. Die Rahmenbedingungen sind für eine Integration nicht gegeben. Es fehlt die richtige Infrastruktur, die Gruppenbedingungen sind Kindern mit speziellen Bedürfnissen nicht angepasst, was zu einer Überforderung der Institutionen führt. Die Gesellschaft ist mangelhaft informiert und hat entsprechend Vorurteile und Hemmungen gegenüber Menschen, hier im Speziellen Kinder, mit speziellen Bedürfnissen.

Dies deckt sich mit den Aussagen aus den Interviews. Mehrfach fällt der Begriff der Separation in der Integration. Damit ist gemeint, dass die Kinder mit speziellen Bedürfnissen aufgrund mangelnder Ressourcen, Vorbereitung und Wissen der Fachkräfte nicht am Geschehen der Gruppe partizipieren können. Die Interviewpartnerinnen erleben die Fachkräfte hilflos und überfordert und der Herausforderung Integration nicht gewachsen. Die Interviewpartnerinnen beschreiben, dass sie in den separativen Gruppensettings die Möglichkeit haben, die Kinder in Kleingruppen auf die Integration vorzubereiten. Die Kinder können in der heilpädagogischen Spielgruppe Spielangebote, die ihrem Bedürfnis und ihrem Entwicklungsstand entsprechen, in Anspruch nehmen und ohne Druck Erfahrungen sammeln.

5. Welche Argumente sprechen für ein integratives Setting?

Aus der Theorie sind die fördernden Faktoren der Integration klar als Argumente für die Integration zu werten. Sie sagen auf der Ebene Kind, dass die Kinder grundsätzlich von einer Integration profitieren. Sie haben einen grossen Sozialisationsgewinn und erleben bereits in der frühen Kindheit Diversität, bevor sie Vorurteile und Ablehnung entwickelt haben. Sie können in der Integration mit Kindern aus ihrer Nachbarschaft gefördert werden und werden nicht in einem Kompetenzzentrum fern von ihrem Wohnort separiert. Auf der Ebene Fachkräfte müssen eine hohe Qualifikation der Fachkräfte und eine hohe Qualität der Institution gewährleistet sein, damit dies fördernd ist.

Die Interviewpartnerinnen sprechen sich grundsätzlich für eine Integration aus. Das Menschenbild, welches ihnen als Heilpädagoginnen zugrunde liegt, betrachtet Menschen mit speziellen Bedürfnissen als Teil der Gesellschaft, mit dem Recht auf gemeinsame Bildung.

Bereich: Veränderung der HFE**6. Inwiefern hat der Integrationsgedanken den Auftrag der HFE geprägt?**

Diese Frage in der Vergangenheitsform zu formulieren ist wohl bereits ein Wagnis. Die Integration im Frühbereich ist zwar schon länger Thema und Vorstellung von Experten. Und der Gedanke, von einem exkludierenden Bildungssystem wegzukommen, hat sich in der Praxis sicher auch bereits als selbstverständlich eingebürgert. Dennoch scheint die Umsetzung der Integration im Frühbereich noch nicht selbstverständlich zu sein. Sei dies durch fehlende einheitliche Organisation oder durch fehlendes Zugehörigkeitsgefühl zum Bildungssystem. Auch in der HFE hat die Integration noch nicht wirklich eine Prägung vorgenommen. Mag sein, dass sich die HFE durch ihren Fokus auf das Individuum, und nicht auf die Gruppe weniger angesprochen fühlt. Spürbar ist aber, dass ein Umdenken im Gange ist und dass sich auch die HFE mit dieser Thematik auseinandersetzt. Innovative Ideen entwickeln sich zu Projekten und erfahren positive Resonanz in der Praxis.

7. Verändert sich der Auftrag der HFE nach der UN-Behindertenrechtskonvention?

Die Behindertenrechtskonvention wurde im Zusammenhang mit Veränderungen in der HFE nur in einem Interview genannt. Die Konvention öffne neue Chancen und Möglichkeiten, mit dem Thema Integration umzugehen. Die Beratung der Eltern rücke stärker in den Fokus. Und man könne Eltern auch in ihrem Wunsch, ihr Kind in die Gesellschaft zu integrieren, besser stärken und unterstützen, da nun diese Schrift da ist, die einem den Rücken stärkt (vgl. Interview B5&B6, #00:53:10-0#). Ebenfalls berichten Früherzieherinnen in einem Interview, dass sie ihrem Integrationsprojekt durch die BRK einen besseren Grundstein geben konnten, bzw. dass sie dieses Projekt durch die BRK aufbauen konnten. Sie berichten also von einer Erweiterung ihres Aufgabenfeldes durch die BRK. In den anderen Interviews wurde die BRK in diesem Zusammenhang nicht erwähnt.

8. Wie verändert der Integrationsgedanken die Arbeit der Früherziehung?

Die Früherzieherinnen sprechen allgemein von einer grossen Veränderung des Auftrags und der Aufgabenfelder der HFE in den letzten Jahren. Auch die Theorie beschreibt dies und bestimmte Autoren sprechen davon, dass die HFE bedeutet, „auf dem Weg zu sein“ und sich ständig weiterzuentwickeln (vgl. Kofmel & Pfäffli Murer, 2006). Besonders die Veränderungen nach dem NFA 2008 ist den meisten Früherzieherinnen sehr präsent und hat laut Aussagen der Interviewpartnerinnen einen grossen Einfluss auf den Berufsalltag gehabt. Im Zusammenhang mit Veränderungen im Frühbereich wird der Integrationsgedanke nur sehr vage genannt. Die Veränderungen des Schulsystems, vor allem der Eintritt in den Kindergarten mit 4 Jahren, spüre man, da der Leistungsdruck nun bereits in den Spielgruppen wahrnehmbar sei. Im Kindergarten sei die Integration ein Thema. Auch die Migration wird im Bezug auf Veränderungen in der HFE klar genannt. Aufgrund der jüngsten Geschehnisse ist diese Thematik sehr präsent und beschäftigt die Gesellschaft stark.

8.6.2 Hauptfrage

Wie begründen Fachpersonen der heilpädagogischen Früherziehung ihre Positionierung im Spannungsfeld zwischen Separation und Integration, im Bezug auf die angebotenen Settings der heilpädagogische Früherziehung?

Die Argumentation baut sich um folgende Punkte auf:

- **Menschenbild:** Grundsätzlich stehen alle Früherzieherinnen der Integration sehr positiv gegenüber und heissen sie gut. Das Menschenbild, welches ihnen zu Grunde liegt, unterstützt die Integration.
- **Kind im Zentrum:** Den Früherzieherinnen ist es sehr wichtig, dass man immer vom Kind aus geht. Das heisst, seine Ressourcen müssen genau erfasst werden und danach soll entschieden werden, welches Setting für die Entwicklung des Kindes am förderlichsten ist.
- **Rahmenbedingungen:** Die Rahmenbedingungen sind in den Gruppensettings des Frühbereichs vielerorts nicht so angelegt, dass Integration gelingen kann. Deshalb ist dies für die Früherzieherinnen ein wichtiges Argument. Die vorherrschenden Rahmenbedingungen treiben die Argumentation stark von der Integration weg, und räumen den heilpädagogischen Spielgruppen als separative Settings einen wichtigen Stellenwert ein.
- **Dilemma:** In der Diskussion wird ein grosses Dilemma sichtbar. Es entsteht eine Diskrepanz zwischen den ideologischen Ansprüchen der Früherzieherinnen, welche die Integration begrüssen und der Umsetzung in der Praxis, die nicht auf die Integration eingestellt ist.
- **Einfluss des Arbeitgebers:** Das Angebot der Dienste, an denen die Früherzieherinnen arbeiten, beeinflusst die Argumentation. Früherzieherinnen von Diensten ohne integrative Angebote stellen die heilpädagogische Spielgruppe mehr ins Zentrum als dies jene Früherzieherinnen tun, deren Dienste integrative Settings im Angebot haben.

Des Weiteren wird die Argumentation durch zahlreiche persönliche Aspekte vervollständigt. Private und berufliche Erfahrungen spielen in die Auseinandersetzungen im Spannungsfeld zwischen Separation und Integration eine grosse Rolle.

8.7 Zielüberprüfung

Nachfolgend werden die Ziele aus Kapitel 2.3 reflektiert und überprüft:

1. Der Forschungsstand zum Spannungsfeld Separation-Integration in der Schweiz, Deutschland und Österreich, bezogen auf Kinder im Frühbereich, wird dargelegt.

Das Kapitel 4 beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen der Thematik und legt den aktuellen Forschungsstand der Schweiz, Deutschland und Österreich dar.

2. Früherzieherinnen nehmen Stellung zu ihrer Positionierung im Spannungsfeld zwischen Separation und Integration.

In den Interviews begründen die Früherzieherinnen ihre Positionierung im Spannungsfeld zwischen Separation und Integration.

3. Ein Argumentarium pro und contra heilpädagogische Spielgruppe als separatives Setting wird aufgebaut.

Die Analyse der Interviews bringt ein Argumentarium, sowohl für separative als auch für integrative Settings, hervor.

9 Fazit

Als Abschluss der Arbeit wird ein Fazit gezogen. Relevante Erkenntnisse werden in den Schlussfolgerungen zusammengefasst, so dass im Ausblick über weitere mögliche Schritte nachgedacht werden kann.

9.1 Schlussfolgerungen

Das Spannungsfeld besteht und begleitet die Früherzieherinnen in ihrem Arbeitsalltag. Beim Erstellen des Argumentariums und bereits vorher beim darüber Sprechen in den Interviews wurde ersichtlich, dass erst beim Versuch, sich auf diesem Spannungsfeld zwischen Separation und Integration zu positionieren, das eigentliche Spannungsfeld aufgeht. Eigentlich ist es nicht das **Spannungsfeld zwischen Separation und Integration**, mit welchem es schwierig ist umzugehen, sondern das Spannungsfeld, welches die Diskussion um Separation und Integration in den Fachpersonen auslöst. Der Umgang mit dem **Dilemma**, eigentlich für etwas Gutes, die Integration, eintreten zu wollen, dann aber zu merken, dass man dem Kind unter Umständen nicht nur Gutes tut damit, weil die Rahmenbedingungen, so wie sie im Moment sind, für die Integration keine Passung haben.

Ein anderes **Spannungsfeld geht zwischen der Theorie und der Praxis** auf. Während sich viel Literatur nicht nur um die Integration, sondern bereits um die Inklusion dreht, sieht es in der Praxis anders aus. Die Integration im Frühbereich steckt in der Praxis noch in den Kinderschuhen. Immer mehr heilpädagogische Dienste in der Schweiz setzen sich mit dem Thema auseinander. Einige haben begonnen Integrationsprojekte zu starten. Nach wie vor sind es aber Projekte.

Selbstverständlich ist die Integration noch nicht.

Heilpädagogische Früherziehung bedeutet, wie dies bereits Kofmel & Pfäffli Murer (2006) gesagt haben, unterwegs zu sein. Die Vermutung kommt auf, ob auch der Integrationsgedanken eine treibende Kraft zum „weiter auf dem Weg sein“ ist. Wie angedeutet ist die Auseinandersetzung mit dem Thema noch nicht beendet, wenn man für sich selbst herausgefunden hat, ob man sich eher für die Separation oder für die Integration ausspricht. Viel zentraler für den Berufsalltag ist, was man nun mit dieser Erkenntnis anfängt. Eventuell müssen Anpassungen im Team, im Berufsalltag und/ oder in der Organisationsstruktur vorgenommen werden. Die Früherzieherinnen könnten ihr vernetztes

Denken und Handeln dahingehend nutzen, ihr Fachwissen den Fachkräften in den Krippen, Kitas und Spielgruppen zu verbreiten und einen Beitrag dazu leisten, die Unterqualifikation zu minimieren.

9.2 Ausblick

Aus den theoretischen Grundlagen lässt sich bereit erahnen, dass die Beratung und die interdisziplinäre Zusammenarbeit, gerade im Zusammenhang mit der Integration, einen immer grösseren Stellenwert in der heilpädagogischen Früherziehung einnehmen. In den Interviews wird dies manifest. Die Interviewpartnerinnen, die in Integrationsprojekte involviert sind, beschreiben hier eine ganz klare Veränderung. Die Arbeit geht weg von der Kindzentriertheit und verlässt auch das direkte Umfeld, bzw. die Kernfamilie des Kindes. Sie dehnt ihren Fokus auf die weitere Umwelt des Kindes aus und bemüht sich um die Zusammenarbeit mit den familienergänzenden Betreuungsangeboten wie Kitas und Spielgruppen. Auf die Frage, wie sich die HFE im Hinblick auf die Integration verändern wird, antworten die Interviewpartnerinnen eher zögerlich. Dennoch soll hier der Schritt gewagt werden. Und vielleicht ist genau das die richtige Formulierung. Heilpädagogische Dienste in der Schweiz sollen es wagen. Sie sollen den Mut haben zu neuen Ideen, innovativen Gedanken, und verrückten Phantasien, wie man dem Klientel der HFE, Kindern mit speziellen Bedürfnissen, die Teilhabe an der Gesellschaft und dem normalen Leben ermöglichen kann. Welche Möglichkeiten, Chancen und Hindernisse sich offenbaren würden, kann hier nicht abschliessend diskutiert werden. Dies wäre Anlass für eine weitere Untersuchung.

Aus den beschriebenen Voraussetzungen und den Aufgabenfeldern der HFE wird eines klar: Möchten Früherzieherinnen an heilpädagogische Dienste Integration umsetzen, würde dies bedeuten, keine eigenen Gruppensettings anzubieten. Die Früherzieherinnen müssten versuchen, bestehende Gruppenangebote in Kooperation mit den Fachleuten vor Ort integrationstauglich zu machen oder mit diesen Fachkräften neue, integrative Angebote aufzubauen. Anders kommen heilpädagogische Dienste nicht an Kinder ohne spezielle Bedürfnisse. Eigene Gruppenangebote können aufgrund des Klientels nur separativ sein. Da diese Art zu arbeiten von den finanzierenden Stellen nicht oder noch nicht vorgesehen ist, müssten diesbezüglich Verhandlungen zur Schaffung von zeitlichen und finanziellen Ressourcen geführt werden.

9.3 Abschluss

Wenn Kofmel und Pfäffli Murer (2006) die Arbeit der HFE mit einer Wanderung auf einem Fernwanderweg vergleichen, sollte man diese Wanderung begleiten. „Es gilt, neue Erfahrungen, neue Erkenntnisse in Altbewährtes zu integrieren und zu erkennen, welche Schritte für die Zukunft wichtig sind.“ (Kofmel & Pfäffli Murer, 2006, S. 6). Für Früherzieherinnen im Spannungsfeld zwischen Separation und Integration bedeutet dies, immer wieder zu fragen, wie das Kind darin unterstützt werden kann, grösstmögliche Partizipation zu erfahren.

10 Evaluation des Forschungsvorgehens

An dieser Stelle erfolgt eine kritische Betrachtung des Forschungsvorgehens. Stärken und Schwächen der Forschungsmethode werden aufgezeigt und Ideen zur Verbesserung werden dargelegt.

Zur Beantwortung der Forschungsfragen war ein qualitatives Vorgehen in Form der problemzentrierten Interviews richtig. Durch den persönlichen Kontakt konnte eine Beziehung zu den Interviewpartnerinnen aufgebaut werden. Durch das so gewonnene Vertrauen kamen Themen zum Vorschein, die unter anderen, anonymen Gegebenheiten vermutlich verborgen geblieben wären. Wurde eine Frage oder auch eine Antwort unklar formuliert, konnte von der Gegenseite nachgefragt und für Klärung gesorgt werden.

Eine etwas genauere Einarbeitung der Autorin in die korrekten, methodischen Abläufe hätte zu mehr Prägnanz und exakteren Ergebnissen geführt. So war der Interviewleitfaden zwar hilfreich, da er in den Interviews dafür sorgte, den roten Faden nicht zu verlieren. Das genauere Ausarbeiten hätte aber dazu geführt, dass die Interviewleiterin sich klarer darüber gewesen wäre, was genau ihr Ziel ist und wie sie dieses erreichen kann.

Für die Auswertung wurde auf zwei computergestützte Verfahren zurückgegriffen. Diese waren für ein exaktes und dennoch speditives Arbeiten sehr hilfreich. Auch hier ist kritisch anzumerken, dass mehr Zeit in die Auseinandersetzung und die Einarbeitung in die Programmen hätte investiert werden müssen. So sind die Ergebnisse nun sicher nicht falsch, es hätte aber vermutlich mehr Material aus den Interviews herausgezogen werden können.

Den Ansprüchen einer empirischen Arbeit wollte die Untersuchung durch ein systematisches und sauber dokumentiertes Vorgehen gerecht werden. Vorgehend fand eine Auseinandersetzung mit der Literatur statt, die dem Thema zu Grunde liegt. Somit entspricht die vorliegende Masterarbeit den Kriterien einer wissenschaftlichen Arbeit.

Die Ansprüche der Autorin, eine repräsentative Untersuchung durchführen zu können, konnte aufgrund des zu kleinen Umfangs der Masterarbeit und der zu knappen zeitlichen Ressourcen, welche zur Erstellung der Masterarbeit vorgesehen sind, nicht erfüllt werden.

11 Verzeichnisse

11.1 Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Studie Kron & Papke (2006)	23
Tab. 2: Studie Ytterhus (2013)	24
Tab. 3: Studie Sarimski (2012)	25
Tab. 4: Vergleich Studien zur Qualität in Krippen nach Sarimski (2013)	26
Tab. 5: Fördernde und hemmende Faktoren der Integration	32
Tab. 6: Formen der Integration.....	33
Tab. 7: Kategorienübersicht	38
Tab. 8: Kategoriensystem inkl. Definitionen	45
Tab. 9: Analyseraster "Aufgabenfelder"	50

11.2 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Spannungsfeld Zugriff am 2.10.2015 unter: http://de.freepik.com/fotos-vektoren-kostenlos/konflikt	1
Abb. 2: FEBB-Bereich der Schweiz; aufgegliedert nach Alter der Kinder und Angebotsformen. (Stamm, 2009, S. 35)	11
Abb. 3: FABBE-Bereich Schweiz; aufgegliedert nach formellem und informellem Bereich der familienergänzenden Betreuung. (Stamm, 2009, S.36)	12
Abb. 4: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2012, S.78)	37
Abb. 5: Plakat Spannungsfeld	42
Abb. 6: Settingsanordnung	43
Abb. 7: Spannungsfeld Interview B1&B2	58
Abb. 8: Spannungsfeld Interview B3&B4	58
Abb. 9: Spannungsfeld Interview B5&B6	59
Abb. 10: Auswertung "Faktoren der Integration"	59
Abb. 11: Auswertung "Entscheidungsgrundlage"	61
Abb. 12: Auswertung "Aufgabenfelder"	62
Abb. 13: Auswertung "geschichtliche und gesellschaftliche Elemente der HFE"	62
Abb. 14: Auswertung "Settings"	63
Abb. 15: Auswertung "Veränderungen der HFE"	64

Zugriff am 2.10.2015 unter: <http://de.freepik.com/fotos-vektoren-kostenlos/konflikt>

11.3 Literaturverzeichnis

11.3.1 Printmedien

- Aichel, V. (2011). Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung. Herausforderung für Deutschland. *Frühe Kindheit*, 14 (6), 49-53.
- Albers, T. (2012). *Mittendrin statt nur dabei. Inklusion in Krippe und Kindergarten*. (2. Auflage). München: Reinhardt Verlag.
- Büchner Ch. & Burgener Woeffray, A. (Hrsg.) (1996). *Heilpädagogische Früherziehung wird erwachsen: Stationen einer dynamischen Entwicklung*. Luzern: Ed. SZH/SPC.
- Duden (2001). Das Fremdwörterbuch. (7. neu bearbeitete und erweiterte. Aufl.). Mannheim: Dudenverlag.
- Frühlauf, T. (2010). Von der Integration zur Inklusion. *Frühe Kindheit*, 13 (2), 1-5.
- Haeberlin, U. (1996). *Heilpädagogik als wertgeleitete Wissenschaft*. Bern: Haupt Verlag.
- Hausmanns, S. (2010). Die Kinderrechtskonvention der vereinigten Nationen als Grundlage und Messlatte von Bildungs- und Behindertenpolitik. *Frühe Kindheit*, 13 (2), 1-6.
- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. (4. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kobelt Neuhaus, D. (2010). Inklusion – Konsequenz für die Praxis in Kindertageseinrichtungen. *Frühe Kindheit* 02. 1-7.
- Kofmehl, S. & Pfäffli Murer, H. (2006). Der Weg ist das Ziel. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 12, 6-9.
- Kron, M. & Papke, B. (2006). *Früher Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern mit Behinderungen. eine Untersuchung integrativer und heilpädagogischer Betreuungsformen in Kindergärten und Kindertagesstätten*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methode, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Lütolf M., Vanetz, M. & Koch, Ch. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung – ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20 (6), 12-18.

Mayring, P. (2009). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. (5.Aufl.) Weinheim: Beltz Verlag.

Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (11. Aktualisierte und überarbeitete Aufl.) Weinheim: Beltz.

Misoch, S. (2015). *Qualitative Interviews*. Berlin: De Gruyter.

Prenzel, A. (2006). *Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und Gleichberechtigung in Interkultureller, Feministischer und Intergrativer Pädagogik*. (4. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Prenzel A. (2011). Inklusion in der Frühpädagogik. Der Übergang vom Kindergarten in die Schule. *Frühe Kindheit* 14 (6), 34-39.

Sarimski, K. (2012). *Behinderte Kinder in inklusiven Kindertagesstätten*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, K. (2013). „Auf die Familie kommt es an.“ Familienorientierte Frühförderung und inklusive Krippenförderung. *Frühförderung interdisziplinär* 32, 195-205.

Schriber, S., Wolfisberg C. (2015). Die Behindertenrechtskonvention. Ihre Bedeutung für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 21 (10), 27-33.

Schüpbach, M & von Allmen, B. (2013). Frühkindliche Bildungsorte in und ausserhalb der Familie. In M. Stamm & D. Edelmann (Hrsg.), *Handbuch frühkindlicher Bildungsforschung*. (S. 343-355). Wiesbaden: Springer Verlag.

Schwab, S., Tretter, T. & Gebhardt, M.; (2014). Entwicklung und Überprüfung eines fallbasierten Instrumentes zur Messung der Einstellung zur schulischen Integration. Wie denken Studierende, Berufstätige und Schüler/innen über schulische Integration von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. *Vierteljahresschrift der Heilpädagogik und ihre Nachbarsgebiete*, 83 (1), 20-32.

Stein, R. & Ellinger, S. (2015). Zwischen Separation und Integration: zum Forschungsstand und Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. In R. Stein & Th. Müller (Hrsg.), *Inklusion im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung* (S. 11-20). Stuttgart: Kohlhammer.

Stein, R. & Müller Th. (2015). Inklusion im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung - zur Einleitung. In R. Stein & Th. Müller (Hrsg.), *Inklusion im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung* (S. 11-20). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

Ytterhus, B. (2013). „Das Kinderkollektiv“ – Eine Analyse der sozialen Position und Teilnahme von behinderten Kindern in Gleichaltrigengruppen. In M. Kreuzer & B. Ytterhus (Hrsg.), *„Dabei sein ist nicht alles“ – Inklusion und Zusammenleben im Kindergarten* (S. 112-131). München: Reinhard Verlag.

Wacker, E. (2010). Inklusion: Mehr Chance für gesundes Aufwachsen für alle, (noch) Neuland der Kinder- und Jugendhilfe. *Frühe Kindheit*, 13 (2), 1-6.

Wunder, M. (2011). Inklusion – nur ein neues Wort oder ein anderes Konzept? *Frühe Kindheit* 14 (6), 17-23.

11.3.2 Onlinemedien

Dresing, T. & Pehl, T. (2015). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. (6. Aufl.). Zugriff am 25.10.2015 unter www.audiotranskription.de/praxisbuch

Eisner- Binkert, B; Kofmehl, S. (n.d.). *Heilpädagogische Früherziehung in der Schweiz: Entwicklung und Perspektiven*. Zugriff am 14.4.2015 unter http://www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/entwicklung_und_perspektiven.pdf

Fachstelle und Rat Égalité Handicap (2013). *UNO- Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) – FAQ*. Zugriff am 27.7.2015 unter <http://www.egalite-handicap.ch/ja-zur-brk-in-der-schweiz.html>

Kirchgeorg M. (n.d.). *Gabler Wirtschaftslexikon*. Zugriff am 30.7.2015 unter <http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/14172/positionierung-v6.html>

HFD Luzern (2014). *Flyer Heilpädagogische Früherziehung*. Zugriff am 31.7.2015 unter https://volksschulbildung.lu.ch/-/media/Volksschulbildung/Dokumente/syst_schulen/ss_hfd/flyer_hfd_def_140428.pdf?la=de-CH

HFD Luzern (2015). *Heilpädagogischer Früherziehungsdienst HFD*. Förderung und Betreuung. Zugriff am 31.7.2015 unter https://volksschulbildung.lu.ch/syst_schulen/ss_hfd/ss_hfd_hts/ss_hfd_hts_foerd_betreu

HPD Solothurn (2014). *Prospekt Heilpädagogische Früherziehung*. Zugriff am 31.7.2015 unter http://www.bachtelen.ch/userfiles/downloads/1416557231908351/Prospekt_HFE-GzD2.pdf

Riedel, E. (2010). *Zur Wirkung der internationalen Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und ihres Fakultativprotokolls auf das deutsche Schulsystem*. Zugriff am 13.4.2015 unter http://www.sovd.de/fileadmin/downloads/pdf/positionspapiere/Kurzfassung_Riedel-Gutachten.pdf

Stamm, M. (2009). *Frühkindliche Bildung in der Schweiz als Chance*. Eine Grundlagenstudie. Zugriff am 1.2.2015 unter http://www.ar.ch/fileadmin/user_upload/Departement_Inneres_Kultur/FamilienGleichstellung/Grundlagenstudie_Frühkindliche_Bildung_Stamm.pdf

Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 13. Dezember 2006, durch die Schweiz ratifiziert am 15. April 2014, in Kraft seit dem 15. Mai 2014 (Behindertenrechtskonvention, BRK), SR 0.109. Zugriff am 31.1.2015 unter <http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20122488/index.html>

UNESCO. (1994). *Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse*. Zugriff am 27.7.2015 unter http://www.unesco.at/bildung/basisdokumente/salamanca_erklaerung.pdf

Vimentis (2015). Lexikon: Neuer Finanzausgleich. Zugriff am 7.11.2015 unter <https://www.vimentis.ch/d/lexikon/401/Neuer+Finanzausgleich.html>

12 Anhang

Siehe Beiheft

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Anhang zur Masterarbeit

Heilpädagogische Früherziehung im Spannungsfeld zwischen Separation und Integration

Ein Argumentarium zur Durchführung von heilpädagogischen Spielgruppen

Abb. 1: Spannungsfeld

eingereicht von: Monika Heggendorf

Begleitung: Christina Koch

Datum der Abgabe: 6.Dezember 2015

Inhaltsverzeichnis

I. Informationen für die Interviewpartnerinnen	3
II. Einverständniserklärung	4
III. Fragebogen zu den demographischen Daten.....	5
IV. Graphische Darstellung der demographische Daten der Probandengruppe	6
V. Interviewleitfaden	9
VI. Transkribierte Interviews	11
A. Interview B1&B2 - Transkription.....	11
B. Interview B3&B4 - Transkription.....	31
C. Interview B5&B6 - Transkription	50
VII. Analyseraster	75
A. Settings	75
B. Dilemma im Spannungsfeld	79
C. Geschichtliche und gesellschaftliche Elemente der HFE.....	80
D. Faktoren der Integration.....	92
E. Entscheidungsgrundlage.....	105
F. Veränderung der HFE	113

I. Informationen für die Interviewpartnerinnen

Liebe

Vielen Dank , dass du dich bereit erklärst, an einem meiner Interviews mitzumachen. Nachfolgend möchte ich dich über formelle und inhaltliche Angelegenheiten zu den Interviews informieren.

Datum/ Zeit

Ort

Dauer

45-75 Minuten

Zweck

Die Interviews finden im Rahmen meiner Masterarbeit an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich im Studiengang Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung statt. Die Masterarbeit hat den Titel „Heilpädagogische Früherziehung im Spannungsfeld zwischen Integration und Separation“.

Thematischer Inhalt der Interviews

Im Mai 2014 hat die Schweiz die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben, mit welcher sich die Schweiz der Integration von Menschen mit besonderen Bedürfnissen verpflichtet hat. An vielen Heilpädagogischen Diensten in der Schweiz werden heilpädagogische Spielgruppen als separative Settings angeboten. Daraus entsteht ein Spannungsfeld. Inhalt der Interviews ist, wie Früherzieherinnen ihre Positionierung im Spannungsfeld zwischen Separation und Integration begründen.

Ziel der Masterarbeit ist es, ein Argumentarium zur Durchführung von heilpädagogischen Spielgruppen als separative Settings zu erstellen.

Form

Jeweils zwei Früherzieherinnen werden gemeinsam interviewt werden.

Es wird eine offene Interviewform gewählt, in dem die Interviewpartner angehalten werden, möglichst viel und frei zu erzählen. Als Anhaltspunkt dazu dienen offene Fragen, welche die Interviewleiterin stellt. Interaktionen und Diskussionen zwischen den zwei Interviewpartnerinnen werden gewünscht, sind aber nicht Pflicht.

Art der Aufzeichnung

Von den Interviews wird, für die Weiterverwendung in der Masterarbeit, eine Audioaufnahme mittels Dictaphon gemacht.

Anonymisierung/ Datenschutz

Die Interviews werden im Anschluss transkribiert und während der Transkription verschlüsselt.

Kontakt Interviewleiterin

Monika Heggendorn

Geispelgasse 26

4132 Muttenz

Tel: 079 378 68 89

E-mail: monika_heggendorn@hotmail.com

II. Einverständniserklärung

Hiermit erkläre ich, _____, dass ich mit der Audioaufnahme des Interviews einverstanden bin.

Die Aufnahme wird transkribiert und während des Transkriptionsprozesses verschlüsselt und anonymisiert.

Die Aufnahmen dürfen für keinen anderen Zweck als für die Masterarbeit zum Thema „Heilpädagogische Früherziehung im Spannungsfeld zwischen Separation und Integration“ verwendet werden.

Ort/ Datum

Unterschrift der Interviewpartnerin

Ort/ Datum

Unterschrift der Verfasserin
Monika Heggendorn
Geispelgasse 26
4132 Muttenz
Tel: 079 378 68 89
E-mail: monika_heggendorn@hotmail.com

III. Fragebogen zu den demographischen Daten

Befragte Nr:

Alter: _____

Grundausbildungen:

Weiterbildungen:

Anzahl Jahre Berufserfahrung als Früherzieherin: _____

Aktuell angestellt zu ____%

Erfahrung in folgenden Gruppensettings:

separativ integrativ beide

Aktuell tätig in folgendem Gruppensetting:

separativ integrativ beide

IV. Graphische Darstellung der demographische Daten der Probandengruppe

V. Interviewleitfaden

Material:

- Diktaphon
- Plakat
- Spielfiguren
- Wecker
- Interviewleitfaden
- Fragebogen
- Schoggi

Formales klären: Dauer, Aufnahme, Transkription/Verschlüsselung, Vernichtung des Datenmaterials,

Ausgangslage:

Im Mai 2014 hat die Schweiz die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben, mit welcher sich die Schweiz der Integration von Menschen mit besonderen Bedürfnissen verpflichtet hat. An vielen Heilpädagogischen Diensten in der Schweiz werden heilpädagogische Spielgruppen als separate Settings angeboten. Daraus entsteht ein Spannungsfeld.

Mich interessiert in dieser Masterarbeit, wie sich Früherzieherinnen in diesem Spannungsfeld zwischen Separation und Integration, im Speziellen zwischen separativen und integrativen Settings positionieren. Mein Fokus liegt dabei bei Kindern im Alter zwischen 0 -4 Jahren.

Frage	Weiterführende Fragen	Kategorie
Wie begründet ihr diese Positionierung?	Weshalb steht euer Männchen da? Wie kommt es, dass ihr euch dahin gestellt habt?	•
Welche Faktoren beeinflussen euch in der Positionierung zwischen Separation und Integration?	Und was noch? Gibt es noch andere?	<ul style="list-style-type: none"> • Bedeutende Faktoren der Integration • Entscheidungsgrundlage
Worauf beruft/ stützt ihr euch, wenn ihr begründen müsst, weshalb ihr separate bzw. integrative Settings vertretet?	Wie ist das gemeint? Kannst du das konkretisieren? Was noch?	<ul style="list-style-type: none"> • Entscheidungsgrundlage

	Gibt es theoretische Erklärungsmodelle im Hintergrund?	
Gibt es irgendwelche persönliche Erfahrungen, Ereignisse, welche eure Positionierung beeinflusst?	Erlebnisse in eurem Berufsalltag? Erlebnisse aus dem Privaten? Erlebnisse von Berufskollegen? Berichte aus den Medien?	<ul style="list-style-type: none"> • Entscheidungsgrundlage
Inwiefern hat der Integrationsgedanken eure Arbeit als Früherzieherin verändert?	Verändert sich der Auftrag der HFE nach der BRK?	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeit der HFE
Gibt es Ereignisse aus Gesellschaft, Geschichte und/oder Politik, welche eure Arbeit als Früherzieherin mitbestimmt?	NFA? Salamanca Erklärung? Kinderrechte? UN-Behindertenrechtskonvention?	<ul style="list-style-type: none"> • Historisch-gesellschaftliche Elemente der HFE
Wie sieht eure Arbeit als Früherzieherin aus?	Und was noch? Wie genau sieht ... aus? Wie geht es dir dabei?	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeit der HFE
Wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass sich der Integrationsgedanken im Frühbereich festigt, evt. auch gesetzlich verankern wird, was denkt ihr, wie sich die Früherziehung verändern würde?	Settings? Auftrag?	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeit der HFE

Abschluss:

- Fragebogen ausfüllen lassen
- Dankeschön überreichen

VI. Transkribierte Interviews

A. Interview B1&B2 - Transkription

I: Also, ich würde starten und euch die Ausgangslage meiner Arbeit präsentieren. #00:00:13-7#

B1: mhm #00:00:13-7#

I: Genau. (..) Also, es ist ja so, dass im Mai 2014 die Schweiz die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben hat, eehm, und sich die Schweiz damit eigentlich, eehm, für die Integration ausgesprochen hat; oder sich dem so wie verpflichtet. Wenn man sich nun aber umschaute in der Schweiz in den verschiedenen heilpädagogischen Diensten, dann sieht man eigentlich in den meisten Diensten, dass ein heilpädagogisches Spielgrüppli, was ein separatives Setting ist, eigentlich verankert ist und im Konzept festgeschrieben ist. Und daraus, das ergibt das Spannungsfeld, welches ich so spannend finde. #00:00:49-6#

B1/B2/I: lachen #00:00:49-6#

I: Und welches mich in meiner Masterarbeit auch interessiert. Ich habe versucht dieses Spannungsfeld auf diesem Plakat so ein Bisschen anzudeuten oder darzustellen. Es entsteht ein Spannungsfeld zwischen der Separation und der Integration, ganz allgemein gesagt. Zu dieser Integration gehört eben ganz stark die UN-Behindertenrechtskonvention welche seit einem Jahr jetzt bei uns installiert.. oder unterschrieben ist, eehm, dazu. Es entsteht ein Spannungsfeld zwischen den heilpädagogischen Spielgrüppli, den separativen Settings, und den integrativen Gruppen. Integrative Spielgruppen, zum Beispiel. Und wenn man es etwas provokativ sagen möchte, entsteht ein Spannungsfeld zwischen dem bewährten, das was man kennt, das was man schon lange macht, und innovativen Ideen. So. eehm. In meiner Masterarbeit interessiert mich eben, wie sich Früherzieherinnen, welche sich eigentlich tagtäglich in diesem Spannungsfeld bewegen müssen, sich darin positionieren und warum. Mein Fokus liegt darin auf Kinder im Alter zwischen 0 und 4 Jahren. Ich symbolisiere das Spannungsfeld so ein Bisschen mit diesem Strich (..) und würde euch jetzt einladen als erstes eine Spielfigur zu nehmen und euch zu positionieren auf diesem Spannungsfeld. #00:02:20-5#

B1: Also. Ich als Früherzieherin #00:02:20-5#

I: Genau. #00:02:23-9#

B1: wo ich mich hintun würde #00:02:23-9#

B2: und nicht als, eehm, Mitglied eines heilpädagogischen Team! #00:02:32-0#

I: Nein, ihr als Privatperson #00:02:33-1#

B2: /als Privatperson, mhm #00:02:33-3#

I: nein, also, professionelle Person, so, mit eurem ganzen Background. #00:02:39-4#

B2: Ja #00:02:39-4#

I: so #00:02:39-4#

B2: Ja #00:02:40-1#

B1: und unter integrativen Spielgruppen verstehst du, also eine gemischte. oder eehm, also es hat ein paar normale Kinder, ein paar mit Schwierigkeiten oder einfach eines, quasi von uns, welches.. in einer Dorfspielgruppe ist? #00:02:58-4#

I: es könnte beides sein #00:02:59-3#

B1: es kann beides sein. #00:02:59-3#

I: Genau.. Also es ist eigentlich wie die Überlegung, dass Kinder mit speziellen Bedürfnissen, eehm, gleiche Rahmenbedingungen und gleiche, eehm, Grundlagen haben wie jedes andere Kind auch. So. das ist die Überlegung vom integrativen Setting. #00:03:16-4#

B1: mhm #00:03:16-4#

B2: mhm #00:03:20-2#

B1: mhm #00:03:20-2#

B1/B2/I: Lachen #00:03:20-2#

B2: ich nehme die gelbe Spielfigur #00:03:22-7#

B1: THA ich hätte mich auch in die Mitte getan. #00:03:27-7#

B1/B2 lachen #00:03:27-7#

B2: Ich mache die noch ein Bisschen Platz, komm. #00:03:27-7#

I: So, jetzt würde es mich natürlich sehr interessieren, weshalb die Spielfiguren dort stehen. Könnt ihr dazu etwas sagen? #00:03:38-2#

B2: Eehm, also.. ich merke so in den letzten Jahren, grad seit das Alter der Kinder jünger geworden ist, ist diese Frage immer zentraler geworden. Allgemein mit Spielgruppen, nicht nur integrativ und separativ.. Und für mich ist es wirklich ganz, ganz schwierig, man muss, ich finde, man muss von Kind zu Kind schauen. Und es hat nicht nur mit der Integration etwas zu tun sondern auch mit dem Entwicklungsstand des Kindes und mit den Möglichkeiten der Eltern, das Kind gehen zu lassen.. in eine Spielgruppe. #00:04:24-0#

B1: Mhm. Eehm, ja, ich habe mich auch in die Mitte getan weil, eben, einerseits ich schon lange, und immer viel heilpädagogische Spielgruppe mache, also in so einer Gruppe arbeite, auf der anderen Seite, eehm, ja, eigentlich sehr dafür wäre, (schmunzelt), für die Integrationen, eehm, aber wie so häufig, also in unsere Arbeit merke ich einfach, dass, das wie es sein sollte und wie es ist, dass das weit auseinanderklafft. Und eben, jetzt auch dadurch, dass wir jüngere Kinder haben und vor allem auch, der Kindergarten ist obligatorisch geworden, hat die Spielgruppe eine andere Position, bekommt viel mehr Druck, irgendwie, man muss die Kinder kindergartentauglich machen, und dann wird die Integration immer schwieriger. #00:05:10-8#

B2: mhm #00:05:12-5#

B1: und sonst, ja finde ich auch, eben, je nach Kind, eehm, so oder so oder individuell entscheiden, und es kann ja auch, also man kann ja auch beides machen, also zuerst das eine und dann das andere. #00:05:25-4#

I: mhm. Wenn man so ein Bisschen versuchen konkreter zu werden, was sind denn das für Faktoren, welche dazu, welche eure Entscheidung beeinflusst. Also auf was, was für Überlegungen macht ihr euch, wenn ihr euch überlegt, wie entscheide ich jetzt, in diesem konkreten Fall. Oder was empfehle ich. #00:05:43-5#

B1: Also ob das Kind zu uns in eine Spielgruppe kommt oder in eine Dorfspielgruppe #00:05:47-6#

I: Genau. #00:05:49-1#

B1: Eehm, also das sind verschiedene Sachen, #00:05:53-0#

B2: Mhm. #00:05:53-0#

B1: also sicher mal das Alter, wie alt es ist. Also ist es noch ein kleines oder kommt es schon in den Kindergarten in einem Jahr. Eehm, auch schon die Erfahrungen, die es gemacht hat. Also, wir haben

auch Kinder, die zur Dorfspielgruppe rausfallen, und dann ist es klar, dass es jetzt mal zu uns kommt. eehm, auch ein Bisschen auf das Setting der Spielgruppe im Dorf, also, wie ist das, wer ist das, (lacht) weil, die kennt man ja so ein Bisschen und weiss so ein Bisschen, ja man kann es so ein Bisschen abschätzen ob das gehen würde oder nicht #00:06:24-4#

B2: mhm #00:06:24-4#

B1: Sicher aber auch die Eltern, wie die, eehm, ja, was Ihnen wichtig wäre oder eben was sie bereit sind oder machen können. Und natürlich das Kind an sich, eben, also, eben, sein Alter, auch sein Entwicklungsalter, wo steht es, Verhalten ist natürlich auch immer sehr wichtig. #00:06:48-2#

B2: Es ist ja häufig, dass die Kinder, die bei uns sind, eine Entwicklungsauffälligkeit haben, und im Alter von 0-4 Jahren ist die Schere einfach sehr schnell gross. Und dann fragt sich, wie das eine Dorfspielgruppe auffangen kann. #00:07:03-1#

B1: mhm #00:07:03-1#

B2: wenn ein Kind mit Auffälligkeiten kommt. Weil, sie sind in der Regel, die haben teilweise zehn Kinder, oder, und sind alleine #00:07:14-8#

B1: mhm #00:07:14-8#

B2: Also, wird man dem Kind dann auch gerecht? Um was geht es denn, wenn es in die Spielgruppe geht? Und andererseits auch, es ist wichtig, von mir aus gesehen, dass man diese Seite immer in Betracht zieht, wie ist denn die Dorfspielgruppe, können sie es aufnehmen, wie ist die Familie auch verankert im Dorf? Wo sind ihre Interessen? Oder, also es kann auch blöd sein, wenn ein Kind einen langen Anreiseweg hat zum in die separative Spielgruppe zu kommen, oder? #00:07:44-1#

B1: mhm #00:07:46-5#

B2: Oder macht es Sinn, dass ich halt mit dem Kind in die Spielgruppe im Dorf gehe. #00:07:48-9#

I: Ja. #00:07:54-2#

B2: Also mich dünkt es, es gibt schon viele, eehm.. Kriterien. Wobei #00:07:58-4#

B1: (ja) #00:07:58-4#

B2: das ist ganz selten, dass wir das können. #00:08:03-7#

B1: was? #00:08:03-7#

B1: Von den Kapazitäten her, dann halt, ein Kind voll in die Spielgruppe begleiten. #00:08:06-3#

I: (das ihre ein Kind in die Spielgruppe begleitet, ah, so) #00:08:07-0#

B1: (mhm) #00:08:07-0#

B1: also das ist natürlich schon, also die Spielgruppe, die wir haben, die sind in dem Sinn ja nicht integrativ, das sind ja einfach Dorfspielgruppen, normale Spielgruppen, #00:08:18-1#

B2: (ja) #00:08:18-1#

B1: Und da tut man einfach, entweder das Kind geht da oder nicht. Und wenn man es integrieren möchte, müssen wir mit gehen. #00:08:27-3#

B2: (Ja) #00:08:27-3#

B1: Und dann ist dann bald wieder die Frage, können wir das von der Kapazität her, von, ist es zu teuer, es braucht zu viele Stunden oder, und das können wir sicher auch nicht ein ganzes Jahr machen, das können wir wenschon phasenweise #00:08:35-8#

B2: (Ja, am Anfang) #00:08:35-8#

B1: oder punktuell. #00:08:38-1#

I:mhm. #00:08:41-3#

B2: also ich denke, da ist es schon auch von der Struktur von den öffentlichen Spielgruppen her, die sind zu wenig anerkannt und zu wenig gestützt, wenn sie Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten aufnehmen. #00:08:53-0#

I: dann sind da wie auch zu wenig Ressourcen? #00:08:53-0#

B2: ja. #00:08:58-4#

I: Wenn ihr so über eure eigene Positionierung nachdenkt, eehm, gibt es irgendwelche Erfahrungen, persönliche Ereignisse welche eure Positionierung beeinflusst?.. Jetzt abgesehen vom professionellen Kontext, dass ihr sonst Erfahrungen habe, oder dass ihr wisst, meine Arbeitskollegin hat das und das erlebt und das möchte ich nie erleben, deshalb mache ich es so und so. #00:09:21-9#

B2: mhm #00:09:24-6#

I: So, mehr eine persönliche Erfahrung oder ein persönliches Erlebnis, welches das beeinflusst.

#00:09:31-8#

B2: Ich habe eher positive Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Spielgruppen...ja. Also die eine war bei der J. wo die I. gegangen ist. Die ist zuerst zu und in die Spielgruppe gekommen und nachher haben wir sie in die Spielgruppe der Gemeinde gegeben und ich bin da mitgegangen. Weil die Lösung sehr schwierige war für die Mutter. Das Kind hatte Anteile an Pflege, oder. Aber es ist auch darum gegangen, dass man diesen Prozess einfach in die Wege bringt, damit dieses Kind dann in den Kindergarten gehen kann und die Mutter wirklich nicht mehr mitgeht. Und diese Zusammenarbeit war irrsinnig mit dieser Spielgruppenleiterin. Also, sie ist sehr, sehr positiv gewesen. Aber da konnte ich auch gehen, ein ganzes Jahr lang. Also in Absprache mit der Leitung, oder, das ist möglich gewesen. Und dann habe einen zweiten Buben jetzt in eine Rudolf Steiner Spielgruppe. Den haben die Eltern gesucht. Sie haben ihn einfach in eine Regelspielgruppe geben wollen. Er war zuerst bei uns in einer Essspielgruppe und jetzt ist er das zweite Jahr in der öffentlichen Spielgruppe, aber das ist eine kleine und das bezahlen die Eltern selbst, und sie sagen, die Spielgruppe sei dreimal so teuer wie die Spielgruppe im Dorf. Aber weil es nur 5 Kinder hat geben sie ihr Kind nun dort hin. Also da kommen, in diesem Beispiel auch wieder die Möglichkeit, die finanziellen Möglichkeiten der Eltern... und dann habe ich viel mit einer Spielgruppenleiterin in L. zu tun, und das ist eigentlich auch sehr positiv, wo ich sporadisch vorbei gehe und wir uns zusammen mit den Eltern austauschen. Ja, wenn es möglich wird, habe ich eigentlich gute Erfahrungen gemacht, mit Spielgruppen. Aber es sind jetzt alles Kinder, welche vom Kognitiven her altersentsprechend sind, welche andere Auffälligkeiten gehabt haben. Und welche von Verhalten her, nicht störend waren. Welche nicht herumgerannt sind oder so. #00:12:01-1#

B1: ich habe eher wenig, eehm, so Erfahrungen gemacht, also allgemein mit Integration in die Spielgruppe. Eem, ich habe eben vor allem Kinder gehabt, welche im Verhalten schwierig waren und die sind dann halt wirklich recht schnell aus der Spielgruppe herausgefallen. Und es ist meistens so gewesen, dass also bis das Kind dann wirklich herausgefallen ist passiert ja schon einiges vorher und es ist dann meistens auch erst dann zu uns gekommen. Und dann ist von der Spielgruppe auch klar signalisiert worden, nein, das geht nicht mehr, das wollen wir nicht mehr. Und deshalb bin ich auch gar noch nie so richtig rein gekommen.. Eehm, ich habe andererseits, denke ich, gute Erfahrungen gemacht, wenn eben das Kind, also wenn sie noch kleiner sind, wenn sie zuerst, das erste Jahr zu uns kommen, eehm, in die Spielgruppe, eben wenn zum Beispiel die Ablösung noch ein Thema ist, denke ich, das können wir recht gut machen, wir sind ja zu zweit, wir haben höchstens sechs Kinder, also wir können das irgendwie auch so händeln und meistens geht es ja dann auch, und nachher dann wie das zweite Jahr quasi, ehm, in die Dorfspielgruppe gegangen ist, aber dann alleine. Also ohne, ohne mich. #00:13:00-8#

I:ja. #00:13:00-8#

B1: und das habe ich schon ein paar mal erlebt. Und das . dünkt mich je nach Kind eigentlich gar nicht so eine schlechte Lösung. #00:13:09-7#

I: Findet dann einen Austausch aber zwischen der Dorfspielgruppenleiterin und der Früherzieherin statt oder ist es dann ganz still integriert? #00:13:15-9#

B1: Also es wird schon ein Austausch st, also quasi wie eine Übergabe oder so oder man hat nachher irgendwie alle paar Monate oder so hört man wieder voneinander, eehm, also schon eine Zusammenarbeit irgendwie findet statt, aber es ist auch nicht so . also so wie ich es jetzt gehabt habe, dass man quasi sie wie eng begleitet oder so, die Spielgruppenleiterinnen .. ehm, oder eben bei den Fällen, bei den Fällen, bei denen es eigentlich so gedacht war, dass man die Spielgruppenleiterinnen ein Bisschen berätet und schaut, was sie machen können, war das Kind dann relativ schnell wieder draussen. Also jetzt in den Fällen, die ich gehabt habe. Und sonst schauen wir ja immer, dass wir Kontakt haben mit ihnen. Also mit allen, ja. #00:13:54-4#

I: Ja. #00:13:57-0#

B1: Ich habe vor allem auch mit D. zu tun gehabt und da war es wirklich etwas schwierig. #00:14:01-5#

B1/B2/I: lachen #00:14:06-3#

I: Okay, so dass man dann eher sagt, wir probieren es gar nicht erst, sondern probieren es bei uns so weit aufzubauen, damit es dann funktionieren könnte. #00:14:12-6#

B1: Ja. ja, also wenn man weiss wo es hin kommt und eben das ganze Umfeld auch und das ganze drum und dran anschaut, dünkt es mich manchmal besser, wenn das Kind zuerst zu uns kommt. #00:14:24-3#

I: mhm #00:14:24-3#

B1: auch, ja, auch die Erfahrung für die Eltern und für das Kind ja auch, die sie machen, wenn es dann wirklich gar nicht geht. das ist ja auch nicht so, so lustig. Und mit der Rudolf Steiner Spielgruppe habe ich auch einmal ein Kind gehabt, aber mit einer geistigen Behinderung, und den haben sie dann auch nicht mehr gewollt. #00:14:43-0#

B2: Mhm #00:14:43-0#

B1: und, ehm, das war auch so ein Bisschen schwierig gsi, ehm ja, wie sie haben es nicht so richtig kommuniziert, aber, also den Eltern gegenüber, aber es war eigentlich klar, dass sie nicht mehr wollten. Und, ja, habe ich mit ihnen nun auch nicht so tolle Erfahrungen gemacht. Und der ist eben

dann, der war zuerst in der Steiner Spielgruppe gewesen und ist danach zu uns gekommen.

#00:14:56-9#

B2: Jawol, ja. #00:14:58-8#

I: Mhm #00:14:59-6#

B2: Das ist vielleicht nicht die gleiche. Ich hatte mit der in H. zu tun. #00:15:04-2#

B1: Aha, nein, das war in S. #00:15:07-1#

B1/B2/I: lachen #00:15:07-1#

B2: siehst du. Ja. Aber es zeigt auch immer, wie alles abhängig ist von den Leuten die an einem Ort arbeiten. #00:15:14-1#

B1: ja. #00:15:14-1#

B2: das ist schon. Halt auch einen Teil, oder. #00:15:19-4#

B1: mhm, mhm. Ja, und es ist eigentlich auch, wie im Kindergarten ja auch, also eben, die, die Verhaltensauffälligen integrieren sie weniger gerne als .. mhm ja, ein herziges Down-Syndrom-Kind
#00:15:33-0#

B2:(Genau, ja) #00:15:33-0#

B1: sage ich jetzt mal so. Und ja. Und was ich natürlich, was ich auch habe sind Kinder, die beide gleichzeitig gehen. #00:15:42-0#

B2: mhm #00:15:42-0#

B1: also einmal zu uns und einmal . ähm, ins Dorf. #00:15:44-2#

I: mhm #00:15:46-9#

B1: Eehm, das ist je nach dem auch gut, vor allem wenn es schon ein Bisschen älter ist, dann kann es zweimal gehen und dann hat es einerseits bei uns noch ein Bisschen, vielleicht mehr Förderung und dort aber die soziale Integration. #00:15:56-1#

B2: Mhm, mhm, #00:15:56-1#

B1: Das dünkt mich auch noch gut, je nach Kind #00:16:05-5#

I: Jetzt, ich denke, eehm, ihr habt sicher, also Früherziehung ist ja ein Arbeitsbereich, der sich ständig verändert. Es gibt neue, neue Inputs von, von der Regierung oder man merkt, von der Forschung kommt etwas neues, also das ist ständig im Wandel. Inwiefern hat der Integrationsgedanken eure Arbeit in der Früherziehung verändert. Könnt ihr dazu etwas sagen, habt ihr da etwas gemerkt, oder #00:16:33-1#

B2: Also für mich war eigentlich die Integration der Grund gewesen, weshalb das ich begonnen habe, in der Früherziehung zu arbeiten. weil ich habe immer gedacht, wenn man so nahe mit Eltern zusammen arbeiten kann und Eltern stärken kannst zu ihrem Kind, damals hatte man noch wirklich Kinder mit einer Behinderung in der Früherziehung, zu dem Kind auch öffentlich zu stehen kann das etwas bewirken, oder. Das war ist eigentlich für mich ... und ehm, im Bezug auf die Spielgruppe, das habe ich erst näher kennengelernt, seit ich in S. arbeite. #00:17:08-5#

I: mhm #00:17:09-6#

B2: das hat wie eine Tradition an diesem Dienst. Mehr als ich es früher gekannt habe. #00:17:14-9#

I: Ja. #00:17:15-8#

B2: Und mich persönlich hat das immer, am Anfang ein Bisschen irritiert und jetzt, ich bin sechs Jahre jetzt, oder fünf, ich weiss nicht genau, #00:17:25-4#

B1/B2/I: lachen #00:17:25-4#

B2: am Dienst und merke, es hat durchaus auch seine Vorteile. Die Gruppen. Und wir haben ja ein relativ grosses Angebot, auch an unterschiedlichen Gruppen. #00:17:43-7#

B1: Ja, also ich bin ja schon länger ehm, dort an diesem HPD und Spielgruppen haben wirkliche eine lange also die heilpädagogischen Spielgruppen haben eine lange Tradition bei uns, ähm, wir haben, wo ich angefangen habe, drei, vier gehabt, und jetzt haben wir fünf, sechs, also es sind immer mehr geworden, eben auch unterschiedliche, noch mit Logopädie, also Interdisziplinär. Ähm, Essspielgruppe, dann haben wir eine Gruppe für die älteren Kinder, hm, die Gruppe hat schon, ja wirklich eine lange Tradition, ist wichtig bei uns am Dienst. Und ich finde grundsätzlich Gruppenförderung auch in der Früherziehung sehr, sehr wichtig. Und etwas sehr, sehr gutes. Ähm und ich denke, dass, dass die Kinder voneinander wirklich sehr viel lernen können und das auch machen und animiert werden und ähm, ja, sehr viel profitieren können. #00:18:35-5#

B2: mhm #00:18:35-5#

B1: Und von daher, ja, stehe ich wirklich sehr auch hinter der heilpädagogischen Spielgruppe oder Gruppen allgemein, ähm, ja sonst was wir gemerkt haben, also, eben auch beim Kindergarteneintritt nachher, es wird jetzt schon vermehrt auch vom Kanton eben geschaut, dass man die Kinder möglichst integriert und nicht mehr in die Sonderschulen und so. Und da ist eben das was ich vorher gesagt habe, dass die Realität und, und die Vision, oder so wie es sein sollte, dass das wirklich sehr auseinanderklafft, je nachdem. Und es wird zu viel geredet von Integration im Moment, aber es wirklich durchzuführen, dünkt mich schwierig. Und es beginnt eben jetzt, also es geht immer wie weiter runter und es ist jetzt in der Spielgruppe eigentlich das gleiche wie vor ein paar Jahren im Kindergarten. #00:19:18-5#

I: Du hast ein gutes Stichwort gegeben, bei dem ich gerne noch nachfragen würde. So, du hast gesagt, es wirklich durchzuführen ist schwierig. #00:19:27-9#

B1: mhm #00:19:27-9#

I: Warum ist es schwierig? Also, was sind die Gründe, die es schwierig machen? #00:19:31-3#

B1: Ja, also .. Also das Setting, denke ich, also jetzt von der Dorfspielgruppe #00:19:38-1#

B2: mhm #00:19:38-1#

B1: Eben, wie du schon gesagt hast, es sind zehn Kinder, je nachdem, manchmal alleine, manchmal zu zweit, ähm, die Ausbildung, die die Spielgruppenleiterinnen haben, ähm, also jetzt nicht um ihnen zu nahe zu treten. #00:19:49-3#

I: (Neinein, ich denke, das ist nicht wertend, was wir hier sagen.) #00:19:51-8#

B1: Nicht so eine gute Ausbildung. Oder sie sind nicht ausgebildet um integrativ zu arbeiten, so. Ähm, ich denke, sie haben auch wenig Unterstützung sonst und eben jetzt, also mich dünkt es, in S. merke ich es extrem, dadurch dass jetzt der Kindergarten obligatorisch geworden ist, kommt jetzt alles runter. Und sie waren eigentlich nicht bereit oder immer noch nicht, dafür. Sie haben nun eine ganz andere Funktion. Sie müssen jetzt schauen, dass die Kinder kindergartentauglich werden. Und vorher war es wirklich noch Spielgruppe. Oder, da sind die Kinder gekommen, man hat ein Bisschen gespielt und so und jetzt, also ich weiss nicht ob sie einen anderen Auftrag haben oder ob sie das Gefühl haben sie hätten einen anderen Auftrag ähm, und eben und die Ausbildung und alles stimmt nicht so zusammen. Und ja, also ich finde für eine richtige, integrative Spielgruppe müsste halt auch irgend eine Heilpädagogin oder etwas drin sein. Ich meine jetzt hat jeder Kindergarten, hat seine Heilpädagogin, aber die Spielgruppen ja nicht. #00:20:43-1#

B2: Die werden alleine gelassen. #00:20:45-1#

B1: Ja, also ich habe, ich habe viel auch mit ihnen zu tun, auch im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und sie sind wirklich sehr, also sie sind Überfordert auch irgendwie. Sie haben wie eine neue Aufgabe bekommen, die sie eigentlich gar nicht .. ja gar nicht leisten können, oder einen Auftrage den sie gar nicht, ja, erfüllen können. Und drum denke ich müsste man wie eben, also, da anfangen. Und da habe ich manchmal so ein Bisschen das Gefühl, bei uns auch, es wird immer geredet, ja, alle integrieren, alle integrieren, aber es ist wie nicht parat, das man das machen könnte. #00:21:17-3#

B2: Und von der Altersstufe her. #00:21:21-3#

B1: Ja und auch, eben, von den Leuten die da sind. #00:21:20-8#

B2: ja #00:21:25-7#

B1: und vom Setting her. Und, eben und wir können, ja das ist, ausnahmsweise mal ein ganzes Jahr, ähm, ein Kind in der Spielgruppe begleiten, das können wir nicht mit jedem Kind machen. #00:21:33-4#

B2: (vom Stundenpool her) #00:21:33-4#

B1: Also vom Stundenpool, vom Finanziellen geht es auch nicht.. ja und ich denke, dass ist das was es dann auch so schwierig macht, das dann zusammen zu bringen. #00:21:42-4#

B2: Also was ich auch noch beobachte, ist, zwei Gemeinden kenne ich bei uns, die Vorkindergärten eingerichtet haben. #00:21:52-9#

I: Ah, ja? #00:21:52-9#

B2: Ja, und. Z. und G.; und jetzt der von G., das ist unglaublich. Das ist eine Kindergärtnerin, welche diesen führt und die hat extrem hohe Erwartungen an die Kinder. Und die kommen zwei halbe Tage #00:22:13-0#

I: was ist denn die Altersklasse? #00:22:13-0#

B2: Das ist, die Kinder kurz vor dem Kindergartenstart. Also die, welche dann ein Jahr später in den Kindergarten kommen. #00:22:19-0#

I: mhm #00:22:19-8#

B2: Und dadurch hat es in der Stadt G., das, ich bringe jetzt mal dieses Beispiel #00:22:25-6#

I: Mhm, sehr gerne #00:22:25-6#

B2: eine Verschiebung gegeben. Dort, der wird von der Gemeinde fast ganz finanziert und dadurch gibt es fast keine Kinder mehr in den Spielgruppen. Und diese nehmen nun jüngere Kinder auf.
#00:22:41-0#

I: Ach so. #00:22:39-6#

B2: Und die Gemeinde hat dann auf die Reaktionen der Spielgruppenleiterinnen wie ein eh, ein Budget noch gegeben, welches sie auch den Spielgruppen noch geben. Also die bekommen glaube ich 4800.- Franken pro Jahr, welche sie dann verteilen, oder. Aber die haben jetzt kleinere Kinder und das Alterssegment fällt bei ihnen jetzt weg, welches nachher in den Kindergarten kommt. Und der, der Kindergarten, die Kinder welche in diesem Vorkindergarten sind, haben, also die Vorkindergärtnerin hat den Druck, dass die Kinder Deutsch lernen müssen und bereits ein müssen um im Kindergarten still zu sitzen und so, oder (lacht). Also zuhören, all die Abläufe, das ist eigentlich ihr Ziel. Und dann frage ich mich schon, wie kann man dort noch ein Kind integrieren, welches das alles noch gar nicht hat. #00:23:36-0#

I: Mhm. Wo da noch gar nicht parat ist für das Ganze. #00:23:37-3#

B1: Ja und jetzt, gell, letzte Woche hatten wir wieder die halbe Klasse angemeldet bekommen, von diesem Vorkindergarten. #00:23:44-8#

B2: Ja. #00:23:44-8#

B1: Und gell, was haben wir jetzt, September, also die sind ein paar Wochen da gewesen. Wir haben immer viele von diesen Kindern, bekommen wir angemeldet. Und letzte Woche ist gerade wieder so eine Ladung gekommen. Also es geht dann schnell, also nach ein paar Wochen sehen sie, mhh, das geht nicht so und dann werden sie bei uns angemeldet. Und dann ist die Frage: Ja, was machen wir jetzt! #00:24:05-7#

B2: Ja, und es ist auch ihre Wahrnehmung von diesem strengen Auge, oder? #00:24:10-9#

I: Mhm #00:24:10-9#

B2: Wo die Kinder, eehm, und ihre Druck. #00:24:15-4#

B1: Ja. #00:24:17-8#

B2: Ihr Druck, in dem sie drin stehen. #00:24:17-8#

B1: Ja, das auf jeden Fall. Und ich finde schon, also eben, nur schon der Name. Also Spielgruppe oder Vorkindergarten, das tönt ja schon ganz anders. #00:24:24-4#

B2: Ja. #00:24:24-4#

B1: Oder, unter einer Spielgruppe stelle ich mir eher noch etwas vor, wo man noch so spielen kann und Vorkindergarten ist wirklich #00:24:32-3#

B2: Ja. #00:24:32-3#

B1: Schaffen und eben, im Kreis sitzen und Aufträge erledigen und so. Und das für drei-, vierjährige Kinder #00:24:46-3#

B2: mhm #00:24:46-3#

B1:Denke ich, finde ich auch noch #00:24:41-2#

B2: mhm #00:24:41-2#

B1: und was ich, also das kann ich schon so, was für mich eben auch in unserer Spielgruppe wichtig ist. Wir haben wirklich eine Spielgruppe und ich mache jetzt auch schon seit einer Weile Gartenspielgruppe mit der einen Kollegin, und da sind wir einfach draussen. Und da bereiten wir eigentlich wenig vor, wie machen wenig Geführtes, sondern wir, also wir haben wirklich einen coolen Garten bei uns am Dienst, und dann schauen wir, was, was die Kinder machen und nehmen dass dann auf, so. Und gehen einfach eigentlich von ihnen aus. Weil wir eigentlich finden, dass das wichtig ist, für Kinder in diesem Alter, dass sie dann nachher noch genug lang, eben das, das ganze Geführte und so haben und um vielleicht auch so ein Bisschen, äh, ja einen Gegenpunkt zu dem zu geben, was eben vermehrt die Realität wird auch in den Spielgruppen. Dass immer mehr schulisch, trotzdem auch, wird. #00:25:28-3#

B2: Mhm #00:25:28-3#

B1: Und ich eigentlich denke, dass eben, die Kinder in diesem Alter, drei-, vierjährig, dass die noch, das sind kleine Kinder und die sollen noch spielen und, und auch ihre Erfahrungen machen können . und so. Und deshalb bin ich auch sehr für heilpädagogische Spielgruppe. #00:25:43-9#

B1/B2/I: lachen #00:25:43-9#

B2: Gerade in der Zeit von dieser grossen Veränderung. #00:25:48-5#

B1: mhm... #00:25:49-8#

I: Wir haben jetzt immer wieder, oder du hast vor allem immer wieder angesprochen, dass die Realität und die Visionen, dass die so extrem auseinanderklaffen. Ehm, und dass es im Moment noch nicht oder nicht der Auftrag ist der Früherzieherin, die Integration so zu begleiten, dass die Rahmenbedingungen verändert werden könnten. Eehm, wenn ihr so visionär zu denken beginnt, oder versucht, das so in der Praxis sich vorzustellen, was könnte ein Auftrag sein der Früherzieherin, damit die Integration besser klappt. Oder irgendwann dann ganz klappt?.. Dass diese Schere nicht mehr ganz so stark auseinander klappt. #00:26:31-8#

B2: mhm, mhm #00:26:36-0#

B1: Also von uns aus gesehen? #00:26:36-0#

I: mhm #00:26:37-9#

B1: Also von den Früherzieherinnen? #00:26:43-2#

B2: Also, also mich dünkt es schon, allem voran die Wertschätzung der Spielgruppe gegenüber, an und für sich. Und vom Spiel vom kleinen Kind.. Also das, das ist einfach, das, ich habe eher Angst, dass das verloren geht. #00:26:57-1#

B1: mhm #00:26:57-1#

B2: und, und dass das wieder mehr a..an Bedeutung bekommt... und auch, da gehört ja auch dazu, die Leute, die mit kleinen Kindern arbeiten, dass die auch wertgeschätzt werden, oder deren Arbeit wertgeschätzt wird. Das denke ich, ist immer noch nicht genügend vorhanden..... und die Unterstützung, grad von den öffentlichen Spielgruppen müsste viel höhere sein... sie müsste gleich sein wie im Kindergarten und in der Schule. #00:27:34-7#

B1: mhm #00:27:36-2#

B2: Das wäre meine Vision... #00:27:40-7#

I: Und wo könnte dort der Auftrag der Früherzieherin liegen? Oder denkst du, das ist etwas, was unabhängig von der Früherziehung umgesetzt werden sollte? Von anderen Stellen aus? (7)
#00:27:49-5#

B2: Ich weiss nicht, ob ich es als Auftrag formulieren würde. Ich sehe das jetzt nicht als Auftrag. Eigentlich. Aber mehr als Stossrichtung. #00:28:07-6#

I: mhm #00:28:07-6#

B2: Von einer Haltung her. Aber ich glaube nicht, dass ich, das ist ja die politische Ebene, die (10) ja und, und wie etwas einfordern, bei dem man sieht, es hat auch seine Tücken, oder, das ist ja auch schwierig. (10) und dann stellt sich ja auch gesamtheitlich die Frage über die Integration #00:28:47-1#

B1: mhm #00:28:47-1#

B2: Wie weit ist das bei und sin der Schweiz eine Illusion... ja. #00:28:59-1#

B1: also, ja, mich dünkt es auch, man, man muss ehm, also es s, ist ein ganz grosses und es hängt ganz viel daran, eben also wie du gesagt hast, das mit dem freien Spiel, das ist ja eben sehr ein wichtiges Thema von mir, von welchem ich auch das Gefühl habe, es geht immer wie mehr verloren. Also im Kindergarten ist, glaube ich das, bereits ziemlich, noch klein gehalten. Als ich noch in den Kindergarten gegangen bin, ist man vor allem spielen gegangen. (lacht) und ich denke, das hat sich sehr verändert, eben jetzt durch das kommt das jetzt in der Spielgruppe auch. Ich denke man müsste wie dem .. eben es geht so ein Bisschen in da hinein, was ich vorhin gesagt habe. Also die Kinder in dem Alter von 0-4 müssen einfach spielen. Die müssen Möglichkeiten haben um zu spielen, die müssen um Erfahrungen machen zu können und so dass sie sich am besten entwickeln. Finde ich. (lacht) Und das ist wie jetzt, eben das Setting wie es jetzt ist, in der Schweiz, oder also ich denke auch sonst, ist nicht mehr so. Es ist jetzt wirklich, es wird sehr schnell schulisch, eben jetzt im Kindergarten, dadurch in der Spielgruppe auch immer wie mehr, also müsste wie auch dort, also eben, ganz an einem anderen Ort, oder weiter oben, oder so, ansetzen. Äh, ich denke auch schon in den Ausbildungen, von den, in den neuen PH-Ausbildungen und so, da könnte ich Geschichten erzählen #00:30:08-7#

B1/B2/I: lachen #00:30:08-7#

B1: Ähm, und ja, also der Auftrag der Früherziehung, ähm, ich weiss nicht ob es einen Auftrag ist, aber, mich würde es auch schön dünken, wenn man... ähm, auch ein Bisschen von dem was wir machen ein Bisschen, oder das ein Bisschen mehr wahrnehmen. Also jetzt nicht auf die Spielgruppe speziell bezogen, sondern eben, wir spielen jetzt vielleicht eben noch etwas mehr mit den Kindern, oder eben individuell können wir ja auch, ähm.. das, das und dass man das so ein Bisschen vielleicht auch mehr probiert zusammen zu bringen.. Ähm, aber ja, das ist halt auch wieder, ja (hhh). Aber ehm, ich denke man müsste wirklich grundsätzlich, also wenn man wirklich Integration will, muss man grundsätzlich an einem anderen Ort anfangen. Und dann, und dann finde ich kann Früherziehung sehr wohl, ähm, dort mitarbeiten und mitdenken, und, und, ähm, schauen, eben, wie kann man, wie kann man das, ähm, organisieren, wie kann man das Setting machen, denke ich da kann die Früherziehung auch viel reinbringen. Und das wäre sicher auch in dem Sinn einen Auftrag, ähm, dass wi, ja mit allen zusammen irgendwie anzuschauen. Ich denke was wir, ja, also was Früherziehung jetzt an sich, jetzt in dem Moment (hhh), halt so wie es ist, bewirken kann... mm, weiss ich nicht so

genau. Oder es ist eben schwierig, eben, dann können wir nicht, oder dann kann ich vielleicht ein Kind, welches ich in die Spielgruppe begleiten kann. Und ich habe ja immer, begleite ja vielleicht, weiss nicht, ich begleite ja mehrere Familien. #00:31:40-7#

I: Mhm #00:31:42-7#

B1: Und wie haben jetzt ja nur noch Kinder von 0-4 also habe ich immer mehrere Kinder, die im Spielgruppenalter sind, und dann kann ich nicht jedes Kind integrieren. Und da ist ja die Frage, eben was ist der Auftrag, dann von der Früherziehung bei dieser Familie. Also ist es eben Einzelförderung, ist es Familien- also Elternbegleitung oder ist es eben jetzt, das Kind in die Spielgruppe zu integrieren. Ich kann nicht alles, gleichzeitig machen. Und dann ist so ein Bisschen die Frage, wo man die Schwerpunkte setzt. Und das ist ja auch wieder sehr individuell, also. #00:32:08-3#

I: Wie sieht denn eure Arbeit momentan als Früherzieherin aus? Wenn ihr das so beschreibt?
#00:32:18-6#

B1: Also, mit den Kindern, oder allgemein? #00:32:19-5#

I: Allgemein. #00:32:23-8#

B2: Also ich, ich habe jetzt das erste Mal nur Familien. Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ich habe immer so, nebenan noch ein Projekt gehabt oder ein Sonderauftrag oder eben in den Kindergarten gehen oder so.. und ehm ich bin jetzt so, ich habe drei Kinder die im Kindergartenalter sind und ich habe jetzt mit allen Kindergärtnerinnen gesprochen und war in den Kindergärten, also sehr viel Zusammenarbeit mit involvierten. Ich habe ein Kind, welches im kleinen Kindergarten ist, also im Vorkindergarten, aber im Kijuzu. Dort ist die Zusammenarbeit im Moment stark zwischen den Eltern und Kijuzu weil, weil sie diesen Schritt machen müssen, und ich schaue, dass sie den Schritt machen. #00:33:13-1#

I: Kannst du schnell sagen, was Kijuzu ist? #00:33:14-8#

B2: ah, Kinder und Jugend Zentrum, ja das ist. Die haben auch einen Vorkindergarten. Ja, und dann ist noch dieser eine Knabe, welcher immer nicht in H. in die Spielgruppe geht. Den habe ich jetzt auch besucht, weil ich eben noch ein Bisschen Unterzeit habe. Und da müssen wir einen Antrag stellen für Integration im Regelkindergarten und das war sehr wertvoll, was die Spielgruppenleiterin zurückgemeldet hat. Ja, mehr habe ich im Moment noch nicht. Also sonst sind sie kleiner oder noch nicht so weit dass sie in eine Gruppe gehen. Wie jetzt das Kind, welches du mir übergeben hast, der wird nächstes Jahr in die Spielgruppe gehen. #00:34:04-3#

B1: Der ja, der Knabe da. #00:34:04-3#

B2: ja. #00:34:06-0#

B1: ha, und du hast auch eine Spielgruppe bei uns, oder? #00:34:06-0#

B2: Ah, natürlich. #00:34:08-2#

B1/B2/I: lachen #00:34:08-2#

B2: Ich habe auch eine Spielgruppe, natürlich. Und was, was wir, ehm, wir haben jetzt das erste Mal mit vier Kinder gestartet, in der Spielgruppe. Früher haben wir mit sechs gestartet. Und das ist eine neue Erfahrung, welche sehr viel Positives gebracht hat. Ja, ja. Weil wir zunehmend Kinder haben mit Verhaltensauffälligkeiten in den Spielgruppen, war es auch bei uns recht turbulent, jedenfalls im letzten Jahr. Das ist, extrem schwierig gewesen. Also ich kann jetzt nur von dieser Gruppe sprechen, welche ich zusammen mit einer Kollegin geführt habe. Und, wir haben jetzt zum Teil noch ein, also wir haben noch ein Kind von letztem Jahr und drei neue, und das hat so eine Veränderung gebracht. Das ist sehr eindrücklich. Und wir hoffen, dass wir dann noch, können Kinder jetzt dazu, aufnehmen. Wenn dann die Gruppe ein Bisschen gefestigter ist. Aber das war eine gut, gute Entscheidung, mit weniger Kinder zu starten. #00:35:15-5#

I: Ihr seit immer zwei Früherzieherinnen pro Gruppe. #00:35:17-3#

B2: Ja, ja. #00:35:16-6#

B1: Manchmal auch drei (lacht). #00:35:20-3#

B2: JA. #00:35:22-8#

B1: Wir waren letztes Jahr drei. Je nach Gruppe. #00:35:23-2#

B2: Ja, also bei uns hat letztes Jahr auch ein Kind, in dieser letzten Gruppe, 1:1- Betreuung gebraucht und dann ist, ähm, die Früherzieherin noch mitgekommen. Und dann waren wir zwei Spielgruppenleiterinnen gewesen. #00:35:39-1#

I:ja. #00:35:39-1#

B2: Aber es war wie die 1:1-Betreuung in der Gruppe, oder, das ist nicht das selbe wie 1:1 zu Hause. #00:35:50-8#

B1: (.hhh) äähm ja, ich habe, ich mache im Moment ein Bisschen verschiedene Sachen habe ich festgestellt, als Früherzieherin. Also ja, ich habe sicher die, die Spielgruppe, die Gartenspielgruppe

eben, da haben wir jetzt, eben, letztes Jahr, ähm, hatten wir sechs Kinder und dann waren wir in der zweiten Hälfte jeweils zu dritt, weil es wirklich auch ein Bisschen eine heftige Gruppe war, vor allem vom Verhalten her auch. Ähm, eben wir haben auch immer mehr Kinder mit, äh, ja schwierigerem Verhalten und die Kinder werden ja auch immer jünger. Also dadurch werden auch die Kindergarteneintritte nach vorne verschoben und so werden sie in der Spielgruppe auch jünger. Ich denke, das merken wir schon. Und jetzt in dieser Gartenspielgruppe in diesem Jahr haben wir drei Kinder von letztem Jahr und ein neues und jetzt nächste Woche kommt noch das fünfte. Und das ist, also das merkst du extrem (lacht). Drei Kinder, die schon draus kommen, welche schon etwas grösser sind, welche alles schon einmal hatten, es war Schoggi zum anfangen. Sie haben das neue Kind gut mitnehmen können und jetzt können wir eben dann noch ein fünftes (hhh) ähm, dazu nehmen, das kommt jetzt ab dieser Woche kommt das dann und ja, da sind wir gespannt. (lacht). aber das war ein guter Start. Und nachher, dann haben wir ja noch die Kindergruppe bei uns, in der die Kinder sind, die jetzt eigentlich im Kindergarten wären, aber die man rückgestellt hat. Aus verschiedenen Gründen, meistens auch Verhalten. Und das sind jetzt dieses Jahr sehr viele Kinder, das sind zehn Kinder, ähm, die wir haben und jetzt haben sie so wie zwei Gruppen gemacht und einmal, die kommen zweimal pro Woche, und einmal pro Woche gehen sie in den Wald. Und da gehen sie mit allen zehn Kinder zusammen, und da haben sie gedacht, das wäre, ähm, also ja, da sind zwei Heilpädagoginnen dann ein Bisschen wenig (lacht), mit zehn Kindern im Wald und darum darf ich jetzt auch noch mit (lacht) in den Wald. Jetzt sind wir einfach zu dritt mit diesen zehn Kinder und ähm, das finde ich einfach trotzdem auch eine super tolle Gruppe und im Wald sowieso, das ist auch meins (lacht). Also ich mache jetzt, ja, eigentlich ein Tag lang Gruppen. Dann mache ich ja noch Abklärungen, Erstabklärungen, einen Teil und dann habe ich drei Familien, eigentlich nur noch, einzel. Und zwei davon sind aber eben in dieser Kindergruppe, weil die haben so phasenweise zusätzlich noch, eben, Einzelförderung, oder Elternbegleitung, je nach dem. Und zu diesen werde ich nicht, also das ganze Jahr hindurch gehen. Oder eben, eher so phasenweise. So, aber jetzt grad weil es am Anfang ist. Und dann habe ich noch ein Kind, welches wirklich, ja, in einer Spielgruppe ist.. im Dorf eh, in Dt.. und das würde gut gehen. Da war er letztes Jahr bereits, und dann habe ich mal mit ihr telefoniert und, das würde gut gehen. Aber der hat wirklich auch also eine Behinderung sonst, und eigentlich vom Verhalten her ist er, ähm, unauffällig... Ja, das ist das. #00:38:43-2#

B1/B2/I: lacht #00:38:44-2#

I: Ihr habt jetzt beide davon gesprochen, dass sich auch die Gruppen bei euch am Dienst verändert haben. Ihr habt kleinere Gruppen gemacht dieses Jahr aufgrund von vermehrten Verhaltensauffälligkeiten. Könnt ihr euch diese Veränderungen erklären? #00:38:59-5#

B1: Also eben, ich denke einerseits dass die Kinder, sie werden jetzt ein Bisschen jünger, also sind jetzt ein Bisschen jünger geworden. Ähm, es hat sich allgemein das Klientel verändert in der Früherziehung #00:39:08-2#

B2: mhm #00:39:08-2#

B1: also in den letzten zehn Jahren finde ich extrem (hhh) wie es sich verändert hat. Eben wenn man früher noch die behinderten Kinder gehabt hat, hat man heute einfach weniger, also es gibt einfach auch weniger Kinder, eben mit Down-Syndrom oder ehm, körperlichen Behinderungen, je nach dem, mit der ganzen Pränataldiagnostik gibt es einfach weniger. Das merken wir auch. Und dann haben wir jetzt einfach immer mehr Kinder, eben, die eh, eher aus schwierigen Familienverhältnissen heraus kommen. Und jetzt, ich denke, seit G. dazu gekommen, noch einmal mehr, weil dort hat es, ja, recht ein hoher Ausländeranteil #00:39:48-6#

B2: /Ja, und Armut, ja/ #00:39:48-6#

B1: und Armut und schwierige Verhältnisse #00:39:53-5#

I: Euer Gebiet hat sich verändert? So? #00:39:53-5#

B1: Es ist ein Bisschen grösser geworden, ja. Aber auch schon vorher, hat man gemerkt, also das Klientel grundsätzlich in der Früherziehung hat sich verändert und das hat natürlich Auswirkungen auf die Gruppen. Und wenn wir vor zehn Jahren eine Spielgruppe gehabt haben mit drei Kinder mit dem Down-Syndrom und einem, welches sonst eine geistige Behinderung, unklar, gehabt haben und vielleicht eines, welches ja, so ein Bisschen wilder gewesen ist, ist es heute umgekehrt. Und das macht natürlich auf die Gruppendynamik und so, das hat einen riesigen Einfluss. #00:40:27-2# (7)

B2: Ich denke auch, es hat mit, mit, ja mit den Veränderungen auch in der Gesellschaft zu tun, dass unsere Kinder jetzt anders sind. Ich denke auch das Spiel ist nicht mehr gleich, darum sind die Kinder auch anders. Ja. Es ist schon, viele Dinge kennen die Kinder und die Eltern der Kinder nicht mehr. Welche eigentlich so wichtig sind für die Kinder. (3) Vielleicht das auch eine Ursache, dass es sich so verändert hat, ich weiss es nicht, aber die Kinder haben sich wirklich verändert. #00:41:04-1#

I: Ihr habt jetzt vor allem die gesellschaftliche Veränderung angesprochen, welche Auswirkungen auf auf das Klientel. Habt ihr das Gefühl, dass es auch Ereignisse aus, aus der ges, nein eben nicht aus der Gesellschaft, aus der Geschichte oder der Politik gibt, welche Einfluss haben auf die Veränderung? #00:41:16-3#

B2: Also die Zuwanderung, die hat eine andere Durchmischung gemacht. Und hat auch Menschen zu uns gebracht mit anderen Biographien, welche Dinge erlebt haben welches sich auf ihre Kinder auswirkt. (3) Ja, also wenn, wenn ein Kind traumatisierte Eltern hat, ist die Möglichkeit auch da, dass es sich anders entwickelt. (3) #00:41:47-7#

B1: Ja, und ja. Genau. Und, äh, früher, also ganz früher ist es auch so gewesen, dass wir eben diese Kinder, wir haben nur einen gewissen Anteil, einen kleinen Anteil, an solchen Kindern, eigentlich nehmen können. Da war es ja in der Früherziehung wirklich noch, als es noch über die IV gelaufen ist

und so, hat es wirklich irgend eine Behinderung oder etwas haben müssen und ähm, das hat sich nun auch verändert. Wir, wir können jetzt diese Kinder, welche häufig mehr oder weniger altersentsprechend entwickelt sind, aber eben schwierige Verhältnisse zu Hause haben, oder wirklich stark verhaltensauffällig, können wir nun nehmen, das gehört wirklich zu, zu der Früherziehung, was vor zehn Jahren eben noch nicht so gewesen ist. #00:42:24-5#

I: Du sprichst den neuen Finanzausgleich an. #00:42:26-1#

B1/B2: Ja #00:42:26-1#

I: Gut, dann habe ich jetzt abschliessend noch eine letzte Frage. Wenn ihr einen Wunsch äussern dürft, was ihr euch wünscht für Kinder im Alter zwischen 0 und 4 Jahren, was wäre das? #00:42:43-5# (2)

B1: Also ich wünsche mir wirklich, das eben, das Spiel, das freie Spiel, dass das wieder mehr, mehr Zeit, mehr Wert, mehr Raum bekommt, weil ich denke, dass das, äähm, den Kindern, allen Kindern am meisten hilft. Also dass das das ist, welches sie brauchen, welches macht, dass sie sich gut entwickeln können, dass es ihnen gut geht. Und eben, im Hinblick darauf, dass ich das Gefühl habe, dass das immer mehr verschwindet. #00:43:13-6#

B2: Ich wünsche mir das gleiche. Dass die Bedeutung von, von dem freien Spiel, von dem freien Entdecken wieder mehr Gewichtung bekommt. Ich habe heute so etwas herziges gesehen: Es ist ein Vater spazieren gekommen mit einem leeren Kinderwagen, das Kind ist gegangen und ist zu einem Zeitung-Zwanzigminuten dort gegangen und hat das rausgenommen. Und der Vater ist so schön auf das Kind eingegangen. So das wünsche ich mir, dass Kinder das entdecken können, welches ist, oder? Jetzt ist es halt eine Zeitung oder es ist irgendetwas was am Randstein liegt, oder, aber so dort wo die Aufmerksamkeit des Kindes hinget, geht der Erwachsene mit. So, welcher es begleitet. Das wünschte ich mir. #00:44:02-7#

B1: Ja, und eben, vor allem weil es jetzt häufig umgekehrt ist. Der Erwachsene sagt, jetzt machen wir das und will, dass das Kind die Aufmerksamkeit darauf legt. #00:44:13-4#

B2: Ja genau. #00:44:13-4#

B1: Und eigentlich sollte es umgekehrt sein. #00:44:14-3#

B2: Ja, in diesem Alter. #00:44:14-3#

B1: Ja, in diesem Alter, ja. #00:44:15-9#

I: Gut, dann würde ich euch gerne noch einmal das Wort übergeben, falls noch irgendetwas in euch brennt, was ihr noch nicht sagen konntet, irgendetwas #00:44:28-0#

B2: Ich hoffe du hast genug Angaben aus unserem Gespräch #00:44:35-9#

I: Ich glaube schon, ja, doch. Danke viel, viel mal!

B. Interview B3&B4 - Transkription

I: So. Gut. Dann würde ich mit der Ausgangslage starten, hä? Im Mai 2014 hat die Schweiz die UN-Behindertenkonvention unterschrieben und hat sich somit eigentlich der Integration von Kindern oder auch erwachsenen Menschen mit speziellen Bedürfnissen verpflichtet oder verschrieben. So, genau. Wenn man sich aber so umschaute in der Schweiz, in der Landschaft der heilpädagogischen Früherziehung und diesen Diensten, dann findet man eigentlich praktisch an jedem Früherziehungsdienst ein heilpädagogische Spielgrüppli, was ja eigentlich ein separatives Setting ist. Und da öffnet sich dann das Spannungsfeld, welches mich so fest interessiert in meiner Masterarbeit. Es ist ein Spannungsfeld, welches ich hier ein bisschen darzustellen versucht habe. Es öffnet sich zwischen der Separation und der Integration. Die Integration, die eben die UN-Behindertenrechtskonvention jetzt so fest stützt und eigentlich auch in der Schweiz verankern möchte. Es geht ein Spannungsfeld auf zwischen den heilpädagogischen Spielgruppen und den integrativen Settings, wie integrative Spielgruppen. Und man kann es auch ein bisschen provokativ ausdrücken: es geht ein Spannungsfeld auf zwischen dem Alten, was man kennt, was sich bis jetzt bewährt hat, was man schon lange so macht, und innovativen Ideen, einem Umdenken und neuen Settings. (3) Genau. Mich interessiert in meiner Masterarbeit ganz fest, wie sich die heilpädagogischen Früherzieherinnen in diesem Spannungsfeld dia, ehm, positionieren. Und wie sie diese Positionierung begründen. Mein Fokus liegt darin auf dem Gruppensetting für Kinder im Alter zwischen 0 und 4 Jahren. #00:01:55-1#

B3: mhm #00:01:57-3#

I: Genau. Auf diesem Plakat deute ich dieses Spannungsfeld mit diesem Streifen so ein bisschen an und ich würde euch jetzt einladen, euch mit einer Spielfigur #00:02:08-3#

B3/B4/I: Lachen #00:02:08-3#

I: so eine Spielfigur zu nehmen und euch auf diesem Spannungsfeld zu positionieren. #00:02:18-9#

B3: Auf die Fragestellung, wie fest dass uns das Spannungsfeld, eehm, betrifft, oder, oder mehr wie wir das wahrnehmen oder... #00:02:30-3#

I: Wo, nein, wo drauf dass ihr euch positionieren würdet, ob ihr ganz fest für d Integrat., für integrative Spielgrüpli seit oder ob ihr findet, eigentlich sind separative Spielgrüpli sinnvoll und möchten wir vertreten. #00:02:22-0#

B4: Also die Frage von der Befürwortung, was #00:02:44-6#

I: Genau! #00:02:44-6#

B4: zu was man mehr steht #00:02:46-6#

I: In welchem Setting man arbeiten möchte, so. #00:02:48-7#

B4: Und man hat nur eine Figur? #00:02:50-7#

B3/B4/I: Lachen (3) #00:02:51-2#

B3: Ich kann sonst ein bisschen rutschen (lacht) #00:03:00-0#

B4: Genau. Ich möchte, ist das die absolute Mitte? #00:03:02-8#

B3: Also ich hoffe es, ja, dass ich #00:03:06-7#

B4: okay #00:03:06-5#

B3: In die absolute Mitte #00:03:08-4#

B4: Ja, das ist meine Intention #00:03:08-4#

I: Lacht #00:03:13-5#

B3: Vielleicht sollte man dazu noch sagen, dass wir beides machen. #00:03:16-0#

B4: mhm #00:03:16-0#

I: mhm #00:03:16-0#

B3: Also wir bieten hier separative heilpädagogische Spielgruppen an, wir arbeiten aber auch mit Regelspielgruppen zusammen, in welchen wir Co-Leitungen haben und wir Kinder integrieren #00:03:25-5#

I: mhm #00:03:25-5#

B4: Ja, und wenn ich jetzt zwei Figuren zur Verfügung gehabt hätte, hätte ich mich in beiden Bereichen positioniert. #00:03:34-2#

I: Ihr dürft das gerne machen #00:03:34-5#

B4: Okay #00:03:35-5#

B3/B4/I: Lachen #00:03:36-1#

B3: Jetzt ist das fast die gleiche Farbe, hm? #00:03:38-4#

B4: Ja, in der Mitte #00:03:46-4#

I: Jetzt würde es mich natürlich interessieren, warum die Spielfiguren dort stehen. #00:03:51-9#

B3: ja.. also.. Ich denke, weil man es einfach nie allgemein sagen kann, man muss jedes Kind, jedes Umfeld, eehm, jede Regelspielgruppe, alle Möglichkeiten anschauen und dann kann man entscheiden, was für ein Kind sich besser bewährt. (4) #00:04:16-7#

B4: Ich kann mich dem anschließen und, eehm, möchte vielleicht auch noch gerade auf deine Einleitung etwas sagen, eehm, wegen alt und neu. Ich arbeite noch nicht so lange in der Früherziehung, seit viereinhalb Jahren, und ich habe angefangen und grad in beiden Bereichen gearbeitet, gleichzeitig, also von dem her ist das für mich gar nicht unbedingt das alte, das traditionelle, hergebrachte, und das, das innovative, ich hab beides gleich frisch erlebt und denke, ich denke, ich bin auch durch das in beide Bereiche auch mit der gleichen Offenheit und hab mich auch überzeugen lassen von den Vor- und Nachteilen in beiden Bereichen. Also ich hab das irgendwie auch gar nie versucht gegeneinander auszuspielen oder (3) zu bewerten im allgemeinen sondern mehr aufs Kind zugeschnitten, quasi was ist für dieses Kind gut, individuell. #00:05:25-4#

I: Gibt es denn Faktoren, beziehungsweise welche Faktoren beeinflussen eure Positionierung in diesem Spannungsfeld? Ganz konkret? #00:05:35-7#

B4: Also ich sehe jetzt die Separation auch nicht als etwas, das sich dann durch die ganze Schullaufbahn durchziehen muss. Also ich sehe die separative Spielgruppe auch als eine Art Sprungbrett, oder, wo man den Kindern wie hilft, eehm, überhaupt einmal ein Gruppenangebot wahrzunehmen, kennenzulernen, sich überhaupt einmal in einer Gruppe wiederzufinden, zu behaupten, durchzusetzen, einordnen und so weiter, eehm, damit es das, was es dort lernt, dann auch in die Integration mitnehmen kann. Also, von dem her, finde ich, Separation schließt jetzt nicht einfach Integration für immer und ewig aus, im Gegenteil, es kann wie so ein bisschen das Tor sein in die Integration. #00:06:27-6#

B3: Mhm. Also ich sehe das auch so und es ist wie ein Schritt auf dem Weg, eehm, man bietet die integrativen Spielgruppen an, aber die können wir natürlich auch nicht in jeder Spielgruppe anbieten, ist zum Teil auch noch ein Argument, wenn ich in einer Gemeinde arbeite, welche einfach eine Regelspielgruppe hat, habe ich zu wenig Stunden um das Kind dort zu integrieren und doch brauch das Kind vielleicht mehr Begleitung um in einer Gruppe teilnehmen zu können, das wäre dann das Argument, um mit einer separativen Spielgruppe anzufangen. #00:06:55-2#

B4: Wir können vielleicht auch noch erklären, wie das ist mit diesen integrativen Spielgruppen hier in W.. Also das läuft bei uns immer noch als Projekt, eehm, dass wir eben mit zur Zeit drei Spielgruppen in der Stadt so eine Vereinbarung haben, wo wir Kinder, welche bei uns angemeldet sind, in der Frühberatung, begleiten, in die Spielgruppe, und das kann man wie nicht einfach, eehm, von heute auf morgen erweitern das Angebot, also das ist einfach auch limitiert, oder, das sind die drei Spielgruppen, welche je zwei bis drei Kinder aufnehmen, welche eben besondere Begleitung dann brauchen. Aber das hat dann auch personell natürlich Konsequenzen, da haben wir dann immer jemand von uns, der das Kind begleiten kann in die Spielgruppe, eehm, ja. So Sachen spielen dann manchmal auch mit. #00:07:58-1#

I: mhm #00:07:58-0#

B3: mhm #00:07:58-0#

B4: Was ist einfach praktisch machbar, umsetzbar #00:08:00-3#

I/B4: (unv.)

B3: Und natürlich, bei und ist es so, dass ein Kind Stunden gesprochen hat, wieviele Stunden man ein Kind begleiten darf. Wenn ein Kind nicht genug Stunden hat. Ich begleite zum Beispiel ein in einer Regelspielgruppe, welches sehr viele Stunden gesprochen hat, welches ich in einer normalen Regelgruppe als Einzelintegration begleiten kann. Aber wenn das Kind nicht so viele Stunden hätte, wäre das nicht möglich. Weil das, ich kann da nicht, das ist ein Kind mit einer schweren Körperbehinderung, ich kann da nicht nur einen Teil dabei sein. Also macht die Integration dort nur einen Sinn, wenn ich die ganze Zeit dabei sein kann, sprich, wenn ich ganz, ganz viele Stunden gesprochen habe, was sehr selten der Fall ist. Und ich kann natürlich dann nicht gleichzeitig zu Hause arbeiten, das muss man dann auch abwägen, weil so viele Stunden gibt es glaub ich nie #00:08:47-3#

B4: Das wird dann vom Budget abgezogen quasi, vom Zeitbudget. #00:08:50-9#

B3: Also muss man sehr abwägen, was möglich ist, hingegen kommt das Kind in die integrative Spielgruppe, wo mehrere Kinder zusammenkommen, kann ich die Stunden auf alle Kinder verteilen, das belastet dann natürlich das Stundenkontingent, welches jedes einzelne Kind hat, viel weniger.

#00:09:06-7#

B4: Und wenn sie dann da hin kommen, in die separative Spielgruppe, no weniger, weil dann hat man zwar, eehm, nochmal einen anderen Betreuungsschlüssel, also es sind dann zwei Leiterinnen auf nur sechs oder sieben Kinder, aber durch das dass alle diese Kinder bei uns angemeldet sind, kann man die Stunden dann auch verteilen. Also einfach von der Stundenerfassung her, tönt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ist es manchmal nicht machbar, eehm, ein Kind in die Integration zu begleiten, weil es so wie einfach den Rahmen sprengt. (.) #00:09:43-2#

I: Gibt es denn persönliche Erfahrungen oder Erlebnisse, welche eure Positionierung beeinflussen?
(3) #00:09:49-3#

B4: Ja, also, wie gesagt, ich habe das Gefühl es hat beides seine Berechtigung, und hat sich auch beides bewährt, (.) , eehm, es gibt schon auch immer wieder Momente, wo man überlegen muss, ja, ist das kind jetzt wirklich am richtigen Ort, (.) , eehm, sei es in der Integration oder in der Separation. Aber grundsätzlich, eehm, kann ich hinter beidem stehen. #00:10:23-9#

I: Mhm #00:10:23-9#

B4: Und ich kann, ähm, auch bei den meisten Kindern beides empfehlen. Vielleicht noch einmal zum zurückkommen wegen den Kriterien, also da ist es natürlich, die Klasse können wir einschränken, wir können die Klassengrösse bestimmen. Und in einer Regelspielgruppe ist es gegeben. Die muss ja irgendwo auch wirtschaftlich sein, auch für die Stadt dann, oder, für die Spielgruppe. Eehm, und im Normalfall sind das zehn, elf, in meinem Fall sind es jetzt zwölf Kinder, und das ist manchmal einfach nicht zumutbar, einem Kind, welches das erste Mal in so eine Gruppe kommt, und je nach dem noch, eehm, Aufmerksamkeitschwierigkeiten hat, oder Autismus-Spektrum-Störung, welches einfach so schnell abgelenkt ist, in einer grossen Gruppe dann natürlich noch viel mehr, oder, mehr Endrücke, mehr Reize, mehr Ablenkung, eehm, dann würde man eher in die Richtung tendieren, oder. Aber äh, ja, und umgekehrt, muss man sich manchmal vielleicht fragen, ja, ähm, könnte man dem Kind ein bisschen mehr zutrauen? Gerade, wenn man denkt, ein Kind würde vielleicht später mal in den Kindergarten, in einen Regelkindergarten, dann finde ich es immer gut, dass man das auch ausprobiert, oder, weil das kommt der Integration im Kindergarten natürlich näher, rein schon eben vom Betreuungsschlüssel her und von der Klassengrösse, auch wenn es immer noch nur die Hälfte vom Kindergarten, von der Kindergartenklasse ist, aber es ist eine grössere Gruppe als hier. Und dann macht es für mich Sinn, ein Kind, von dem man denkt, ja, es könnte die Integration im Kindergarten schaffen, dass man es da bewusst schon quasi diese Integration erprobt, oder. Und das gibt einem dann auch wichtige Indizien/Hinweise, wie ein Kind das im Kindergarten schaffen könnte.
#00:12:31-8#

B3: Also ich könnte jetzt auch nicht ein konkretes Erlebnis sagen, warum, aber es geht um das gleiche, dass man wirklich immer wieder schaut, wie ist die Situation, was kann man dem Kind

zumuten, soll man ihm auch zumuten, aber wo soll man es vor Überforderung schützen. #00:12:43-8#

I: Mhm. Gibt es denn für euch bestimmte, eehm, Bedingungen oder Faktoren beim Kind, welche für das eine oder für das andere sprechen, wo ihr sagt, dieses Kriterium, das spricht jetzt grundsätzlich für das Setting oder bei diesem, bei einem Kind mit diesen Voraussetzungen gehen wir in diese Richtung, grundsätzlich, so. Dass ihr das wie einordnen könntet? Oder ist das wirklich jedes Mal so von Fall zu Fall unterschiedlich? #00:13:12-5#

B3: Also es ist sicher auch wirklich von Fall zu Fall unterschiedlich und man darf beim Beurteilen oder beim Einschätzen auch die Gruppe oder die Gruppenleitung bei einer Regelspielgruppe nicht vergessen, das macht ganz viel aus. Ehm, es gibt Spielgruppen, wo wir wissen, jawohl, die Leiterin, die nimmt das Kind, das geht wunderbar, und es gibt andere, wo man einfach weiss, ja, ist vielleicht auch ein schwieriges Quartier, wo sowieso viele Kinder zusammenkommen, die viel Aufmerksamkeit brauchen und schwierig sind zum leiten und dann würde das zu viel werden für das Kind jetzt, eehm, ja, ich denke das Umfeld darf man wirklich nie, nie vergessen. Was für mich immer ein bisschen ein Grund ist, ist, wie das Kind in einer Gruppe profitieren kann. Ähm, wenn ein Kind schnell überfordert ist, dann macht so eine grosse Gruppe oft weniger Sinn. #00:14:04-1#

B4: Ja, es kann eben ein Kind dann auch abschrecken und das Kind kann zumachen, oder, einfach weil es noch nicht bereit gewesen ist für diesen Schritt, für die grosse Gruppe. Darum sage ich, ist das wie, kann das auch als Übergang gesehen werden, in die Integration. Und, ähm, ich finde es immer wichtig, zu schauen, was bringt ein Kind mit, eehm, die einen Kinder haben schon Kita-Erfahrung, für diese ist das nicht so ein grosser Sprung dann in die Spielgruppe, oder, ähm, und wenn ein Kind wirklich keine Erfahrung hat und man weiss, dass es Mühe hat mit neuen Situationen, mit, eben, fokussieren können, dann, dann würde ich natürlich auch eher Richtung Separation tendieren. #00:14:53-0#

B3: Was noch ein bisschen ist, um ein bisschen von unserem Modell wegzukommen, was ich auch an anderen Orten schon für Modelle kennengelernt habe mit Separation, wir hatten ein Grüppli mit Kindern, welche gebärden. Und dort hat es natürlich ein ganz andere Zielsetzung gehabt, man wollte Kinder miteinander zusammenbringen wollen, welche miteinander Gebärdensprache reden können. Und dann macht natürlich Separation auch viel mehr Sinn. #00:15:12-3#

B4: Und du kannst als Früherzieherin einfach auch viel mehr Einfluss nehmen, oder als, in der Regelspielgruppe hat es ja immer noch eine Spielgruppenleiterin, welche auch ihre Geschichten und Erfahrungen mitnimmt, und auch ihre Erwartungen mitbringt, und das ist ein Vorteil von der Separation, da kannst du wirklich viel mehr noch auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen. Also sie haben jetzt letztes Jahr auch sehr viel gebärdet, weil es grad zwei Kinder gehabt hat, welche mit Gebärdensprache vertraut gewesen sind, welche so kommuniziert haben, und das ist dann wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, wenn man von der Spielgruppenleiterin erwartet, dass sie jetzt auch Gebärdensprache lernt, wegen diesen zwei Kindern von uns, oder, welche auf Gebärdensprache angewiesen sind. Ja. Es kann

auch etwas anders sein, zum Beispiel Sprachcomputer, oder so, da kann man einfach schneller reagieren und besser, individueller auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen. Da setzt man, bei der Integration setzt man halt schon voraus, dass das Kind sich eher an das System anpassen kann und nicht die Erwartung ist, dass das System sich dem Kind anpasst. #00:16:28-7#

I: Darf ich da schnell, 'tschuldigung #00:16:33-6#

B3: Nur noch wegen der Gebärdensprache: Und für mich ist das dann auch viel mehr Integration, wenn ein Kind mit Kindern zusammen sein kann, welche auch gebärden, welche seine Sprache auch verstehen, dann hat das viel mehr mit Integration zu tun, als wenn ein Kind in einer Gruppe ist und ich ständig für dieses Kind übersetzen muss. Bei diesem, welches ich jetzt einzeln begleite, ist das der Fall, also ich bin immer dazwischen und das schreckt die Kinder dann auch ab, mit diesem Kind direkt zu reden und das ist nicht eine wirkliche Integration. #00:16:56-7#

I: Mhm. Dann ist die Teilnahme fast mehr eingeschränkt im integrativen Setting als dass es im separativen sein könnte. #00:17:03-0#

B3: Ja #00:17:03-0#

I: Darf ich denn noch schnell zu meinem Verständnis, wie ihr in der Integration arbeitet: seit ihr einfach wie als Begleitung für diese spezielle Kind gedacht oder habt ihr wie ein neues Konzept mit diese Spielgruppen entwickelt? #00:17:15-8#

B3: Wir haben ein neues Konzept. #00:17:17-3#

I: Also das ist, die sind wirklich auch, die Spielgruppenleiterinnen sind Teil von diesem Prozess #00:17:23-5#

B3: Genau #00:17:23-5#

B4: Ja #00:17:25-1#

B3: Wir haben eine Co-Leitung, wir haben mit einer normale Regelspielgruppenleiterin zusammen, leiten wir diese Gruppe. #00:17:29-5#

I: Okay #00:17:30-1#

B3: Und die Bedingung ist einfach, dass wir, zwei bis drei Plätze werden mit Kindern besetzt, welche von uns kommen, welche durch uns begleitet werden. Aber das heisst dann nicht, dass wir nur dort sind für die zwei bis drei Kinder, sondern, man leitet die ganze Gruppe zusammen. #00:17:44-4#

I: Gen, ah, genau, das ist für mich nicht ganz klar gewesen #00:17:46-8#

B4: Ja, das ist halt auch wieder individuell verschieden, es gibt dann Konstellationen, wo unsere Kinder, also ich erlebe das jetzt grad so, unsere Kinder mich weniger brauchen als die, welche in der Spielgruppe, in der Regelspielgruppe sind, regulär, oder, eehm, jetzt grad mit der Ablösung, neues Schuljahr, ist das natürlich immer ein Thema, wenn die Kinder neu anfangen, interessant ist, dass die fünf Kinder, welche ich von uns dort begleite, keine Probleme mit der Ablösung haben, aber ganz viele andere und so, eehm, sieht man am Anfang also nicht gross, dass ich jetzt speziell für die Kinder da wäre. Also es ist wirklich eine Co-Leitung, man teilt sich die Aufgaben. Und gleichzeitig, die Spielgruppenleiterin natürlich sucht auch den Zugang zu unseren Kindern, genau gleich wie zu den regulär angemeldeten. #00:18:37-0#

B3: Ja, das ist bei uns genau das gleiche. Die Gruppe, welche jetzt neu gestartet ist und die Eltern sind noch am überlegen, für welche Kinder ich jetzt da bin, weil sie sehen es nicht. #00:18:44-0#

B3/B4/I: Lachen #00:18:44-0#

B3: Also sie sehen es auch den Kindern nicht an. #00:18:48-9#

I: Ja #00:18:48-9#

B3: Die Kinder, welche nicht bei uns angemeldet sind, brauchen mich mehr, als unsere. #00:18:55-7#

B4: Es gibt natürlich schon auch, also ich hab es auch schon anders erlebt, wo ich ein Kind mit Autismus-Spektrum-Störung, welches sehr stark betroffen gewesen ist, also auf Schritt und Tritt begleiten musste, eehm, beim Znüni quasi hinter ihr sitzen musste, damit sie nicht wegrennt oder irgendetwas macht, und da ist es dann für die Eltern wie offensichtlich gewesen. Aber, ähm, das ist etwas, das man nicht einfach so sagt. Also das... #00:19:26-0#

B3: Ist den Eltern überlassen, ob sie es sagen wollen. Und es gibt natürlich auch den Fall, dass das Kind mit der Körperbehinderung, wie das, das ich jetzt in der Regelspielgruppe begleite, die Möglichkeiten gibt es schon auch noch. Aber, ähm, wirklich integriert wäre es in keiner Gruppe mehr. #00:19:44-8#

I: Ja. (6) Jetzt habt ihr beide, ihr arbeitet beide noch nicht so lange in diesem Setting wie ich es jetzt gehört habe, und trotzdem möchte ich euch fragen, ob ihr wie gemerkt habt, dass dieser Integrationsgedanke die Arbeit in der Früherziehung verändert. #00:20:00-1#

B3: Im Hinblick auf den Kindergarteneintritt, ja. #00:20:07-0#

I: Im Fokus von 0-4 #00:20:11-2#

B4: Also, wo unsere Arbeit verändert? #00:20:14-9#

I: Genau #00:20:14-9#

B4: Ich kenne wie den Unterschied nicht. Seit ich hier arbeite, arbeite ich in der Integration. Ehm, also ich kenne nicht ein Davor und Danach. Aber ich kann mir vorstellen, dass es, eehm, vor allem im Umfeld etwas verändert, in den Spielgruppen, in den, bei den Eltern von den regulär angemeldeten Kindern, oder, ist das zum Teil schon etwas Neues. Zu merken, aha, diese Kinder, die brauchen ja auch einen Platz und die haben ja auch quasi ein Anrecht auf Normalität, also, ja, also dass da die Eltern ein bisschen sensibilisiert werden, welche sonst nicht betroffen wären von dieser Thematik. #00:21:07-1#

B3: Ja, und ich glaube auch die Spielgruppenleiterinnen, welche, auch da, man kann es nicht allgemein sagen, es gibt manchmal Spielgruppenleiterinnen, welche nicht merken, dass sie eigentlich ein Kind haben, welches schwerst auffällig ist. Eehm, ja, gibt es heute noch, was manchmal verwundert. Es gibt aber sehr viele, welche viel sensibler sind und schneller auch, oder wissen, dass es unser Angebot gibt und nachfragen und Beratung beanspruchen, weil sie einfach merken, irgendetwas ist nicht so... #00:21:35-4#

B4/I: mhm #00:21:35-4#

B3: Ich denke, was früher viel mehr, solange es irgendwie funktioniert hat, hat man weitergemacht. #00:21:43-1#

B4: Ja, und eehm, das ist auch so in der Integration. Wir stellen uns auch als Heilpädagoginnen vor, beim Elternabend oder beim Kontakt mit den Eltern, und sagen auch, dass wir quasi Ansprechpersonen sind für Fragen von der Entwicklung von ihrem Kind, also nicht nur jetzt für unsere Kinder, oder, dass sie wie merken, okay, da ist ja jemand da, das ist dann wirklich sehr niederschwellig, oder, sie wissen, wir kennen ihres Kind, wir gehen sorgfältig mit den Informationen um, welche sie uns geben, und wir haben vielleicht ein bisschen mehr Gewicht auch, als jetzt, sagen wir, eine normale Spielgruppenleiterin. Eehm, ja, viele Spielgruppenleiterinnen trauen es sich selber halt auch nicht so zu, finde, ja, ich bin ja nicht Spezialistin, was soll ich jetzt diesen Eltern sagen, dass das Kind entwicklungsverzögert ist, darf ich das überhaupt, und dann sind sie natürlich froh, wenn wir da sind und ja, das übernehmen quasi. #00:22:50-3#

B3: Grad jetzt auch in diesen Gruppen, wo wir auch schon drin sind. #00:22:55-9#

I: Gibt es andere Ereignisse aus der Gesellschaft, Geschichte, Politik, von welchen ihr das Gefühl habt, dass sie die Früherziehung verändern? Also die Früherziehung ist grundsätzlich in der Veränderung, denke ich, das ist Teil unserer Arbeit, ja, aber wo ihr wie das Gefühl habt, das kann ich

jetzt mit einem Ereignis, mit einem Entscheid, mit Politik oder einer Veränderung in der Gesellschaft, wie miteinander in Verbindung bringen. #00:23:17-2#

B3: Also so wie die NFA, (.) , zum Beispiel. #00:23:20-7#

B4: Ja #00:23:20-7#

B3: Da hast du noch nicht in der Früherziehung gearbeitet, ich bin da gerade, kurz vor der Änderung habe ich angefangen #00:23:30-2#

B4: Im '08, oder, war das #00:23:27-9#

B3: Ehm, '08 oder '09? #00:23:32-7#

B3: Wir hatte gerade noch das alte System, das erste halbe Jahr als ich dann in der Früherziehung gearbeitet habe und dann ist der Wechsel gekommen. Das hat schon verändert, gerade, eehm, mit der IV-Nummer, die es nicht mehr braucht, mit der Art, wie man Berichte schreibt, die sich verändert hat, eehm, mit dem vielseitigen Spektrum an Kindern, welche wir begleiten #00:23:55-4#

I: mhm #00:23:55-4#

B4: Ja #00:23:56-4#

I: Das ist vielseitiger geworden, das Spektrum? #00:23:59-9#

B3: Ja, weil es nicht mehr eine klare IV-Nummer, also quasi (unv.) #00:24:03-2#

B4: Nicht mehr die Diagnose entscheidend ist, sondern auch Entwicklungsgefährdung kann geltend gemacht werden, oder, und wie reagiert wird durch das #00:24:15-4#

B3: Genau. Was sicher immer noch ein bisschen in der Übungsphase ist, oder, man darf auch präventiv arbeiten. Eehm, aber der Gedanke ist schon mal da, man darf. #00:24:24-5#

I/B4: Mhm #00:24:24-5#

B4: Ja, genau, der Gedanke der Prävention ist wirklich viel stärker, jetzt verwurzelt als vorher, das ist sicher so. Gesellschaftlich ist es natürlich die Migration, also wir haben jetzt gerade einen Jahresbericht geschrieben zum Thema interkulturelles Arbeiten in der heilpädagogischen Früherziehung (I: Spannend!) und das, da hat es auch Leute von uns, welche schon lange da arbeiten, auch berichtet, von ihren Erfahrungen, wie es da schon Änderungen auch gibt, oder, an uns andere Anforderungen gestellt werden, also, wir müssen andere Kompetenzen auch entwickeln, im

Umgang mit diesen Menschen mit Migrationshintergrund, Familien, welche auch unterschiedlich, ehm, unterschiedlichen Status haben, also, ehm, Flüchtlingsfamilien aus dem Irak oder Syrien, ist natürlich, ja, auch für uns, manchmal eine herausfordernde Situation, wie, wie arbeitet man jetzt da, ehm, was steht überhaupt zuoberst, was ist die Priorität, man weiss manchmal nicht, wo man anfangen soll, ehm, bei so vielen Bedürfnissen und so vielen Nöten, die da sind, ja, es ist schon auch eine Herausforderung, teilweise. #00:25:48-4#

B3: Oder dann auch auf der anderen Seite, meistens halt dann eher so die besser gebildeten Eltern, welche sich auch viel mehr selber einsetzen. Also viel mehr sich selber mit dem Thema auseinandersetzen sich mit dem Möglichkeiten auseinandersetzen, ja, oder auch, ehm, das Umfeld sonst, also, merke ich auch grad in der Situation mit der Regelspielgruppenleiterin, welche nicht verstehen kann, dass das Kind in eine Sonderschule gehen soll, welche sich dann auch in ein Thema einmischt, wo sie nicht unbedingt so viel angeht, und diesen Eltern wie ein schlechtes Gewissen machen will für das #00:26:20-4#

B4: Ja #00:26:21-0#

B3: Weil halt der Gedanke von Integration und das ist doch so sozial man soll doch jetzt jedes Kind integrieren. Es ist gut gemeint, aber es ist dann wie nicht fertig überlegt. #00:26:33-1#

B4: Ja, und eben auch Stichwort Internet, oder, die Eltern informieren sich auch mehr über das Internet und habe dadurch das Gefühl, sie könne überall mitreden, manchmal stimmt es, also haben sie wirklich eine andere Kompetenz auch als früher Eltern, die quasi, eehm, abhängig gewesen sind von der Einschätzung von Fachleuten, sei es Kinderärzte oder eben auch Heilpädagogen, aber ich hätte es, ich denke jetzt gerade so im Hinblick auf Autismus-Spektrum-Störung, wie oft hören wir das quasi als Verdachtsdiagnose oder schon als fixe Diagnose, von, ich sage jetzt mal, Laien, die einfach irgendwie ein Youtube-Filmchen gesehen haben und aufgrund von diesem darauf schliessen, dass dieses Kind muss doch das haben und das merkt man schon, dass da uns das ein bisschen entgegen kommt auch, so quasi ich weiss auch etwas, ich habe mich informiert. Das ist manchmal sehr gut, oder, eehm, manchmal kann es aber auch zu Fehleinschätzungen kommen. Weil, eehm, das ein bisschen (3) #00:27:46-8#

B3: Ja, gerade so die Medienwelle, die es dann wieder gibt, Ritalin ist halt der Klassiker. #00:27:50-2#

B4: Ja #00:27:50-2#

B3: Dann, wenn es in den Medien wieder völlig ver-rissen wird, reagieren die Eltern, welche sich eben gerade mit diesem Thema auseinandersetzen auch anders. (3) Aber das sind immer wieder so Wellen. #00:28:03-6#

B4: Jaja, auch so Modethemen, oder, #00:28:06-2#

B3: Ja. Da wo Eltern im Erstgespräch schon sagen: Aber Ritalin kriegt er nicht! #00:28:13-1#

B3/B4/I: Lachen #00:28:13-1#

I: Gibt es andere Ereignisse von euch, die euch in den Sinn kommen #00:28:17-8#

B4: Ja, jetzt eben noch im Bezug auf die gesellschaftliche Veränderung.. Ähm, durch das, dass wir es eben auch mit Ausländern zu tun haben, oder, und für die ist das neu, die heilpädagogische Früherziehung. Da treffen wir manchmal schon auch noch ein gewisses Misstrauen an, oder, eben, die haben dann das Gefühl, wir sind die, welche vielleicht Medikamente verschreiben, oder quasi von den Behörden angestellt sind, um das Umfeld auszuspionieren, oder wir wollen ihnen vielleicht die Kinder wegnehmen oder so. Das müssen wir alles auch noch ein bisschen überwinden und wirklich Vertrauen schaffen. Es ist sicher auch anders als mit Leuten, welche da aufgewachsen sind und die ein bisschen das System kennen, wissen für was welche Behörde zuständig ist und was wir können und was wir eben nicht können. (4) #00:29:12-0#

B3: Ja, eben, so konkrete Ereignisse oder politische Veränderungen kommen mir sonst nicht gerade so in den Sinn. Der NFA hat aber aus sehr vielen Ebenen etwas, etwas verändert. #00:29:24-0#

B4: Ja, und natürlich immer wieder die Entscheidung, dürfen wir Kindergartenkinder begleiten oder nicht, aber das betrifft jetzt gerade die Masterarbeit nicht (unv.) Weil bei uns ist ja der Kindergarten auch noch dabei gewesen, oder #00:29:38-9#

I: Jetzt nicht mehr? #00:29:38-6#

B4: Ja, jetzt, wenn man kann quasi plausibel mache, dass das Kind zu Hause Begleitung braucht, also einfach im familiären Kontext, wäre theoretisch möglich, aber es wird immer schwieriger, es wird immer mehr eingeschränkt, dass es wirklich beim Kindergarteneintritt fertig ist #00:29:58-0#

B3: Und wir haben gestern grad erfahren, dass es eventuell auch weiter gestrichen werden könnte. #00:30:03-4#

B4: Und das hat natürlich einen enormen Einfluss, das sind ganz viele Kinder, die das betrifft, und eehm, ja #00:30:11-0#

I: Merkt ihr durch das aber eine Verjüngung von eurem Klientel (3) Oder sind es dann im Endeffekt einfach weniger Kinder, oder? #00:30:18-9#

B4: Ja, weniger #00:30:21-3#

B3: (weniger) #00:30:21-3#

B4: Weil, ja, wir fangen ja wegen dem nicht früher an, oder. Nur weil die Kindergartenkinder nicht mehr zu unserem Klientel gehören #00:30:29-9#

B3: Ich weiss nicht, wie es da gewesen ist, ich habe damals noch im A. gearbeitet, und dort haben wir, eigentlich war die Befürchtung ja sehr gross gewesen, dass man, ehm, Stellen abbauen muss, weil man weniger Kinder haben wird, und das ist aber nicht eingetroffen. Man hat, die Kinder werden tendentiell früher angemeldet. Man hat sich aber auch darum bemüht, einfach noch einmal bewusst zu machen, ehm, Ärzten, Spielgruppenleiterinnen, zu sensibilisieren darauf, dass man Kinder wie frühzeitig anmeldet. Und, ja, also das Loch ist nicht gekommen. #00:30:59-1#

B4: Das ist wie nicht eine Folge von den Kindergartenkindern, welche quasi jetzt weggehen, oder, sondern allgemein, dass man früher hinschaut und früher etwas unternimmt #00:31:11-2#

B3: Also von dem her schon eigentlich ein bisschen eine Verjüngung. #00:31:15-6#

B4: Ja, aber nicht wegen den Kindergartenkindern, oder #00:31:18-6#

I: Würdest du das nicht mit dem in Zusammenhang bringen, dass man da sensibler worden ist und mehr Werbung macht? #00:31:22-5#

B4: Ja, das sind wirklich auch Bestrebungen, welche bewusst laufen, also jetzt auch mit der Fachstelle Sonderpädagogik, oder, dass die eine Heilpädagogin an der Fachstelle haben, welche wie der Link ist zwischen den Mediziner, den Ärzten, und der heilpädagogischen Früherziehung. Also, ja, dass die Ärzte auch merken, okay, das Angebot, das gilt eigentlich von Geburt an, oder, wenn ein Kind, sagen wir, mit Down-Syndrom zur Welt kommt, dass die das auch schon den Eltern sagen, da gibt es einen Ort, an den ihr gehen könnt, und nicht erst, ehm, der Kinderarzt, welcher dann im dritten Lebensjahr mal findet, okay, das wäre vielleicht auch mal noch ein Angebot. (3) #00:32:07-7#

I: Wenn ihr jetzt so euren Arbeitsalltag anschaut, vielleicht über eine Woche drüber schaut, wie sieht eure Arbeit als Früherzieherinnen, bei euch heisst es Frühberaterinnen, ausges, wie sieht das aus? #00:32:20-1#

B3/B4/I: lachen #00:32:21-7#

B3: Das ist ganz schwierig zu sagen, immer wieder anders, also einfach so.. #00:32:28-1#

I: In was für Arbeitsfelder seid ihr tätig? #00:32:31-8#

B3: Mehrheitlich ist bei mir schon noch zu Hause. Ehm, ja, aber ich bin an zwei Morgen in eine

Spielgruppe, einmal mit der Co-Leitung, wo wir mehrere Kinder integriert haben, und einmal, wo ich ein Kind einzeln integriere. Und die restliche Zeit bin ich zu Hause und habe im Moment kein Kind am (unv.). Aber eben, da kommen Besuche dazu, eehm, in der Spielgruppe der Kinder, und Gespräche, es ist immer wieder anders. (3) #00:33:01-9#

B4: Ist bei mir auch so, also jeder Wochentag sieht ganz anders aus, und dann ach, ja, jede Woche auch wieder anders, also, ich arbeite noch ab und zu in Kitas, sicher jeden Tag ein, zwei Kinder, welche ich in einer Kita besuche, das ist vielleicht auch noch eine Veränderung, gesellschaftlich, dass die Kinder mehr in der Kita sind, es gibt Kinder, die sind fünf Tage in der Woche in der Kita, die kann man gar nicht mehr zu Hause besuchen, da muss man in die KiTa gehen. #00:33:30-1#

B3: Ich glaube da merkt man den Unterschied, du arbeitest mehr in der Stadt und ich bin mehr auf dem Land. #00:33:35-6#

I: Okay #00:33:35-6#

B4: (Das stimmt) #00:33:35-6#

I: Darf ich da noch schnell nachfragen: Förderst du in der Krippe, also in der Kita, oder berätst du? #00:33:43-5#

B4: Das sind zwei verschiedene Sachen. Also wir haben, wir bieten das an, Krippenberatung, ist auch ein Projekt mit der Stadt, wo eigentlich die Krippenleiterinnen informiert sein sollten, dass, sie können uns anfragen, dass wir vorbeigehen, ein Kind beobachten, natürlich immer mit dem Einverständnis der Eltern, und dann, je nach dem ist das eine einmalige Sache, eehm, oder man macht ein bisschen ein Coaching auch von dieser Betreuerin dann, von dieser Gruppe, mit diesen Kindern. Und das andere ist, ja, eben gerade bei Kindern, welche nicht mehr zu Hause sind, da muss die Förderung einfach in der Kita stattfinden, es gibt aber auch Situationen, in welchen wir das ganz bewusst machen, man könnte zwar das Kind zu Hause besuchen, aber es stehen wie, irgendwie soziale Themen dann mehr im Vordergrund, also das Kind findet nicht in ein Spiel hinein mit anderen Kindern, muss, braucht wie ein bisschen Anleitung oder so, oder ich habe schon ein Kind gehabt, eehm, mit selektivem Autismus, es hat nur zu Hause geredet, dann habe ich sie zuerst zu Hause quasi abgeholt, oder, bis sie das Vertrauen gehabt hat zu mir, die ist zwei Jahre in die Kita gegangen und die haben gar nicht gewusst, dass sie sprechen kann (lacht), und, eehm, ich habe dann natürlich gewusst, ja, sie kann sprechen, und bin sie dann nach einer Weile in der Kita besuchen gegangen, bis sie sich geöffnet hat, und ja, und die Angst oder was immer das gewesen ist, das sie dort abgehalten hat vom sprechen, verloren hat. Und da kann man auch, ehm, ein anderes Kind beziehen, die meisten Krippen sind da sehr unkompliziert, dass man fragt, ja, mit welchem Kind spielt es denn normalerweise, oder wo ist schon ein Draht da, und manchmal ergibt es sich auch einfach, dass Kinder angerannt kommen: Darf ich auch mitspielen, darf ich auch mitkommen? Und ja (8) #00:35:43-3#

I: Gibt es noch andere Arbeitsbereiche... #00:35:45-1#

B4: Ja, eehm, eben, Spielgruppe, ich bin jetzt auch zwei Morgen in einer Spielgruppe, das ist die gleiche Spielgruppe. Das ist jetzt eine neue Erfahrung von mir, dass ich zwei mal in der Woche am gleichen Ort bin. Eehm, dann eben zu Hause, dann . . da, ja, da habe ich noch ein paar gehabt, jetzt hab ich auch fast keine mehr, eh, dass die Kinder einfach hier hin kommen, das ist meistens bei den älteren Kindern so, die, ja, bei denen man merkt, es tut ihnen vielleicht gut, mal ein bisschen von zu Hause weg zu kommen und auch zu merken, da bin ich nicht Chef, oder, da sagt jetzt wirklich sie mit, wie dass es läuft und mit was wir spielen. Man kann es einfach besser steuern, auch Sachen in den Mittelpunkt stellen, man kann auch mal Sachen komplett wegräumen, oder, den Raum quasi reizarm machen, dass das Kind sich auf das konzentrieren kann, was wir in den Mittelpunkt stellen oder was das Kind aussucht, aber dann wird es nicht ständig abgelenkt und findet so vielleicht eher in ein Spiel als zu Hause, wo es umgeben ist von seinen tausend Spielsachen oder Geschwistern, welche auch noch herumlaufen. Ja. Eehm, also kurz gefasst, es ist ein sehr vielseitiger Beruf, eben von den Settings her, aber auch von den, von diesem Interdisziplinären her, also wir haben es mit Leuten aus so vielen Berufssparten zu tun, ich denke manchmal, es ist unglaublich, also (3), ja, Ärzte, Physio-, Ergotherapeuten, Logopädinnen, mit welchen wir sehr eng zusammenarbeiten, eehm, eben KiTa-Betreuerinnen, nebst den Eltern, Grossmüttern, und sonst Familienangehörige, welche auch noch (unv.). Und das macht es extrem spannend, ja, diesen Austausch. Und jedes Kind bringt quasi ein ganzes System mit, oder sogar mehrere. Also ich denke, ich war früher Kindergärtnerin und dort hat es gereicht wenn ich einfach den Vor- und Nachnamen eines Kindes gewusst habe, oder. Und jetzt, wenn ich das Kind kenne, kenne ich grad noch seine Kita-Klasse, oder, und wenn es gut kommt, kenne ich noch die Namen dieser Kinder, eehm, und von diesem Kind kenne ich die Spielgruppenleiterin und von diesem Kind kenne ich den Kinderarzt und die Physio, und so weiter, also wirklich, so viele Leute und Namen und Gesichter und einfach Kontakte, welche jedes Kind mit sich bringt. (4) #00:38:36-8#

B3: Ja. Eehm, und diese Kontakte sind dann auch die, welche noch sehr viele Gespräche mit sich bringen, halt vom Alltag her ganz einen grossen Stellenwert haben, ich glaube es gibt keine Woche, in der nicht irgend ein Gespräch oder, ja, stattfindet #00:38:53-4#

I: Ich habe jetzt von dir sehr viel von den interdisziplinären Zusammenarbeit gehört, auch von Settings, wo ihr, also ganz spannende, unterschiedliche Settings. Wo baut ihr denn die Kommunikation mit dem Eltern ein, oder die Elternberatung? #00:39:06-9#

B4: Also, wenn wir nach Hause gehen, dann ergibt es sich ja von selber, und bei den Kita-Besuchen merke ich, dass man wirklich achtsam sein muss, dass man den Kontakt zu den Eltern nicht verliert, eehm, ich versuche, die Kinder in den Randstunden zu besuchen, also bevor sie abgeholt werden, dass es dort wie noch eine Überschneidung gibt, noch einmal einen Kontakt mit der Mutter oder dem Vater, der dann das Kind abholt, dass man sich noch einmal kurz austauschen kann und, ehm, ja, je nach dem auch Sachen abmachen kann #00:39:43-5#

B3: Ja, durch das, dass ich meistens Hausbesuche mache, gibt sich das für mich automatisch und, eehm, ich habe gerade noch überlegt, wie viele Kinder ich eigentlich habe, welche in der Krippe sind, und das sind wirklich sehr wenige. Die Kinder, welche auf dem Land sind und in die Krippe gehen, das sind bei mir jetzt Kinder, welche zu Hause sonst zu wenig Anregung erhalten. Also von dem her, eehm, die Mutter vielleicht sogar zu Hause ist, gar nicht arbeitet, wo es eigentlich nicht wirklich eine Kita bräuchte zur Entlastung, sondern einfach, dass das Kind mehr Anregung hat. Dann arbeite ich sowieso zu Hause und nicht in der Kita, einfach vom Schwerpunkt her. Und bei den Spielgruppen ist es halt auch so, die Eltern kommen und gehen, aber die Eltern von allen Kindern, welche ein Anliegen haben, mal ist es dieses Kind mehr, mal jenes, oder umgekehrt, wenn ich etwas für die Eltern habe, dann hat man den Austausch dann an diesen Randzeiten, wenn sie gebracht werden und kommen.
(3) #00:40:42-1#

B4: Vorteil ist natürlich auch bei den Kita-Kindern, eehm, wenn man in die Kita geht, und sie sind doch häufig dort, dann kann man auch mit dem Betreuerinnen austauschen und quasi dort die Zusammenarbeit anstreben und sagen, an was man jetzt arbeitet, also auch wenn es gerade wichtig erscheint mit dem Kind. #00:41:06-9#

I: Wo bringt ihr die Diagnostik unter? #00:41:11-4#

B3: Also die Abklärung selber meistens zu Hause oder dann zum Beispiel hier #00:41:18-0#

I: Aber ihr macht auch, das machen die Früherzieherinnen auch? #00:41:19-9#

B3: Wenn wir den Auftrag dafür haben, ja #00:41:21-9#

I: Ja #00:41:20-9#

B3: Es kommt darauf an. Zum Teil kriegen wir Kinder, welche eine Abklärung gehabt haben und dann gerade Stunden verordnet bekommen haben, eehm, und zum Teil kriegen wir auch den Auftrag zur Abklärung #00:41:35-8#

B4: Aber das ist auch etwas, was mehr Raum einnimmt als noch vor zwei, drei Jahren. (5) Also das hat dann auch für uns geheissen, dass wir uns, ehm, uns quasi das Know-How, eehm, aneignen, von diesen verschiedenen Instrumenten, oder, also verschiedenen Tests und so, das sind jetzt wirklich eindeutig mehr als noch vor ein paar Jahren, dass wir versuchen, möglichst bereit abdecken zu können, von den Altersstufen her, früher hat man eher noch ein Kind vielleicht, eehm, ans SPZ da, Sozialpädiatrische Zentrum, wo sie entwicklungspädiatrische Abklärungen machen, im Spital, geschickt, eehm, und jetzt haben wir wirklich da auch einen klaren Auftrag. Eben nicht immer, manchmal kommen sie schon mit einem Bericht, welcher so ausführlich ist, dass es, ja, dass es nicht noch einmal muss abgeklärt werden(. .).Wir haben uns jetzt wirklich, glaube ich, jedes Jahr zwei neue

Tests angeschafft, und versuchen uns da einzuarbeiten, dass wir die dann wirklich auch anwenden können. #00:42:54-2#

B3: Jetzt merkt man wieder den kantonalen Unterschied #00:42:57-8#

B4: Okay, ja #00:42:57-8#

B3: Ja, weil wir im A. halt immer abgeklärt. Also ich bin erst seit einem Jahr im Kanton Z. #00:43:01-8#

I: Okay #00:43:03-5#

B3: Und im A. immer Abklärungen gemacht hat. Ja, also man hat von Anfang an eigentlich ein sehr vielseitiges Angebot an verschiedenen Tests gehabt, das hat sich nicht verändert. (3) #00:43:16-2#

B4: Ja, also man hat da schon auch Abklärungen gemacht, aber die sind einfacher gewesen, also mehr so quasi, besteht eine Entwicklungsverzögerung oder nicht, besteht ein Förderbedarf oder nicht. Und jetzt, eehm, ja, wird einfach mehr noch erwartet mit standardisierten Tests, auch konkrete Ergebnisse handfeste Ergebnisse quasi zu liefern. (3) #00:43:46-6#

I: Danke. Jetzt hab ich noch eine letzte Frage: Wenn ihr euch vorstellt, dass sich dieser Integrationsgedanke jetzt wirklich ganz stark verfestigt in der Schweiz und eigentlich das so der Grundtenor ist, wie man arbeiten soll und wie man arbeitet, so. Habt ihr Ideen, wie sich die Früherziehung noch mehr verändern würde? (3) #00:44:06-9#

B3: Nein #00:44:11-7#

I: Vielleicht auch im Bezug auf eure Settings, auf euren Auftrag (3) #00:44:18-3#

B4: Also ich denke, die integrative Spielgruppe, die hat sich definitiv bewährt und ich kann mir nicht vorstellen, dass man das abbrechen würde, auch wenn es immer noch ein Projekt ist, (lacht) eehm, und ich, ja, ich kann das auch nur unterstützen, wirklich, ich finde das eine super Sache, aber ich denke, es gibt immer Kinder, welche eben auch das Andere brauchen, genau gleich wie dann im Kindergarten auch, es wird wahrscheinlich immer noch eine Sonderschule geben. Irgendwo, wo Kinder einfach überfordert sind mit der Regelschule. Und ich finde, das darf man irgendwie auch nicht so gegeneinander ausspielen. Also ich, drum, ich, ich wehre mich so ein bisschen gegen das pro und contra und schwarz/weiss, es hat beides seine Berechtigung, ich kann mir vorstellen, dass mehr, ja, noch integriert werden in Zukunft, aber, eehm, ja, also es, es wird immer Kinder geben, die, die, die das Setting brauchen, die Separation. Und auch, auch im Hinblick auf die Schule, Separation heisst ja nie, für immer und ewig, also, diese Erfahrungen mache ich jetzt da mit den Sonderschulen in unserer Stadt, eehm, dass auch diese das Ziel haben, die Kinder irgendwann, sobald es bereit ist, in die

Regelschule zurück zu führen, oder zu führen #00:45:51-8#

B3: Also, wenn man Totalintegration wollen würde, würde da ja heissen, dass auch das abgeschafft wird, sondern, dass jedes Kind in diese Regelspielgruppe gehen könnte, wo es auch gehen würde, wenn es nicht speziell irgend Begleitung bräuchte. Und das scheitert schlussendlich einfach an den Finanzen (4) #00:46:14-6#

B4: An den Ressourcen, also am Personal auch, also es braucht ja auch Leute. #00:46:19-4#

B3: Ja, je nach dem müsste man dann auch Regelspielgruppen vielleicht auch verkleinern können, um wirklich jedem Kind gerecht werden zu können, eehm, bauliche Massnahmen, die es je nach dem braucht, und, . . . , also Totalintegration ist schlussendlich finanziell einfach nicht machbar. #00:46:36-7#

B4: Oder wenn jede Spielgruppe #00:46:38-7#

B3:(Jede Regelspielgruppe müsste) #00:46:39-9#

B4: das müsste anbieten können. Ja. #00:46:42-2#

B3: Also das sind manchmal Sachen, mit denen man vielleicht nicht rechnet. Also wir hatten jetzt grade ein Kind, welches irgendwie über den Balkon aufs Dach geklettert ist. Baulich nicht machbar, dass das Kind in dieser Spielgruppe bleibt, weil das ist nur einer der Gefahrenherde und man kann nicht alles ausschliessen für dieses Kind. Aber das wäre schlussendlich die totale Integration, dass man beides abschaffen würde, und, eehm, ja, nicht machbar, und wie du schon gesagt hast, nicht für jedes Kind wünsch-, oder sinnvoll. Wenn man nicht jedem Kind gerecht werden kann. #00:47:12-7#

B4: Ja, und eben auch das Umfeld muss ja wie wachsen mit diesem Gedanken und das kann man nicht von heute auf morgen verlangen, dass jede Kindergärtnerin bereit ist für die Integration, eehm, weil die Motivation für Integration ist ja das A und O, also wenn, wenn man merkt, da sind Widerstände oder Ängste, oder einfach auch zu wenig Ressourcen, dann finde ich, lässt man es besser bleiben, sonst geht der Schuss nach hinten los, bei allen, bei den Kindern als allererstes, aber auch bei den Kindergärtnerinnen. #00:47:48-8#

B3: Und das wäre dann das Schlimmste, wenn ein Kind nicht mehr in die Spielgruppe gehen könnte, weil man die andere Systeme abgeschafft hat. Weil das ist ja dann die Alternative, wenn es dann nicht (unv.) (5) #00:48:03-3#

I: Gut. Dann würde ich euch gerne als letztes noch das Wort übergeben, falls ihr noch irgend ein Gedanke habt oder etwas, das ihr findet, das würde ich jetzt gerne noch sagen. (5) Es muss auch nicht sein #00:48:13-3#

B3/B4/I: Lachen #00:48:17-9#

B3: Ich denke, man darf einfach nie vergessen, was man für ein Ziel verfolgt in der Integration. Es beginnt in der Spielgruppe, geht über den Kindergarten weiter, wird das Kind integriert, weil es für das soziale System der Klasse gut ist, oder weil das Kind gerade dort in der Schule für das Leben vorbereitet werden soll oder nicht. (3) Ja. #00:48:40-0#

B4: Ich komme jetzt gerade von einem Kindergartenbesuch, wo zwei von meinen Kindern integriert werden, und ich habe mit der Kindergärtnerin gesprochen, und sie hat einfach so die Frage gestellt, also sie hat gesagt, dass sie sich mit dieser Frage auseinandersetzt, und das ist jetzt nach dem dritten Jahr, in welchem sie Integration macht, sie frage sich manchmal schon, was heisst das überhaupt, Integration. Heisst das, dass sich quasi das System dann diesen paar Kindern anpassen soll, oder erwartet man, dass sich diese Kinder dem System anpassen, oder was bedeutet überhaupt Integration. Ich hab mir auch noch gedacht, ja, jetzt im dritten Jahr kommen diese Fragen langsam. Das hat mir einfach gezeigt, Integration braucht Zeit für das Umdenken, vom ganzen Umfeld, oder, in der ganzen Gesellschaft. Und wenn man da etwas forciert und das Umfeld noch nicht parat ist, dann, dann kann man keine gelungene Integration erwarten. Aber grundsätzlich bin ich auf jeden Fall dafür, ich finde den Gedanken einfach richtig, dass alle dazugehören #00:49:50-0#

B3: Das wäre dann schon mehr Inklusion #00:49:53-5#

B4: Ja, das wäre dann das Fernziel, ja, (I: (Lacht) Da sind wir noch weit weg) über die Integration #00:49:59-2#

B3: Ja, man müsste das zuerst, in der Ausbildung ist es immer so klassisch gewesen, das Vorzeigemodell von Basel. Und, eehm, schwerstbehinderte Kinder, welche in der Schule integriert werden, welche in der Mathematik-, im Französisch-, im Englischunterricht dabei sind und eehm, man hat Studien gemacht und alle diese Kinder haben die Lernziele erfüllt, und dann hab ich gefragt, ob man denn mal angeschaut hat, was die für Lernziele haben, weil wie integriert du ein Kind mit einer schwersten Mehrfachbehinderung in der Französischunterricht? Es geht um das Teilhaben und mit dem gleichen Material arbeiten, also wenn es das Französischbuch auf den Knien hat, ist es integriert, und dann hat es das Lernziel erfüllt. Okay, da müsste man vielleicht mal noch die Qualität anschauen. #00:50:39-4#

I: mhm #00:50:40-9#

B3: Das Kind wird auch als Erwachsener nicht in der Gesellschaft so integriert sein, eehm, dass es bewusst daran teilnehmen kann, also warum muss es dann in der Schule etwas machen, wovon es nicht nur nicht profitiert, sondern, eehm, schlussendlich auch Schaden nimmt, weil es den ganzen Morgen in einem Rollstuhl sitzen muss und nie umgelagert wird, und, ja #00:51:01-4#

B4: Eben, da kann man die kritische Frage stellen, ist ein Kind dann nicht mehr integriert, wenn es in der Separation dort abgeholt wird, wo es steht und auf seinem Niveau lernen kann, und die Sachen, die es gelernt hat, nachher auch ins Leben quasi mitnehmen kann, in der Integration. (5) Wir könnten noch lange, glaub #00:51:24-9#

B3: Es gibt noch so viele Fälle, in welchen es nicht klappt oder eben, warum soll man dann diese Kinder, bei welchen das Verhalten schwierig ist, nicht integrieren, aber diese, welche angepasst sind, werden integriert #00:51:33-2#

B4: Ja, einfach, weil sie nicht stören, ja, aber, genau #00:51:38-3#

B3: Ja, schlussendlich geht es einfach darum, dass das Kind selber am meisten davon profitieren kann. #00:51:44-8#

B4: Ja. Und die Partizipation ist sicher, also, auch ganz ein wichtiger Aspekt, oder, aber eben, auch vom lernen können, schafft man ein Umfeld, in welchem das Kind wirklich lernen kann, das finde ich auch wichtig #00:52:01-6#

B3: Ja, oder dann so Aspekte wie: Es hat mal so einen Werbefilm gegeben für Integration, in welchem ein Kind mit einer Hörbehinderung super integriert wurde im Unterricht, aber in der Pause steht es alleine da, ist das dann wirklich Integration? (5) #00:52:15-7#

I: Ich unterbreche euch nur ungern, aber ich denke, wir suchen jetzt da den Abschluss. Vielen, vielen Dank für diese sehr wertvollen und spannenden Gedanken. #00:52:30-1#

B3/B4: Gerngeschehen

C. Interview B5&B6 - Transkription

I: Also. (I/B5/B6: Lachen) Dann starte ich mit der Ausgangslage meiner Arbeit. Im Mai 2014 hat die Schweiz die UN-Behindertenkonvention unterschrieben und hat sich mit dem eigentlich der Integration verpflichtet oder sich dieser verschrieben. Das heisst, dass, eehm, Menschen mit besonderen Bedürfnissen gleichberechtigt und gleiche Chancen haben sollen wie alle anderen Leute auch. Wenn man sich jetzt aber so in der Landschaft der heilpädagogischen Früherziehungsdienste umschaute, merkt man, dass eigentliche überall separate Settings, also heilpädagogische Spielgrüpli installiert sind. Aus diesem entsteht das Spannungsfeld, für welches ich mich in meiner Arbeit interessiere. Ich habe versucht, dieses hier ein wenig anzudeuten, oder so probiert, grafisch darzustellen. Es entsteht ein Spannungsfeld zwischen der Separation und der Integration im Allgemeinen. Dann entsteht aber auch ein Spannungsfeld zwischen diesen heilpädagogischen Spielgrüpli, welche wir eben wirklich eigentlich überall finden an den heilpädagogischen Diensten, und dem Anspruch der UN-

Behindertenkonvention, eben die, eigentlich integrative Gruppen zu betreiben. Und wenn man es ein bisschen provokativ ausdrücken will, kann man sagen, es entsteht ein Spannungsfeld zwischen dem bewährte, was man kennt, was man schon lange macht, und innovativen, neuen Ideen. In meiner Masterarbeit interessiert es mich, wie sich heilpädagogische Früherzieherinnen in diesem Spannungsfeld positionieren, und warum sie das so machen, also warum sie je nach dem wo stehen. Mein Fokus liegt hierbei auf Kindern im Alter zwischen 0 und 4 Jahren. Also es geht nicht um Kindergarten. #00:01:43-7#

B5/B6: Mhm #00:01:44-2#

I: Genau. Ich würde euch jetzt bitten, oder dazu einladen muss ich eher sagen, hier eine Spielfigur zu nehmen, (. .), und euch auf diesem Spannungsfeld einzuordnen. (4) #00:01:59-3#

B6: Nur eine Spielfigur, hm #00:02:05-5#

I: Möglichst #00:02:06-4#

B6/I: Lachen #00:02:07-0#

B5: Also was heisst, auf dem Spannungsfeld einordnen? Wo zieht es mich mehr hin? #00:02:14-8#

I: Was vertretenet ihr? Findet ihr, eehm, nein, die Separation soll, also die separativen Settings sind wichtig, oder findet ihr, nein, eigentlich bin ich dafür, dass man integrative Settings anbietet #00:02:27-1#

B6: Anbietet oder #00:02:28-3#

I: Es geht darum, also wenn ihr euch vorstellt, dass ihr an eurem Dienst darüber diskutieren würdet, was bietet ihr als Dienst an. (3) #00:02:36-0#

B6: Nicht vom Kind aus gedacht? #00:02:41-8#

B5: Doch, was bieten wir an #00:02:44-8#

I: Das wird dann ganz spannend, eben, wie ihr das begründet. #00:02:48-3#

B5: Also wenn ich die Spannung, also wenn ich die Spann, wenn ich die Spannung von mir hier reinbringen muss, dann bin ich knall da #00:02:54-7#

B6: Ich auch, dann muss ich mich hier rein tun. #00:02:57-6#

B5/B6/I: Lachen #00:02:59-4#

I: Jetzt würde es mich natürlich sehr interessieren, warum die Spielfiguren dort stehen. (3) Könnt ihr da etwas dazu sagen? #00:03:07-6#

B6: Also, ich finde Integration etwas eigentlich sehr Wichtiges und Gutes und es soll auch in diese Richtung laufen, die Realität im Moment ist einfach, dass die Umsetzung, aus meiner Sicht, einfach überhaupt noch nicht so weit ist. Und wir haben Kinder in der Früherziehung, welche hier drin noch so wenig Betreuung hätten, dass sie dort einfach schlichtweg nicht am richtigen Ort sind. Oder noch nicht. Vielleicht, wenn sie zuerst eine Spielgruppe hier haben, dass sie nachher in die andere können. Das wie als Vorbereitung für nachher in die Integration. #00:03:51-0#

B5: Mein Herz ist so überhaupt noch hier drüben. Also mein Herz ist wirklich nur auf der Integrations-Seite. Das ist für mich die grosse Spannung, mein Herz und, eehm, also nicht mein Herz, es ist auch meine tiefe Überzeugung, dass es integrativ sein soll. Es ist auch der Kopf. Aber die Realität ist so eine andere. Auch Kindergärten, welche sagen, wir arbeiten integrativ, nachher. Jetzt sind wir doch schon im Kindergarten, aber es kann auch in der Spielgruppe sein. Nachher zu sehen, das ist irgendwo wirklich der Gedanke der Integration, aber nicht der Inklusion. Und darum verreisst es mich auch noch fast und, ja, und dann wird es ganz, ganz schwierig und es gibt wirklich auch Kinder, welche tatsächlich zuerst ein Jahr zu uns in die Spielgruppe müssen, weil sie dort gewisse Sachen lernen, wo man ihnen in der öffentlichen Spielgruppen die Chance gar nicht gibt, das, also, dann fliegt es raus. #00:04:52-0#

B6: Ja, oder einfach dann dabei sind, aber nicht mitmachen können #00:04:57-1#

B5: Ja, das sind genau diese zwei Seiten. (B5:Ja) Dabei sein, aber nicht mitmachen, oder sie melden sich, aber auf eine Art, dass sie raus fliegen. Und das ist wirklich, ich finde das ein Riesenspannungsfeld. Also, was ich denke, wovon ich überzeugt bin, auch von diesem da, und die Realität, das #00:05:15-6#

I: Klafft auseinander #00:05:17-3#

B6: Also ich denke, die Spielgruppenleiterinnen, die müssten anders begleitet und ausgebildet werden. Und auch genügend Unterstützung haben in der Spielgruppe selber, also in den Stunden. Und sonst ist das je nach Behinderung oder Auffälligkeiten des Kindes für eine Person einfach schlichtweg nicht mehr zu leisten. eehm, die kann dem nicht gerecht werden, auch wenn sie noch so offen ist und findet, doch, integrieren ist gut. #00:05:51-2#

B5: Und mir ist es bei einem Kind gelungen, die öffentliche Hand, Gemeinde, zu einer, dazu zu bringen, dass sie bei diesem Kind eine Assistenz in der Spielgruppe finanzieren, und das Kind konnte das ganze Jahr in die öffentliche Spielgruppe gehen #00:06:12-0#

B6: Das hab ich auch bei einem #00:06:12-8#

B5: Und auch öffentlich, auch die Gemeinde hat es finanziert? (B5: Ja) Ja, und das ist #00:06:17-7#

B6: Aber das ist nur, weil ich drin gewesen bin und gefunden habe, so geht das nicht #00:06:22-3#

B5: Ja, genau. Und ich bin eigentlich dazu gekommen in H., also er war dabei, rauszufliegen, und darum ist die Früherziehung dazugekommen. Und dann habe ich gefunden, ja, und die sind schon zu zweit gewesen, es braucht noch jemand drittes dabei, dann ist er umgezogen, dann hat er dann jemand zweites bekommen. Und wir haben es, nein, zuerst war es, doch, beide Male hat es nachher die Gemeinde übernommen. Aber es hat drastisches gebraucht, damit es die Gemeinde übernimmt, wirklich. Aber sie haben es übernommen, und das ist ein schwieriges Kind und geht jetzt mit dem IS-Projekt in den öffentlichen Kindergarten. Und ohne diesen Vorlauf wäre der nicht in den öffentlichen Kindergarten (I: Wäre es nicht möglich gewesen) Ja. #00:07:02-8#

I: Darf ich schnell eine informative Frage stellen? Wie sind die Spielgruppen bei euch organisiert? Ist das von der Gemeinde aus oder ist es privat? #00:07:08-7#

B6: Gemeinde #00:07:09-1#

I: Von der Gemeinde #00:07:09-5#

B6: Also vor allem Gemeinde. Vielleicht gibt es schon auch einzelne private, aber ich habe jetzt nicht #00:07:13-2#

B5: Ja, es ist vor allem die Gemeinde (4) #00:07:15-9#

I: Wenn wir jetzt versuchen so ein bisschen konkreter zu werden, eehm, gibt es bestimmte Faktoren, beziehungsweise, welche Faktoren sind es, welche euch beeinflussen? In dieser Positionierung (4) #00:07:29-0#

B5: Das ist ein Menschenbild. Würde ich sagen. Es ist ein Menschenbild (6) Also mein Menschenbild ist, jeder Mensch ist, also das ist jetzt sehr einfach, gell, ich nehme mir den Mensch so wie er ist, mit dem was er hat und was er bringt, und mit dem soll er Platz haben in unserer Gesellschaft. Und dann gibt es eigentlich dieses separative wenn möglich nicht. Weil du jeden so nimmst, wie er ist, aber es heisst dann vielleicht halt, du kannst nicht mit einer Spielgruppenleiterin 10 Kinder haben, ist vielleicht dann schon nicht mehr möglich, aber, eben und dann, dann wird es für mich wieder schwierig. Aber andererseits wäre das einfach mein Bild, der Mensch ist, wie er ist, bringt mit, was er hat. Und das ist sein Platz. Und wenn du immer noch Plätze schaffst bei uns in der Schweiz, im Kindergarten, in der Spielgruppe, in der Schule, wo du nur die nimmst, welche irgendwo eine Normalität haben, dann tust

du immer das Spezielle weg. Sei es, weisst du, sei es mit Behin, mit speziellen Bedürfnissen, aber auch Kinder mit Migrationshintergrund, dann ist das alles (3), ja du tust es einfach weg, tust es nicht mit, tust es weg, und, möchte ich jetzt einfach sagen, Abstimmungen. Also du beeinflusst dann auch den Kindergärtner, welcher mit einem Kind mit speziellen Bedürfnissen im Kindergarten hat, hat dann vielleicht auch ein anderes Menschenbild, wenn er mit 18 abstimmen geht. So. #00:09:09-5#

B6: Aber jetzt, wenn ich jetzt Platz wörtlich nehme, einen Platz, den kannst du noch schnell jemandem, du kannst auch einen Platz zuweisen. Aber dann eben wirklich den Bedürfnissen angepassten Platz (B5: Ah, so meinst du, ja) Das ist dann natürlich eben die grosse Herausforderung. #00:09:26-4#

B5: Eben, jeden mit dem, was er mitbringen kann, oder #00:09:29-2#

B6: Und dann aber auch entsprechend bekommt #00:09:31-6#

B5: Ja, das. Nimmst den so, nimmst den so mit dem was er bringt und mit dem kann er mit an dieser Tat teilnehmen #00:09:37-0#

B6: Mhm. Und ich glaube, wir sind in unserem Denken, also in der Gesellschaft, ist man bei diesem Platz eben noch sehr dicht bei dem Wort Platz, oder. Man kann integrieren, integrieren ist wichtig. (B5:Ja) Und dann aber wirklich, dass es so gestaltet ist, dass du eben nicht nur, ich nehme den Platz jetzt einfach grad so, eehm, eben dabei bist, nicht nur integriert bist, sondern eben auch wirklich kriegst, was deine Bedürfnisse, also was du brauchst. #00:10:10-9#

B5: Was du brauchst und auch das von dir gefragt wird, was du geben kannst. #00:10:14-6#

B6: Ja, genau #00:10:17-8#

B5: Und nicht, wir machen jetzt alle das und du machst das auch, passt dich gefälligst so fest an. #00:10:22-7#

B6: Und dann habe ich bei der Integration, was mich eben immer wieder stört und wo ich mal das Glück gehabt habe, das in einem Kindergarten anders zu machen, dass man einfach einzelne Kinder dort rein tut, in eine Regelgruppe #00:10:40-5#

B5: Jetzt hab ich es nicht verstanden #00:10:41-6#

B6: Weisst du, ein Kind in einer Regelgruppe integriert. Und das ist einfach alleine. Also vom, das mag nicht so schnell mit rennen auf dem Pausenplatz wie die anderen, eehm, es spielt anders, also, die Kindergärtner haben das Gefühl, ja, versuchen etwas recht zu machen, also sie wollen ja auch

mehr Anforderungen, und, häufig, wenn Kindergärtnerin oder die Spielgruppenleiterin sich nicht wahnsinnig reinhängt, sind die Kinder einfach, haben die einen einsamen Tag #00:11:12-8#

B5: Es braucht, einfach so geht es nicht #00:11:15-8#

B6: Und ich hab es mal, hab wirklich, hab zwei Kinder gehabt in der Früherziehung, bei welchen wir geschaut haben, dass sie zusammen in die gleiche Kindergruppe integriert werden. Und das ist ganz anders, die haben sich gefunden die zwei. (5) #00:11:36-5#

B5: Das, und weisst du, auch das IS-System, das gibt 4 bis 6 Stunden. Was machst du mit denen 4 bis 6 Stunden, oder? Und wenn du zwei drin hast, dann hast du 8 bis 12 Stunden (!: Ja!) Also auch da, und dann kannst du anders, ich finde, dann kannst du team-teaching Kindergarten geben, oder. Wobei wir langsam, ich langsam das Gefühl habe, das kann man für Spielgruppen und Kita, muss man das auch anfangen denken. #00:12:04-0#

B6: Ich habe diese Woche eine ganz interessante Begegnung gehabt mit, eehm, mit einem Down-Jungen, der ist jetzt in der Oberstufen und den hab ich von vielen Jahren in der Früherziehung gehabt. Und der kann schreiben, also er schreibt wie vergiftet SMS mit jensten Leuten, er spricht recht gut, er kann Fahrrad fahren, eehm, hilft dem Vater zu Hause den Abwart zu machen, fährt mit dem Rasenmäher, mit dem Traktor, das mache er tiptop, kann die ganze Fläche selber mähen, und die Mutter hat gesagt, sie sei überzeugt, wenn er integriert worden wäre, dann wäre er einfach mitgelaufen. (!: Spannend) Und, also wir haben da in E. noch so eine kleine Sonderschule gehabt, er ist da eingeschult worden, die ist jetzt leider geschlossen, dort sei er so gefördert und unterstützt worden, und auch sie als Eltern seien so abgefangen worden, dass, eben, sie, die Mutter ist überzeugt, dank dem ist er jetzt so weit. #00:13:13-7#

I: Er hat dort den richtigen Platz bekommen, in diesem Moment #00:13:15-6#

B5/B6: Mhm #00:13:16-6#

I: Du hast von deinem Menschenbild erzählt, welches ja, also ich hab so wie das Gefühl, wenn ich nur das höre, dann wäre deine Spielfigur dort. (B5: Mhm) Was führt dann dazu, oder welche Faktoren führen dazu, dass du hier in der Mitte stehst? #00:13:29-8#

B5: Du hast nach dem Spannungsfeld, aha, also mit zerreisst es, das heisst, in der Mitte stehen, das heisst, es gibt auch den Punkt hier drüben, gell. Eehm, das ist eben das, dass ich eben sehe in den Kindergärten gibt es, weniger als in den Spielgruppen, in den Kindergärten, dass es eben nicht Inklusion ist, sondern eben vielleicht Integration im Sinn von: ja, du bist jetzt mit uns, also ich habe es einfach von Kolleginnen gehört, ich selber habe ein bisschen weniger solche Kinder, du bist jetzt mit und, wir stellen uns alle in eine Reihe, wir machen alle das, einer nach dem anderen und du das selbe. Und das ist es für mich nicht. Dann ist es eben nicht mehr das, jeder mach das, was er kann,

mit dem, was er hat. Und das finde ich. Und dann: So, und jetzt geht es irgendwie darum, das mit den Eltern anzuschauen, was ist gut für mich, in der Kindergarten zu gehen und so, und dann, zu sehen, wohin das Kind kommt und was es dort erwartet, wenn es jetzt integrativ geht, dann musst du einfach, ja, (3), ich, ich bin schlussendlich immer für die Integration, ich merke, das bin ich, aber, eben, aber, (B6/I: Mhm) ich finde, heilandsack, aber nicht so eigentlich. (3) Ja, das ist es. Und dann ja, dann denke ich, wie du jetzt sagst, es gibt wahrscheinlich wirklich, es ist so schwierig, so schwierig. Ich finde am Schluss nie ein positives, ich finde es nie, also ich bin froh, muss ich den Entscheid nicht treffen, ich stütze immer die Eltern in dem Entscheid, welchen sie wollen für das Kind. Aber wenn ich den treffen müsste, ich hätte, also ich hätte glaub eine Vollkrise. Also weisst du, treffen für mein Kind, nicht für ein anderes Kind. Wenn ich jetzt ein Kind hätte in dieser Situation, ich hätte glaub ich wirklich, eine grosse Krise gehabt als Mutter. Nicht gewusst, ja #00:15:25-2#

B6: Mhm. Also, wir haben noch Glück gehabt #00:15:31-3#

I: Ihr habt jetzt vor allem von den Rahmenbedingungen gesprochen, welche die Integration, im Moment oder grundsätzlich, hemmen. Eehm, kommen euch auch Faktoren in den Sinn, beim Kind, bei welchen ihr das Gefühl habt, das geht nicht, das kann man nicht integrieren? #00:15:47-0#

B6: Also, meinst du jetzt sowas wie eine Schwerst-Mehrfachbehinderung, oder? #00:15:51-8#

I: Zum Beispiel, eben, irgendetwas, was beim Kind ist, was, was das beeinflusst oder was, was dich davon abbringt zu sagen, die Integration ist das Non plus Ultra, so. #00:16:04-4#

B6: Also, wenn ich jetzt an ein schwerst-mehrfachbehindertes Kind denke, welchen wegen seiner Spastizitäten oder so einfach viele Therapien, in die Physio, bewegt werden muss, denn, eehm, denke ich, muss man auch schauen, wie oft holt man es denn aus der Klasse raus. Und was macht es denn, wenn es in der Klasse drin ist? #00:16:28-0#

B5: Hast du mal in der R. gearbeitet? #00:16:29-4#

B6: Nein #00:16:30-6#

B5: Kennst du die R., ist das Sonderschulheim für CP-Kinder in L. Es ist, am Morgen, die erste halbe Stunde, hast du alle Kinder #00:16:38-6#

B6: Eben. Und nachher sind die weg, oder #00:16:40-8#

B5: Ja. Ist aber, ist ja keine, ist ja eine separative Schule. Ist das, also, ist dasselbe. #00:16:49-9#

B6: Ja, aber du hast ja dann wahrscheinlich, wenn sie zurück im Schulzimmer sind, dann, du hast ja dann wah, also ich hab mal ein Praktikum gemacht, so muss ich es sagen, dann hast du vielleicht

zwei, drei Kinder und zwei, zwei, eehm, Pädagogen. Die kommen natürlich anders zum Zug, als wenn du so ein Kind zwischen den Therapien in ein Klassenzimmer bringst mit 18 Kindern. #00:17:14-9#

B5: Ja, ja, dann müsstest du, dann geht es wieder um die Rahmenbedingungen #00:17:19-1#

B5/B6/I: Lachen #00:17:19-5#

B5: Aber sonst, das andere, da hatten wir nur ein Geläuf, von neun Uhr bis am Nachmittag um halb vier, also ein Gefahr kannst du sagen, ein Geläuf und ein Gefahr. Und die Ergo hat ein Kind gebracht, und die Physio hat ein Kind geholt #00:17:33-2#

B6: Aber das Geläuf, eben, das ist ja beiden Orten (B5: Ja, wollte ich gerade sagen, das Geläuf hast du also wirklich an beiden Orten) Aber die Überlegung, was profitiert das Kind, es kommt wahrscheinlich auch auf das Kind an, was. Ein Kind, welches gerne einfach, von der Wahrnehmung her den Betrieb um sich rum hat, dann ist es da vielleicht durchaus am richtigen Ort. #00:17:56-2#

B5: Gut, wart jetzt, wenn wir von der C, gut, was in der R., jetzt muss ich überlegen, was du in der R. natürlich lernst, ist, mit all diesen Kommunikationsmittel. Das ist super. Weil die lernen ja wirklich irgendwie sich auszu, eehm, zu kommunizieren, sich auszudrücken #00:18:09-2#

B6: Das kann da auch möglich sein (B5: Eben, das wollte ich sagen) Aber sie müssen mehr (B5: Dann muss man an den Rahmenbedingungen schrauben) Dann sind wir wieder bei den Rahmenbedingungen #00:18:15-1#

B5: Aber wenn du dich dann, wenn du diese Behindertenrechtskonvention annimmst, dann kaufst du das ein. Kaufst es ein. Die haben einfach nicht gewusst, was sie einkaufen, als sie es angenommen haben. Zumindest nicht alle. #00:18:30-5#

B6: Man steht einfach gut da, wenn man es mal annimmt, oder #00:18:31-9#

B5: Ja, kannst du auch so sagen. Wir sind ja eine von den wenigen Staaten gewesen, welche es nicht angenommen haben, also wenigeren Staaten #00:18:36-6#

I: Ein Jahr später dazugekommen sind, ja. Habt ihr persönliche Erfahrungen, also unabhängig von eurem beruflichen Kontext, welche euch darin stützen, in eurem Entscheid, oder, beziehungsweise in eurer Positionierung? #00:18:51-0#

B6: Also gell, die Positionierung ist das Spannungsfeld? #00:18:55-0#

I: Eure Positionierung im Spannungsfeld #00:18:57-7#

B5: Im Spannungsfeld, dann müsste ich ja doch wieder da rüber gehen (B6: Ja, dann müsste ich auch eher da rüber) Dann müsste ich ja schon wieder, die Spannung zerreisst mich, aber ich bin eigentlich da. #00:19:08-2#

I: Gut, also dürft gerne korrigieren. #00:19:10-8#

B5: Aha, das ist #00:19:11-0#

B6: Also ich auch, ich bin schon auch hier drüben #00:19:13-1#

B5: Dann bin ich hier drüben. Jaja #00:19:14-6#

B6: Aber, es muss noch einiges gehen. #00:19:16-8#

I: Ja (4) #00:19:19-3#

B5: Und jetzt noch #00:19:21-1#

B6: Was ist jetzt deine Frage gewesen? #00:19:22-0#

I: (lacht) Die Frage ist, ob ihr, unabhängig von beruflichen Kontext, Erfahrungen habt, in eurem persönlichen Umfeld, vielleicht auch mit Kolleginnen, eehm, beim Austausch, die euch, bei denen ihr merkt, das hat mich geprägt, das ist ein Grund, weshalb ich sagen, ich stehe heute dort. (15) Also nein, es kann schon mit dem Beruf zusammenhängen, aber nicht so, dass ihr sagt, das Konzept prägt mich in dieser, sondern mehr so wie eine Erzählung von einer Kollegin, welche mal hier oder da ein erfolgreiches oder eben nicht so erfolgreiches Erlebnis gehabt habt, von welchem ihr wie das Gefühl habt, ah, genau wegen dem #00:20:13-0#

B6: Also was, einfach etwas, was mir mal ein Vater gesagt hat. Aber nicht, das Kind ist nicht da bei, bei, bei mir gewesen. Der hat mir das im Privaten erzählt. Dass sie sehr das Gefühl gehabt haben, sie wollen integrieren, und dann auch wirklich in verschiedensten Schulen schauen gegangen sind, wo Kinder mit Down-Syndrom integriert gewesen sind, dann ist da der Bub vom Kanton A., es ist zur gleichen Zeit ein Film rausgekommen, wie das super läuft und so und sie haben glaub ich auch mit diesen Eltern Kontakt aufgenommen, diesen Film angeschaut, und nachher mussten sie sagen, nein, der ist einfach dabei, aber keines seiner Gspändli, die helfen ihm nur, wenn man ihnen sagt, du musst jetzt ihm helfen, oder du musst jetzt ihn holen zum spielen oder mit ihm das machen. Und in der Freizeit haben die, die sind schneller unterwegs. Die haben sich dann entschieden, ihr Kind auf Grund von dem, dann nicht zu integrieren. Aber das ist ihre Wahrnehmung gewesen, einfach da, und #00:21:25-1#

B5: Aber deine Frage ist mehr, warum ich hier drüben bin, oder? #00:21:29-8#

I: Mein Frage ist, ob es so Ereignisse, so Schilderungen gibt, welche euch darin beeinflussen, dass ihr da steht, welche den Entscheid für diese Positionierung wie beeinflusst haben #00:21:42-3#

B6: Das, das, was ich jetzt gesagt habe, beeinflusst mich eher, eben auch noch hier rüber zu schielen, das nicht auszuschliessen #00:21:47-9#

I: Nicht hier hinten zu stehen, sondern eher auch ein bisschen mittig, auch zu sein #00:21:52-5#

B6: Also es heisst für mich auch, es ist (. .) es ist nicht für alle stimmig das, und es ist nicht für alle stimmig das. Also, dass man wirklich auch sehr vom Kind aus schauen muss. (. .) Und, was die Eltern auch für ein Weltbild haben (4) #00:22:17-3#

B5: Und bei mir wäre es eigentlich noch die Erfahrung mit meinem Sohn, aber in umgekehrter Reihen, in umgekehrter Situation. Also er ist ja in die Schule gegangen und die haben einen ganz Schwierigen integriert, und mein Sohn hat sicher ein bisschen Wahrnehmungsprobleme und nach dem Mittag wollte mein Sohn nicht mehr in die Schule gehen. Der hatte so Angst vor dem. #00:22:37-2#

I: Mhm #00:22:37-2#

B5: Und (. .) ich musste das nachher mit dem Lehrer regeln, wir haben es zumindest geschafft, dass er wieder zur Schule geht, aber, ich denke, ich musste viel machen, mit meinem Wissen, weisst du, nicht schon, ich hatte einfach Glück mit dem Lehrer, der hat mitgemacht, und an und für sich hat, das Turnen, die Garderobensituation war einfach 3 Jahre Stress für G., und noch für ein anderes Kind, das hat mir dann die Mutter gesagt. Das war ein Kind, dieser Junge, den sie integriert haben, war, eehm, ja, kannst sagen, ein Schläger, der hat einfach, relativ schnell ist er ausgetickt und dann ist geflogen und du konntest drankommen und G. konnte sich nicht, er hatte riesen Stress, Riesenstress. Und, dort habe ich gefunden, dieser Lehrer hat sich unheimlich für die Integration von diesem Jungen eingesetzt, das ist auch richtig gewesen, das war schon gut, aber was man da durchgehen lassen hat und was N. und G. an Schwerem gehabt haben, das hat nicht existiert. Und ich finde, diese Seite musst du, weisst du, die musst du auch haben. Es geht, ist einfach eine Art, ja, wie soll ich das, es ist einfach Stress, wenn dein Kind nicht mehr in die Schule will. #00:23:56-1#

B5/B6/I: Lachen #00:23:58-2#

B6: Auf der andere Seite, eben #00:23:58-8#

B5: Hm? #00:23:59-0#

B6: Auf der anderen Seite, oder. Es ist dann nicht nur für das behinderte Kind oder dessen Eltern Stress, es ist auch für die anderen #00:24:06-7#

B5: Stress, je nachdem, wie das. Und da hatte ich einfach oft das Gefühl gehabt, dort ist, also das ist lehrerabhängig gewesen, dieser will, also es ist so, die In, nein, er wollte die Integration um jeden Preis, ohne Hilfe, da er das Gefühl hatte, er kann das ohne Hilfe. Und das ist für mich die grosse Schwierigkeit gewesen, das ist, und, ja, das ist einfach die grosse Schwierigkeit gewesen. Und es ist wirklich, also es sind Stühle geflogen im Klassenzimmer, weisst du, und es ist jetzt einfach nicht für alle Kinder gleich schwierig, aber für G. war er schwierig. Das ist so die andere Seite, von welcher ich auch finde, hat aber nichts, es, es hält mich nicht davon ab, für die Integration zu sein, es geht dann einfach wieder, einerseits um #00:24:48-3#

B6: Aber eben, es braucht, es heisst schon auch, es braucht die Unterstützung #00:24:52-3#

B5: Es braucht die Unterstützung und es braucht eine Sensibilisierung der Lehrer, halt wirklich, er hat einfach ein gutes Herz gehabt. Aber eigentlich reicht das gute Herz alleine nicht #00:25:00-6#

B6: Also das Fachliche muss auch noch sein #00:25:01-8#

B5: Ja, ja, ja #00:25:05-1#

I: Ja, und wiederum, gewisse Rahmenbedingungen müssen erfüllt sein (B5/B6: Ja!) #00:25:06-5#

B6: Genau. Und jetzt grad so, eehm, so Spielgruppenleiterinnen. Die Ausbildung ist mehr oder weniger ja nur ein Kurs, oder viele arbeiten noch so, oder, mit dem, eehm, haben einen Kurs gemacht, aber von Kindern, welche dann eben anders funktionieren haben die zum Teil gar nichts gehabt in der Ausbildung #00:25:26-4#

B5: Ja, und wenn sie auch etwas, sorry, aber wenn die Lehrer auch etwas gehabt haben in der Ausbildung, ich weiss nicht, manchmal habe ich das Gefühl, sie haben nichts gehabt #00:25:34-1#

B6: Ja, aber das fängt dort schon an #00:25:36-2#

B5: Jaja, das fängt dort an, bei den Kindergärtnerinnen. Manchmal hast du wirklich das Gefühl, die haben jetzt aber nichts, also, ja, nichts davon gehört. Und wenn das so, ich weiss nicht, ob es manchmal einfach nur so wenig ist, was sie hören, aber #00:25:46-3#

B6: Es ist sicher nicht viel (B5: Und sehr theoretisch) und die Realität sieht nachher einfach anders aus, oder, wo du mit dem dann gerade nichts anfangen kannst #00:25:54-2#

B5: Und die Kinder zu integrieren, davon haben wir heute Vormittag gesprochen, die, welche ruhig sind, du kannst, die fallen, also, das finde ich, (unv.), es gibt Kinder, die kannst du integrieren, die fahren aber, die sind einfach ruhig, die machen nichts #00:26:07-4#

B6: Die stören nicht #00:26:07-4#

B5: Stören nicht. Für die setzen wir uns ganz fest ein in den Kitas, ja #00:26:11-9#

B6: Und dann sagt man, es geht gut, kein Problem, aber das Kind sitzt einfach am Morgen am Bett #00:26:19-8#

B5: Genau. Aber eben die, oder die andern, welche reklamieren und ihre Bedürfnisse ein bisschen, kommunizieren, also nicht immer, dass, also sicher dass du gehört wirst, dass du gesehen wirst, die haben es dann manchmal ein bisschen schwieriger, ja, aber #00:26:32-1#

B6: Aber dafür die Aufmerksamkeit #00:26:33-9#

B5/B6/I: Lachen #00:26:36-4#

I: Wenn ihr jetzt ein bisschen zurück schaut, ich weiss jetzt von euch beiden nicht, wie lange ihr schon in der Früherziehung oder in diesem Arbeitsfeld arbeitet, aber wenn ihr so ein bisschen zurückschaut und vielleicht auch zurückhört, inwiefern hat der Integrationsgedanken, welcher ja nicht erst seit der UN-Behindertenrechtskonvention im Raum steht, wie hat der die Arbeit in der Früherziehung verändert? (16) #00:27:16-2#

B5: Es hat sich in der Elternberatung verändert, also nein, wart jetzt, also, '90, nein, wann hab ich angefangen? '90? Oder '96, '95? (B6: '95, ja), da war die Integrat, Kanton Lu. ist ja eher relativ fortgeschritten gewesen, aber es hat eigentlich damals erst mit dem Integrationen angefangen. Eigentlich ist alles noch separativ gelaufen, ausnahmsweise integrativ, und jetzt ist ja im Kanton Lu. integrativ als erstes, separativ als zweites. (4) Ja, ich habe einfach Opt, ich habe einfach Optionen. In den 90ern hätte ich irgendwo, wenn ich auch Integration gewollt hätte, ich hätte es nicht einmal denken müssen, und jetzt kann man das, wie soll ich das sagen, mit geht es einfach ein bisschen besser so #00:28:06-4#

B5/I: Lachen #00:28:06-8#

B5: Nein, weisst du, es ist eine Option, oder du kannst mit den Eltern, die Eltern haben, können, haben, sie können wählen, nein sie können eben nicht wählen schlussendlich, sie können nur sagen, was sie schlussendlich lieber hätten, weil der SPD bestimmt bei uns. Sie können eigentlich nicht wählen. Aber sie können schon sagen, was sie lieber hätten und es wird auch hingehört. Und dort kannst du mit den Eltern in einen anderen Findungsprozess hineingehen, wo sie vielleicht finden, wo sie mehr hinschauen oder auch hin, was wollen wir, und dann merkst du, ja, dort hat sich schon etwas verändert, oder? Und in meiner Arbeit #00:28:43-5#

B6: Also ich denke, was, jetzt grad mit den Eltern, ist einfach auch, Integration funktioniert, wenn das Kind auch zuverlässige Eltern hat. Dann kann das funktionieren. Bei Kindern, welche aus einem sozial, eehm, schwierigen Umfeld kommen, bei dem die Eltern nicht zuverlässig sind, funktioniert die Integration nicht. Nur schon, wie das Kind in den Kindergarten kommt, ist schwierig, oder. Und ein gesundes Kind, das wird auch aus einem schlechten Milieu oder einem schwierigen Milieu den Kindergartenweg machen können. Aber ein, eehm, behindertes Kind ist auf die Eltern angewiesen. Und das ist auch etwas, was, ja, was mich sehr beeinflusst in dem, was ich zum Beispiel, also die Eltern entscheiden, aber, oder, aber, ja, aber wo ich das klar auf den Tisch bringen muss (4)
#00:29:50-4#

B5: Und eine Veränderung, finde ich, ist noch, früher, wenn ich ein Kind gehabt habe, ist einfach IQ 75, darunter ist Sonderschule, darüber ist keine Sonderschule, Punkt. Das ist das Kriterium gewesen. Aber das ist es natürlich heute nicht mehr #00:30:03-7#

B6: Es ist einfacher gewesen (B5: Es war natürlich so gesehen einfacher) Man musste nicht aushandeln. Und nicht so ausloten wie jetzt, oder. #00:30:12-3#

B5: Ja, und die Eltern haben auch mehr, ich weiss auch nicht genau, die Eltern hatten auch viel mehr Mitsprache. Sie haben heute noch viel Mitsprache. Den einen Jungen wollten sie separativ geben, in die Sprachheilschule. Die Eltern haben sich gewehrt, haben gesagt, das machen wir nicht, den geben wir einfach öffentlich in den Kindergarten, und jetzt ist er wieder IS-Projekt. Nein, jetzt ist er, nein, sie haben sich nur für den Standort gewehrt, aber auch das hat geklappt, sie haben sich für den Standort gewehrt, genau, jetzt kann er in L. an, also sie wohnen in L. und er hätte raus, raus, raus gemusst, weil sie halt die Schule irgendwie zentral füllen und sie haben sich wirklich gewehrt und jetzt kann er in L. gehen und das finde ich, eehm, wisst du, sie haben doch mehr, sie haben mehr Mitsprache, sie haben wirklich mehr Mitsprache, die Eltern haben einfach mehr Mitsprache und sie werden auch anders gehört. #00:30:59-3#

B6: Und wir durch das auch anders gefordert. (3) #00:31:05-0#

B5: Und unser Ziel, also meines, aber ich glaube deines auch, ist einfach immer, die Eltern, weisst du, bei uns müssen vielen Kinder, vor allem wenn du etwas besonderes willst, ausser bei geistig behinderten, geht es über die zentrale Stelle des Kantons. Dieser klärt ab, dieser verteilt. Und ich finde, eine Aufgabe, die dazugehört, ist für uns einfach, die Eltern, eehm, zu unterstützen, ihre Bedürfnisse zu _äussern. Das finde ich schon auch, also das Empowerment, das hat noch einmal so einen, eehm, einen neuen, nein, nicht einen neuen, eehm, ein, ja, das ist einfach eine zentrale Aufgabe in unserer Arbeit, was ich, ja finde. #00:31:48-8#

I: Also die Unterstützung, Beratung der Eltern, um eigenwirksam werden zu können #00:31:54-5#

B6: Die hat mehr Gewicht bekommen, weil es auch mehr Möglichkeiten gibt, oder #00:31:59-1#

B5: Aber das heisst auch, jetzt können wir sie einfach unterstützen, eigenw, das wahrzunehmen, oder, ja genau, ja genau. Und stärken in dem drin #00:32:08-7#

B6: Und früher, wie du gesagt hast, ist der IQ wie ein Indikator gewesen, oder, und man hat auch noch viel weniger das Umfeld miteinbezogen (3) es ist, eehm, ja #00:32:20-2#

B5: Und wir mussten es mache, das ist für uns eine grosse Veränderung, das haben wir früher noch gemacht und jetzt ist es eben delegiert, an den SPD. (I: Die Abklärungen) Ja, wir mussten bestimmen in welche Schule und unsere Test sind relevant gewesen, es ist eine blö, blöde Verknüpfung gewesen #00:32:33-7#

I: Ja, das glaube ich #00:32:35-7#

B5/B6/I: Lachen #00:32:36-5#

B6: Und das ist jetzt schon, es ist für uns sehr entlastend, eehm, es ist nicht weniger Arbeit, weil, also eben es ist jetzt wirklich mehr so Begleitung, Beratung #00:32:48-4#

B5: Aber jetzt kannst du das eben machen und vorher bist du in der Zwickmühle gewesen, oder. #00:32:55-0#

I: Gibt es sonst Ereignisse aus der Gesellschaft, aus der Geschichte oder aus der Politik, welche die Arbeit der Früherzieherinnen, eehm, mitbestimmt, verändert, so, also dir Früherziehung verändert sich ja ständig, aber Veränderungen, welche ihr wirklich an einem Ereignis festmachen könnt #00:33:16-2#

B6: Also der NFA, sicher hat in der Früherziehung sicher Veränderungen gebracht, weg von der IV und hin zum Kanton (. .) #00:33:27-3#

I: Was heisst das in der Praxis, also wo merkt ihr das im Alltag, ausser dass ihr es wisst, dass das eine Veränderung gebracht hat #00:33:33-7#

B6: Also es hat im Denken auch eine Veränderung gegeben. In der IV musste man immer defizitorientiert begründen, und jetzt kann man viel mehr die Ressourcen, die Ressourcen #00:33:46-0#

B5: Der Zettel, welchen wir am Schluss abgeben müssen, ob, ob, ob, ob er eine Verfügung kriegt oder nicht, ist vi, ja nein es hat da noch einen Spalt (unv.) ja, genau #00:33:57-6#

B6: Aber das ist ein Internes (B5: Es ist ein internes, aber am Schluss ist es) Für mich zum arbeiten ist das schon mal eine andere Ausgangssituation, ob ich muss einen Bericht wirklich defizitorientiert,

dass es finanziert wird, oder ob ich eben auch für mich, meine Ressourcen reinnehmen kann. Weil, dann kann ich trotzdem sagen, das Kind braucht Unterstützung oder die Eltern brauchen Unterstützung, aber es ist etwas da. #00:34:22-7#

B5: Den Abklärungsbericht kannst du definitiv auch unterschreiben, weil der ist nicht mehr #00:34:25-0#

B6: Und das heisst für mich aber auch, dass ich die ganze Arbeit anders angehe. #00:34:30-9#

B5: Ja, anders angehst oder #00:34:33-5#

B6: In meiner Einstellung #00:34:35-1#

B5: Ja, oder die Einstellung endlich kompatibel ist mit dem, was ich schreiben muss. Ja. #00:34:41-9#

B6: Nicht nur schreiben. Es hat Einfluss auf die Arbeit. #00:34:44-7#

B5: Hast du das vorher nicht auch schon gemacht, bist du sicher? #00:34:47-1#

B6: Natürlich, aber es hat einen anderen Einfluss #00:34:49-9#

B5: Wie kannst du sagen anders? Stärker? #00:34:51-4#

B6: Ich finde, ich muss den Eltern nicht mehr mit Defiziten begründen, warum jetzt das Kind Früherziehung braucht, ich gehe anders daran (B5: Das stimmt) #00:35:03-8#

B5: Und der NFA hatte einen grossen Einfluss bei uns im Kanton Lu.. Und zwar hat vorher die IV, bei jedem Kind habe ich beantragt und die IV hat bezahlt. Und jetzt beim Kanton Lu. hat die Früherziehung ein Globalbudget. Und mit diesem, dieses Globalbudget ist seit Jahr und Tag gleich, obwohl wir, also ja, seit wir bei dem Kanton sind, also etwa zwei, drei Jahre? #00:35:24-5#

B6: Seit, nein, wir sind seit 2008 beim Kanton #00:35:27-8#

B5: Nein, nicht zusammengeschlossen mit anderen Früherziehungsdiensten, beim Kanton sind es zwei Jahre #00:35:32-1#

B6: NFA ist doch die Abstimmung #00:35:33-7#

B5: Ja, war das '08? #00:35:35-0#

B6: Ist '08 gewesen #00:35:36-6#

B5: Da sind wir aber noch nicht direkt zum Kanton, oder? #00:35:38-0#

B6: Doch #00:35:38-6#

B5: Bist du sicher? Sind wir so lange? Also gut, ist ja egal (B6: Also ich meinte es) Auf jede Fall haben wir jetzt ein Globalbudget, das heisst, wir haben so viel Geld und mit diesem Geld betreuen wir hundert Kinder oder 150 oder 200. Und das heisst für uns, wir haben, ja, im Kanton Z. ist das zum Beispiel noch anders, die beantragen nach wie vor pro Kind. Und wir sind, wir müssen, wir sind wahnsinnig, wir mussten immer wahnsinnig über unsere Arbeit nachdenken, was ist unser, also wie arbeiten wir, damit wir alle Kinder betreuen können. Denn wir haben nie mehr die Ressourcen wie zuvor. Sie hat, und jetzt merk, und irgendwo, ja, wir haben den Abklärungsprozess auch immer wieder, du kannst dir auf zwei Seiten überlegen, was müssen wir wirklich wissen und was wollen wir, aber wir haben auch Geld, wir haben wirklich im Kanton Lu. einen Gelddruck. Und im Kindergarten, wenn du wieder gewisse mehr Kinder hast, eben, in der Stadt hat dann wieder ein Kindergarten aufgemacht, oder. Also irgendwie hast du dann wieder Klassen erhöht, und irgendwann, jetzt braucht es einen neuen Kindergarten. Wir nicht, wir haben immer das gleiche Budget #00:36:48-5#

B6: Also ich denke, es ist vor allem wir, die den Druck haben (B5: Ja, wir sind unter Druck) Und, eehm, auf die Kinder weiss ich jetzt nicht, oder die Familien, ob die das spüren. (4) #00:37:02-5#

B5: Sie haben ja keinen Vergleich und wir auch nicht mehr. (4) Was wäre, wenn wir es noch hätten wie bei der IV, pro Kind bezahlt? #00:37:11-3#

B6: Die Frage ist, hätten wir dann wirklich mehr Kinder? #00:37:13-5#

B5: Nicht mehr Kinder, ganz sicher mehr Stunden pro Kind (B6: Ach so meinst du das) Wir hätten jetzt zum Beispiel mehr Stunden pro Kind oder, oder was immer, oder, oder würden es, bei uns ist es ja so, wenn P. jemanden entgegennimmt, dann sortiert sie ja schon grob vor, ist es wirklich ein Früherziehungschild, oder gibt sie es schon direkt weiter. Wir müssen wirklich fest nachdenken, wen wir nehmen (B5: So, ja) Und wir haben immer wieder, jedes Jahr wieder eine Sitzung, was machen wir jetzt, wir müssen Wartelisten abbauen und wissen bald nicht mehr wie. Und wir können nicht jemanden anstellen, es ist wirklich, das finde ich jetzt bei uns im Kanton, das ist schon (B6: Ja, das ist schon anders) Und ich finde, es hat viel Gutes gebracht und man hat viel überlegt, wir arbeiten sicher praktisch keine Stunde mehr, in der (lacht), nein, wir sind viel beratender geworden, wir sind wirklich immer mehr Beratungsstelle, weil Förderung machst du schon, aber du kannst es nicht mehr machen #00:38:06-9#

B6: Ja, aber das hat nicht nur, das hat auch damit zu tun, weil sich, eehm, wir haben nicht mehr so viele jetzt einfach klar geistig behinderte Kinder, es hat sehr viele verhaltensauffällige Kinder (B5: Ja) und da bist du natürlich auch anders, eben, da arbeitest du auch mehr beratend #00:38:23-3#

B5: Ja, aber ich, ich glaube, das, dass bei uns die Ressourcen knapper sind, das Geld, hat das auch beschleunigt. Ich finde, bei unserem Dienst ganz fest, wir haben das auch von uns aus gemacht, ja, aber, dass wir so viel gemacht haben und so viel gedacht haben, hat auch mit den knappen Ressourcen zu tun. #00:38:42-9#

B6: Und das werte ich aber als positiv (unv.) #00:38:46-3#

B5: Ja, das nehme ich auch positiv wahr, aber ich finde jetzt, ich weiss, dass, es ist für P., unsere Stellenleiterin, manchmal wirklich schwer, mit dieser #00:38:55-3#

B6: Also sie nimmt uns natürlich so viel Druck weg #00:38:59-4#

B5: Mit der Warteliste und das wir schon manchmal schon fast ein bisschen zu viele Kinder haben. Das macht es auch so intensiv #00:39:07-8#

B6: Aber jetzt so in der Art wie ich arbeite, bin ich dadurch auch ein bisschen freier geworden (B5: Ich auch, ich finde auch) und das schätze ich sehr. #00:39:16-6#

B5: Und du hast kein Kind mehr ein My länger als du musst, oder, also eher, aber sicher nicht #00:39:23-7#

I: Gibt es neben dem NFA noch andere Ereignisse, bei denen ihr merkt, da ist irgendetwas passiert? #00:39:31-1#

B5: In der Früherziehung, gell, ist es immer noch? (I: Mhm) (4) Ja, aber jetzt, in unseres Stadt L. aber auch, es ist etwas passiert. Wir arbeiten ja beide im Kita Plus Projekt drin, und, da ist eben auch etwas passiert, nämlich ein Denken, und die Stadt trägt das mit, das geht auch um Integration (3) und die Früherziehung hat da, also unsere Stelle, wir sind zwar von aussen bezahlt, aber stellt zwei Personen zur Verfügung, die die Kitas begleiten bei der Integration von Kindern. Da ist ja schon etwas passiert von Denken her, jetzt, da im Vorschulalter #00:40:12-2#

B6: Also der Frühförderbereich hat viel mehr Gewicht bekommen und ein Gedanken da drin ist ja das präventive Arbeiten #00:40:18-7#

B5: Ja genau, das ist es noch, ja #00:40:20-9#

B6: Und da hat sich, da hat jetzt für uns in L. recht viel geändert. Also auch, eben mit den, das eine Projekt ist diese Kita Plus und das andere ist Frühintervention, wo man wirklich zum Teil am Spital, eehm, (I: Die Familien begleitet) Ja, genau. Ohne dass die Kinder jetzt mit Defizit erfasst werden müssen #00:40:44-8#

I: Okay #00:40:45-6#

B5: Und jetzt grad das mit dem Kitas, das hat mit dem da zu tun, also da ist die Grundlage das da, würde ich sagen. Wir haben es zwar schon vorher gemacht, aber weil wir gewusst haben, dass das kommt. #00:40:54-5#

I: Die Behindertenrechtskonvention? #00:40:55-7#

B5: Ich würde sagen, ja. Das hat viel mit dem zu tun (B6: Ja, das ist ja auch) ja, das war unser Boden. Den haben wir zwar eigentlich, als wir angefangen haben, noch gar nicht gehabt, es ist erst danach untersch, ratifiziert worden von der Schweiz, aber das ist der Boden. Also unser Arbeitsfeld hat sich erweitert. Ja, das Arbeitsfeld hat sich brutal erweitert (B6: Das hat sich extrem erweitert) ja #00:41:15-6#

B6: Und eben gerade auch das präventive Arbeiten, das ist ganz klar auch ein Bedürfnis des Kantons. Obwohl die Gelder, weniger Geld da ist und man eigentlich da in L. sehr am sparen ist. Ich glaube, im Frühbereich haben sie in den letzten paar Jahren, im Vergleich zu den Vorjahren, recht viel Geld rein gegeben. #00:41:39-4#

B5: Und bei uns einfach, wir haben diesen Status Quo, das kannst du auch als negativ anschauen, weil wir immer mit den Kindern steigen, wir sind jetzt auf den Sparmassnahmen. Also unsere Ersparung ist eigentlich, mit gleichem Geld mehr Kinder, ist eigentlich auch ein Sparen, aber in dem Sinn ist bei uns noch nicht gekürzt. #00:41:57-8#

B6: Aber die Wichtigkeit und der Platz im Kan, das ist klar höher im Kanton #00:42:03-0#

B5: Ja, das ist klar gut #00:42:05-7#

I: Schön. Wie sieht denn eure Arbeit aus als Früherzieherinnen, wenn ihr so über eine Woche schaut? Was sind eure Aufgabenfelder, was müsst ihr alles erledigen? #00:42:16-9#

B5/B6/I: Lachen #00:42:21-5#

B6: Stau aushalten (Lacht) (B5: Ja, im Moment ganz) Zeit, also Zeitdruck ist, ist, eehm, im Moment auch ein grosses Thema. Nicht, also nicht nur jetzt auf den Stau bezogen, eben auch, weil wir so viele

Kinder haben, welche wir bewältigen müssen. (6) Und dann ja, ich weiss nicht, ob sich das unterscheidet von anderen Früherziehungsdiensten #00:42:51-1#

B5: Frag noch einmal genau #00:42:53-3#

I: In was für Arbeitsfelder seid ihr tätig #00:42:55-3#

B5: In welchem Arbeitsfeld bin ich tätig (B6: Beratung) Abklärung, Förderung, eehm #00:43:05-5#

B6: Also Beratungen in Kita, Spielgruppen, Eltern #00:43:11-2#

I: Also Interdisziplinär, auch mit den Eltern, oder #00:43:14-4#

B5: Ah, überhaupt interdisziplinär, ja, viele, eehm, Beistandschaft, zusammenarbeiten #00:43:22-3#

B6: mit Beratungsstellen, Kinderärzten, das ist auch etwas, das in den letzten Jahren viel intensiver worden ist. #00:43:31-8#

B5: Und irgendwie diese finanziellen Probleme, die nehmen einfach zu, das heisst für mich, eehm, ich bin einfach relativ viel am Geld generieren noch irgendwie, um eben, bis ich, es ist ja super, wenn uns die Gemeinde das bezahlt für das Kind, aber ich habe natürlich auch ein Budget gemacht für das, ich kann das super, also ich bin Früherzieherin, aber ich kann das, weisst du, so, und ich finde auch, ich kann Eltern jetzt immer mehr, also nicht nur, die die Kinderbeistandschaft haben, auch die Eltern haben eine Beistandschaft oder eine finanzielle Beistandschaft und, ja, ich kenne mich ziemlich gut aus, bei Kindern, Jugend und Familie. (lacht) Eehm, das, was sind noch Arbeitsfelder? #00:44:19-5#

B5: Also verhaltensauffällige Kinder und verhaltensauffällige Eltern, das hat also extrem zugenommen. Ja #00:44:27-9#

B6: Und, genau, und meine, das habe ich jetzt einfach traumatisierten Eltern, aber die, wo du das dire, weisst du, die kommen jetzt aus Tschetschenien oder aus jetzt die aus Syrien, und jetzt habe ich auch gemerkt, ich habe Eltern aus dem, vom Balkankrieg, welche erst, also erst, nein, bei ihr aus Tschetschenien, bei denen die Geburt des Kindes, der Umgang mit dem Kind, ganz viel auslöst von früher, die bis dahin relativ gut funktioniert haben, welche wahrscheinlich nicht einmal gewusst haben, dass sie ein Trauma haben, und dann durch das eigene Kind Ängste, brutal, also wahnsinnsgrosse Ängste bekommen. Und das ist auch ein neues, irgendwie etwas Neues für mich, und, bist auch gewissermassen machtlos, nein, nicht machtlos, Macht muss ich nicht haben, eine gewisse, es ist einfach streng, oder was ist es, eehm, streng auch nicht, es ist einfach #00:45:28-5#

B6: Also es ist ja auch ein Gebiet, welches für uns nicht fassbar ist. Wir haben den Auftrag, quasi, das Kind, weil das Kind Auffälligkeiten zeigt, und du merkst aber, eigentlich müsste man an einem anderen Ort arbeiten. #00:45:42-8#

B5: Ja, oder an beiden Orten #00:45:44-8#

B6: Oder an beiden Orten #00:45:47-6#

B5: Ja. Genau. Und ganz viel in die Beratungen hineingeben und merken, es funktioniert bis zu gewissen Momenten und es gibt immer wieder Momente, in welchen alles auseinander fällt. Und dort bräuchten dann die Eltern Stütze, und ja, die einen nehmen die Stütze und andere auch nicht. Ich finde jetzt, das ist mir jetzt erst bewusst geworden, dass die, die als Kind aus Kriegsgebieten kommen, als Kinder, und wenn die selber Kinder kriegen, passiert etwas. (3) #00:46:17-7#

I: Dass das wieder aufbricht irgendwie #00:46:19-3#

B5: Ja. Oder die, welche halt grad, also die Mütter, welche mit 15, 16 kommen, welche jetzt genau, weisst du, die Schule nicht mehr machen können, auch nicht, diejenigen, die die Schule noch schaffen, können dann eine Ausbildung machen, und diejenigen, welche mit 15, 16 kommen, können praktisch nicht in die Ausbildung rein, und das, eben, da sind wir bei den Finanzen, und die finde ich aber auch, mich trifft das jetzt, ich weiss nicht, hast du das nicht auch, ich habe wirklich, vieles läuft auf die Finanzierungs, was drückt, die Finanzen drücken brutal und wenn du dann noch ein Kind hast, welches ein bisschen auffällig ist, oder, nein, ein Kind mit speziellen Bedürfnissen und die Wahrnehmungsauffälligkeiten sind manchmal nicht einmal so wahnsinnig der Hit, also weisst du, so gross, aber in Kombination mit diesem ganzem Druck von nie wissen, wie bezahle ich die nächste Rechnung, macht es einfach schon noch schwierig #00:47:05-1#

B6: Und dann gibt Eltern, welche es zulassen, dass man sie unterstützt, Hilfe zu holen, und, also jetzt gerade Ausländereltern, welche furchtbare Angst haben. Wenn, wenn (B5: Mit Behörden) Ja, genau. Erstens mit dem Behörden und auch das Gefühl haben, wenn wir das nicht selber können, dann schmeissen die uns raus, denn die wollen ja nicht bezahlen für uns. Und, dann kann man nichts machen, oder, aber (lacht) dann stehst du irgendwie vor dem Menschen und sagst, ja, ich kann nichts ausrichten. Heisst das jetzt, bleibe ich jetzt einfach drin, unbefriedigend für, also ich merke, ich kann nicht viel machen, oder, oder, eehm, müsstest du sagen, eehm, (unv.) #00:47:54-3#

B5: Und etwas hat sich auch noch verändert: Ich habe fast keine Schweizer Kinder mehr. Und wenn ich Schwei, also einfach fast keine Kinder mehr mit Schweizer Namen. Das kann ja auch ein Zweitgenerationenkind sein. (3) Und eigentlich spricht das überhaupt nicht für die Schweiz, oder? Weisst du, wenn, eehm, du kannst sagen, diese Ausländerkinder, oder diese Zweitgenerationenkinder mit dem Schweizer Pass verdrängen einfach die Schweizer Kinder in der Früherziehung. Und das stimmt auch. Hä? Also weisst du, ich kann wirklich durchgehen, ich habe ein Geschlecht mit

Schweizer Namen und der Rest nicht, oder? Aber ich finde, da liegt, es muss einfach auch unser Problem sein, es kann nicht nur ihr Problem sein, und da sind wir wieder bei der Integr, weisst du, wie integrierst du und wie unterstützt du die El, eben, zum Beispiel diejenigen, welche keine Lehre haben, oder, die haben nachher ein Leben lang keine Stütze. Und ich finde, ich, hast du nicht, ich kann nichts dafür #00:48:56-1#

B6: Ich habe schon auch, aber das ändert ja ständig, gell #00:48:58-5#

B5: Bei mir eben #00:49:00-7#

B6: Jetzt grad habe ich schon ein paar (3) #00:49:03-5#

B5: Ich hab es jetzt schon länger, fast #00:49:04-0#

B6: Schweizer Kinder, welche nicht besser sind als die (B5: Nein, das sage ich nicht) Ausländer #00:49:11-0#

B5: Nein, das sage ich nicht, aber ich finde, weisst du, wenn ich vergleiche mit dem '90, als ich angefangen haben, habe ich relativ viele Schweizer Kinder gehabt und relativ wenig Ausländerkinder, und jetzt würde ich einfach sagen, es hat gedreht. #00:49:21-2#

B6: Mhm, das Verhältnis, ja, ist, ist #00:49:22-8#

B5: Und ich denke da ist unter anderem Armut und Bildung ein grosses Thema (5) Und wir, haben die Ki #00:49:33-6#

B6: Ist ja dann Chancengleichheit auf an, und Integration auf anderer Ebene (I: Auf anderer Ebene, genau, ja) #00:49:42-3#

I: Euer Projekt Kita Plus, das geht in dem Fall in dieses Beratungsset, da berätet ihr? #00:49:49-1#

B5/B6: Ja #00:49:49-1#

B6: Einfach die Kita-Mitarbeiterinnen. #00:49:53-3#

I: Mhm, gut. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, wir sind schon fast am Schluss. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass dieser Integrationsgedanken in der Früherziehung, eehm, sich noch verstärkt, beziehungsweise sich festigt, vielleicht auch gesetzlich verankert wird, was habt ihr für Fantasien, wie könnte sich die Arbeit noch weiter verändern?(. .) #00:50:14-7#

B5: Beratung, Beratung; Beratung (lacht) kommt mir als erstes. Stärkung, ja, Beratung, also Stärkung der Eltern, ja, und jetzt, noch mehr Kitas, viel mehr Kitas, viel mehr Spielgruppen, einfach mehr, weg von den Einzelförderung, auch nicht (B6: Mehr würde ich nicht sagen, weg von der Einzelförderung) Dann haben wir aber ein Problem #00:50:39-6#

B6: Ich bleibe einfach immer wieder, ich habe jetzt, wo du das gesagt hast, habe ich gedacht, ja, das kann sehr eine gute Ausgangsposition sein, dass man eben auch mehr Druck ausüben kann, dass da mehr Unterstützung kommt, oder, wenn es verankert ist. Und auf die andere Seite, verankern und dann alle hier hineingeben und nichts machen, ist auch eine Gefahr, oder? Also, es kann sich in beide Seiten verändern, dass man wirklich die, eehm, die Wichtigkeit sieht und die Wichtigkeit eben auch die Infrastruktur zu verändern, oder dann kann es auch als Sparmassnahme eingesetzt werden, und, eehm, eben zum Beispiel Sonderschule, je länger je mehr zu machen und es kommen alle hier hinein, aber ohne grosse Unterstützung #00:51:38-1#

B5: Ja, und dann haben wir immer mehr Kinder, welche aus der Spielgruppe rausfliegen #00:51:42-4#

B6: Ja, natürlich, aber weisst du (B5: Ja, aber wenn du das weiterdenkst) wenn das gesetzlich verankert ist #00:51:47-8#

B5: Wenn du das weiterdenkst, irgendwo haben wir dann noch ein Arbeitsfeld mehr, also dann (lacht) oder nein, es ist das, was ich sage, Spielgruppen, Beratung, Spielgruppenberatung, also nicht Beratung, das brauch #00:51:59-2#

B6: Diese Kinder können dann nicht mehr aus der Spielgruppe oder aus dem Kindergarten hinausfliegen, wenn es gesetzlich verankert ist. (B5: Kinderg, ja, stimmt, Spielgruppe eigentlich auch nicht) Das ist nicht, das ist dann nicht ein Prob, wie. #00:52:10-0#

B5: Aber weisst du, es ist ja schon gesetzlich, jetzt, durch das, wir haben es angenommen, es ist im Gesetz, es ist ratifiziert, das heisst, wir, es ist unser Auftrag, also der Auftrag des Staates #00:52:18-6#

B6: Aber es ist nicht gesetzlich verankert, dass Integration (B5: Doch) Das ist kantonal sehr unterschiedlich. Oder? #00:52:24-0#

B5: Was ist das jetzt? Das ist jetzt aber im Gesetz drin, jedes Kind (B6: Aber die Auslegung) Ah, die Auslegung, das ist das Problem (B6: Das ist, das ist) Das ist das Problem, das ist das Problem, die Auslegung ist das Problem an und für sich. Ich bin an dieser Weiterbildung, also an dieser Information gewesen #00:52:37-8#

B6: Jedes Kind hat Anrecht auf Bildung (B5: Ja, und das heisst) Heisst aber noch nicht, in welche Schule, oder? #00:52:45-5#

B5: Doch. Wer integriert, eehm, wer, eehm, in de, in der öffentlichen Schule, hat es ein Anrecht, es hat Anrecht auf Integration, auf Bildung und Integration hat es ein Anrecht #00:52:58-7#

B6: Aber das ist, das ist noch nicht in den Kantonen so #00:53:00-4#

B5: Nein, darum müssen jetzt alle, jetzt müssen sie kla, jetzt müssen die Eltern, also jetzt braucht es Klagen, dass es kommt, jetzt musst du klagen, klagen, klagen, einklagen, jetzt musst du dein Recht einklagen #00:53:10-0#

B6: Ja, und ob es das bringt #00:53:11-4#

B5: Es geht nur so #00:53:12-7#

B6: Nein, aber für das Kind, weisst du, sie klagen ja für das Kind ein, oder? #00:53:16-8#

B5: Ja, aber, so wie ich die Juristin verstanden habe #00:53:18-8#

B6: Wenn es dann eben nur hineinkommt und nichts gemacht wird, bringt es diesem Kind nichts, oder den Familien, oder? #00:53:23-9#

B5: Das stimmt. Und den ersten wird es auch nichts bringen. Aber irgendwann, den nächsten und den übernächsten wird es etwas bringen, und das wird der weitere Weg sein #00:53:30-8#

B6: Wenn es da, eine andere, eehm, Infrastruktur auch noch gibt #00:53:35-5#

B5: Ja, aber weisst du, wenn es jetzt Eltern #00:53:36-8#

B6: Das muss angepasst werden. Sonst sehe ich das also (B5: Nein, wir müssen einfach die Eltern e) nicht unbedingt positiv. #00:53:40-5#

B5: Die Eltern müssen immer wieder klagen, bis sie es haben, oder, dann geht es. #00:53:46-2#

B6: Aber bis sie was haben? #00:53:47-5#

B5: Bis sie, bis zum Beispiel dein Kind, ich müsste es genau lesen, wie es steht, eehm, bis das Kind so integriert ist oder, ich sage jetzt mal, die Klassen so inklusiv läuft, dass es eben ihm, eehm, ihm gerecht geschult wird. Und das kannst du durch das eben im Prinzip immer wieder einklagen.
#00:54:13-2#

B6: Und das ist die UNO, also (lacht) #00:54:18-0#

B5: Klagen kannst du als Eltern, privat, aber wie heisst der auch darüber hinein, der sich zusammengeschlossen hat, all diese Organisationen haben sich zusammengeschlossen im (. .), da müsste ich jetzt nachschauen gehen, wie es heisst, denn diese Juristin habe ich ja, und diese klagen auch, teilweise, aber halt, da siehst du, wer stark ist. Stark sind die Körperbehinderten. Diese klagen für, eehm, (B6: Ja, die sind mental halt stark) behindertenfrei, aber auch in den Verbänden sind sie stark #00:54:46-0#

B6: Ja, aber, weil sie mental auch stark sind, die brauchen kein (B5: keine Eltern, ja) die können schon mal auch zuerst für sich selber (B5: Selber) einstehen, oder #00:54:53-7#

B5: Genau, aber die klagen ein und das gleiche müssen dann da die Eltern machen. Und ich bin überzeugt, es gibt schon Kinder, Eltern, gerade von Down-Syndrom-Kindern, welche irgendeinmal, oder es geht ein Verband klagen, es kann auch Insieme klagen gehen. Du musst ein, ich glaube, es geht dann schlussendlich auch so #00:55:07-9#

B6: Aber du hast jetzt das Gefühl, deine Frage ist ja gewesen, was würde sich verändern, wenn das gesetzlich verankert ist (I: Richtig, ja) Du sagst, es ist schon gesetzlich verankert. Ich habe das Gefühl eben nicht #00:55:18-9#

B5: Doch, es ist (5) #00:55:21-9#

I: Man hat die Behindertenrechtskonvention angenommen #00:55:25-8#

B6: Aber das heisst noch nicht, dass sie gesetzlich verankert ist, oder? (B5: Doch) Also das ist jetzt Sache von den Kantonen, dass, die müssen jetzt daran arbeiten, die Kantone (B5: Ja, natürlich) Aber es ist noch nicht. #00:55:34-8#

B5: Es ist auf Bundesebene verankert (B6: Ja, aber in den) Und die Kantone müssen, müssen #00:55:42-4#

B6: Aber die können nur entsprechend ihrem Budget, die haben ja auch ihre #00:55:46-0#

B5: Ja, das ist jetzt das, wo du nachher sagen muss, ja, jetzt, alles wird nicht gehen (B6: Eben) ein Teil ist das Budget. Das wird, alles wird nicht gehen. Aber wenn du nichts einklagst, dann geht relativ wenig #00:55:57-1#

B6: Ja, aber ich gehe jetzt eben nicht vom Einklagen aus. Ich gehe einfach davon aus, wenn es gesetzlich verankert ist in einem Kanton, kann es nur zur Zufriedenheit funktionieren, wenn man da (.) verändert, also das heisst, kleinere Klassen, mehr Fachleute hinein holt, eehm, einfach die Infrastruktur anpasst. Dann kann es funktionieren. Wenn man sagt, okay, wir haben das Gesetz, wir

tun sie jetzt einfach rein, dann funktioniert es, als o es funktioniert wahrscheinlich auch, aber einfach (lacht) auf Kosten der Schwächsten natürlich, oder? #00:56:37-1#

B5: Aber ich finde, dadurch, dass das Gesetz jetzt gekommen ist, haben gewisse, habe Eltern oder andere, oder, oder, oder Institutionen eine andere Handhabung (B6: Eine andere Handhabung, ja) das. #00:56:48-2#

B6: Und schluss, aber trotzdem ist es, wenn kein Geld da ist (B5: Geht es nicht, ist klar) passiert nichts, da kannst du noch so einklagen #00:56:54-5#

B5: Aber weisst du, wenn kein Geld da ist, dann kannst du mal bei den Schwachen sparen. Und vielleicht heisst es einfach eine Umverteilung von Geldern. (6) Handicapé Suisse? Handicapé Suisse heissen sie, die Vereinigung von allen. Suisse Handica, Handicapé Suisse würde ich sagen. Ja. Die setzten sich schon recht ein. Und machen auch Monitoring-Berichte, also gehen. Ja. #00:57:23-4#

I: Gut, jetzt sind wir schon am Ende vom Interview angekommen. Jetzt wollte ich euch noch einmal, ein letztes Mal, das Wort übergeben, falls ihr noch irgendein Gedanken habt, welchen ihr noch nicht loswerden konntet und der noch unter den Fingernägeln brennt. (5) Muss auch nicht sein #00:57:39-4#

B5/B6/I: Lachen (5) #00:57:45-4#

B5: Ich kann sagen, ich habe meine Spielfigur hier und habe das Glück bei Kita Plus mitzuarbeiten und da kann ich, eehm, 50% meiner Arbeit, bemüht sich auch offiziell um das Thema Integration, das ist doch super! (5) #00:58:05-2#

B6: Also wenn jetzt das mit den Spielfiguren, ich bräuchte noch eine zweite Spielfigur. #00:58:08-5#

B5/B6/I: Lachen #00:58:10-0#

I: Wo würde das stehen? #00:58:11-0#

B6: Und zwar, da, worauf ich hinarbeite, das ist wirklich da drüben, das finde ich etwas ganz wichtiges, und aber auch, und das ist wahrscheinliche eben die Spannung, wenn ich das Kind vor mir habe, wenn ich eine Familie vor mir habe, dass ich nicht immer sagen kann: es ist da. #00:58:32-4#

I: Das ist dein eigenes Spannungsfeld, oder, was dann für dich entsteht, oder? #00:58:35-5#

B6: Genau (3) Also, oder ich bin einfach ein Läufer, ich laufe immer wieder #00:58:44-2#

B5: Das heisst, immer am positionieren. #00:58:46-5#

B6: Ja, mit Muskelkater und allem #00:58:49-4#

B5/B6: Lachen #00:58:51-2#

I: Und Stress und Stau und dem ganzen Drum und Dran. Also, vielen Dank für das Interview

VII. Analyseraster

A. Settings

Kategorie	Definition		
Settings	Umgebung, in der Förderung stattfindet		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel	
Gruppensetting	Fördersituation zwischen der Früherzieherin und mehreren Kindern, bzw. einer Gruppe.	Ja, also ich bin ja schon länger ehm, dort an diesem HPD und Spielgruppen haben wirkliche eine lange also die heilpädagogischen Spielgruppen haben eine lange Tradition bei uns, ähm, wir haben, wo ich angefangen habe, drei, vier gehabt, und jetzt haben wir fünf, sechs, also es sind immer mehr geworden, eben auch unterschiedliche, noch mit Logopädie, also Interdisziplinär. Ähm, Essspielgruppe, dann haben wir eine Gruppe für die älteren Kinder, hm, die Gruppe hat schon, ja wirklich eine lange Tradition, ist wichtig bei uns am Dienst.	
<u>Interview B1&B2</u>			
Das war ist eigentlich für mich ... und ehm, im Bezug auf die Spielgruppe, das habe ich erst näher kennengelernt, seit ich in S. arbeite. #00:17:08-5#			
Und mich persönlich hat das immer, am Anfang ein Bisschen irritiert und jetzt, ich bin sechs Jahre jetzt, oder fünf, ich weiss nicht genau,			

B1/B2/I: lachen

B2: am Dienst und merke, es hat durchaus auch seine Vorteile. Die Gruppen. Und wir haben ja ein relativ grosses Angebot, auch an unterschiedlichen Gruppen. #00:17:43-7#

Ja, also ich bin ja schon länger ehm, dort an diesem HPD und Spielgruppen haben wirkliche eine lange also die heilpädagogischen Spielgruppen haben eine lange Tradition bei uns, ähm, wir haben, wo ich angefangen habe, drei, vier gehabt, und jetzt haben wir fünf, sechs, also es sind immer mehr geworden, eben auch unterschiedliche, noch mit Logopädie, also Interdisziplinär. Ähm, Essspielgruppe, dann haben wir eine Gruppe für die älteren Kinder, hm, die Gruppe hat schon, ja wirklich eine lange Tradition, ist wichtig bei uns am Dienst. #00:18:35-5#

was ich, also das kann ich schon so, was für mich eben auch in unserer Spielgruppe wichtig ist. Wir haben wirklich eine Spielgruppe und ich mache jetzt auch schon seit einer Weile Gartenspielgruppe mit der einen Kollegin, und da sind wir einfach draussen. Und da bereiten wir eigentlich wenig vor, wie machen wenig Geführtes, sondern wir, also wir haben wirklich einen coolen Garten bei uns am Dienst, und dann schauen wir, was, was die Kinder machen und nehmen das dann auf, so. Und gehen einfach eigentlich von ihnen aus. Weil wir eigentlich finden, dass das wichtig ist, für Kinder in diesem Alter, dass sie dann nachher noch genug lang, eben das, das ganze Geführte und so haben und um vielleicht auch so ein Bisschen, äh, ja einen Gegenpunkt zu dem zu geben, was eben vermehrt die Realität wird auch in den Spielgruppen. Dass immer mehr schulisch, trotzdem auch, wird. #00:25:28-3#

Ich habe auch eine Spielgruppe, natürlich. Und was, was wir, ehm, wir haben jetzt das erste Mal mit vier Kinder gestartet, in der Spielgruppe. Früher haben wir mit sechs gestartet. Und das ist eine neue Erfahrung, welche sehr viel Positives gebracht hat. Ja, ja. Weil wir zunehmend Kinder haben mit Verhaltensauffälligkeiten in den Spielgruppen, war es auch bei uns recht turbulent, jedenfalls im letzten Jahr. Das ist, extrem schwierig gewesen. Also ich kann jetzt nur von dieser Gruppe sprechen, welche ich zusammen mit einer Kollegin geführt habe. Und, wir haben jetzt zum Teil noch ein, also wir haben noch ein Kind von letztem Jahr und drei neue, und das hat so eine Veränderung gebracht. Das ist sehr eindrücklich. Und wir hoffen, dass wir dann noch, können Kinder jetzt dazu, aufnehmen. Wenn dann die Gruppe ein Bisschen gefestigter ist. Aber das war eine gut, gute Entscheidung, mit weniger Kinder zu starten. #00:35:15-5#

Also ja, ich habe sicher die, die Spielgruppe, die Gartenspielgruppe eben, da haben wir jetzt,

eben, letztes Jahr, ähm, hatten wir sechs Kinder und dann waren wir in der zweiten Hälfte jeweils zu dritt, weil es wirklich auch ein Bisschen eine heftige Gruppe war, vor allem vom Verhalten her auch. Ähm, eben wir haben auch immer mehr Kinder mit, äh, ja schwierigerem Verhalten und die Kinder werden ja auch immer jünger. Also dadurch werden auch die Kindergarteneintritte nach vorne verschoben und so werden sie in der Spielgruppe auch jünger. Ich denke, das merken wir schon. Und jetzt in dieser Gartenspielgruppe in diesem Jahr haben wir drei Kinder von letztem Jahr und ein neues und jetzt nächste Woche kommt noch das fünfte. Und das ist, also das merkst du extrem (lacht). Drei Kinder, die schon draus kommen, welche schon etwas grösser sind, welche alles schon einmal hatten, es war Schoggi zum anfangen. Sie haben das neue Kind gut mitnehmen können und jetzt können wir eben dann noch ein fünftes (hhh) ähm, dazu nehmen, das kommt jetzt ab dieser Woche kommt das dann und ja, da sind wir gespannt. (lacht). aber das war ein guter Start. Und nachher, dann haben wir ja noch die Kindergruppe bei uns, in der die Kinder sind, die jetzt eigentlich im Kindergarten wären, aber die man rückgestellt hat. Aus verschiedenen Gründen, meistens auch Verhalten. Und das sind jetzt dieses Jahr sehr viele Kinder, das sind zehn Kinder, ähm, die wir haben und jetzt haben sie so wie zwei Gruppen gemacht und einmal, die kommen zweimal pro Woche, und einmal pro Woche gehen sie in den Wald. Und da gehen sie mit allen zehn Kinder zusammen, und da haben sie gedacht, das wäre, ähm, also ja, da sind zwei Heilpädagoginnen dann ein Bisschen wenig (lacht), mit zehn Kindern im Wald und darum darf ich jetzt auch noch mit (lacht) in den Wald. Jetzt sind wir einfach zu dritt mit diesen zehn Kinder und ähm, das finde ich einfach trotzdem auch eine super tolle Gruppe und im Wald sowieso, das ist auch meins (lacht). Also ich mache jetzt, ja, eigentlich ein Tag lang Gruppen #00:38:43-2#

Interview B3&B4

Also wir bieten hier separative heilpädagogische Spielgruppen an, wir arbeiten aber auch mit Regelspielgruppen zusammen, in welchen wir Co-Leitungen haben und wir Kinder integrieren #00:03:25-5#

Also das läuft bei uns immer noch als Projekt, eehm, dass wir eben mit zur Zeit drei Spielgruppen in der Stadt so eine Vereinbarung haben, wo wir Kinder, welche bei uns angemeldet sind, in der Frühberatung, begleiten, in die Spielgruppe, und das kann man wie nicht einfach, eehm, von heute auf morgen erweitern das Angebot, also das ist einfach auch limitiert, oder, das sind die drei Spielgruppen, welche je zwei bis drei Kinder aufnehmen, welche eben besondere Begleitung dann brauchen. Aber das hat dann auch personell natürlich Konsequenzen, da haben wir dann immer jemand von uns, der das Kind begleiten kann in die Spielgruppe, eehm, ja. So Sachen spielen dann manchmal auch mit. #00:07:58-1#

Ich begleite zum Beispiel ein in einer Regelspielgruppe, welches sehr viele Stunden gesprochen hat, welches ich in einer normalen Regelgruppe als Einzelintegration begleiten

<p>kann. #00:08:47-3#</p> <hr/> <p>I: Darf ich denn noch schnell zu meinem Verständnis, wie ihr in der Integration arbeitet: seit ihr einfach wie als Begleitung für diese spezielle Kind gedacht oder habt ihr wie ein neues Konzept mit diese Spielgruppen entwickelt? #00:17:15-8#</p> <p>B3: Wir haben ein neues Konzept. #00:17:17-3#</p> <p>I: Also das ist, die sind wirklich auch, die Spielgruppenleiterinnen sind Teil von diesem Prozess #00:17:23-5#</p> <p>B3: Genau #00:17:23-5#</p> <p>B4: Ja #00:17:25-1#</p> <p>B3: Wir haben eine Co-Leitung, wir haben mit einer normale Regelspielgruppenleiterin zusammen, leiten wir diese Gruppe. #00:17:29-5#</p> <p>I: Okay #00:17:30-1#</p> <p>B3: Und die Bedingung ist einfach, dass wir, zwei bis drei Plätze werden mit Kindern besetzt, welche von uns kommen, welche durch uns begleitet werden. Aber das heisst dann nicht, dass wir nur dort sind für die zwei bis drei Kinder, sondern, man leitet die ganze Gruppe zusammen. #00:17:44-4#</p> <hr/> <p>Ja, das ist halt auch wieder individuell verschieden, es gibt dann Konstellationen, wo unsere Kinder, also ich erlebe das jetzt grad so, unsere Kinder mich weniger brauchen als die, welche in der Spielgruppe, in der Regelspielgruppe sind, regulär, oder, eehm, jetzt grad mit der Ablösung, neues Schuljahr, ist das natürlich immer ein Thema, wenn die Kinder neu anfangen, interessant ist, dass die fünf Kinder, welche ich von uns dort begleite, keine Probleme mit der Ablösung haben, aber ganz viele andere und so, eehm, sieht man am Anfang also nicht gross, dass ich jetzt speziell für die Kinder da wäre. Also es ist wirklich eine Co-Leitung, man teilt sich die Aufgaben. Und gleichzeitig, die Spielgruppenleiterin natürlich sucht auch den Zugang zu unseren Kindern, genau gleich wie zu den regulär angemeldeten #00:18:37-0#</p> <hr/> <p>Zwei Morgen in eine Spielgruppe, einmal mit der Co-Leitung, wo wir mehrere Kinder integriert haben, und einmal, wo ich ein Kind einzeln integriere. #00:33:01-9#</p> <hr/> <p>eben, Spielgruppe, ich bin jetzt auch zwei Morgen in einer Spielgruppe, das ist die gleiche Spielgruppe. Das ist jetzt einen neue Erfahrung von mir, dass ich zwei mal in der Woche am</p>
--

gleichen Ort bin #00:38:36-8#

Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Pädagogischer Profit des Settings.	Gewinn aus pädagogischer Sicht, der Umgebung, in der Förderung stattfindet	Und ja. Und was ich natürlich, was ich auch habe sind Kinder, die beide gleichzeitig gehen. #00:15:42-0#
<p><u>Interview B1&B2</u></p> <p>Und ich finde grundsätzlich Gruppenförderung auch in der Früherziehung sehr, sehr wichtig. Und etwas sehr, sehr gutes. Ähm und ich denke, dass, dass die Kinder voneinander wirklich sehr viel lernen können und das auch machen und animiert werden und ähm, ja, sehr viel profitieren können. #00:18:35-5#</p> <hr/> <p>Und ja. Und was ich natürlich, was ich auch habe sind Kinder, die beide gleichzeitig gehen. #00:15:42-0#</p>		

B. Dilemma im Spannungsfeld

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel
Dilemma im Spannungsfeld	Zwiespalt in der Praxis, der sich daraus ergibt, dass sowohl die Separation als auch die Integration keine optimale Lösung darstellt.	Und da ist eben das was ich vorher gesagt habe, dass die Realität und, und die Vision, oder so wie es sein sollte, dass das wirklich sehr auseinanderklafft, je nachdem. Und es wird zu viel geredet von Integration im Moment, aber es wirklich durchzuführen, dünkt mich schwierig. Und es beginnt eben jetzt, also es geht immer wie weiter runter und es ist jetzt in der Spielgruppe eigentlich das gleiche wie vor ein paar Jahren im Kindergarten. #00:19:18-5#
<p><u>Interview B1&B2</u></p> <p>Und ich eigentlich denke, dass eben, die Kinder in diesem Alter, drei-, vierjährig, dass die noch, das sind kleine Kinder und die sollen noch spielen und, und auch ihre Erfahrungen machen können . und so. Und deshalb bin ich auch sehr für heilpädagogische Spielgruppe. #00:25:43-9#</p>		

Und da ist eben das was ich vorher gesagt habe, dass die Realität und, und die Vision, oder so wie es sein sollte, dass das wirklich sehr auseinanderklafft, je nachdem. Und es wird zu viel geredet von Integration im Moment, aber es wirklich durchzuführen, dünkt mich schwierig. Und es beginnt eben jetzt, also es geht immer wie weiter runter und es ist jetzt in der Spielgruppe eigentlich das gleiche wie vor ein paar Jahren im Kindergarten. #00:19:18-5#

Und wir haben jetzt ja nur noch Kinder von 0-4 also habe ich immer mehrere Kinder, die im Spielgruppenalter sind, und dann kann ich nicht jedes Kind integrieren. Und da ist ja die Frage, eben was ist der Auftrag, dann von der Früherziehung bei dieser Familie. Also ist es eben Einzelförderung, ist es Familien- also Elternbegleitung oder ist es eben jetzt, das Kind in die Spielgruppe zu integrieren. Ich kann nicht alles, gleichzeitig machen. Und dann ist so ein Bisschen die Frage, wo man die Schwerpunkte setzt. Und das ist ja auch wieder sehr individuell, also. #00:32:08-3#

Interview B3&B4

Ja, und wenn ich jetzt zwei Figuren zur Verfügung gehabt hätte, hätte ich mich in beiden Bereichen positioniert. #00:03:34-2#

C. Geschichtliche und gesellschaftliche Elemente der HFE

Kategorie	Definition	
Geschichtliche und gesellschaftliche Elemente der HFE	Faktoren aus der Geschichte und der Gesellschaft, welche die HFE beeinflusst.)	
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
UN-Behindertenrechtskonvention	„Die UN-Behindertenrechtskonvention ist ein Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Sie ist ein menschenrechtliches übereinkommen und stärkt ausschliesslich universelle Menschenrechte..... Sie beinhaltet folgende	Und jetzt grad das mit dem Kitas, das hat mit dem da zu tun, also da ist die Grundlage das da, würde ich sagen. Wir haben es zwar schon vorher gemacht, aber weil wir gewusst haben, dass das kommt. I: Die Behindertenrechtskonvention?

		<p>Forderungen: Barrierefreiheit, Selbstbestimmte Lebensführung, Zugang zu Informationen, Bildung, Gesundheit, und Arbeit & Beschäftigung.“ (vgl. Kapitel 4.2.4.2)</p>	<p>B5: Ich würde sagen, ja. Das hat viel mit dem zu tun (B6: Ja, das ist ja auch) ja, das war unser Boden. Den haben wir zwar eigentlich, als wir angefangen haben, noch gar nicht gehabt, es ist erst danach untersch, ratifiziert worden von der Schweiz, aber das ist der Boden. Also unser Arbeitsfeld hat sich erweitert. Ja, das Arbeitsfeld hat sich brutal erweitert (B6: Das hat sich extrem erweitert) ja #00:41:15-6#</p>
	<p><u>Interview B5&B6</u></p> <p>Und jetzt grad das mit dem Kitas, das hat mit dem da zu tun, also da ist die Grundlage das da, würde ich sagen. Wir haben es zwar schon vorher gemacht, aber weil wir gewusst haben, dass das kommt.</p> <p>I: Die Behindertenrechtskonvention?</p> <p>B5: Ich würde sagen, ja. Das hat viel mit dem zu tun (B6: Ja, das ist ja auch) ja, das war unser Boden. Den haben wir zwar eigentlich, als wir angefangen haben, noch gar nicht gehabt, es ist erst danach untersch, ratifiziert worden von der Schweiz, aber das ist der Boden. Also unser Arbeitsfeld hat sich erweitert. Ja, das Arbeitsfeld hat sich brutal erweitert (B6: Das hat sich extrem erweitert) ja #00:41:15-6#</p> <hr/> <p>B6: Diese Kinder können dann nicht mehr aus der Spielgruppe oder aus dem Kindergarten hinausfliegen, wenn es gesetzlich verankert ist. (B5: Kinderg, ja, stimmt, Spielgruppe eigentlich auch nicht) Das ist nicht, das ist dann nicht ein Prob, wie.</p> <p>B5: Aber weisst du, es ist ja schon gesetzlich, jetzt, durch das, wir haben es angenommen, es ist im Gesetz, es ist ratifiziert, das heisst, wir, es ist unser Auftrag, also der Auftrag des Staates</p> <p>B6: Aber es ist nicht gesetzlich verankert, dass Integration (B5: Doch) Das ist kantonal sehr unterschiedlich. Oder?</p> <p>B5: Was ist das jetzt? Das ist jetzt aber im Gesetz drin, jedes Kind (B6: Aber die Auslegung) Ah, die Auslegung, das ist das Problem (B6: Das ist, das ist) Das ist das Problem, das ist das Problem, die Auslegung ist das Problem an und für sich. Ich bin an dieser Weiterbildung, also an dieser Information gewesen</p>		

	<p>B6: Jedes Kind hat Anrecht auf Bildung (B5: Ja, und das heisst) Heisst aber noch nicht, in welche Schule, oder?</p> <p>B5: <u>Doch</u>. Wer integrat, eehm, wer, eehm, in de, in der öffentlichen Schule, hat es ein Anrecht, es hat Anrecht auf Integration, auf Bildung und Integration hat es ein Anrecht</p> <p>B6: Aber das ist, das ist noch nicht in den Kantonen so</p> <p>B5: Nein, darum müssen jetzt alle, jetzt müssen sie kla, jetzt müssen die Eltern, also jetzt braucht es Klagen, dass es kommt, jetzt musst du klagen, klagen, klagen, einklagen, jetzt musst du dein Recht einklagen #00:53:10-0#</p>		
	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
	NFA/ IV-Revision	<p>„Die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung (NFA) (oft auch Neuer Finanzausgleich genannt) gestaltet die Finanzflüsse und die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, sowie auch zwischen den Kantonen neu. Die NFA ist eines der grössten Reformvorhaben der letzten Jahre und wurde gemeinsam von Bund und Kantonen angepackt.“ (Vimentis, 2015)</p> <p>Der Neue Finanzausgleich ist am 1. Januar 2008 in Kraft getreten.</p>	<p>Wir hatte gerade noch das alte System, das erste halbe Jahr als ich dann in der Früherziehung gearbeitet habe und dann ist der Wechsel gekommen. Das hat schon verändert, gerade, eehm, mit der IV-Nummer, die es nicht mehr braucht, mit der Art, wie man Berichte schreibt, die sich verändert hat, eehm, mit dem vielseitigen Spektrum an Kindern, welche wir begleiten #00:23:55-4#</p>
	<p><u>Interview B1&B2</u></p> <p>also in den letzten zehn Jahren finde ich extrem (hhh) wie es sich verändert hat. Eben wenn man früher noch die behinderten Kinder gehabt hat, hat man heute einfach weniger, also es gibt einfach auch weniger Kinder, eben mit Down-Syndrom oder ehm, körperlichen Behinderungen, je nach dem, mit der ganzen Pränataldiagnostik gibt es einfach weniger. Das merken wir auch. Und dann haben wir jetzt einfach immer mehr Kinder, eben, die eh, eher aus schwierigen Familienverhältnissen heraus kommen #00:39:48-6#</p> <hr/> <p>Und, äh, früher, also ganz früher ist es auch so gewesen, dass wir eben diese Kinder, wir haben nur einen gewissen Anteil, einen kleinen Anteil, an solchen Kindern, eigentlich nehmen</p>		

können. Da war es ja in der Früherziehung wirklich noch, als es noch über die IV gelaufen ist und so, hat es wirklich irgend eine Behinderung oder etwas haben müssen und ähm, das hat sich nun auch verändert. Wir, wir können jetzt diese Kinder, welche häufig mehr oder weniger altersentsprechend entwickelt sind, aber eben schwierige Verhältnisse zu Hause haben, oder wirklich stark verhaltensauffällig, können wir nun nehmen, das gehört wirklich zu, zu der Früherziehung, was vor zehn Jahren eben noch nicht so gewesen ist. #00:42:24-5#

Interview B3&B4

Also so wie die NFA, (. .) , zum Beispiel. #00:23:20-7#

B4: Ja #00:23:20-7#

B3: Da hast du noch nicht in der Früherziehung gearbeitet, ich bin da gerade, kurz vor der Änderung habe ich angefangen #00:23:30-2#

B4: Im '08, oder, war das #00:23:27-9#

B3: Ehm, '08 oder '09? #00:23:32-7#

B3: Wir hatte gerade noch das alte System, das erste halbe Jahr als ich dann in der Früherziehung gearbeitet habe und dann ist der Wechsel gekommen. Das hat schon verändert, gerade, eehm, mit der IV-Nummer, die es nicht mehr braucht, mit der Art, wie man Berichte schreibt, die sich verändert hat, eehm, mit dem vielseitigen Spektrum an Kindern, welche wir begleiten #00:23:55-4#

Das ist vielseitiger geworden, das Spektrum? #00:23:59-9#

B3: Ja, weil es nicht mehr eine klare IV-Nummer, also quasi (unv.) #00:24:03-2#

B4: Nicht mehr die Diagnose entscheidend ist, sondern auch Entwicklungsgefährdung kann geltend gemacht werden, oder, und wie reagiert wird durch das #00:24:15-4#

B3: Genau. Was sicher immer noch ein bisschen in der Übungsphase ist, oder, man darf auch präventiv arbeiten. Eehm, aber der Gedanke ist schon mal da, man darf. #00:24:24-5#

Ja, genau, der Gedanke der Prävention ist wirklich viel stärker, jetzt verwurzelt als vorher, das ist sicher so. Gesellschaftlich ist es natürlich die Migration, also wir haben jetzt gerade einen Jahresbericht geschrieben zum Thema interkulturelles Arbeiten in der heilpädagogischen Früherziehung (!: Spannend!) und das, da hat es auch Leute von uns, welche schon lange da arbeiten, auch berichtet, von ihren Erfahrungen, wie es da schon Änderungen auch gibt, oder, an uns andere Anforderungen gestellt werden, #00:25:48-4#

Ja, eben, so konkrete Ereignisse oder politische Veränderungen kommen mir sonst nicht gerade so in den Sinn. Der NFA hat aber aus sehr vielen Ebenen etwas, etwas verändert.

#00:29:24-0#

Interview B5&B6

Und eine Veränderung, finde ich, ist noch, früher, wenn ich ein Kind gehabt habe, ist einfach IQ 75, darunter ist Sonderschule, darüber ist keine Sonderschule, Punkt. Das ist das Kriterium gewesen. Aber das ist es natürlich heute nicht mehr #00:30:03-7#

Also der NFA, sicher hat in der Früherziehung sicher Veränderungen gebracht, weg von der IV und hin zum Kanton (. .) #00:33:27-3#

Also es hat im Denken auch eine Veränderung gegeben. In der IV musste man immer defizitorientiert begründen, und jetzt kann man viel mehr die Ressourcen, die Ressourcen

#00:33:46-0#

Für mich zum arbeiten ist das schon mal eine andere Ausgangssituation, ob ich muss einen Bericht wirklich defizitorientiert, dass es finanziert wird, oder ob ich eben auch für mich, meine Ressourcen reinnehmen kann. Weil, dann kann ich trotzdem sagen, das Kind braucht Unterstützung oder die Eltern brauchen Unterstützung, aber es ist etwas da. #00:34:22-7#

Den Abklärungsbericht kannst du definitiv auch unterschreiben, weil der ist nicht mehr

B6: Und das heisst für mich aber auch, dass ich die ganze Arbeit anders angehe.

B5: Ja, anders angehst oder

B6: In meiner Einstellung

B5: Ja, oder die Einstellung endlich kompatibel ist mit dem, was ich schreiben muss. Ja.

B6: Nicht nur schreiben. Es hat Einfluss auf die Arbeit.

B5: Hast du das vorher nicht auch schon gemacht, bist du sicher?

B6: Natürlich, aber es hat einen anderen Einfluss

B5: Wie kannst du sagen anders? Stärker?

B6: Ich finde, ich muss den Eltern nicht mehr mit Defiziten begründen, warum jetzt das Kind Früherziehung brauch, ich gehe anders daran (B5: Das stimmt)

B5: Und der NFA hatte einen grossen Einfluss bei uns im Kanton Lu.. Und zwar hat vorher die IV, bei jedem Kind habe ich beantragt und die IV hat bezahlt. Und jetzt beim Kanton Lu. hat die Früherziehung ein Globalbudget. Und mit diesem, dieses Globalbudget ist seit Jahr und Tag gleich, obwohl wir, also ja, seit wir bei dem Kanton sind, also etwa zwei, drei Jahre?

#00:35:24-5#

Auf jede Fall haben wir jetzt ein Globalbudget, das heisst, wir haben so viel Geld und mit diesem Geld betreuen wir hundert Kinder oder 150 oder 200. Und das heisst für uns, wir haben, ja, im Kanton Z. ist das zum Beispiel noch anders, die beantragen nach wie vor pro Kind. Und wir sind, wir müssen, wir sind wahnsinnig, wir mussten immer wahnsinnig über unsere Arbeit nachdenken, was ist unser, also wie arbeiten wir, damit wir alle Kinder betreuen können. Denn wir haben nie mehr die Ressourcen wie zuvor. Sie hat, und jetzt merk, und irgendwo, ja, wir haben den Abklärungsprozess auch immer wieder, du kannst dir auf zwei Seiten überlegen, was müssen wir wirklich wissen und was wollen wir, aber wir haben auch Geld, wir haben wirklich im Kanton Lu. einen Gelddruck. Und im Kindergarten, wenn du wieder gewisse mehr Kinder hast, eben, in der Stadt hat dann wieder ein Kindergarten aufgemacht, oder. Also irgendwie hast du dann wieder Klassen erhöht, und irgendwann, jetzt braucht es einen neuen Kindergarten. Wir nicht, wir haben immer das gleiche Budget

B6: Also ich denke, es ist vor allem wir, die den Druck haben (B5: Ja, wir sind unter Druck) Und, eehm, auf die Kinder weiss ich jetzt nicht, oder die Familien, ob die das spüren. (4)

#00:37:02-5#

Nicht mehr Kinder, ganz sicher mehr Stunden pro Kind (B6: Ach so meinst du das) Wir hätten jetzt zum Beispiel mehr Stunden pro Kind oder, oder was immer, oder, oder würden es, bei uns ist es ja so, wenn P. jemanden entgegennimmt, dann sortiert sie ja schon grob vor, ist es wirklich ein Früherziehungschild, oder gibt sie es schon direkt weiter. Wir müssen wirklich fest nachdenken, wen wir nehmen (B5: So, ja) Und wir haben immer wieder, jedes Jahr wieder eine Sitzung, was machen wir jetzt, wir müssen Wartelisten abbauen und wissen bald nicht mehr wie. Und wir können nicht jemanden anstellen, es ist wirklich, das finde ich jetzt bei uns im Kanton, das ist schon (B6: Ja, das ist schon anders) Und ich finde, es hat viel Gutes gebracht und man hat viel überlegt, wir arbeiten sicher praktisch keine Stunde mehr, in der (lacht), nein, wir sind viel beratender geworden, wir sind wirklich immer mehr Beratungsstelle, weil Förderung machst du schon, aber du kannst es nicht mehr machen #00:38:06-9#

Aber jetzt so in der Art wie ich arbeite, bin ich dadurch auch ein bisschen freier geworden (B5: Ich auch, ich finde auch) und das schätze ich sehr. #00:39:16-6#

	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
	Gesetzliche Veränderung	Angepasste oder veränderte Gesetze, welche den Arbeitsbereich der Früherzieherin beeinflussen.	Ja, und natürlich immer wieder die Entscheidung, dürfen wir Kindergartenkinder begleiten oder nicht, aber das betrifft jetzt gerade die Masterarbeit nicht (unv.) Weil bei uns ist ja der Kindergarten auch noch dabei gewesen, oder #00:29:38-9#
	<p><u>Interview B1&B2</u></p> <p>Also eben, ich denke einerseits dass die Kinder, sie werden jetzt ein Bisschen jünger, also sind jetzt ein Bisschen jünger geworden. Ähm, es hat sich allgemein das Klientel verändert in der Früherziehung #00:39:08-2#</p> <hr/> <p><u>Interview B3&B4</u></p> <p>Ja, und natürlich immer wieder die Entscheidung, dürfen wir Kindergartenkinder begleiten oder nicht, aber das betrifft jetzt gerade die Masterarbeit nicht (unv.) Weil bei uns ist ja der Kindergarten auch noch dabei gewesen, oder #00:29:38-9#</p> <hr/> <p>B4: Ja, weniger #00:30:21-3#</p> <p>B3: (weniger) #00:30:21-3#</p> <p>B4: Weil, ja, wir fangen ja wegen dem nicht früher an, oder. Nur weil die Kindergartenkinder nicht mehr zu unserem Klientel gehören #00:30:29-9#</p> <p>B3: Ich weiss nicht, wie es da gewesen ist, ich habe damals noch im A. gearbeitet, und dort haben wir, eigentlich war die Befürchtung ja sehr gross gewesen, dass man, eehm, Stellen abbauen muss, weil man weniger Kinder haben wird, und das ist aber nicht eigetroffen. Man hat, die Kinder werden tendentiell früher angemeldet. Man hat sich aber auch darum bemüht, einfach noch einmal bewusst zu machen, eehm, Ärzten, Spielgruppenleiterinnen, zu sensibilisieren darauf, dass man Kinder wie frühzeitig anmeldet. Und, ja, also das Loch ist nicht gekommen. #00:30:59-1#</p> <p>B4: Das ist wie nicht eine Folge von den Kindergartenkindern, welche quasi jetzt weggehen, oder, sondern allgemein, dass man früher hinschaut und früher etwas unternimmt #00:31:11-2#</p> <p>B3: Also von dem her schon eigentlich ein bisschen eine Verjüngung. #00:31:15-6#</p> <p>B4: Ja, aber nicht wegen den Kindergartenkindern, oder #00:31:18-6#</p>		

<p>I: Würdest du das nicht mit dem in Zusammenhang bringen, dass man da sensibler worden ist und mehr Werbung macht? #00:31:22-5#</p> <hr/> <p>Ja, das sind wirklich auch Bestrebungen, welche bewusst laufen, also jetzt auch mit der Fachstelle Sonderpädagogik, oder, dass die eine Heilpädagogin an der Fachstelle haben, welche wie der Link ist zwischen den Mediziner, den Ärzten, und der heilpädagogischen Früherziehung. Also, ja, dass die Ärzte auch merken, okay, das Angebot, das gilt eigentlich von Geburt an, oder, wenn ein Kind, sagen wir, mit Down-Syndrom zur Welt kommt, dass die das auch schon den Eltern sagen, da gibt es einen Ort, an den ihr gehen könnt, und nicht erst, ehm, der Kinderarzt, welcher dann im dritten Lebensjahr mal findet, okay, das wäre vielleicht auch mal noch ein Angebot.</p> <p>#00:32:07-7#</p> <hr/> <p><u>Interview B5&B6</u></p> <p>Also der Frühförderbereich hat viel mehr Gewicht bekommen und ein Gedanken da drin ist ja das präventive Arbeiten #00:40:18-7#</p> <hr/>			
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel	
Migration	Einwanderung von Kriegs- bzw Wirtschaftsofpern. Dadurch entsteht eine neue Durchmischung unserer Gesellschaft.	Also die Zuwanderung, die hat eine andere Durchmischung gemacht. Und hat auch Menschen zu uns gebracht mit anderen Biographien, welche Dinge erlebt haben welches sich auf ihre Kinder auswirkt. (3) Ja, also wenn, wenn ein Kind traumatisierte Eltern hat, ist die Möglichkeit auch da, dass es sich anders entwickelt. (3) #00:41:47-7#	
<p><u>Interview B1&B2</u></p> <p>Also die Zuwanderung, die hat eine andere Durchmischung gemacht. Und hat auch Menschen zu uns gebracht mit anderen Biographien, welche Dinge erlebt haben welches sich auf ihre Kinder auswirkt. (3) Ja, also wenn, wenn ein Kind traumatisierte Eltern hat, ist die Möglichkeit auch da, dass es sich anders entwickelt. (3) #00:41:47-7#</p> <hr/> <p><u>Interview B3&B4</u></p> <p>Also, wir müssen andere Kompetenzen auch entwickeln, im Umgang mit diesen Menschen mit Migrationshintergrund, Familien, welche auch unterschiedlich, ehm, unterschiedlichen Status</p>			

haben, also, ehm, Flüchtlingsfamilien aus dem Irak oder Syrien, ist natürlich, ja, auch für uns, manchmal eine herausfordernde Situation, wie, wie arbeitet man jetzt da, ehm, was steht überhaupt zuzuerst, was ist die Priorität, man weiss manchmal nicht, wo man anfangen soll, ehm, bei so vielen Bedürfnissen und so vielen Nöten, die da sind, ja, es ist schon auch eine Herausforderung, teilweise. #00:25:48-4#

Ähm, durch das, dass wir es eben auch mit Ausländern zu tun haben, oder, und für die ist das neu, die heilpädagogische Früherziehung. Da treffen wir manchmal schon auch noch ein gewisses Misstrauen an, oder, eben, die haben dann das Gefühl, wir sind die, welche vielleicht Medikamente verschreiben, oder quasi von den Behörden angestellt sind, um das Umfeld auszuspionieren, oder wir wollen ihnen vielleicht die Kinder wegnehmen oder so. Das müssen wir alles auch noch ein bisschen überwinden und wirklich Vertrauen schaffen. Es ist sicher auch anders als mit Leuten, welche da aufgewachsen sind und die ein bisschen das System kennen, wissen für was welche Behörde zuständig ist und was wir können und was wir eben nicht können. #00:29:12-0#

Interview B5&B6

Und, genau, und meine, das habe ich jetzt einfach traumatisierten Eltern, aber die, wo du das dire, weisst du, die kommen jetzt aus Tschetschenien oder aus jetzt die aus Syrien, und jetzt habe ich auch gemerkt, ich habe Eltern aus dem, vom Balkankrieg, welche erst, also erst, nein, bei ihr aus Tschetschenien, bei denen die Geburt des Kindes, der Umgang mit dem Kind, ganz viel auslöst von früher, die bis dahin relativ gut funktioniert haben, welche wahrscheinlich nicht einmal gewusst haben, dass sie ein Trauma haben, und dann durch das eigene Kind Ängste, brutal, also wahnsinnsgrosse Ängste bekommen. Und das ist auch ein neues, irgendwie etwas Neues für mich, und, bist auch gewissermassen machtlos, nein, nicht machtlos, Macht muss ich nicht haben, eine gewisse, es ist einfach streng, oder was ist es, ehm, streng auch nicht, es ist einfach #00:45:28-5#

Und ganz viel in die Beratungen hineingeben und merken, es funktioniert bis zu gewissen Momenten und es gibt immer wieder Momente, in welchen alles auseinander fällt. Und dort bräuchten dann die Eltern Stütze, und ja, die einen nehmen die Stütze und andere auch nicht. Ich finde jetzt, das ist mir jetzt erst bewusst geworden, dass die, die als Kind aus Kriegsgebieten kommen, als Kinder, und wenn die selber Kinder kriegen, passiert etwas. (3) #00:46:17-7#

Ja. Oder die, welche halt grad, also die Mütter, welche mit 15, 16 kommen, welche jetzt genau, weisst du, die Schule nicht mehr machen können, auch nicht, diejenigen, die die Schule noch schaffen, können dann eine Ausbildung machen, und diejenigen, welche mit 15, 16 kommen, können praktisch nicht in die Ausbildung rein, und das, eben, da sind wir bei den Finanzen, und

die finde ich aber auch, mich trifft das jetzt, ich weiss nicht, hast du das nicht auch, ich habe wirklich, vieles läuft auf die Finanzierungs, was drückt, die Finanzen drücken brutal und wenn du dann noch ein Kind hast, welches ein bisschen auffällig ist, oder, nein, ein Kind mit speziellen Bedürfnissen und die Wahrnehmungsauffälligkeiten sind manchmal nicht einmal so wahnsinnig der Hit, also weisst du, so gross, aber in Kombination mit diesem ganzem Druck von nie wissen, wie bezahle ich die nächste Rechnung, macht es einfach schon noch schwierig

B6: Und dann gibt Eltern, welche es zulassen, dass man sie unterstützt, Hilfe zu holen, und, also jetzt gerade Ausländereltern, welche furchtbare Angst haben. Wenn, wenn (B5: Mit Behörden) Ja, genau. Erstens mit dem Behörden und auch das Gefühl haben, wenn wir das nicht selber können, dann schmeissen die uns raus, denn die wollen ja nicht bezahlen für uns. Und, dann kann man nichts machen, oder, aber (lacht) dann stehst du irgendwie vor dem Menschen und sagst, ja, ich kann nichts ausrichten. Heisst das jetzt, bleibe ich jetzt einfach drin, unbefriedigend für, also ich merke, ich kann nicht viel machen, oder, oder, eehm, müsstest du sagen, eehm, (unv.)

B5: Und etwas hat sich auch noch verändert: Ich habe fast keine Schweizer Kinder mehr. Und wenn ich Schwei, also einfach fast keine Kinder mehr mit Schweizer Namen. Das kann ja auch ein Zweitgenerationenkind sein. (3) Und eigentlich spricht das überhaupt nicht für die Schweiz, oder? Weisst du, wenn, eehm, du kannst sagen, diese Ausländerkinder, oder diese Zweitgenerationenkinder mit dem Schweizer Pass verdrängen einfach die Schweizer Kinder in der Früherziehung. Und das stimmt auch. Hä? Also weisst du, ich kann wirklich durchgehen, ich habe ein Geschlecht mit Schweizer Namen und der Rest nicht, oder? Aber ich finde, da liegt, es muss einfach auch unser Problem sein, es kann nicht nur ihr Problem sein, und da sind wir wieder bei der Integr, weisst du, wie integrierst du und wie unterstützt du die El, eben, zum Beispiel diejenigen, welche keine Lehre haben, oder, die haben nachher ein Leben lang keine Stütze. Und ich finde, ich, hast du nicht, ich kann nichts dafür #00:48:56-1#

Nein, das sage ich nicht, aber ich finde, weisst du, wenn ich vergleiche mit dem '90, als ich angefangen haben, habe ich relativ viele Schweizer Kinder gehabt und relativ wenig Ausländerkinder, und jetzt würde ich einfach sagen, es hat gedreht. #00:49:21-2#

	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
	Gesellschaftliche Veränderung	Veränderungen in der Gesellschaft, d.h. in der Zusammensetzung, der Einstellung und der Handlungen der Gesellschaft.	Ich denke auch, es hat mit, mit, ja mit den Veränderungen auch in der Gesellschaft zu tun, dass unsere Kinder jetzt anders sind. Ich denke auch das Spiel ist nicht mehr gleich, darum sind die Kinder auch anders. Ja. Es ist schon, viele Dinge kennen die Kinder und die Eltern der Kinder

			<p>nicht mehr. Welche eigentlich so wichtig sind für die Kinder. (3) Vielleicht das auch eine Ursache, dass es sich so verändert hat, ich weiss es nicht, aber die Kinder haben sich wirklich verändert. #00:41:04-1#</p>
	<p><u>Interview B1&B2</u> Ich denke auch, es hat mit, mit, ja mit den Veränderungen auch in der Gesellschaft zu tun, dass unsere Kinder jetzt anders sind. Ich denke auch das Spiel ist nicht mehr gleich, darum sind die Kinder auch anders. Ja. Es ist schon, viele Dinge kennen die Kinder und die Eltern der Kinder nicht mehr. Welche eigentlich so wichtig sind für die Kinder. (3) Vielleicht das auch eine Ursache, dass es sich so verändert hat, ich weiss es nicht, aber die Kinder haben sich wirklich verändert. #00:41:04-1#</p> <hr/> <p><u>Interview B3&B4</u> Aber ich kann mir vorstellen, dass es, eehm, vor allem im Umfeld etwas verändert, in den Spielgruppen, in den, bei den Eltern von den regulär angemeldeten Kindern, oder, ist das zum Teil schon etwas Neues. Zu merken, aha, diese Kinder, die brauchen ja auch einen Platz und die haben ja auch quasi ein Anrecht auf Normalität, also, ja, also dass da die Eltern ein bisschen sensibilisiert werden, welche sonst nicht betroffen wären von dieser Thematik. #00:21:07-1#</p> <hr/> <p>Oder dann auch auf der anderen Seite, meistens halt dann eher so die besser gebildeten Eltern, welche sich auch viel mehr selber einsetzen. Also viel mehr sich selber mit dem Thema auseinandersetzen sich mit dem Möglichkeiten auseinandersetzen, ja, oder auch, ehm, das Umfeld sonst, also, merke ich auch grad in der Situation mit der Regelspielgruppenleiterin, welche nicht verstehen kann, dass das Kind in eine Sonderschule gehen soll, welche sich dann auch in ein Thema einmischt, wo sie nicht unbedingt so viel angeht, und diesen Eltern wie ein schlechtes Gewissen machen will für das #00:26:20-4#</p> <hr/> <p><u>Interview B5&B6</u> Ja, aber das hat nicht nur, das hat auch damit zu tun, weil sich, eehm, wir haben nicht mehr so viele jetzt einfach klar geistig behinderte Kinder, es hat sehr viele verhaltensauffällige Kinder (B5: Ja) und da bist du natürlich auch anders, eben, da arbeitest du auch mehr beratend #00:38:23-3#</p> <hr/> <p>Ja, aber jetzt, in unseres Stadt L. aber auch, es ist etwas passiert. Wir arbeiten ja beide im Kita</p>		

	<p>Plus Projekt drin, und, da ist eben auch etwas passiert, nämlich ein Denken, und die Stadt trägt das mit, das geht auch um Integration (3) und die Früherziehung hat da, also unsere Stelle, wir sind zwar von aussen bezahlt, aber stellt zwei Personen zur Verfügung, die die Kitas begleiten bei der Integration von Kindern. Da ist ja schon etwas passiert von Denken her, jetzt, da im Vorschulalter #00:40:12-2#</p>		
	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
	Neue Medien	Medien, wie Smartphones, Internet, Fernseher, welche die Informationsbeschaffung beeinflussen und verändern.	<p>und eben auch Stichwort Internet, oder, die Eltern informieren sich auch mehr über das Internet und habe dadurch das Gefühl, sie könne überall mitreden, manchmal stimmt es, also haben sie wirklich eine andere Kompetenz auch als früher Eltern, die quasi, eehm, abhängig gewesen sind von der Einschätzung von Fachleuten, sei es Kinderärzte oder eben auch Heilpädagogen, aber ich hätte es, ich denke jetzt gerade so im Hinblick auf Autismus-Spektrum-Störung, wie oft hören wir das quasi als Verdachtsdiagnose oder schon als fixe Diagnose, von, ich sage jetzt mal, Laien, die einfach irgendwie ein Youtube-Filmchen gesehen haben und aufgrund von diesem darauf schliessen, dass dieses Kind muss doch das haben und das merkt man schon, dass da uns das ein bisschen entgegen kommt auch, so quasi ich weiss auch etwas, ich habe mich informiert. Das ist manchmal sehr gut, oder, eehm, manchmal kann es aber auch zu Fehleinschätzungen kommen. #00:27:46-8#</p>
	und eben auch Stichwort Internet, oder, die Eltern informieren sich auch mehr über das Internet		

und habe dadurch das Gefühl, sie könne überall mitreden, manchmal stimmt es, also haben sie wirklich eine andere Kompetenz auch als früher Eltern, die quasi, eehm, abhängig gewesen sind von der Einschätzung von Fachleuten, sei es Kinderärzte oder eben auch Heilpädagogen, aber ich hätte es, ich denke jetzt gerade so im Hinblick auf Autismus-Spektrum-Störung, wie oft hören wir das quasi als Verdachtsdiagnose oder schon als fixe Diagnose, von, ich sage jetzt mal, Laien, die einfach irgendwie ein Youtube-Filmchen gesehen haben und aufgrund von diesem darauf schliessen, dass dieses Kind muss doch das haben und das merkt man schon, dass da uns das ein bisschen entgegen kommt auch, so quasi ich weiss auch etwas, ich habe mich informiert. Das ist manchmal sehr gut, oder, eehm, manchmal kann es aber auch zu Fehleinschätzungen kommen. Weil, eehm, das ein bisschen (3) #00:27:46-8#

B3: Ja, gerade so die Medienwelle, die es dann wieder gibt, Ritalin ist halt der Klassiker. #00:27:50-2#

B4: Ja #00:27:50-2#

B3: Dann, wenn es in den Medien wieder völlig verrissen wird, reagieren die Eltern, welche sich eben gerade mit diesem Thema auseinandersetzen auch anders. (3) Aber das sind immer wieder so Wellen. #00:28:03-6#

B4: Jaja, auch so Modethemen, oder, #00:28:06-2#

B3: Ja. Da wo Eltern im Erstgespräch schon sagen: Aber Ritalin kriegt er nicht!

D. Faktoren der Integration

	Kategorie	Definition	
	Faktoren der Integration	Elemente, welche eine zentrale Rolle im Diskurs zwischen Separation und Integration einnehmen	
	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
	Ebene Kind	Faktoren, die das Kind betreffen (Siehe Kap. 4.3.1)	Ja, und es ist eigentlich auch, wie im Kindergarten ja auch, also eben, die, die Verhaltensauffälligen integrieren sie weniger gerne als .. mhm ja, ein herziges Down-Syndrom-Kind
	Interview B1&B2		
	also sicher mal das Alter, wie alt es ist. Also ist es noch ein kleines oder kommt es schon in		

den Kindergarten in einem Jahr. Eehm, auch schon die Erfahrungen, die es gemacht hat.

#00:06:24-4#

Und natürlich das Kind an sich, eben, also, eben, sein Alter, auch sein Entwicklungsalter, wo steht es, Verhalten ist natürlich auch immer sehr wichtig. #00:06:48-2#

Eehm, also.. ich merke so in den letzten Jahren, grad seit das Alter der Kinder jünger geworden ist, ist diese Frage immer zentraler geworden. Allgemein mit Spielgruppen, nicht nur integrativ und separativ.. Und für mich ist es wirklich ganz, ganz schwierig, man muss, ich finde, man muss von Kind zu Kind schauen. Und es hat nicht nur mit der Integration etwas zu tun sondern auch mit dem Entwicklungsstand des Kindes und mit den Möglichkeiten der Eltern, das Kind gehen zu lassen.. in eine Spielgruppe. . #00:04:24-0#

und sonst, ja finde ich auch, eben, je nach Kind, eehm, so oder so oder individuell entscheiden, und es kann ja auch, also man kann ja auch beides machen, also zuerst das eine und dann das andere. #00:05:25-4#

Vor allem Kinder gehabt, welche im Verhalten schwierig waren und die sind dann halt wirklich recht schnell aus der Spielgruppe herausgefallen. #00:13:00-8#

Ja, und es ist eigentlich auch, wie im Kindergarten ja auch, also eben, die, die Verhaltensauffälligen integrieren sie weniger gerne als .. mhm ja, ein herziges Down-Syndrom-Kind #00:15:33-0#

Und da habe ich manchmal so ein Bisschen das Gefühl, bei uns auch, es wird immer geredet, ja, alle integrieren, alle integrieren, aber es ist wie nicht parat, das man das machen könnte.

B2: Und von der Altersstufe her. #00:21:21-3#

Interview B3&B4

es gibt schon auch immer wieder Momente, wo man überlegen muss, ja, ist das Kind jetzt wirklich am richtigen Ort, (. .) , eehm, sei es in der Integration oder in der Separation. Aber grundsätzlich, eehm, kann ich hinter beidem stehen #00:10:23-9#

Aber äh, ja, und umgekehrt, muss man sich manchmal vielleicht fragen, ja, ähm, könnte man

dem Kind ein bisschen mehr zutrauen? Gerade, wenn man denkt, ein Kind würde vielleicht später mal in den Kindergarten, in einen Regelkindergarten, dann finde ich es immer gut, dass man das auch ausprobiert, oder, weil das kommt der Integration im Kindergarten natürlich näher, rein schon eben vom Betreuungsschlüssel her und von der Klassengrösse, auch wenn es immer noch nur die Hälfte vom Kindergarten, von der Kindergartenklasse ist, aber es ist eine grössere Gruppe als hier. Und dann macht es für mich Sinn, ein Kind, von dem man denkt, ja, es könnte die Integration im Kindergarten schaffen, dass man es da bewusst schon quasi diese Integration erprobt, oder. Und das gibt einem dann auch wichtige Indizien/Hinweise, wie ein Kind das im Kindergarten schaffen könnte. #00:12:31-8#

Also ich könnte jetzt auch nicht ein konkretes Erlebnis sagen, warum, aber es geht um das gleiche, dass man wirklich immer wieder schaut, wie ist die Situation, was kann man dem Kind zumuten, soll man ihm auch zumuten, aber wo soll man es vor Überforderung schützen #00:12:43-8#

Was für mich immer ein bisschen ein Grund ist, ist, wie das Kind in einer Gruppe profitieren kann. Ähm, wenn ein Kind schnell überfordert ist, dann macht so eine grosse Gruppe oft weniger Sinn. #00:14:04-1#

Ja, es kann eben ein Kind dann auch abschrecken und das Kind kann zumachen, oder, einfach weil es noch nicht bereit gewesen ist für diesen Schritt, für die grosse Gruppe. Darum sage ich, ist das wie, kann das auch als Übergang gesehen werden, in die Integration. Und, ähm, ich finde es immer wichtig, zu schauen, was bringt ein Kind mit, eehm, die einen Kinder haben schon Kita-Erfahrung, für diese ist das nicht so ein grosser Sprung dann in die Spielgruppe, oder, ähm, und wenn ein Kind wirklich keine Erfahrung hat und man weiss, dass es Mühe hat mit neuen Situationen, mit, eben, fokussieren können, dann, dann würde ich natürlich auch eher Richtung Separation tendieren. #00:14:53-0#

Nur noch wegen der Gebärdensprache: Und für mich ist das dann auch viel mehr Integration, wenn ein Kind mit Kindern zusammen sein kann, welche auch gebärden, welche seine Sprache auch verstehen, dann hat das viel mehr mit Integration zu tun, als wenn ein Kind in einer Gruppe ist und ich ständig für dieses Kind übersetzen muss. Bei diesem, welches ich jetzt einzeln begleite, ist das der Fall, also ich bin immer dazwischen und das schreckt die Kinder dann auch ab, mit diesem Kind direkt zu reden und das ist nicht eine wirkliche Integration. #00:16:56-7#

Es gibt natürlich schon auch, also ich hab es auch schon anders erlebt, wo ich ein Kind mit Autismus-Spektrum-Störung, welches sehr stark betroffen gewesen ist, also auf Schritt und Tritt begleiten musste, eehm, beim Znüni quasi hinter ihr sitzen musste, damit sie nicht wegrennt oder irgendetwas macht, und da ist es dann für die Eltern wie offensichtlich

gewesen. #00:19:26-0#

B3: Es gibt noch so viele Fälle, in welchen es nicht klappt oder eben, warum soll man dann diese Kinder, bei welchen das Verhalten schwierig ist, nicht integrieren, aber diese, welche angepasst sind, werden integriert #00:51:33-2#

B4: Ja, einfach, weil sie nicht stören, ja, aber, genau #00:51:38-3#

B3: Ja, schlussendlich geht es einfach darum, dass das Kind selber am meisten davon profitieren kann. #00:51:44-8#

B4: Ja. Und die Partizipation ist sicher, also, auch ganz ein wichtiger Aspekt, oder, aber eben, auch vom lernen können, schafft man ein Umfeld, in welchem das Kind wirklich lernen kann, das finde ich auch wichtig #00:52:01-6#

Interview B5&B6

Also, wenn ich jetzt an ein schwerst-mehrfachbehindertes Kind denke, welchen wegen seiner Spastizitäten oder so einfach viele Therapien, in die Physio, bewegt werden muss, denn, eehm, denke ich, muss man auch schauen, wie oft holt man es denn aus der Klasse raus. Und was macht es denn, wenn es in der Klasse drin ist? #00:16:28-0#

Aber die Überlegung, was profitiert das Kind, es kommt wahrscheinlich auch auf das Kind an, was. Ein Kind, welches gerne einfach, von der Wahrnehmung her den Betrieb um sich rum hat, dann ist es da vielleicht durchaus am richtigen Ort. #00:17:56-2#

Und die Kinder zu integrieren, davon haben wir heute Vormittag gesprochen, die, welche ruhig sind, du kannst, die fallen, also, das finde ich, (unv.), es gibt Kinder, die kannst du integrieren, die fahren aber, die sind einfach ruhig, die machen nichts

B6: Die stören nicht

B5: Stören nicht. Für die setzen wir uns ganz fest ein in den Kitas, ja

B6: Und dann sagt man, es geht gut, kein Problem, aber das Kind sitzt einfach am Morgen am Bett

B5: Genau. Aber eben die, oder die andern, welche reklamieren und ihre Bedürfnisse ein bisschen kommunizieren, also nicht immer, dass, also sicher dass du gehört wirst, dass du gesehen wirst, die haben es dann manchmal ein bisschen schwieriger, ja, aber

B6: Aber dafür die Aufmerksamkeit #00:26:33-9#			
	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
	Ebene Umwelt	Faktoren, welche die Umwelt des Kindes betreffen. (Siehe Kap. 4.3.2)	<p>Vielleicht noch einmal zum zurückkommen wegen den Kriterien, also da ist es natürlich, die Klasse können wir einschränken, wir können die Klassengrösse bestimmen. Und in einer Regelspielgruppe ist es gegeben. Die muss ja irgendwo auch wirtschaftlich sein, auch für die Stadt dann, oder, für die Spielgruppe. Eehm, und im Normalfall sind das zehn, elf, in meinem Fall sind es jetzt zwölf Kinder, und das ist manchmal einfach nicht zumutbar, einem Kind, welches das erste Mal in so eine Gruppe kommt, und je nach dem noch, eehm, Aufmerksamkeitschwierigkeiten hat, oder Autismus-Spektrum-Störung, welches einfach so schnell abgelenkt ist, in einer grossen Gruppe dann natürlich noch viel mehr, oder, mehr Eindrücke, mehr Reize, mehr Ablenkung, eehm, dann würde man eher in die Richtung tendieren, oder.</p>
<p><u>Interview B1&B2</u></p> <p>Sicher aber auch die Eltern, wie die, eehm, ja, was Ihnen wichtig wäre oder eben was sie bereit sind oder machen können #00:06:48-2#</p> <hr/> <p>auch ein Bisschen auf das Setting der Spielgruppe im Dorf, also, wie ist das, wer ist das, (lacht) weil, die kennt man ja so ein Bisschen und weiss so ein Bisschen, ja man kann es so ein Bisschen abschätzen ob das gehen würde oder nicht #00:06:24-4#</p> <hr/> <p>Und es hat nicht nur mit der Integration etwas zu tun sondern auch mit dem</p>			

Entwicklungsstand des Kindes und mit den Möglichkeiten der Eltern, das Kind gehen zu lassen.. in eine Spielgruppe. #00:04:24-0#

auf der anderen Seite, eehm, ja, eigentlich sehr dafür wäre, (schmunzelt), für die Integrationen, eehm, aber wie so häufig, also in unsere Arbeit merke ich einfach, dass, das wie es sein sollte und wie es ist, dass das weit auseinanderklafft. Und eben, jetzt auch dadurch, dass wir jüngere Kinder haben und vor allem auch, der Kindergarten ist obligatorisch geworden, hat die Spielgruppe eine andere Position, bekommt viel mehr Druck, irgendwie, man muss die Kinder kindergartentauglich machen, und dann wird die Integration immer schwieriger. #00:05:10-8#

und sonst, ja finde ich auch, eben, je nach Kind, eehm, so oder so oder individuell entscheiden, und es kann ja auch, also man kann ja auch beides machen, also zuerst das eine und dann das andere. #00:05:25-4#

Es ist ja häufig, dass die Kinder, die bei uns sind, eine Entwicklungsauffälligkeit haben, und im Alter von 0-4 Jahren ist die Schere einfach sehr schnell gross. Und dann fragt sich, wie das eine Dorfspielgruppe auffangen kann. . #00:07:03-1#

wenn ein Kind mit Auffälligkeiten kommt. Weil, sie sind in der Regel, die haben teilweise zehn Kinder, oder, und sind alleine #00:07:14-8#

Und andererseits auch, es ist wichtig, von mir aus gesehen, dass man diese Seite immer in Betracht zieht, wie ist denn die Dorfspielgruppe, können sie es aufnehmen, wie ist die Familie auch verankert im Dorf? Wo sind ihre Interessen? Oder, also es kann auch blöd sein, wenn ein Kind einen langen Anreiseweg hat zum in die separative Spielgruppe zu kommen, oder? #00:07:44-1#

Oder macht es Sinn, dass ich halt mit dem Kind in die Spielgruppe im Dorf gehe. #00:07:48-9#

Wobei

B1: (ja)

B2: das ist ganz selten, dass wir das können.

B1: was?

B1: Von den Kapazitäten her, dann halt, ein Kind voll in die Spielgruppe begleiten.

I: (das ihre ein Kind in die Spielgruppe begleitet, ah, so)

B1: (mhm)

B1: also das ist natürlich schon, also die Spielgruppe, die wir haben, die sind in dem Sinn ja nicht integrativ, das sind ja einfach Dorfspielgruppen, normale Spielgruppen,

B2: (ja)

B1: Und da tut man einfach, entweder das Kind geht da oder nicht. Und wenn man es integrieren möchte, müssen wir mit gehen. #00:08:27-3#

.....
Und dann ist dann bald wieder die Frage, können wir das von der Kapazität her, von, ist es zu teuer, es braucht zu viele Stunden oder, und das können wir sicher auch nicht ein ganzes Jahr machen, dass können wir wenschon phasenweise #00:08:35-8#

.....
also ich denke, da ist es schon auch von der Struktur von den öffentlichen Spielgruppen her, die sind zu wenig anerkennt und zu wenig gestützt, wenn sie Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten aufnehmen. #00:08:53-0#

.....
Ja, ja, also wenn man weiss wo es hin kommt und eben das ganze Umfeld auch und das ganze drum und dran anschaut, dünkt es mich manchmal besser, wenn das Kind zuerst zu uns kommt. #00:14:24-3#

.....
auch, ja, auch die Erfahrung für die Eltern und für das Kind ja auch, die sie machen, wenn es dann wirklich gar nicht geht. das ist ja auch nicht so, so lustig #00:14:43-0#

.....
und, ehm, das war auch so ein Bisschen schwierig gsi, ehm ja, wie sie haben es nicht so richtig kommuniziert, aber, also den Eltern gegenüber, aber es war eigentlich klar, dass sie nicht mehr wollten. #00:14:56-9#

Aber es zeigt auch immer, wie alles abhängig ist von den Leuten die an einem Ort arbeiten.

#00:15:14-1#

Also das Setting, denke ich, also jetzt von der Dorfspielgruppe

B2: mhm

B1: Eben, wie du schon gesagt hast, es sind zehn Kinder, je nachdem, manchmal alleine, manchmal zu zweit, ähm, die Ausbildung, die die Spielgruppenleiterinnen haben, ähm, also jetzt nicht um ihnen zu nahe zu treten.

I: (Neinein, ich denke, das ist nicht wertend, was wir hier sagen.)

B1: Nicht so eine gute Ausbildung. Oder sie sind nicht ausgebildet um integrativ zu arbeiten, so. Ähm, ich denke, sie haben auch wenig Unterstützung sonst und eben jetzt, also mich dünkt es, in S. merke ich es extrem, dadurch dass jetzt der Kindergarten obligatorisch geworden ist, kommt jetzt alles runter. Und sie waren eigentlich nicht bereit oder immer noch nicht, dafür. Sie haben nun eine ganz andere Funktion. Sie müssen jetzt schauen, dass die Kinder kindergartentauglich werden. Und vorher war es wirklich noch Spielgruppe. Oder, da sind die Kinder gekommen, man hat ein Bisschen gespielt und so und jetzt, also ich weiss nicht ob sie einen anderen Auftrag haben oder ob sie das Gefühl haben sie hätten einen anderen Auftrag ähm, und eben und die Ausbildung und alles stimmt nicht so zusammen. Und ja, also ich finde für eine richtige, integrative Spielgruppe müsste halt auch irgend eine Heilpädagogin oder etwas drin sein. Ich meine jetzt hat jeder Kindergarten, hat seine Heilpädagogin, aber die Spielgruppen ja nicht. #00:20:43-1#

Ja, also ich habe, ich habe viel auch mit ihnen zu tun, auch im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und sie sind wirklich sehr, also sie sind Überfordert auch irgendwie. Sie haben wie eine neue Aufgabe bekommen, die sie eigentlich gar nicht .. ja gar nicht leisten können, oder einen Auftrag den sie gar nicht, ja, erfüllen können. Und drum denke ich müsste man wie eben, also, da anfangen. Und da habe ich manchmal so ein Bisschen das Gefühl, bei uns auch, es wird immer geredet, ja, alle integrieren, alle integrieren, aber es ist wie nicht parat, das man das machen könnte. #00:21:17-3#

und vom Setting her. Und, eben und wir können, ja das ist, ausnahmsweise mal ein ganzes Jahr, ähm, ein Kind in der Spielgruppe begleiten, das können wir nicht mit jedem Kind machen.

B2: (vom Stundenpool her)

B1: Also vom Stundenpool, vom Finanziellen geht es auch nicht.. ja und ich denke, dass ist das was es dann auch so schwierig macht, das dann zusammen zu bringen. #00:21:42-4#

Interview B3&B4

Weil das, ich kann da nicht, das ist ein Kind mit einer schweren Körperbehinderung, ich kann da nicht nur einen Teil dabei sein. Also macht die Integration dort nur einen Sinn, wenn ich die ganze Zeit dabei sein kann, sprich, wenn ich ganz, ganz viele Stunden gesprochen habe, was sehr selten der Fall ist #00:08:47-3#

Und wenn sie dann da hin kommen, in die separative Spielgruppe, no weniger, weil dann hat man zwar, eehm, nochmal einen anderen Betreuungsschlüssel, also es sind dann zwei Leiterinnen auf nur sechs oder sieben Kinder, aber durch das dass alle diese Kinder bei uns angemeldet sind, kann man die Stunden dann auch verteilen. Also einfach von der Stundenerfassung her, tönt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ist es manchmal nicht machbar, eehm, ein Kind in die Integration zu begleiten, weil es so wie einfach den Rahmen sprengt. (.) #00:09:43-2#

Vielleicht noch einmal zum zurückkommen wegen den Kriterien, also da ist es natürlich, die Klasse können wir einschränken, wir können die Klassengröße bestimmen. Und in einer Regelspielgruppe ist es gegeben. Die muss ja irgendwo auch wirtschaftlich sein, auch für die Stadt dann, oder, für die Spielgruppe. Eehm, und im Normalfall sind das zehn, elf, in meinem Fall sind es jetzt zwölf Kinder, und das ist manchmal einfach nicht zumutbar, einem Kind, welches das erste Mal in so eine Gruppe kommt, und je nach dem noch, eehm, Aufmerksamkeitschwierigkeiten hat, oder Autismus-Spektrum-Störung, welches einfach so schnell abgelenkt ist, in einer grossen Gruppe dann natürlich noch viel mehr, oder, mehr Eindrücke, mehr Reize, mehr Ablenkung, eehm, dann würde man eher in die Richtung tendieren, oder. #00:09:43-2#

Ja, und ich glaube auch die Spielgruppenleiterinnen, welche, auch da, man kann es nicht allgemein sagen, es gibt manchmal Spielgruppenleiterinnen, welche nicht merken, dass sie eigentlich ein Kind haben, welches schwerst auffällig ist. Eehm, ja, gibt es heute noch, was manchmal verwundert. Es gibt aber sehr viele, welche viel sensibler sind und schneller auch, oder wissen, dass es unser Angebot gibt und nachfragen und Beratung beanspruchen, weil sie einfach merken, irgendetwas ist nicht so. #00:21:35-4#

man darf beim Beurteilen oder beim Einschätzen auch die Gruppe oder die Gruppenleitung bei einer Regelspielgruppe nicht vergessen, das macht ganz viel aus. #00:14:04-1#

Ehm, es gibt Spielgruppen, wo wir wissen, jawohl, die Leiterin, die nimmt das Kind, das geht wunderbar, und es gibt andere, wo man einfach weiss, ja, ist vielleicht auch ein schwieriges Quartier, wo sowieso viele Kinder zusammenkommen, die viel Aufmerksamkeit brauchen und schwierig sind zum leiten und dann würde das zu viel werden für das Kind jetzt, eehm, ja, ich denke das Umfeld darf man wirklich nie, nie vergessen #00:14:04-1#

Was noch ein bisschen ist, um ein bisschen von unserem Modell wegzukommen, was ich auch an anderen Orten schon für Modelle kennengelernt habe mit Separation, wir hatten ein Grüppli mit Kindern, welche gebärden. Und dort hat es natürlich ein ganz andere Zielsetzung gehabt, man wollte Kinder miteinander zusammenbringen wollen, welche miteinander Gebärdensprache reden können. Und dann macht natürlich Separation auch viel mehr Sinn #00:15:12-3#

Also sie haben jetzt letztes Jahr auch sehr viel gebärdet, weil es grad zwei Kinder gehabt hat, welche mit Gebärdensprache vertraut gewesen sind, welche so kommuniziert haben, und das ist dann wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, wenn man von der Spielgruppenleiterin erwartet, dass sie jetzt auch Gebärdensprache lernt, wegen diesen zwei Kindern von uns, oder, welche auf Gebärdensprache angewiesen sind. Ja. Es kann auch etwas anders sein, zum Beispiel Sprachcomputer, oder so, da kann man einfach schneller reagieren und besser, individueller auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen. Da setzt man, bei der Integration setzt man halt schon voraus, dass das Kind sich eher an das System anpassen kann und nicht die Erwartung ist, dass das System sich dem Kind anpasst. #00:16:28-7#

Also das sind manchmal Sachen, mit denen man vielleicht nicht rechnet. Also wir hatten jetzt grade ein Kind, welches irgendwie über den Balkon aufs Dach geklettert ist. Baulich nicht machbar, dass das Kind in dieser Spielgruppe bleibt, weil das ist nur einer der Gefahrenherde und man kann nicht alles ausschliessen für dieses Kind. Aber das wäre schlussendlich die totale Integration, dass man beides abschaffen würde, und, eehm, ja, nicht machbar, und wie du schon gesagt hast, nicht für jedes Kind wünsch-, oder sinnvoll. Wenn man nicht jedem Kind gerecht werden kann #00:47:12-7#

Ja, und eben auch das Umfeld muss ja wie wachsen mit diesem Gedanken und das kann man nicht von heute auf morgen verlangen, dass jede Kindergärtnerin bereit ist für die Integration, eehm, weil die Motivation für Integration ist ja das A und O, also wenn, wenn man merkt, da sind Widerstände oder Ängste, oder einfach auch zu wenig Ressourcen, dann finde ich, lässt man es besser bleiben, sonst geht der Schuss nach hinten los, bei allen, bei den Kindern als allererstes, aber auch bei den Kindergärtnerinnen. #00:47:48-8#

Ich komme jetzt gerade von einem Kindergartenbesuch, wo zwei von meinen Kindern integriert werden, und ich habe mit der Kindergärtnerin gesprochen, und sie hat einfach so

die Frage gestellt, also sie hat gesagt, dass sie sich mit dieser Frage auseinandersetzt, und das ist jetzt nach dem dritten Jahr, in welchem sie Integration macht, sie frage sich manchmal schon, was heisst das überhaupt, Integration. Heisst das, dass sich quasi das System dann diesen paar Kindern anpassen soll, oder erwartet man, dass sich diese Kinder dem System anpassen, oder was bedeutet überhaupt Integration. Ich hab mir auch noch gedacht, ja, jetzt im dritten Jahr kommen diese Fragen langsam. Das hat mir einfach gezeigt, Integration brauch Zeit für das Umdenken, vom ganzen Umfeld, oder, in der ganzen Gesellschaft. Und wenn man da etwas forciert und das Umfeld noch nicht parat ist, dann, dann kann man keine gelungene Integration erwarten. Aber grundsätzlich bin ich auf jeden Fall dafür, ich finde den Gedanken einfach richtig, dass alle dazugehören #00:49:50-0#

Interview B5&B6

Also ich denke, die Spielgruppenleiterinnen, die müssten anders begleitet und ausgebildet werden. Und auch genügend Unterstützung haben in der Spielgruppe selber, also in den Stunden. Und sonst ist das je nach Behinderung oder Auffälligkeiten des Kindes für eine Person einfach schlichtweg nicht mehr zu leisten. eehm, die kann dem nicht gerecht werden, auch wenn sie noch so offen ist und findet, doch, integrieren ist gut. #00:05:51-2#

Du hast nach dem Spannungsfeld, aha, also mit zerreisst es, das heisst, in der Mitte stehen, das heisst, es gibt auch den Punkt hier drüben, gell. Eehm, das ist eben das, dass ich eben sehe in den Kindergärten gibt es, weniger als in den Spielgruppen, in den Kindergärten, dass es eben nicht Inklusion ist, sondern eben vielleicht Integration im Sinn von: ja, du bist jetzt mit uns, also ich habe es einfach von Kolleginnen gehört, ich selber habe ein bisschen weniger solche Kinder, du bist jetzt mit und, wir stellen uns alle in eine Reihe, wir machen alle das, einer nach dem anderen und du das selbe. Und das ist es für mich nicht. Dann ist es eben nicht mehr das, jeder mach das, was er kann, mit dem, was er hat. Und das finde ich. Und dann: So, und jetzt geht es irgendwie darum, das mit den Eltern anzuschauen, was ist gut für mich, in der Kindergarten zu gehen und so, und dann, zu sehen, wohin das Kind kommt und was es dort erwartet, wenn es jetzt integrativ geht, dann musst du einfach, ja, (3), ich, ich bin schlussendlich immer für die Integration, ich merke, das bin ich, aber, eben, aber, (B6/I: Mhm) ich finde, heilandsack, aber nicht so eigentlich. (3) Ja, das ist es. Und dann ja, dann denke ich, wie du jetzt sagst, es gibt wahrscheinlich wirklich, es ist so schwierig, so schwierig. Ich finde am Schluss nie ein positives, ich finde es nie, also ich bin froh, muss ich den Entscheid nicht treffen, ich stütze immer die Eltern in dem Entscheid, welchen sie wollen für das Kind. Aber wenn ich den treffen müsste, ich hätte, also ich hätte glaub eine Vollkrise. Also weisst du, treffen für mein Kind, nicht für ein anderes Kind. Wenn ich jetzt ein Kind hätte in dieser Situation, ich hätte glaub ich wirklich, eine grosse Krise gehabt als Mutter. Nicht gewusst, ja #00:15:25-2#

Ja, aber du hast ja dann wahrscheinlich, wenn sie zurück im Schulzimmer sind, dann, du hast

ja dann wah, also ich hab mal ein Praktikum gemacht, so muss ich es sagen, dann hast du vielleicht zwei, drei Kinder und zwei, zwei, eehm, Pädagogen. Die kommen natürlich anders zum Zug, als wenn du so ein Kind zwischen den Therapien in ein Klassenzimmer bringst mit 18 Kindern.

B5: Ja, ja, dann müsstest du, dann geht es wieder um die Rahmenbedingungen #00:17:19-1#

Gut, wart jetzt, wenn wir von der C, gut, was in der R., jetzt muss ich überlegen, was du in der R. natürlich lernst, ist, mit all diesen Kommunikationsmittel. Das ist super. Weil die lernen ja wirklich irgendwie sich auszu, eehm, zu kommunizieren, sich auszudrücken

B6: Das kann da auch möglich sein (B5: Eben, das wollte ich sagen) Aber sie müssen mehr (B5: Dann muss man an den Rahmenbedingungen schrauben) Dann sind wir wieder bei den Rahmenbedingungen #00:18:15-1#

Es braucht die Unterstützung und es braucht eine Sensibilisierung der Lehrer, halt wirklich, er hat einfach ein gutes Herz gehabt. Aber eigentlich reicht das gute Herz alleine nicht #00:25:00-6#

Also das Fachliche muss auch noch sein #00:25:01-8#

Genau. Und jetzt grad so, eehm, so Spielgruppenleiterinnen. Die Ausbildung ist mehr oder weniger ja nur ein Kurs, oder viele arbeiten noch so, oder, mit dem, eehm, haben einen Kurs gemacht, aber von Kindern, welche dann eben anders funktionieren haben die zum Teil gar nichts gehabt in der Ausbildung

B5: Ja, und wenn sie auch etwas, sorry, aber wenn die Lehrer auch etwas gehabt haben in der Ausbildung, ich weiss nicht, manchmal habe ich das Gefühl, sie haben nichts gehabt

B6: Ja, aber das fängt dort schon an

B5: Jaja, das fängt dort an, bei den Kindergärtnerinnen. Manchmal hast du wirklich das Gefühl, die haben jetzt aber nichts, also, ja, nichts davon gehört. Und wenn das so, ich weiss nicht, ob es manchmal einfach nur so wenig ist, was sie hören, aber

B6: Es ist sicher nicht viel (B5: Und sehr theoretisch) und die Realität sieht nachher einfach anders aus, oder, wo du mit dem dann gerade nichts anfangen kannst #00:25:54-2#

<p>Also ich denke, was, jetzt grad mit den Eltern, ist einfach auch, Integration funktioniert, wenn das Kind auch zuverlässige Eltern hat. Dann kann das funktionieren. Bei Kindern, welche aus einem sozial, eehm, schwierigen Umfeld kommen, bei dem die Eltern nicht zuverlässig sind, funktioniert die Integration nicht. Nur schon, wie das Kind in den Kindergarten kommt, ist schwierig, oder. Und ein gesundes Kind, das wird auch aus einem schlechten Milieu oder einem schwierigen Milieu den Kindergartenweg machen können. Aber ein, eehm, behindertes Kind ist auf die Eltern angewiesen. Und das ist auch etwas, was, ja, was mich sehr beeinflusst in dem, was ich zum Beispiel, also die Eltern entscheiden, aber, oder, aber, ja, aber wo ich das klar auf den Tisch bringen muss (4) #00:29:50-4#</p>			
<p>Das, und weisst du, auch das IS-System, das gibt 4 bis 6 Stunden. Was machst du mit denen 4 bis 6 Stunden, oder? Und wenn du zwei drin hast, dann hast du 8 bis 12 Stunden (I: Ja!) Also auch da, und dann kannst du anders, ich finde, dann kannst du team-teaching Kindergarten geben, oder. Wobei wir langsam, ich langsam das Gefühl habe, das kann man für Spielgruppen und Kita, muss man das auch anfangen denken. #00:12:04-0#</p>			
	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
	Ebene heilpädagogische Früherzieherin	Faktoren, die die heilpädagogische Früherzieherin betreffen.	Eehm, ja, ich habe mich auch in die Mitte getan weil, eben, einerseits ich schon lange, und immer viel heilpädagogische Spielgruppe mache, also in so einer Gruppe arbeite
	<p><u>Interview B1&B2</u></p> <p>Eehm, ja, ich habe mich auch in die Mitte getan weil, eben, einerseits ich schon lange, und immer viel heilpädagogische Spielgruppe mache, also in so einer Gruppe arbeite #00:05:10-8#</p> <p>es gibt schon auch immer wieder Momente, wo man überlegen muss, ja, ist das kind jetzt wirklich am richtigen Ort, (. .) , eehm, sei es in der Integration oder in der Separation. Aber grundsätzlich, eehm, kann ich hinter beidem stehen #00:10:23-9#</p>		

E. Entscheidungsgrundlage

	Oberkategorie	Definition	
	Entscheidungsgrundlage	Faktoren, welche die Entscheidung der Positionierung zwischen Separation und Integration beeinflussen	
	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
	Persönliche Erlebnisse	Erlebnisse, welche die Interviewpartnerinnen im Bezug auf die Thematik gemacht haben, welche ihre weitere Entscheidungen beeinflussen	<p>Und bei mir wäre es eigentlich noch die Erfahrung mit meinem Sohn, aber in umgekehrter Reihe, in umgekehrter Situation. Also er ist ja in die Schule gegangen und die haben einen ganz Schwierigen integriert, und mein Sohn hat sicher ein bisschen Wahrnehmungsprobleme und nach dem Mittag wollte mein Sohn nicht mehr in die Schule gehen. Der hatte so Angst vor dem.</p>
	<p><u>Interview B1&B2</u></p> <p>Ich habe eher positive Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Spielgruppen...ja. Also die eine war bei der J. wo die I. gegangen ist. Die ist zuerst zu und in die Spielgruppe gekommen und nachher haben wir sie in die Spielgruppe der Gemeinde gegeben und ich bin da mitgegangen. Weil die Lösung sehr schwierige war für die Mutter. Das Kind hatte Anteile an Pflege, oder. Aber es ist auch darum gegangen, dass man diesen Prozess einfach in die Wege bringt, damit dieses Kind dann in den Kindergarten gehen kann und die Mutter wirklich nicht mehr mitgeht. Und diese Zusammenarbeit war irrsinnig mit dieser Spielgruppenleiterin. Also, sie ist sehr, sehr positiv gewesen. Aber da konnte ich auch gehen, ein ganzes Jahr lang. Also in Absprache mit der Leitung, oder, das ist möglich gewesen. Und dann habe einen zweiten Buben jetzt in eine Rudolf Steiner Spielgruppe. Den haben die Eltern gesucht. Sie haben ihn einfach in eine Regelspielgruppe geben wollen. Er war zuerst bei uns in einer Essspielgruppe und jetzt ist er das zweite Jahr in der öffentlichen Spielgruppe, aber das ist eine kleine und das bezahlen die Eltern selbst, und sie sagen, die Spielgruppe sei dreimal so teuer wie die Spielgruppe im Dorf. Aber weil es nur 5 Kinder hat geben sie ihr Kind nun dort hin. Also da kommen, in diesem Beispiel auch wieder die Möglichkeit, die finanziellen Möglichkeiten der Eltern... und dann habe ich viel mit einer Spielgruppenleiterin in L. zu tun, und das ist eigentlich auch sehr positiv, wo ich sporadisch vorbei gehe und wir uns zusammen mit den Eltern austauschen. Ja, wenn es möglich wird, habe ich eigentlich gute Erfahrungen gemacht, mit Spielgruppen. Aber es sind jetzt alles Kinder, welche vom Kognitiven her altersentsprechend sind, welche andere Auffälligkeiten gehabt haben. Und welche von Verhalten her, nicht störend waren. Welche nicht herumgerannt sind oder so. #00:12:01-1#</p>		

Ich habe eher wenig, eehm, so Erfahrungen gemacht, also allgemein mit Integration in die Spielgruppe. Eem, ich habe eben vor allem Kinder gehabt, welche im Verhalten schwierig waren und die sind dann halt wirklich recht schnell aus der Spielgruppe herausgefallen. Und es ist meistens so gewesen, dass also bis das Kind dann wirklich herausgefallen ist passiert ja schon einiges vorher und es ist dann meistens auch erst dann zu uns gekommen. Und dann ist von der Spielgruppe auch klar signalisiert worden, nein, das geht nicht mehr, das wollen wir nicht mehr. Und deshalb bin ich auch gar noch nie so richtig rein gekommen.. Eehm, ich habe andererseits, denke ich, gute Erfahrungen gemacht, wenn eben das Kind, also wenn sie noch kleiner sind, wenn sie zuerst, das erste Jahr zu uns kommen, eehm, in die Spielgruppe, eben wenn zum Beispiel die Ablösung noch ein Thema ist, denke ich, das können wir recht gut machen, wir sind ja zu zweit, wir haben höchstens sechs Kinder, also wir können das irgendwie auch so händeln und meistens geht es ja dann auch, und nachher dann wie das zweite Jahr quasi, ehm, in die Dorfspielgruppe gegangen ist, aber dann alleine. Also ohne, ohne mich. #00:13:00-8#

und das habe ich schon ein paar mal erlebt. Und das . dünkt mich je nach Kind eigentlich gar nicht so eine schlechte Lösung. #00:13:09-7#

Und mit der Rudolf Steiner Spielgruppe habe ich auch einmal ein Kind gehabt, aber mit einer geistigen Behinderung, und den haben sie dann auch nicht mehr gewollt. #00:14:43-0#

und, ehm, das war auch so ein Bisschen schwierig gsi, ehm ja, wie sie haben es nicht so richtig kommuniziert, aber, also den Eltern gegenüber, aber es war eigentlich klar, dass sie nicht mehr wollten. Und, ja, habe ich mit ihnen nun auch nicht so tolle Erfahrungen gemacht. Und der ist eben dann, der war zuerst in der Steiner Spielgruppe gewesen und ist danach zu uns gekommen. #00:14:56-9#

Interview B3&B4

Ich kann mich dem anschliessen und, eehm, möchte vielleicht auch noch gerade auf deine Einleitung etwas sagen, eehm, wegen alt und neu. Ich arbeite noch nicht so lange in der Früherziehung, seit viereinhalb Jahren, und ich habe angefangen und grad in beiden Bereichen gearbeitet, gleichzeitig, also von dem her ist das für mich gar nicht unbedingt das alte, das traditionelle, hergebrachte, und das, das innovative, ich hab beides gleich frisch erlebt und denke, ich denke, ich bin auch durch das in beide Bereiche auch mit der gleichen Offenheit und hab mich auch überzeugen lassen von den Vor- und Nachteilen in beiden Bereichen. Also ich hab das irgendwie auch gar nie versucht gegeneinander auszuspielen oder

(3) zu bewerten im allgemeinen sondern mehr aufs Kind zugeschnitten, quasi was ist für dieses Kind gut, individuell. #00:05:25-4#

Interview B5&B6

Also was, einfach etwas, was mir mal ein Vater gesagt hat. Aber nicht, das Kind ist nicht da bei, bei, bei mir gewesen. Der hat mir das im Privaten erzählt. Dass sie sehr das Gefühl gehabt haben, sie wollen integrieren, und dann auch wirklich in verschiedensten Schulen schauen gegangen sind, wo Kinder mit Down-Syndrom integriert gewesen sind, dann ist da der Bub vom Kanton A., es ist zur gleichen Zeit ein Film rausgekommen, wie das super läuft und so und sie haben glaub ich auch mit diesen Eltern Kontakt aufgenommen, diesen Film angeschaut, und nachher mussten sie sagen, nein, der ist einfach dabei, aber keines seiner Gspändli, die helfen ihm nur, wenn man ihnen sagt, du musst jetzt ihm helfen, oder du musst jetzt ihn holen zum spielen oder mit ihm das machen. Und in der Freizeit haben die, die sind schneller unterwegs. Die haben sich dann entschieden, ihr Kind auf Grund von dem, dann nicht zu integrieren. Aber das ist ihre Wahrnehmung gewesen, einfach da, und #00:21:25-1#

Und bei mir wäre es eigentlich noch die Erfahrung mit meinem Sohn, aber in umgekehrter Reihen, in umgekehrter Situation. Also er ist ja in die Schule gegangen und die haben einen ganz Schwierigen integriert, und mein Sohn hat sicher ein bisschen Wahrnehmungsprobleme und nach dem Mittag wollte mein Sohn nicht mehr in die Schule gehen. Der hatte so Angst vor dem.

I: Mhm

B5: Und (. .) ich musste das nachher mit dem Lehrer regeln, wir haben es zumindest geschafft, dass er wieder zur Schule geht, aber, ich denke, ich musste viel machen, mit meinem Wissen, weisst du, nicht schon, ich hatte einfach Glück mit dem Lehrer, der hat mitgemacht, und an und für sich hat, das Turnen, die Garderobensituation war einfach 3 Jahre Stress für G., und noch für ein anderes Kind, das hat mir dann die Mutter gesagt. Das war ein Kind, dieser Junge, den sie integriert haben, war, eehm, ja, kannst sagen, ein Schläger, der hat einfach, relativ schnell ist er ausgetickt und dann ist geflogen und du konntest drankommen und G. konnte sich nicht, er hatte riesen Stress, Riesenstress. Und, dort habe ich gefunden, dieser Lehrer hat sich unheimlich für die Integration von diesem Jungen eingesetzt, das ist auch richtig gewesen, das war schon gut, aber was man da durchgehen lassen hat und was N. und G. an Schwerem gehabt haben, das hat nicht existiert. Und ich finde, diese Seite musst du, weisst du, die musst du auch haben. Es geht, ist einfach eine Art, ja, wie soll ich das, es ist einfach Stress, wenn dein Kind nicht mehr in die Schule will. #00:23:56-1#

Stress, je nachdem, wie das. Und da hatte ich einfach oft das Gefühl gehabt, dort ist, also das ist lehrerabhängig gewesen, dieser will, also es ist so, die In, nein, er wollte die Integration um jeden Preis, ohne Hilfe, da er das Gefühl hatte, er kann das ohne Hilfe. Und das ist für mich die

grosse Schwierigkeit gewesen, das ist, und, ja, das ist einfach die grosse Schwierigkeit gewesen. Und es ist wirklich, also es sind Stühle geflogen im Klassenzimmer, weisst du, und es ist jetzt einfach nicht für alle Kinder gleich schwierig, aber für G. war er schwierig. Das ist so die andere Seite, von welcher ich auch finde, hat aber nichts, es, es hält mich nicht davon ab, für die Integration zu sein, es geht dann einfach wieder, einerseits um #00:24:48-3#

Ich habe diese Woche eine ganz interessante Begegnung gehabt mit, eehm, mit einem Down-Jungen, der ist jetzt in der Oberstufen und den hab ich von vielen Jahren in der Früherziehung gehabt. Und der kann schreiben, also er schreibt wie vergiftet SMS mit jensten Leuten, er spricht recht gut, er kann Fahrrad fahren, eehm, hilft dem Vater zu Hause den Abwart zu machen, fährt mit dem Rasenmäher, mit dem Traktor, das mache er tiptop, kann die ganze Fläche selber mähen, und die Mutter hat gesagt, sie sei überzeugt, wenn er integriert worden wäre, dann wäre er einfach mitgelaufen. (I: Spannend) Und, also wir haben da in E. noch so eine kleine Sonderschule gehabt, er ist da eingeschult worden, die ist jetzt leider geschlossen, dort sei er so gefördert und unterstützt worden, und auch sie als Eltern seien so abgefangen worden, dass, eben, sie, die Mutter ist überzeugt, dank dem ist er jetzt so weit. #00:13:13-7#

	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
	Vorgaben vom Arbeitgeber	Leitbilder, Konzepte, die der Arbeitgeber vorgibt, an welche sich der Arbeitnehmer halten muss.	Ich kann mich dem anschliessen und, eehm, möchte vielleicht auch noch gerade auf deine Einleitung etwas sagen, eehm, wegen alt und neu. Ich arbeite noch nicht <u>so</u> lange in der Früherziehung, seit viereinhalb Jahren, und ich habe angefangen und grad in beiden Bereichen gearbeitet, gleichzeitig, also von dem her ist das für mich gar nicht unbedingt das alte, das traditionelle, hergebrachte, und das, das innovative, ich hab beides gleich frisch erlebt und denke, ich denke, ich bin auch durch das in beide Bereiche auch mit der gleichen Offenheit und hab mich auch überzeugen lassen von den Vor- und Nachteilen in beiden Bereichen. Also ich hab das irgendwie auch gar nie versucht

			gegeneinander auszuspielen oder (3) zu bewerten im allgemeinen sondern mehr aufs Kind zugeschnitten, quasi was ist für dieses Kind gut, individuell. #00:05:25-4#
	<p><u>Interview B3&B4</u></p> <p>Ich kann mich dem anschliessen und, eehm, möchte vielleicht auch noch gerade auf deine Einleitung etwas sagen, eehm, wegen alt und neu. Ich arbeite noch nicht <u>so</u> lange in der Früherziehung, seit viereinhalb Jahren, und ich habe angefangen und grad in beiden Bereichen gearbeitet, gleichzeitig, also von dem her ist das für mich gar nicht unbedingt das alte, das traditionelle, hergebrachte, und das, das innovative, ich hab beides gleich frisch erlebt und denke, ich denke, ich bin auch durch das in beide Bereiche auch mit der gleichen Offenheit und hab mich auch überzeugen lassen von den Vor- und Nachteilen in beiden Bereichen. Also ich hab das irgendwie auch gar nie versucht gegeneinander auszuspielen oder (3) zu bewerten im allgemeinen sondern mehr aufs Kind zugeschnitten, quasi was ist für dieses Kind gut, individuell. #00:05:25-4#</p>		
	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
	Inkompatibilität Theorie - Praxis	Nicht- Übereinstimmung von Theorie und Praxis	Weil halt der Gedanke von Integration und das ist doch so sozial man soll doch jetzt jedes Kind integrieren. Es ist gut gemeint, aber es ist dann wie nicht fertig überlegt.
	<p><u>Interview B1&B2</u></p> <p>ja sonst was wir gemerkt haben, also, eben auch beim Kindergarteneintritt nachher, es wird jetzt schon vermehrt auch vom Kanton eben geschaut, dass man die Kinder möglichst integriert und nicht mehr in die Sonderschulen und so. Und da ist eben das was ich vorher gesagt habe, dass die Realität und, und die Vision, oder so wie es sein sollte, dass das wirklich sehr auseinanderklafft, je nachdem. Und es wird zu viel geredet von Integration im Moment, aber es wirklich durchzuführen, dünkt mich schwierig. Und es beginnt eben jetzt, also es geht immer wie weiter runter und es ist jetzt in der Spielgruppe eigentlich das gleiche wie vor ein paar Jahren im Kindergarten. #00:19:18-5#</p>		
	<p><u>Interview B3&B4</u></p> <p>Weil halt der Gedanke von Integration und das ist doch so sozial man soll doch jetzt jedes Kind integrieren. Es ist gut gemeint, aber es ist dann wie nicht fertig überlegt. #00:26:33-1#</p>		
	<p><u>Interview B5&B6</u></p>		

Also, ich finde Integration etwas eigentlich sehr Wichtiges und Gutes und es soll auch in diese Richtung laufen, die Realität im Moment ist einfach, dass die Umsetzung, aus meiner Sicht, einfach überhaupt noch nicht so weit ist. Und wir haben Kinder in der Früherziehung, welche hier drin noch so wenig Betreuung hätten, dass sie dort einfach schlichtweg nicht am richtigen Ort sind. Oder noch nicht. Vielleicht, wenn sie zuerst eine Spielgruppe hier haben, dass sie nachher in die andere können. Das wie als Vorbereitung für nachher in die Integration.

#00:03:51-0#

Aber die Realität ist so eine andere. Auch Kindergärten, welche sagen, wir arbeiten integrativ, nachher. Jetzt sind wir doch schon im Kindergarten, aber es kann auch in der Spielgruppe sein. Nachher zu sehen, das ist irgendwo wirklich der Gedanke der Integration, aber nicht der Inklusion. Und darum verreisst es mich auch noch fast und, ja, und dann wird es ganz, ganz schwierig und es gibt wirklich auch Kinder, welche tatsächlich zuerst ein Jahr zu uns in die Spielgruppe müssen, weil sie dort gewisse Sachen lernen, wo man ihnen in der öffentlichen Spielgruppen die Chance gar nicht gibt, das, also, dann fliegt es raus. #00:04:52-0#

B5: Ja, oder einfach dann dabei sind, aber nicht mitmachen können

B6: Ja, das sind genau diese zwei Seiten. (B5:Ja) Dabei sein, aber nicht mitmachen, oder sie melden sich, aber auf eine Art, dass sie raus fliegen. Und das ist wirklich, ich finde das ein Riesen-Spannungsfeld. Also, was ich denke, wovon ich überzeugt bin, auch von diesem da, und die Realität, das #00:05:15-6#

Du hast nach dem Spannungsfeld, aha, also mit zerreisst es, das heisst, in der Mitte stehen, das heisst, es gibt auch den Punkt hier drüben, gell. Eehm, das ist eben das, dass ich eben sehe in den Kindergärten gibt es, weniger als in den Spielgruppen, in den Kindergärten, dass es eben nicht Inklusion ist, sondern eben vielleicht Integration im Sinn von: ja, du bist jetzt mit uns, also ich habe es einfach von Kolleginnen gehört, ich selber habe ein bisschen weniger solche Kinder, du bist jetzt mit und, wir stellen uns alle in eine Reihe, wir machen alle das, einer nach dem anderen und du das selbe. Und das ist es für mich nicht. Dann ist es eben nicht mehr das, jeder mach das, was er kann, mit dem, was er hat. Und das finde ich. Und dann: So, und jetzt geht es irgendwie darum, das mit den Eltern anzuschauen, was ist gut für mich, in der Kindergarten zu gehen und so, und dann, zu sehen, wohin das Kind kommt und was es dort erwartet, wenn es jetzt integrativ geht, dann musst du einfach, ja, (3), ich, ich bin schlussendlich immer für die Integration, ich merke, das bin ich, aber, eben, aber, (B6/I: Mhm) ich finde, heilandsack, aber nicht so eigentlich. (3) Ja, das ist es. Und dann ja, dann denke ich, wie du jetzt sagst, es gibt wahrscheinlich wirklich, es ist so schwierig, so schwierig. Ich finde am Schluss nie ein positives, ich finde es nie, also ich bin froh, muss ich den Entscheid nicht

	<p>treffen, ich stütze immer die Eltern in dem Entscheid, welchen sie wollen für das Kind. Aber wenn ich den treffen müsste, ich hätte, also ich hätte glaub eine Vollkrise. Also weisst du, treffen für mein Kind, nicht für ein anderes Kind. Wenn ich jetzt ein Kind hätte in dieser Situation, ich hätte glaub ich wirklich, eine grosse Krise gehabt als Mutter. Nicht gewusst, ja #00:15:25-2#</p>		
	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
	Menschenbild	<p>„Grundmeinungen über das Wesen des Kindes im speziellen und des Menschen im allgemeinen können als Menschenbilder bezeichnet werden. Um in unvorhersehbaren Erziehungssituationen sicheres, unmittelbares, spontanes Handeln zeigen zu können, sind Menschen im Erziehungsalltag auf die Möglichkeit des unreflektierten, im Augenblick des Handelns nicht bewussten Rückgriff auf diese Menschenbilder angewiesen.“ (Haeberlin, 1996, S. 60)</p>	<p>Das ist ein Menschenbild. Würde ich sagen. Es ist ein Menschenbild (6) Also mein Menschenbild ist, jeder Mensch ist, also das ist jetzt sehr einfach, gell, ich nehme mir den Mensch so wie er ist, mit dem was er hat und was er bringt, und mit dem soll er Platz haben in unserer Gesellschaft. Und dann gibt es eigentlich dieses separate wenn möglich nicht. Weil du jeden so nimmst, wie er ist, aber es heisst dann vielleicht halt, du kannst nicht mit einer Spielgruppenleiterin 10 Kinder haben, ist vielleicht dann schon nicht mehr möglich, aber, eben und dann, dann wird es für mich wieder schwierig. Aber andererseits wäre das einfach mein Bild, der Mensch ist, wie er ist, bringt mit, was er hat. Und das ist sein Platz. Und wenn du immer noch Plätze schaffst bei uns in der Schweiz, im Kindergarten, in der Spielgruppe, in der Schule, wo du nur die nimmst, welche irgendwo eine Normalität haben, dann tust du immer das Spezielle weg. Sei es, weisst du, sei es mit Behin, mit speziellen Bedürfnissen, aber auch Kinder mit Migrationshintergrund, dann ist das alles (3), ja du tust es einfach weg,</p>

			tust es nicht mit, tust es weg, und, möchte ich jetzt einfach sagen, Abstimmungen. Also du beeinflusst dann auch den Kindergärtner, welcher mit einem Kind mit speziellen Bedürfnissen im Kindergarten hat, hat dann vielleicht auch ein anderes Menschenbild, wenn er mit 18 abstimmen geht. So. #00:09:09-5#
	<p><u>Interview B5&B6</u></p> <p>Das ist ein Menschenbild. Würde ich sagen. Es ist ein Menschenbild (6) Also mein Menschenbild ist, jeder Mensch ist, also das ist jetzt sehr einfach, gell, ich nehme mir den Mensch so wie er ist, mit dem was er hat und was er bringt, und mit dem soll er Platz haben in unserer Gesellschaft. Und dann gibt es eigentlich dieses separative wenn möglich nicht. Weil du jeden so nimmst, wie er ist, aber es heisst dann vielleicht halt, du kannst nicht mit einer Spielgruppenleiterin 10 Kinder haben, ist vielleicht dann schon nicht mehr möglich, aber, eben und dann, dann wird es für mich wieder schwierig. Aber andererseits wäre das einfach mein Bild, der Mensch ist, wie er ist, bringt mit, was er hat. Und das ist sein Platz. Und wenn du immer noch Plätze schaffst bei uns in der Schweiz, im Kindergarten, in der Spielgruppe, in der Schule, wo du nur die nimmst, welche irgendwo eine Normalität haben, dann tust du immer das Spezielle weg. Sei es, weisst du, sei es mit Behin, mit speziellen Bedürfnissen, aber auch Kinder mit Migrationshintergrund, dann ist das alles (3), ja du tust es einfach weg, tust es nicht mit, tust es weg, und, möchte ich jetzt einfach sagen, Abstimmungen. Also du beeinflusst dann auch den Kindergärtner, welcher mit einem Kind mit speziellen Bedürfnissen im Kindergarten hat, hat dann vielleicht auch ein anderes Menschenbild, wenn er mit 18 abstimmen geht. So. #00:09:09-5#</p>		
	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
	Persönliche Überzeugung	Eine subjektive, feste, unerschütterliche, durch Nachprüfen eines Sachverhalts oder durch Erfahrung gewonnene Meinung – oder ein fester Glaube	Mein Herz ist so überhaupt noch hier drüben. Also mein Herz ist wirklich nur auf der Integrations-Seite. Das ist für mich die grosse Spannung, mein Herz und, eehm, also nicht mein Herz, es ist auch meine tiefe Überzeugung, dass es integrativ sein soll. Es ist auch der Kopf #00:04:52-0#

	<p><u>Interview B5&B6</u></p> <p>Mein Herz ist so überhaupt noch hier drüben. Also mein Herz ist wirklich nur auf der Integrations-Seite. Das ist für mich die grosse Spannung, mein Herz und, eehm, also nicht mein Herz, es ist auch meine tiefe Überzeugung, dass es integrativ sein soll. Es ist auch der Kopf #00:04:52-0#</p>
--	---

F. Veränderung der HFE

Oberkategorie	Definition		
Veränderung der HFE	Veränderungen, welche die Arbeit der HFE betreffen		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel	
Veränderte Aufgabenfelder	Betrifft die Veränderung der verschiedenen Aufgaben, die eine Früherzieherin in ihrem Arbeitsalltag zu bewältigen hat. (Vgl. Lütolf et al. 2014)	Wenn du das weiterdenkst, irgendwo haben wir dann noch ein Arbeitsfeld mehr, also dann (Lacht) oder nein, es ist das, was ich sage, Spielgruppen, Beratung, Spielgruppenberatung, also nicht Beratung, das brauch (Interview B5&B6, #00:51:59-2#)	
	<p><u>Interview B1&B2</u></p> <p>Hm, und ja, also der Auftrag der Früherziehung, ähm, ich weiss nicht ob es einen Auftrag ist, aber, mich würde es auch schön dünken, wenn man... ähm, auch ein Bisschen von dem was wir machen ein Bisschen, oder das ein Bisschen mehr wahrnehmen. Also jetzt nicht auf die Spielgruppe speziell bezogen, sondern eben, wir spielen jetzt vielleicht eben noch etwas mehr mit den Kindern, oder eben individuell können wir ja auch, ähm.. das, das und dass man das so ein Bisschen vielleicht auch mehr probiert zusammen zu bringen.. Ähm, aber ja, das ist halt auch wieder, ja (hhh). Aber ehm, ich denke man müsste wirklich grundsätzlich, also wenn man wirklich Integration will, muss man grundsätzlich an einem anderen Ort anfangen. Und dann, und dann finde ich kann Früherziehung sehr wohl, ähm, dort mitarbeiten und mitdenken, und, und, ähm, schauen, eben, wie kann man, wie kann man das, ähm, organisieren, wie kann man das Setting machen, denke ich da kann die Früherziehung auch viel reinbringen. Und das wäre sicher auch in dem Sinn einen Auftrag, ähm, dass wi, ja mit allen zusammen irgendwie anzuschauen. Ich denke was wir, ja, also was Früherziehung jetzt an sich, jetzt in dem Moment (hhh), halt so wie es ist, bewirken kann... mm, weiss ich nicht so genau. Oder es ist eben schwierig, eben, dann können wir nicht, oder dann kann ich vielleicht ein Kind, welches ich in die Spielgruppe begleiten kann. Und ich habe ja immer, begleite ja vielleicht, weiss nicht, ich begleite ja mehrere Familien. #00:31:40-7#</p>		

Interview B5&B6

Es hat sich in der Elternberatung verändert, #00:28:06-4#

Nein, weisst du, es ist eine Option, oder du kannst mit den Eltern, die Eltern haben, können, haben, sie können wählen, nein sie können eben nicht wählen schlussendlich, sie können nur sagen, was sie schlussendlich lieber hätten, weil der SPD bestimmt bei uns. Sie können eigentlich nicht wählen. Aber sie können schon sagen, was sie lieber hätten und es wird auch hingehört. Und dort kannst du mit den Eltern in einen anderen Findungsprozess hineingehen, wo sie vielleicht finden, wo sie mehr hinschauen oder auch hin, was wollen wir, und dann merkst du, ja, dort hat sich schon etwas verändert, oder? Und in meiner Arbeit #00:28:43-5#

Ja, und die Eltern haben auch mehr, ich weiss auch nicht genau, die Eltern hatten auch viel mehr Mitsprache. Sie haben heut noch viel Mitsprache. Den einen Jungen wollten sie separativ geben, in die Sprachheilschule. Die Eltern haben sich gewehrt, haben gesagt, das machen wir nicht, den geben wir einfach öffentlich in den Kindergarten, und jetzt ist er wieder IS-Projekt. Nein, jetzt ist er, nein, sie haben sich nur für den Standort gewehrt, aber auch das hat geklappt, sie haben sich für den Standort gewehrt, genau, jetzt kann er in L. an, also sie wohnen in L. und er hätte raus, raus, raus gemusst, weil sie halt die Schule irgendwie zentral füllen und sie haben sich wirklich gewehrt und jetzt kann er in L. gehen und das finde ich, eehm, wisst du, sie haben doch mehr, sie haben mehr Mitsprache, sie haben wirklich mehr Mitsprache, die Eltern haben einfach mehr Mitsprache und sie werden auch anders gehört. #00:30:59-3#

Und wir durch das auch anders gefordert. (3) #00:31:05-0#

Und unser Ziel, also meines, aber ich glaube deines auch, ist einfach immer, die Eltern, weisst du, bei uns müssen vielen Kinder, vor allem wenn du etwas besonderes willst, ausser bei geistig behinderten, geht es über die zentrale Stelle des Kantons. Dieser klärt ab, dieser verteilt. Und ich finde, eine Aufgabe, die dazugehört, ist für uns einfach, die Eltern, eehm, zu unterstützen, ihre Bedürfnisse zu _äussern. Das finde ich schon auch, also das Empowerment, das hat noch einmal so einen, eehm, einen neuen, nein, nicht einen neuen, eehm, ein, ja, das ist einfach eine zentrale Aufgabe in unserer Arbeit, was ich, ja finde. #00:31:48-8#

Also die Unterstützung, Beratung der Eltern, um eigenwirksam werden zu können

	<p>B6: Die hat mehr Gewicht bekommen, weil es auch mehr Möglichkeiten gibt, oder</p> <p>B5: Aber das heisst auch, jetzt können wir sie einfach unterstützen, eigenw, das wahrzunehmen, oder, ja genau, ja genau. Und stärken in dem drin</p> <p>B6: Und früher, wie du gesagt hast, ist der IQ wie ein Indikator gewesen, oder, und man hat auch noch viel weniger das Umfeld miteinbezogen (3) es ist, eehm, ja #00:32:20-2#</p> <hr/> <p>Und wir mussten es mache, das ist für uns eine grosse Veränderung, das haben wir früher noch gemacht und jetzt ist es eben delegiert, an den SPD. (I: Die Abklärungen) Ja, wir mussten bestimmen in welche Schule und unsere Test sind relevant gewesen, es ist eine blö, blöde Verknüpfung gewesen #00:32:33-7#</p> <hr/> <p>Und das ist jetzt schon, es ist für uns sehr entlastend, eehm, es ist nicht weniger Arbeit, weil, also eben es ist jetzt wirklich mehr so Begleitung, Beratung #00:32:48-4#</p> <hr/>		
	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
	Verändertes Setting	Betrifft die Veränderung der Umgebung, in der Förderung stattfindet	Aber auch schon vorher, hat man gemerkt, also das Klientel grundsätzlich in der Früherziehung hat sich verändert und das hat natürlich Auswirkungen auf die Gruppen. Und wenn wir vor zehn Jahren eine Spielgruppe gehabt haben mit drei Kinder mit dem Down-Syndrom und einem, welches sonst eine geistige Behinderung, unklar, gehabt haben und vielleicht eines, welches ja, so ein Bisschen wilder gewesen ist, ist es heute umgekehrt. Und das macht natürlich auf die Gruppendynamik und so, das hat einen riesigen Einfluss. (7) #00:40:27-2#
	<p><u>Interview B1&B2</u></p> <p>Aber auch schon vorher, hat man gemerkt, also das Klientel grundsätzlich in der Früherziehung hat sich verändert und das hat natürlich Auswirkungen auf die Gruppen. Und</p>		

wenn wir vor zehn Jahren eine Spielgruppe gehabt haben mit drei Kinder mit dem Down-Syndrom und einem, welches sonst eine geistige Behinderung, unklar, gehabt haben und vielleicht eines, welches ja, so ein Bisschen wilder gewesen ist, ist es heute umgekehrt. Und das macht natürlich auf die Gruppendynamik und so, das hat einen riesigen Einfluss. (7)
#00:40:27-2#

Also was ich auch noch beobachte, ist, zwei Gemeinden kenne ich bei uns, die Vorkindergärten eingerichtet haben. #00:21:52-9#

Ja und jetzt, gell, letzte Woche hatten wir wieder die halbe Klasse angemeldet bekommen, von diesem Vorkindergarten.

B2: Ja.

B1: Und gell, was haben wir jetzt, September, also die sind ein paar Wochen da gewesen. Wir haben immer viele von diesen Kindern, bekommen wir angemeldet. Und letzte Woche ist gerade wieder so eine Ladung gekommen. Also es geht dann schnell, also nach ein paar Wochen sehen sie, mhh, das geht nicht so und dann werden sie bei uns angemeldet. Und dann ist die Frage: Ja, was machen wir jetzt! #00:24:05-7#

Interview B3&B4

Ja, und eehm, das ist auch so in der Integration. Wir stellen uns auch als Heilpädagoginnen vor, beim Elternabend oder beim Kontakt mit den Eltern, und sagen auch, dass wir quasi Ansprechpersonen sind für Fragen von der Entwicklung von ihrem Kind, also nicht nur jetzt für unsere Kinder, oder, dass sie wie merken, okay, da ist ja jemand da, das ist dann wirklich sehr niederschwellig, oder, sie wissen, wir kennen ihres Kind, wir gehen sorgfältig mit den Informationen um, welche sie uns geben, und wir haben vielleicht ein bisschen mehr Gewicht auch, als jetzt, sagen wir, eine normale Spielgruppenleiterin. Eehm, ja, viele Spielgruppenleiterinnen trauen es sich selber halt auch nicht so zu, finde, ja, ich bin ja nicht Spezialistin, was soll ich jetzt diesen Eltern sagen, dass das Kind entwicklungsverzögert ist, darf ich das überhaupt, und dann sind sie natürlich froh, wenn wir da sind und ja, das übernehmen quasi. #00:22:50-3#

Also ich denke, die integrative Spielgruppe, die hat sich definitiv bewährt und ich kann mir nicht vorstellen, dass man das abrechnen würde, auch wenn es immer noch ein Projekt ist, (lacht) eehm, und ich, ja, ich kann das auch nur unterstützen, wirklich, ich finde das eine super Sache, #00:45:51-8#

Es wird wahrscheinlich immer noch eine Sonderschule geben. Irgendwo, wo Kinder einfach überfordert sind mit der Regelschule. Und ich finde, das darf man irgendwie auch nicht so gegeneinander ausspielen. Also ich, drum, ich, ich wehre mich so ein bisschen gegen das pro und contra und schwarz/weiss, es hat beides seine Berechtigung, ich kann mir vorstellen, dass mehr, ja, noch integriert werden in Zukunft, aber, eehm, ja, also es, es wird immer Kinder geben, die, die, die das Setting brauchen, die Separation. Und auch, auch im Hinblick auf die Schule, Separation heisst ja nie, für immer und ewig, also, diese Erfahrungen mache ich jetzt da mit den Sonderschulen in unserer Stadt, eehm, dass auch diese das Ziel haben, die Kinder irgendwann, sobald es bereit ist, in die Regelschule zurück zu führen, oder zu führen #00:45:51-8#

Interview B5&B6

Und da hat sich, da hat jetzt für uns in L. recht viel geändert. Also auch, eben mit den, das eine Projekt ist diese Kita Plus und das andere ist Frühintervention, wo man wirklich zum Teil am Spital, eehm, (I: Die Familien begleitet) Ja, genau. Ohne dass die Kinder jetzt mit Defizit erfasst werden müssen #00:40:44-8#

Beratung, Beratung; Beratung (lacht) kommt mir als erstes. Stärkung, ja, Beratung, also Stärkung der Eltern, ja, und jetzt, noch mehr Kitas, viel mehr Kitas, viel mehr Spielgruppen, einfach mehr, weg von den Einzelförderung, auch nicht (B6: Mehr würde ich nicht sagen, weg von der Einzelförderung) Dann haben wir aber ein Problem #00:50:39-6#

Wenn du das weiterdenkst, irgendwo haben wir dann noch ein Arbeitsfeld mehr, also dann (Lacht) oder nein, es ist das, was ich sage, Spielgruppen, Beratung, Spielgruppenberatung, also nicht Beratung, das brauch #00:51:59-2#